

AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE
INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË KULTURORE
DHE I STUDIMIT TË ARTIT

Antropologji

Vëllimi 3/ Numër 1/ 2020

AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE
INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË KULTURORE DHE I STUDIMIT TË ARTIT

Antropologji

vëllimi 3/ numër 1 / 2020

Tiranë, 2020

Antropologji

Revistë e Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit - IAKSA

Email: revista.antropologjia@gmail.com

Kryeredaktore
Mikaela Minga

Redaksia:
Nebi Bardhoshi (IAKSA)
Olsi Lelaj (IAKSA)
Lumnije Kadriu (Instituti Albanologjik i Prishtinës)
Arsim Canolli (Universiteti i Prishtinës)
Afërdita Onuzi

Redaktore gjuhësore
Mimoza Shqefni

Përkujdesja grafike
Dorina Muka

Kopertina
Eros Dibra

Bordi këshillues
Ger Duijzings (Universiteti i Regensburg-ut)
Giuliana Prato (Universiteti i Kent-it)
Nicola Scaldaferrì (Universiteti i Milano-s)
Julie Vullnetari (Universiteti i Southampton-it)
Nathalie Clayer (CETOBaC - Qendra e studimeve turke, osmane, ballkanike dhe të Azisë qendrore, Paris)

ISSN 2617-9768

ISSN 2706-5995 (online)

© ASA, IAKSA

Përmbajtja

- Artikuj
- 1. ARSIM CANOLLI
**Nga gurma e traditës te gurma e kritikës:
Aspekte të mendimit etnologjik të Mark Krasniqit** 5
- 2. EDMIR BALLGJATI
**Administrimi shtetëror i këngës tradicionale qytetare
shkodrane gjatë periudhës socialiste** 43
- 3. LENKA J. BUDILOVÁ DHE MAREK JAKOUBEK
**Ballkani dhe antropologjia social-kulturore: Linja
kryesore e marrëdhënieve reciproke nga fillimi i shekullit
XX deri në vitet '70-të** 69
- 4. BUKURIE MUSTAFA
Etnografia e të folmes së Rekës së Epërme 95
- Varia
Kosova antropologjike nga Nebi Bardhoshi dhe Arsim Canolli 115
- Aktivitete shkencore 155

ARSIM CANOLLI

“NGA GURRA E TRADITËS TE GURRA E KRITIKËS”: ASPEKTE TË MENDIMIT ETNOLOGJIK TË MARK KRASNIQIT

Abstrakt

Në këtë ese do të shqyrtohet mendimi etnologjik i Mark Krasniqit, duke interpretuar disa nga aspektet kryesore të veprës së tij, të shkruar gjatë periudhës jugosllave (1945-1990), në kontekst të argumenteve, teorizimeve, qasjeve dhe metodologjisë së tij. Duke shqyrtuar veprat përkatëse dhe kontekstin e etnologjisë jugosllave në përgjithësi, eseja mëton të nënvizojë se mendimi i Krasniqit shquhet nga këto tri veçori: interpretimi i kulturës shqiptare në kontekst të arealit kulturor kombëtar të shqiptarëve, kritika ndaj trashëgimisë së etnologjisë serbe të shkollës cvijiqiane dhe përvetësimi i kornizës diskursive marksiste si pozitë teorike dominante në kontekst të sistemit politik jugosllav. Nga kjo analizë, synojmë të nxjerrim në pah faktin se etnologjia e Kosovës ka zhvilluar një furrik specifik albanologjik, duke afirmuar identitetin shqiptar të Kosovës në kontekst të mozaikut kulturor shqiptar dhe, njëkohësisht, duke kritikuar trashëgiminë cvijiqiane.

Fjalë kyçe: Mark Krasniqi, etnologjia e Kosovës, etnologjia gjatë komunizmit, tradita cvijiqiane, antropologjia shqiptare

Abstract

This essay will examine the ethnological thought of Mark Krasniqi, interpreting some of the main aspects of his work written during the Yugoslav period (1945-1990), and highlighting arguments, theoretical approaches and methodology. After providing a general context of Yugoslav ethnology, the essay seeks to emphasize that Krasniqi's thought is distinguished by these three aspects: the interpretation of Albanian culture in the context of the Albanian national cultural area, the critique of the

Serbian ethnological heritage of the Cvijic school and the Marxist critiques as the dominant theoretical position in the context of the Yugoslav political system. Moreover, the essay aims to highlight the fact that Kosova ethnology has developed a specific albanological standpoint in Yugoslavia, on one hand affirming the Albanian identity of Kosovo in the context of the Albanian cultural mosaic and on the other hand, producing a counter narrative to Cvijic's school of thought.

Keywords: Mark Krasniqi, Kosovo's ethnology, ethnology in communism, Cvijic's tradition, Albanian anthropology

Hyrje

Në këtë ese do të fokusohemi te disa aspekte të mendimit etnologjik të Mark Krasniqit, duke synuar t'i shqyrtojmë veçoritë kryesore të tij në kontekst të etnologjisë së Kosovës, të konstruktuar mbi mendimin e gjerë albanologjik dhe premisat e etnologjisë në kontekstin e ri politik e epistemologjik të Jugosllavisë komuniste. Në shkrimet e Krasniqit lexohet mendimi etnologjik i formësuar nga mendimi i përgjithshëm albanologjik, duke filluar nga rilindasit, te të cilët tema kryesore e studimit është njohja dhe interpretimi i origjinës, historisë dhe kulturës së popullit shqiptar.¹ Krasniqi ka realizuar punën e tij në kontekstin jugosllav, ku ai është shkolluar, ka punuar, shkruar e jetuar. Në shkrimet e tij trajtohet “kultura popullore” dhe, më specifikisht, “etnokultura” e shqiptarëve të Kosovës, duke u përkufizuar si “kulturë kombëtare shqiptare”, por e trajtuar nga pikëpamja marksiste, ku vlerat e kulturës së përzgjedhur ridimensionohen në kushte të reja politike-ekonomike. Teoria e materializmit dialektik, që në vetvete ishte edhe evolucioniste, mëtonte të njihje “mbijetojat” e kulturës dhe “mbeturinat” e saj. Në kontekstin e ri socialist, etnologjisë i duhej të gjente “gurrën e traditës” dhe “gurrën e kritikës”, të parën si burim dhe “mbijetojë” të pasurisë së popullit që ka evoluar; ndërsa, të dytën, si emancipim për revolucionin socialist, për pastrimin e “gurrës” nga

¹ Një version i kësaj eseje është kumtuar në konferencën e pestë të Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimeve të Artit (IAKSA) në Tiranë, me titull: “Pasiguritë e etnologjisë shqiptare”, më 18 dhjetor 2017. Falënderoj pjesëmarrësit që shtruan pyetje dhe dhanë sugjerime në konferencë.

elementet apo “mbeturinat”. Në vende komuniste të Evropës Juglindore, etnologjia apo etnografia e projektuar në vazhden e traditës gjermane *Volkskunde* dhe materializmit dialektik u bë “shkenca e traditës”, duke marrë rol të shkencës që identifikon, ruan, rekomandon, përjashton kulturën në kontekst të legjitimitetit të ideologjisë nacional-komuniste. Por, jo të gjitha vendet komuniste zhvilluan etnologji uniforme. Nga leximi i shqyrtimeve të fundit të etnologjisë në kontekstin jugosllav (Hann 2013; Çapo dhe Zrnić 2017), del se etnologjia trajtohej në mënyra të ndryshme nga vendi në vend. Po e hapim skenën me një paragraf të Chris Hann-it që vë në pah specifikisht kontekstin jugosllav:

“Jugosllavia qe rasti më kompleks duke paraqitur hierarki formale dhe joformale që datojnë që nga koha para-socialiste. Si kapital, Beogradi ishte në krye, i pasuar afërsisht nga Zagrebi dhe Ljubjana, ku institucionalizimi i fushës antropologjike kishte filluar në shekullin e 19-të. Maqedonia, Mali i Zi dhe Bosnja e Hercegovina nuk kishin këto themele. Ato vareshin nga republikat veriore për trajnime dhe përkrahje dhe studiuesit e tyre kishin më pak lidhje me botën e jashtme. Studiuesit prijatarë në Jugosllavi bënë hulumtime, punonin dhe jepnin mësim në disa republika [...]megjithatë, edhe në republikat veriore, shumica e hulumtuesve në fushën e antropologjisë nuk lëviznin nga shteti. Këta studiues nuk ishin aq besnikë ndaj Beogradit, lëre më Moskës.” (2013, 6. Përkthimi im)

Në anën tjetër, etnologjia e realizuar në Shqipërinë komuniste (Hysa 2010; Bardhoshi 2013; Bardhoshi dhe Lelaj 2018) ishte shumë më virulente në kuptimin e ndërhyrjes direkte të pushtetit shtetëror, sesa në Jugosllavi (Hann 2013) e Bullgari (Valtchinova 2004). Gjendja e etnologjisë rumune duket se ka qenë në një diagonale me Shqipërinë, sa i përket injektimit të idesë së konvertimit të argumentit etnologjik në argument esencialisht në vijë me nacional-komunizmin rumun çaushekian (Hedeşan 2008). Në Jugosllavinë federale, ndonëse e vendosur mbi premisa të njëjta, kishte një status më të decentralizuar, ndonëse brenda një rryme të mendimit, duke pasur disa epiqendra në disa republika të saj (Hann 2013). Për shembull, kroatët e sllovenët kishin nisur diskutimet në qasje dhe teori të ndryshme, prej atyre strukturaliste, tek ato feministe (Rihtman-Augustin 2004; Pokonjak 2013), ndërsa etnologët serbë, sa do që kishin raporte dhe qasje

në këto teori, duket se ende prireshin të vazhdonin trashëgiminë cvijiqiane, ndonëse përmes formave të reja, sa që Bogdan Denitch, duke aluduar tek etnologjia serbe, thekson se:

“Etnografia moderne në Jugosllavi është pasardhës direkt i shkollave të para luftës dhe ndonëse regjimi politik aktual dekurajon interpretimet helmuese nacionaliste, si pyetjet si gjetjet, ndjekin linjat e krijuara nga Cvijiqi dhe kolegët e tij.” (2011, 435)

Në mendimin etnonacionalist serb, “çështja e Kosovës” përbënte një temë aq qendrore për ideologët e nacionalizmit serbomadh, sa që zhvilluan sindromën e “makthit të Kosovës”, duke propaganduar mitin në vend të historisë objektive dhe duke krijuar kështu, “librin e ëndërrimit mitologjik serb mbi Kosovën”, thënë në jehun e fjalëve të antropologut serb, Marko Zhivkoviç-it (2011).

Në sytë e studiuesve të huaj, atyre që vizitonin e studionin Jugosllavinë, por edhe atyre që kishin dëgjuar, kjo federatë socialiste përbënte rast specifik në etnologjinë e vendeve të sunduara sipas ideologjisë komuniste, sepse kishte krijuar një sistem specifik të socializmit, të reformuar në një tip socializmi vetëqeverisës, në kontekst federal të shteteve të bazuara në idenë e kombit dhe kombësisë (Zukin 1975; Rusinow 1978). Por, veçantia e komunizmit jugosllav *samoprawlanjen* që kishte rënë në sy të botës liberale perëndimore, në përjetimet e popullit shqiptar të Kosovës nuk duket të ketë qenë as e veçantë, as liberale, sepse, deri në vitet '70, ata ishin trajtuar me mjaft përbuzje, diferencim e dhunë (Malcolm 1998; Clark 2000), përderisa *sub rosa* apo *nën rrogoz* të jugosllavizmit betejen hegjemonike e kishte fituar kultura nacionaliste e një kombi specifik, gjithnjë në emër të “vëllazërim- bashkimit”. Për të qenë konkret, po marrim shembullin që jep Wendy Bracewell (2012). Sipas saj, edhe në librat e gatimit në Jugosllavi, nën mozaikun retorik të “kuzhinës jugosllave”, theksohej kombi specifik, më së shpeshti ai serb, që gjithnjë u zhvillua si një lloj etnonacionalizmi praktik, por i heshtur, nën hijen e jugosllavizmit. Kosova, si entitet, edhe pse më 1974-n mori status autonom e më të hapur, mbeti e braktisur nga skena e hapur e studimit. Ajo *ruhej* nga etnonacionalizmi i trashëgimisë cvijiqiane, që të mos bëhej objekt studimi ku theksohen shqiptarët, por vetëm objekt studimi i “mbetjeve serbe” nga koha e “Serbisë së vjetër”. Madje, Kosovën

nuk e vizitojnë antropologët e huaj deri në fund të viteve '70 e tutje (Bardhoshi dhe Canolli 2020, 24), fakt që nuk na lë shteg, pos të mendojmë se kjo ka të bëjë pikërisht me tabunë e Kosovës në Jugosllavi, tabu apo ndalim për të mos ndërkombëtarizuar pamjen antropologjike të shqiptarëve të Kosovës, në mënyrë që të vazhdojë qasja serbe mbi Kosovën si “Serbia e vjetër”.

Nuk duhet harruar se etnologët jugosllavë kanë pasur qasje në veprat perëndimore, i kanë përkthyer ato, por edhe kanë botuar në botën perëndimore. Ata kanë marrë pjesë në konferenca, madje kanë bërë qëndrime hulumtuese e kanë pasur edhe pozita atje, siç është rasti me Milenko Filipović-in (Halpern 1970; Naumović 2010). Pavarësisht kësaj hapjeje, siç thekson edhe Chris Hann-i, tema kryesore e etnologjisë në rajonin e Ballkanit, gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 20-të, ishte “kultura popullore” (2008, 8). Studimi i konfliktit dhe elitave, studimi i përditshmërisë socialiste ishte jashtë horizontit të etnologut/etnografit vendas, ndonëse nuk mohohet ndikimi i etnologëve në performancën e kulturës popullore në skenën socialiste. Pa dyshim se, në shumicën e diskutimeve mbi etnologjinë e Evropës Juglindore, del në pah menjëherë influenca e etnologjisë së hershme gjermane, *Volkskunde* e përvetësuar nga sllavët e jugut, por edhe popujt tjerë ballkanas (Roth 1998; Hann 2008; Rihtman-Augustin 2004; Çapo dhe Zrnić 2017; Valtchinova 2004). Siç u cek edhe më lart, shpesh argumentohet se Kroacia përbën një digresion, sepse edhe teoritë strukturaliste, edhe diskutimet feministe kishin gjetur vend, madje disa qysh në vitet '70, në diskursin e etnologëve kroatë (Rihtman-Augustin 2004). Shqipëria është shembulli më i pashoq, ku diktatura komuniste ka krijuar model unik të implantimit total të modelit të ideologjisë së shtetit komunist mbi dijen. Së fundi, Nebi Bardhoshi dhe Olsi Lelaj kanë argumentuar pikërisht raportin parti-shtet-dije në kontekst të etnografisë së realizuar nën kushte të diktaturës në Shqipërinë komuniste, duke e konceptualizuar si “holokaust kulturor” gjithë logjikën, qëllimin dhe efektin e dijes shtetërore mbi kulturën (2018).

Përderisa në fillim të shekullit të 20-të, studiuesit serbë, si Vladan Gjorgjeviq-i (2015[1913]), kishin shkruar për “shqiptarët me bisht” dhe mendimet e tyre qenë bërë shtylla të mendimit nacionalist, pas Luftës së Dytë Botërore, përkatësisht pas reformave të fundviteve '60, studiuesit

serbë u ballafaquan me kritikën që formësohej nga idetë revolucionare marksiste drejt kritikës së ekonomisë politike dhe ideologjisë borgjeze nacionaliste; rrjedhimisht, thënë në përgjithësi, nisi të përhapet diskursi mbi “borgjezinë”, “kundër revolucionarët”, “fashistët”, “etnonacionalistët” e me radhë. Kësisoj, në kuadër të kritikës marksiste, që promovonte ngultas kritikën kundër manifestimeve joegalitare, etnonacionaliste e me radhë, doli në pah dhe u ravijëzua edhe mendimi kritik ndaj mendimit etnonacionalist.

Thënë në jehonë të fjalëve të Anthony Whitehead-it, etnologjia serbe është një footnotë e Cvijiq-it. Pa dyshim se edhe së fundi ka pasur edhe kritika ndaj kësaj trashëgimie në mendimin antropologjik serb (Živković 2011; Čolović 1997; 2017; Pišev 2013; Bosković 2010), por nuk mungojnë prapëseprapë edhe synimet për rehabilitimin e figurës së Cvijiq-it, trashëgimisë së tij, duke afirmuar elemente të veprës së tij (Naumović 2016; Bašić 2016).²

Duke pasur parasysh këtë kontekst të shtruar më lart, apo duke e pasur në prapavijë të argumentit, do të ndalemi tek interpretimi i shkurtër i mendimit të Mark Krasniqit, etnolog shqiptar nga Kosova, që u shkollua në institucionet e Jugosllavisë, me fokus në antropogjeografi, që sot shpeshherë quhet edhe gjeografi kulturore/gjeografi humane. Do ta shohim prapë raportin e tij kundruall etnologjisë së kohës, si asaj albanologjike, ashtu edhe asaj etnonacionaliste serbe, gjithnjë në kontekst të mendimit të tij parësor, interpretimin kulturor të dokeve, zakoneve, simboleve, besëtytnive dhe kontekstit historik të evoluimit dhe strukturimit të tyre. Mark Krasniqi, së pari, e kishte në sy “gurrën e traditës”, evidentimin e “etnokulturës shqiptare” të Kosovës, siç e quante edhe ai, në kontekst të tërësisë kulturore kombëtare, pastaj e zhvillonte interpretimin në “gurrën e kritikës”, duke qenë se punonte në kontekst jugosllav, ku kritika kryesore ishte ajo

² Pikërisht argumenti më i hershëm i Naumović-it për “sindromën e të brendshmit të dyfishtë” [*double insider syndrome*] tregon për gjendjen e trazuar të antropologjisë serbe nga fantazma e Cvijiq-it. Kjo është një përpjekje për të barazuar gjithë diskursin etnonacionalist në Ballkan si të njëjtë. Por, kjo lexohet më shumë si apologji ndaj trashëgimisë cvijiqiane, se sa si kritikë për etnologjinë ballkanase. Shih: Naumović 1998, 101-120.

marksiste. Portreti i tij si gjeograf kulturor/etnolog, paraqet rastin e studiuesit që interpreton me anë të “evolucionizmit” në kornizë të nacionalizmit romantik, kritikon me almise të “barazisë”, argumenton e polemizon me fakte e kundërfakte historike, në kuadër të “materializmit dialektik”, duke bërë interpretim albanologjik për kulturën shqiptare në Kosovë në mejdanin jugosllav - një ambient ku garohej, sado në heshtje, për interpretimin dhe mbrojtjen e “qenësisë ontologjike” të secilës pjesë nacionale, të tërësisë së përbërë kulturore jugosllave. Statusi i “kombësisë” (narodnost), që i ishte dhënë popullit shqiptar në Jugosllavi, në krahasim me “kombin” (narod), që kishin popujt sllavë, shihej si “tjetri” brenda kulturës goxha të përbashkët të tyre. Duke pasur parasysh trajtimin që kishte ngulitur në vetëdijen sllavfolëse shkolla ideologjike etnonacionaliste cvijiqiane, që i shihte shqiptarët si “inferiorë”, nuk mund të mohohet fakti se jo vetëm historiografia dhe etnologjia shqiptare e Kosovës, por gjithë dija albanologjike do të merrte pozitë kundërrargumentuese në raport me atë shkollë edhe gjatë fazës jugosllave. Kjo për faktin se, siç theksohet edhe nga vetë Mark Krasniqi në kujtimet e tij (2012), studiuesit serbë nuk kishin hequr së ngjyeri pendën në këtë ideologji edhe pse “druheshin” e “ruheshin” nga konteksti i ri jugosllavist.

Leximi i veprës së Krasniqit në kontekstin që shtrouam nxjerr në pah tri aspekte në shkrimet e tij edhe gjatë periudhës jugosllave, por që nuk shterojnë as pas saj. Zaten, këto tri aspekte gurrojnë, ndonëse po i themi në paraskenë të interpretimit, duket se karakterizojnë gjithë etnologjinë shqiptare të Kosovës gjatë periudhës jugosllave. Por, në këtë rast, do të ndalemi vetëm te mendimi i shprehur në veprën etnologjike të Mark Krasniqit, për të parashtruar skenën për interpretim më të gjerë të etnologjisë së Kosovës

Së pari, Krasniqi priret nga mendimi i përgjithshëm albanologjik mbi origjinën, historinë dhe kulturën e popullit shqiptar, mendimi romantik mbi kulturën popullore të shqiptarëve, që “kulturën kombëtare”, e sheh si mozaik kulturor, me zona e relikte, në mesin e sllavëve të jugut. Ai priret nga interpretimi nacional-romantik mbrojtës, që argumenton autoktoninë shqiptare në rajon si popull që, në valën e vetëvendosjes së popujve pas rënies së Perandorisë Osmane, meriton të kenë shtet. Nga leximi sistematik i veprës së tij, shpërfaqet si parësor interpretimi i kulturës popullore, ashtu si

ajo venerohet në terren, dhe si argumentohet në tragë të albanologjisë, që nga rilindësit e këtej. Pa dyshim, ky interpretim ridimensionohet në kontekst të statusit misionar të etnologjisë socialiste.

Së dyti, Krasniqi krijon një kritikë specifike, shpeshherë edhe mjaft polemike, ndaj etnonacionalizmit serb, kryesisht atij të bazuar në shkollën e traditën cvijiqiane, që synon të paraqesë Kosovën si “djep i Serbisë”, duke aluduar në shtetin mesjetar serb dhe shqiptarët si të ardhur nga Shqipëria Veriore në fund të shekullit XVII. Tradita dhe trashëgimia cvijiqiane cilësohet si “serbomadhe”, “borgjeze” dhe “joshkencore”. Kritika zhvillohet me kundërgjegje, me fakte shkencore nga tradita albanologjike, përfshirë edhe argumentet e disa studiuesve serbë që, në sytë e Krasniqit, janë më objektive, kryesisht ata të qarqeve të hershme socialiste.

Së treti, në argumentet e tij, Krasniqi përvetëson korrektësinë politike të doktrinës jugosllave, përkatësisht diskursin egalitar revolucionar të trasuar nga marksizmi specifik jugosllav, që kishte bazën te filozofia kardeliste e “vetëqeverisjes/vetëmenaxhimit (*samoupravlanje*)” (shih: Zukin 1975, 48-75) dhe kritika mbi barazinë dhe drejtësinë historike, sociale dhe ekonomike. Ai përdor fjalët “barazi sociale”, “kushtet ekonomike”, “sistemi i ri shoqëror-ekonomik” etj., si koncepte kyçe për të ankoruar pozitën e tij argumentuese dhe demistifikuese të interpretimit cvijiqian për shqiptarët e Kosovës.

Krasniqi nuk kufizohet vetëm te këto tri aspekte apo veçori të mendimit, por ato janë aspektet identifikuese që kanë dalë nga shoshitja e veprës së tij. Pa mëdyshje, një interpretim më i hollë, një sondë më e gjerë dhe një stratigrafi më e thellë në peizazhin politik e akademik të dijes komuniste dhe socialiste dhe një gjurmim më i ngeshëm i mikrodinamikave të zhvillimit të shkollës së mendimit në Kosovë, do të nxirrte edhe aspekte të tjera dhe do të animonte më dendur e qartë argumentin mbi veçoritë e mendimit etnologjik në Kosovë në përgjithësi e të Krasniqit në veçanti. Sidoqoftë, në këtë rast, do të bëjmë një skicë hyrëse, duke nënvizuar këto përgjithësime në kontekst të shkrimeve të tij.

Interpretimi i “gurrës” së traditës

Duhet ritheksuar se, në Kosovë, mendimi albanologjik zhvillohet pas Luftës së Dytë Botërore, kur themelohen institucionet kulturore dhe shkencore. Kosova, si truall i kulturës shqiptare, figuronte në veprat e

Hahn-it, Durham-it, udhëpërshkruesve dhe diplomatëve të tjerë që themeluan atlasin albanologjik, studimet mbi origjinën, historinë dhe kulturën shqiptare. Në shumë raste, Kosova trajtohet edhe si “rajon” i Serbisë dhe herë-herë edhe si pjesë e Ballkanit, “Turqisë në Europë” e me radhë. Ndërsa, në veprat e studiuesve serbë, sidomos pas shpërthimit të shkollës etnonacionaliste cvijiqiane, ajo kishte përbërë “Serbinë e vjetër” apo “djepin” e “zemrën” e kulturës serbe. Krejt kjo për faktin se në shekullin XIX Kosova bëhet pjesë e narracionit kombndërtues në mendimin serb, sa imagjinar e fiksional, aq edhe i bazuar në glorifikimin e mitizimin e historisë mesjetare nemanjite dhe betejën e Kosovës (Malcolm 1998; Vickers 1998; Duijzings 2001). Tradita e Vuk Karagjiq-it, si linguist, folklorist e etnolog, ka qenë mbizotëruese për identitetin e mendimit serb, të pasuar nga Jovan Cvijiq-i. Halpern dhe Hammel theksojnë se “si rezultat i punës së Karagjiqit dhe interpretimit të tij nga Bogishiçi, Cvijiqi dhe të tjerët, etnia u bë dimension i themelor i interpretimit në shkencë shoqërore” (1969, 21). Kësisoj, logjika e interpretimit të shkollës cvijiqiane, e formësuar për të legjitimuar politikën serbe, synonte superioritetin e kombit serb, si bartës i trashëgimisë perandorake të car Dushanit. Në logjikën e interpretimit të kësaj shkolle, Kosova që bërë totem ideologjik, *Urthema* e kulturës serbe, një temë plot gjuhë mitologjike dhe ideologjike, kundër pranisë së shqiptarëve të Kosovës (Krasniqi 2002a).

Gjatë studimeve të tij në Beograd, Krasniqi ballafaqohet me këtë skenë dhe skemë mendimi. Duke pasur edhe kontakte më të hershme me mendimin albanologjik - gjatë studimeve të pambaruara në Itali - Krasniqi kishte edhe një pamje tjetër, pikërisht pamjen albanologjike, të kultivuar nga albanologët e huaj, që kishin nisur studimet mbi shqiptarët. Kështu, në interpretimet e tij etnologjike, Krasniqi priret nga mendimi albanologjik në interpretimin e origjinës, historisë dhe kulturës shqiptare, veçanërisht kulturës materiale dhe shpirtërore, që ishte tema e etnologjisë shqiptare. Ai synon identifikimin e “gurrës” së traditës që identifikohet dhe gjallon në jetën e përditshme të fshatit, por duke e parë si “survivancë” të mbetur nga lashtësia, si evidencë e vazhdimësisë kulturore. Qasja evolucioniste, por në disa raste e gërshetuar edhe me difuzionizëm dhe strukturalizëm, bëhet imanente në interpretimin e tij albanologjik. Kultura shqiptare është “mozaik” që përbëhet nga “zonat etnografike”, të cilat janë edhe “gurrë”

për terrenin e etnologut, sidomos atij të trajnuar edhe si antropogjeograf, siç ishte tradita dominante në shkollën e Beogradit. Por, interpretimi i tij duhet të përputhet edhe me idetë e reja, të ngulitura në ekzistencën e shtetit jugosllav, sa që Krasniqit do t'i duhet të demonstrojë se interpretimi i “burimores”, “gurrës” apo “zonës” është i përputhshëm me interpretimin zyrtar marksist, që do t'i lejonte Krasniqit të bëjë edhe kritikën e polemikën me trashëgiminë e mendimit etnologjik e historiografik serb mbi Kosovën e shqiptarët.

Mark Krasniqi (1920-2015) nis shkollimin për letërsi në Padova të Italisë (1941), por, për arsye të Luftës së Dytë Botërore, pas dy vitesh kthehet në Kosovë, del partizan dhe, pas luftës, vazhdon studimet në Beograd, ku edhe punon si asistent në Institutin e Etnografisë pranë Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë (1951 - 1961). Pas pengesave për doktoraturën, për çka Krasniqi reagon dhe refuzon t'i nënshtrohet imponimit të profesorëve nacionalistë serbë,³ i duhet të trokasë në dyert e sllovenëve, për të mundur mbrojtjen e disertacionit dhe dhënien e gradës “doktor shkence” (1960). Menjëherë pas marrjes së gradës, Krasniqi kthehet në Kosovë, ku fillon të punojë si profesor në fakultetin filozofik, pastaj, në atë që do të bëhet Universiteti i Prishtinës, duke marrë edhe detyra drejtuese në institucionet akademike. Më 1966 u sulmua nga nacionalistët serbë të Kosovës, me pretekstin se kishte doktoruar me një vepër nacionaliste, por reagoi ashpër dhe fitoi betejën publike me ta.⁴ Në vitin 1981 u përjashtua

³ Shih reagimin e tij drejtuar kryesisë së Akademisë së Shkencave të Serbisë, “Davidi biblik kundër Goliatit serb” (9 tetor 1957), përkthyer dhe botuar në: (Krasniqi 2002a, 291-299).

⁴ Reagimi i tij është botuar në mënyrë private dhe është shpërndarë gjatë vitit 1966, duke marrë përkrahje edhe nga kolegët e tij nga universitetet e tjera të republikave jugosllave. Shih: Dr. Mark Krasniçi. 1966. *Naučni rad i naučne publikacije na Kosovu i Metohije: Povodom diskusije održane 9.3 1966 u Pristini, (reagim i pabotuar por i shpërndarë në qarqet akademike)*. Kritika vjen në vitin 1965 nga Tatomir Vukanović, i cili ishte guidë/kustos i Muzeut të Kosovës, si kritikë për botimin e doktoratës së Mark Krasniqit nga Muzeu i Kosovës më 1963, doktoratë të cilën e kishte mbrojtur në Ljublanë. Vukanović-i e akuzon Krasniqin për nacionalist. Doktorata botohet në gjuhën serbe, si: Mark Krasniçi. 1963. *Savremeno društveno-geografske promene na Kosovu i Metohiji*, Priština: Kosovski muzej. Kjo doktoratë ende nuk është përkthyer e

nga Universiteti i Prishtinës (Krasniqi 2012). Gjatë viteve '90, krahas shkrimeve akademike, Krasniqi angazhohet me lëvizjen për refuzimin politik të shqiptarëve të Kosovës ndaj Serbisë së Millosheviq-it dhe, në kuadër të zhvillimit të pluralizmit politik në Kosovë, bëhet kryetar i Partisë Demokristiane Shqiptare të Kosovës. Gjatë pajtimit të gjaqeve në Kosovë (1990-1991), edhe Mark Krasniqi ishte në mes të studiuesve të shumtë, që iu bashkuan kësaj nisme. Pas luftës së viteve 1998-1999, Krasniqi zgjidhet edhe deputet i Kuvendit të Kosovës, për tre mandate.

Këtu do të shqyrtojmë dimensionin albanologjik të mendimit të Mark Krasniqit. Pa dyshim, veprat e etnologëve të tjerë të kohës janë shqyrtuar, por nuk përbëjnë element krahasues në këtë studim. Shumica e etnologëve të Kosovës, që kanë shkruar gjatë periudhës jugosllave, si: Kadri Halimi, Drita Halimi-Statovci, Ukë Xhemaj e Bashkim Lajçi, kanë kryer shkollat e tyre në qendrat e federatës jugosllave, si Beograd, Zagreb e Ljubljana dhe nga leximet e veprave të tyre vërejmë se në mendimin e tyre etnologjik kanë ngjashmëri, por edhe nuanca dallimesh. Në anën tjetër, vlen të thuhet se Mark Krasniqi paraqitet si etnologu që ka shkruar në mënyrë mjaft konsistente. Ndonëse i përjashtuar nga Universiteti i Prishtinës më 1981, sepse nuk kritikoi demonstratat e vitit 1981 (Krasniqi 2012), ai që ndër shkollarët shqiptarë që ka udhëhequr institucione, ka ligjëruar në universitet, ka marrë pjesë në konferenca ndërkombëtare, ka shkruar në gjuhë

botuar e plotë në gjuhë shqipe. Vlen të theksohet fakti se Vukanoviq-i, në vitin 1998, në regjimin e Millosheviq-it shkruan libër monografik për rajonin e Drenicës, të cilin e konsideron se është krejtësisht i populluar me banorë me prejardhje serbe. Krasniqi reagon ndaj këtij shkrimi, duke theksuar se ka botuar librin “në kushte të eskalimit të shovinizmit antishqiptar serb, sepse gjatë periudhës së “vëllazërim-bashkimit” të rremë nuk ka pasur guxim të shkelë kaq thellë në këta ujëra të turbullta shovinistë” (2002a: 221). Krasniqi e quan falsifikator dhe kontrovers, që në kohën Jugosllavisë, gjegjësisht në vitin 1965, kishte kritikuar Atanasije Urosheviq-in pikërisht për qëndrimin shovinist ndaj shqiptarëve në librin “Kosovo”, duke numëruar shumë fakte, midis tyre se si shqiptarët përmenden në shekullin XIII në Kosovë, ndërsa vetë i shkruan të njëjtat gjëra në kohë e Millosheviq-it.

serbokroate dhe sllovene.⁵ Po ashtu, ai ka pasur një kontribut të gjatë dhe të suksesshëm jo vetëm në etnologji e gjeografi, por edhe në poezi e politikë. Dhe si paraprijëse e gjithë këtij kontributi, duhet theksuar se Mark Krasniqi afirmohet fillimisht si autor i vjershave për fëmijë. Vepra e tij “Posta e porositun” (1959), u bë një nga veprat themelore të letërsisë shqipe të Kosovës për fëmijë, ndërkohë që, në vijim, Krasniqi shkroi edhe 9 vepra të tjera për fëmijë. Kësisoj, Krasniqi përbën rast arketip, identitetformues të mendimit etnologjik shqiptar në Kosovë me shkrime që datojnë menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore dhe vazhdojnë deri në dekadën e dytë të këtij shekulli, një periudhë mendimi që zgjat afërsisht shtatë dekada.

Në mendimin etnologjik të Krasniqit shpërfaqet qasja evolucioniste mbi kulturën, gjithnjë në kuadër të variantit të materializmit historik, që sheh “kushtet” historike e ekonomike dhe ndryshimin e tyre drejt progresit. Nga ana tjetër, qasja historike-kulturore, që interpreton kulturën në kontekst të zhvillimit të saj historik, është imanente. Pra, përmes këtyre qasjeve, Krasniqi synonte të argumentonte dhe të ndërlidhte pikëpamjet etnologjike për “gurrën” apo “gjurmët” e kulturës popullore me synimin albanologjik për legjitimitet historik të kombit shqiptar, të bazuar në vijimësinë dhe ngulitjen e kulturës kombëtare. Në shkrimet e tij, tradita konceptualizohet si “survivancë” që ka mbijetuar dhe ende mund të gërmohet në jetën e përditshme praktike të popullit shqiptar. Argumenti krasniqian synon të shtrijë mendimin albanologjik në interpretimin e kulturës shqiptare në Kosovë si pjesë përbërëse e mozaikut të kulturës shqiptare, si pjesë e gjeografisë kulturore të kombit shqiptar. Për shembull, kur analizon arkitekturën folklorike të Kosovës, Krasniqi arrin në përfundim se “arkitektura folklorike në këto vise ka të gjitha tiparet e arkitekturës popullore të viseve të tjera shqiptare” (1975, 143). Edhe veshjen popullore të Kosovës, Krasniqi e sheh në kontekst të veshjes kombëtare, apo pjesë esenciale që hyn te “mozaiku i veshjeve popullore shqiptare” (1991, 379). Pa dyshim, veshja analizohet si funksion e si strukturë, por edhe si relik, i cili po zhduket, edhe si trashëgimi që duhet të bartet. Ai proteston “hedhjen e

⁵ Duhet theksuar se, fillimisht, Krasniqi ka shkruar në gjuhën serbe, kryesisht në revista të Beogradit, pastaj në vitet ’70 e tutje në gjuhën shqipe, sidomos pas hapjes së organeve botuese, si revista *Gjurmime albanologjike*.

veshjes së Dukagjinit” nga gratë, e përfaqimin e “dimive të Anadollit”, pavarësisht se kjo vjen si ndryshim kohor. Përkundër imitimeve të ndryshme, ai vë paradigmen e “kulturës autoktone”, ku “zë vend të spikatur veshja popullore” (1991, 380). Krasniqi shkruan një sërë studimesh për elemente të ndryshme të kulturës, si asaj shpirtërore, ashtu edhe asaj materiale, siç qe ndarë në korpusin e etnologjisë së asaj periudhe. Pra, prej besës, veshjeve, kullave, deri te dru-gdhendja, toleranca fetare, mikpritja, besëtytnitë e me radhë, Krasniqi prek të gjitha temat e etnologjisë, duke krijuar një libër leximi të etnologjisë në Kosovë. Këto shkrime venerohen kryesisht në dy veprat përmbledhëse “Gjurmë e gjurmime” (1979) dhe “Nga gurra e traditës” (1991), por edhe në monografitë “Rugova: monografi etnografike” (1987), ku ishte redaktor dhe “Lugu i Baranit: monografi etnogeografike” (1984). Meriton të theksohet se monografia “Lugu i Baranit” është vepra ku sintetizohet mendimi antropogeografik, etnologjik dhe historiografik i Krasniqit, bashkë me metodat dhe qasjet e tij për të interpretuar në frymën albanologjike një “lokalitet kulturor shqiptar” brenda Kosovës. Aty, po ashtu, mishërohet edhe shenja kryesore e shkrimit krasniqian, që është kritika ndaj mendimit serbomadh, të udhëhequr nga trashëgimia e Cvijiq-it.

Argumenti albanologjik për njohjen e origjinës, historisë dhe kulturës përthyer në mision emancipues dhe formacion argumentues për narracionin identitar shqiptar. Në kontekst të rilindësve, Krasniqi nënvizon shpesh “luftën kundër ndikimit të dëmshëm dhe anti-kombëtar të fesë, kundër ndikimit të saj në kulturën popullore” (1991: 17). Në kontekst të misionit etnografik, Krasniqi cek se

“kultura jonë popullore – doket, zakonet, folklori, veshja, arkitektura popullore, etj. – ka qenë mbrojtje e fuqishme gjatë historisë nga asimilimi, shkombëtarizimi dhe zhdukja e plotë e kombit shqiptar nga faqja e dheut. Është pra, detyra jonë dhe e brezave të ardhshëm që këtë begati të madhe të popullit tonë ta ruajmë, ta duam, ta kultivojmë dhe të bëjmë përpjekje të vazhdueshme për mbledhjen e materialeve etnografike dhe folklorike në terren, të cilave po u kërcënohet zhdukja dhe harresa e plotë nga vërshima e kohës moderne.” (1979, 3)

Por, pastaj, ky mision ka edhe detyrën tjetër, apo

“anën tjetër praktike, sepse për të luftuar kundër zakoneve prapanike, besëtytnive, dhe në përgjithësi kundër botëkuptimeve të gabuara, është e nevojshme që më parë të konstatohet e të analizohet gjendja ekzistuese.” (1979, 7)

Pra, në raport me kulturën kombëtare, Krasniqi nis me hapjen e “gurrës së traditës” dhe interpretimin e saj, por i duhet të kthehet edhe te “gurra e kritikës” për të konstatuar e rekomanduar përpjekjen për të përzgjedhur vetëm “traditën” e “kulturën”, sipas masës së lejuar nga doktrina e materializmit dialektik, ku disa “mbijetoja” apo “gjurmë” që legjitimojnë kulturën popullore si bazë të kulturës kombëtare duhet të studiohen, muzealizohen e barten si trashëgimi, ndërsa “zakonet prapanike”, që nuk përkojnë me revolucionin emancipues, duhet të luftohen e zhduken.

Tek eseja “Krahinat etnografike të Kosovës” (1977), Krasniqi bën një ndarje të atlasit tipologjik të “etnokulturës shqiptare”, një mozaik skicues etnografik të saj, duke e konsideruar gjithnjë si pjesë të tërësisë kulturore shqiptare, përkatësisht të mozaikut kulturor shqiptar. Pra, zonat janë copa të tërësisë së territorit, ku ngjizet ndryshimi i pjesës në kontekst të tërësisë. Këtë ese e paraqet në kuadër të konferencës etnografike të mbajtur më 1976 në Shqipëri, që duket të jetë reflektim nga Kosova për mozaikun shqiptar të Kosovës.⁶ Kur flet për mbiemrat apo patronimet në antroponiminë e Kosovës, ai thekson se “emrat janë pjesë e kulturës së përbashkët të një populli, ndërsa veçoritë krahinore janë të vogla dhe formojnë pjesë të nuancave të ndryshme në mozaikun e tërësishëm të kësaj kulture” (1979, 130). Idenë e mozaikut kulturor Krasniqi e thekson edhe kur flet për trashëgiminë kulturore të popullit shqiptar, duke thënë se “larmia krahinore nuk shkon në dëm të njësisë, të unitetit të kulturës kombëtare. Përkundrazi, ajo përbën mozaik kompakt, pjesët e shumta të të cilit janë të lidhura me

⁶ Ndoshta arsyeja kryesore e Krasniqit, për të prezantuar krahinat, është ngurrimi i tij për të hyrë në logun etnologjik të Shqipërisë enveriste me temë më kritike. Kështu ai zgjedh një temë tipike etnologjike të kohës që përkon edhe me qasjen antropogjeografike që kishte mësuar në Jugosllavi. Megjithatë, kjo çështje dhe raporti me etnologjinë e Shqipërisë së kohës, meriton më shumë vëmendje se sa që mund t'i japim këtu.

tipare të përgjithshme të kulturës kombëtare” (1992, 15). Bashkë me fjalën mozaik, Krasniqi përdor edhe fjalën thesar. Ai thekson se “thesari i kulturës popullore është një mozaik i pafund i përbërë nga një mori elementesh të ngjyrave të ndryshme të kulturës materiale dhe shpirtërore të traditës sonë” (1992, 24).

Duke analizuar traditat dhe trashëgiminë kulturore shqiptare dhe në kontekst të diskutimit mbi logjikën e etnologjisë gjatë socializmit jugosllav, Mark Krasniqi shfaqet si “një lloj “farmakologu” e “terapeuti” i kulturës, i cili edhe duhej ta mbronte edhe ta luftonte atë, sepse është evidente se udhëzimi ideologjik e kishte shndërruar traditën në *pharmakon*, që në fjalët e Platonit ishte edhe bar edhe helm” (Canolli 2016, 37). Në një anë, traditat bartin origjinën e autenticitetin shqiptar prej antikitetit e këndej, në anën tjetër ato janë të kontaminuara nga peshqeshe të ndryshme, të cilat shihen si të dhunshme, ose të imponuara. Për shembull, Krasniqi etiketon disa zakone të zgjedhura prapanike si peshqesh “turk”, të cilat pa asnjë dyshim i quan “prapanike”, sidomos për ndarjen gjinore, ku vërehet edhe kur diskuton për tipologjinë e shtëpisë së Kosovës, duke thënë se “nga fanatizmi që kanë sjellë turqit në këto anë, edhe sot oborri dhe fshatrat e Kosovës ndahen në dy pjesë: në pjesën e meshkujve dhe në atë të grave. Kjo me qëllim që njerëzit e huaj të mos i shohin gratë e shtëpisë” (1979, 429). Kësisoj, ai tenton të evidentojë “elementet” e ndërfutura në traditën shqiptare, me synimin që ta paraqesë atë si “të njollosur” nga traditat turke. Kjo duket se bëhet edhe një premisë për “zhdukjen e zakoneve prapanike”, sepse ato nuk janë zakone të pastra, sidomos pas shekujsh sundimi të osmanëve. Pa dyshim se, për Krasniqin, disa nga zakonet prapanike ishin “pozita robëruese e gruas në familjen patriarkale” (1979, 8).

Pasi thekson disa nga traditat e zakonet e “fshatarit kosovar”, ai shpesh hyn edhe në rolin e rekomanduesit emancipues, apo etnografit që pohon politikatat e sistemit socialist për të zhvilluar sjellje të reja në pajtim me kushtet e reja shoqërore-ekonomike. Në fund të shkrimit të tij, në konferencën e fundit etnografike në IAP, të mbajtur në dhjetor të vitit 1989, në prag të rënies së regjimit komunist, Krasniqi jep një rekomandim indirekt:

“Edhe shumë zakone të tjera negative dhe të rënda nga aspekti ekonomik mund të kufizoheshin dhe gradualisht të eliminoheshin sikur të luftoheshin këto në mënyrë organizuar.” (1992, 90)

Përparimin apo avancimin e të drejtave dhe vetë jetës së shqiptarëve në Kosovë, Krasniqi e lidh “me ndryshimin e sistemit shoqëror dhe ekonomik”, duke theksuar se procesi i ndryshimit, në kuptimin e avancimit të kushteve të jetesës, merr “hov pas vitit 1966” (1992, 87). Pra, në kontekst të evolucionizmit dhe materializmit dialektik, Krasniqi interpreton, gjithnjë me nuancë romantike nacionaliste, kulturën shqiptare si kulturë relikti, që duhet të përzgjidhet dhe vetëm e përzgjedhura të ruhet e bartet, sepse ajo formëson esencën e kulturës shqiptare. Ndërsa, njolla dhe “mbeturina” turke, lehtësisht e identifikueshme sipas tij, duhet të flaket.

Qasja e Krasniqit është esencialiste në kuptimin që, në interpretimin e tij, shndërron kulturën në artefakt të portretizimit të kulturës popullore si esenca e kulturës kombëtare. Pra, në mendimin e Krasniqit, duket se mbizotëron ideja se kultura është galeria e larmishme e kombit dhe në atë galeri duhet të përzgjidhet ajo që shfaq autenticitetin, legjitimon historinë dhe provon pjesën lokale si copëz të tërësisë apo mozaikut të kulturës kombëtare.

Kritika e “gurrës së traditës” cvijiqiane

Një ndër kritikant kryesorë të Krasniqit ka qenë kritika ndaj shkollës së Jovan Cvijiq-it (1865-1927), antropogjeografit të njohur serb, i cili ishte edhe ideator i tezës se shqiptarët kishin migruar nga veriu i Shqipërisë në Kosovën e zbrazur nga serbët pas betejave të vitit 1689. Krasniqi ndërton argumentin e tij duke u bazuar në evidencat e reja historiografike dhe etnologjike nga fusha e albanologjisë, por kryesisht edhe në parimet e barazisë, të cilat i kullon nga teoria marksiste, e cila qe bërë baza e komunizmit jugosllav apo socializmit vetëqeverisës më vonë. Përmes këtij argumenti ai kritikonte mendimin borgjez serb para Luftës së Dytë Botërore, duke e cilësuar si mendim nacionalist serbomadhi i borgjezisë serbe. Kjo lloj kritike ishte e bazuar në kritikën e zhvilluar brenda mendimit jugosllav, pjesë e së cilës ishin edhe disa mendimtarë serbë. Andaj, Krasniqi shfrytëzonte statusin e përgjithshëm të kritikës antiborgjeze si një platformë prej së cilës

mund të kritikonte dhe kundërshtonte mendimin serb për shqiptarët e Kosovës. Për këtë do të flasim më poshtë, por këtu do të ndalemi te kundërargumentet ndaj trashëgimisë cvijiqiane.

Kur kritikon Cvijiq-in për supozimin e tij për ardhjen e shqiptarëve në Kosovë pas vitit 1689-90, kur kishte ndodhur i ashtuquajturi “eksodi i madh” apo “dëbimi i madh i serbëve nga Kosova”, citon burime të reja, në disa raste duke i quajtur burime të shkencës së re socialiste dhe citon edhe autorë shqiptarë, autorë serbë dhe autorë të huaj (1979, 319-320)⁷. Ai thekson:

“Dihet se luftërat shkaktojnë lëvizje të ndryshme migruese të popullsisë. Kështu shumë familje shqiptare dhe serbe, që kanë marrë pjesë në këtë luftë si vullnetarë në anën e austriakëve, pas dështimit të saj më 1690, ikën nga Kosova dhe vendosën në viset pranë Savës dhe në territoret e tjera. Në anën tjetër, në këtë kohë, shumë familje shqiptare të viseve malore nguliten në viset e rrafshita të Kosovës dhe të Maqedonisë Perëndimore. Mirëpo, këto familje të ardhura, vetëm e kanë përforcuar elementin shqiptar, i cili ka jetuar në shekuj në këto vise të rrafshita (1979, 323)

Krasniqi është i kujdesshëm që, përballë argumenteve të shkollës së Cvijiq-it, trashëgimia e të cilave jetonte në mendimin serb të kohës, të pozicionohet me argumentin e kritikës ndaj borgjezisë nacionaliste dhe shkencës së saj. Ai këtë e quan pseudo-shkencë dhe e konsideron në funksion të ideologjisë së kësaj borgjezie pushtimin i Kosovës dhe dëbimin e shqiptarëve. Pra, në secilin rast, Krasniqi i duhet të shkruajë nga pozita e studiuesit që është trajnuar të mendojë brenda kornizës kritike, që synonte barazinë si rezultat të politikëbërjes socialiste, mendim ky i praktikuar në idiomën e socializmit jugosllav, ku kombet dhe kombësitë duhej, sipas doktrinës komuniste jugosllave, të kishin të drejta të barabarta dhe të zhduknin paragjykimet tradicionale të Jugosllavisë së vjetër. Ai këtë ravë argumenti e bëri edhe në jetë dhe në tekst, për të avancuar mendimin shqiptar mbi kulturën shqiptare dhe për të kundërshtuar mendimin

⁷ Për një interpretim objektiv, që demaskon falsifikimet banale në historiografinë serbe, të “eksodit të madh” shih: Malcolm, Noel. 1998. *Kosovo: a short history*, Basingtoke: Macmillan, f. 139-163.

serbomadhi, siç e quante pandërprerë mendimin e shkollës cvijiqiane. Ai kishte vërejtur nga afër logjikën e ideologjisë serbe në kohën e Jugosllavisë komuniste, duke qenë asistent në Akademinë e Shkencave të Serbisë në Beograd.

Mark Krasniqi cilëson tezën e Cvijiq-it dhe nxënësve të tij si tezë e autorëve borgjezë sllavë, si tezë joshkencore, joobjektive dhe si tezë që propagandon synimet ideologjike ekspansioniste serbe. Por, në një rast, Krasniqi kritikonte edhe autorët e pas luftës.

“Prejardhja e familjeve të tashme nga Malësia në Rrafsh të Dukagjinit, në Kosovë, Maqedoni etj, është trajtuar në mënyrë joobjektive, është keqpërdorur nga shumë autorë borgjezë sllavë, madje dhe nga disa të tjerë pas luftës duke u përpjekur në shkrimet e tyre që ta mohojnë autoktoninë e shqiptarëve në viset ku ata jetojnë sot. Ata përpiqen “të vërtetojnë” se shqiptarët kanë ardhur në këto vise vetëm gjatë shekullit XVII e XVIII, përkatësisht pas luftës austro-turke më 1690. Kjo e pavërtetë është shkruar, komentuar, botuar dhe ribotuar me qindra herë në versione të ndryshme e sidomos në librin e gjeografit të njohur serb Jovan Cvijiqit, “Balkansog Poluostrvo” dhe në edicionin e njohur të Akademisë serbe të shkencave “Naslja i poreklo stanovnista” (Vendbanimet dhe prejardhja e popullsisë). Këtë edicion e filloi dhe e drejtoi Cvijiqi deri sa ishte gjallë, pastaj e vazhduan nxënësit e tij, kështu që deri tani janë botuar 50 vëllime, nga të cilat në disa trajtohen viset shqiptare nga aspekti etnografik dhe antropogjeografik.” (1984, 71)

Pastaj Krasniqi fillon të kundërshtojë tezat serbe duke analizuar pikërisht evidencat mbi popullsinë e Lugut të Baranit, kryesisht të bazuar në tetferin e Selami Pulahës. Ai, po ashtu, shfrytëzon etnografinë lokale të Rrok Zojzit, për të treguar se ka pasur dyndje edhe nga Rrafshi i Dukagjinit drejt Malësive të Gjakovës e më thellë, pas dyndjes së sllavëve në vendet e rrafshëta. Pa dyshim se droja e Krasniqit për trashëgiminë cvijiqiane ishte me vend, sepse pikërisht në fund të viteve '80, nis shpërthimi etnonacionalist në Serbi, tamam në Akademinë e Shkencave të Serbisë. (Malcom 1997; Clark 2000; Krasniqi 2002)

Studimi mbi vojvodët e kishave në Kosovë, shqiptarë që kanë ruajtur kishat ku janë lutur serbët lokalë, është po ashtu një diskutim mbi një fakt nga terreni, përmes të cilit Krasniqi vë në pedestal besën, nderin e

mikpritjen shqiptare, si moral të lartë ku shfaqen “virtytet kryesore të shqiptarit të asaj kohe” (1979: 153). Kësisoj, edhe ky interpretim i një institucioni që ai e kishte hasur gjatë punës së tij në terren në vitet 1952-1955, del si një faqe etnologjike mbi karakterin e shqiptarëve, mbrojtës të trashëgimisë ortodokse dhe botohet, së pari, në serbokroatisht. Krahas avancimit të studimit albanologjik, ideja kryesore e Krasniqit, duket se ka qenë prezantimi i shqiptarëve në kontekst të letrave etnologjike dhe historiografike në Jugosllavi dhe në botën e jashtme. Kësisoj, ai sjell në lëmë të diskutimit tema mjaft “të nxehta” për etnologjinë e kohës, që duket se kanë pasur për synim demaskimin e mitit serbomadhi mbi Kosovën dhe shqiptarët, mbizotërues në mendimin serb.

Tezë tjetër e Cvijiqit, që Krasniqi kritikon, është ajo e shqiptarizmit të serbëve nëpërmjet islamizimit. Për shembull, në esenë “Sytë e Simonidës: afreska në Graçanicë – objekt bestytnie”, Krasniqi citon Pero Slijepçeviq-in, që thekson se: “është vërtetuar se nga numri shumë i madh i kishave të vjetra serbe vetëm një pjesë fare të vogël të tyre e kanë ndërtuar ata serbë, emri i të cilëve është shkruar në to [...]serbët nuk kanë pasur fare traditë të vetën as në ndërtimtari as në artin e pikturës” (1979: 155). Krasniqi citon autorët serbë, ndonëse të shkollës cvijiqiane, që kanë shkruar për shqiptarët dhe vetitë e tyre, në formë më objektive sidomos si vrojtues e dokumentues, siç është rasti për Branislav Nushiçin dhe Andra Joviçeviq (1979: 180-181).

Në prozën e tij të mëvonshme Krasniqi gjithnjë thekson se gjatë sundimit të Jugosllavisë së vjetër apo “borgjeze”, shqiptarët kanë vuajtur nga padrejtësitë, masakrat dhe deportimet. Në shkrimin e tij për struktura demografike në Kosovë, thekson se:

“pas Luftës së Parë Botërore, gjatë sundimit të Jugosllavisë borgjeze, Kosova, gjegjësisht popullsia shqiptare, ka përjetuar ditë më të zeza se ato gjatë sundimit osman – ku ka zotëruar shfrytëzimi ekonomik dhe persekutimi politik i shqiptarëve, të cilëve nuk iu dhanë as të drejtat më elementare qytetare, me qëllim që të braktisin trojet e veta dhe të emigronin për Turqi.” (1979, 31)

Pothuajse në shumicën e eseve, kur flet për aspektin historik, Krasniqi përmend “Jugosllavinë borgjeze”, atë para Luftës së Dytë Botërore, si robëruese e popullsisë shqiptare. Edhe kur flet për pozitën e gruas në

institucionin e martesës në Kosovë, Krasniqi përmend pushtetin borgjez jugosllav, duke theksuar se:

“pushteti i atëhershëm përpigjej që e gjithë popullsia shqiptare të mbetej në një terr sa më të dendur të padijes dhe të mos kishte kurrfarë kontakti me kulturën. Kjo bëhej me qëllim që shqiptarët të mbaheshin më lehtë nën thundrën e pushtetit të borgjezisë serbomadhe.” (1979, 159-160)

Pra, këtu shihet qartë se ai shfrytëzon idenë e zhvillimit të një shkence objektive në kuadër të Jugosllavisë socialiste të bazuar në teorinë marksiste, ku barazia dhe drejtësia ishin parime themelore, të paktën në letër. Edhe në shkrimin e tij për trashëgiminë kulturore, para se të flasë për detyrat që presin intelektualët ndaj saj, Krasniqi nuk lë pa kritikuar ashpër tezën cvijiqiane, që ka mbizotëruar mendimin serb, se shqiptarët ishin të ardhur në Kosovë pas vitit 1689, se ata nuk janë me prejardhje ilire, se nuk kanë kulturë popullore origjinale, dhe se nuk kanë as traditë shtetërore. Ai vazhdon duke thënë se:

“nga të gjitha këto del se ata nuk janë të aftë as nuk kanë të drejtë të kenë shtetin e tyre, as lirinë e autonominë kombëtare, dhe kështu arsyetohet politika zaptuese e robëruese e borgjezisë serbomadhe ndaj popullit shqiptar” (1983, 12).

Edhe këtu Krasniqi vazhdon duke e quajtur “politikë borgjeze” dhe “pseudo-shkencore” dhe, më tutje, thekson se shkencë albanologjike u organizua mirë e si duhet vetëm pas Luftës së Dytë Botërore dhe

“me fuqinë e fakteve të pamohueshme shkencore i ka bërë hi e pluhur tezat e hipotezat e këtyre autorëve borgjezë e mikroborgjezë me shije të Ilija Garashaninit të shekullit XIX” (1983, 13).

Përfundimisht, në argumentin e Krasniqit kritikohet trashëgimia cvijiqiane, fillimisht si joshkencore, për faktin se kishte bazuar mendimin e tij shkencor në programe politike të ekspansionizmit serbomadh. Pastaj, ai tenton ta delegjitimojë këtë premisë mendimi edhe duke e paraqitur si dogmë borgjeze dhe etnonacionaliste, që është jo vetëm joshkencore, por edhe kundër ideve të reja mbi barazinë sociale të popujve në sistemin socialist jugosllav.

Gjatë viteve '90, por edhe pas luftës, Krasniqi riboton disa nga shkrimet e tij kyçe nëpër mbledhjet e ndryshme, përfshirë edhe në reagimet, qëndrimet dhe intervistat e realizuara në kuadër të aktivitetit të tij politik si kryetar i Partisë Demokristiane Shqiptare të Kosovës. Diskursin polemik me akademikët serbë, Mark Krasniqi e vazhdon përmes letrave personale, reagimeve në gazeta dhe revista, reagimeve në mbledhje, reagimeve të shtypura vetë dhe të shpërndara falas, e me radhë. Ai reagimet i shkruan direkt në gjuhën serbokroate, të cilat më vonë i përkthen dhe i boton edhe në gjuhën shqipe, sidomos në përmbledhjet e viteve '90. Edhe në dekadat pas luftës së Kosovës (1988-1999), Krasniqi shfrytëzoi argumentet edhe kundërgargumentet e tij etnologjike dhe historiografike, për të kundërshtuar pretendimet e akademikëve dhe politikës serbe ndaj Kosovës. Pra, pozita e tij ishte gjithnjë demistifikuese ndaj doktrinës serbomadhe.⁸ Më vonë, pas luftës së viteve 1988-1999, ai boton edhe tri vepra etnologjike, si përmbledhje të mendimeve të mëhershme, të zgjeruara dhe plotësuar, në tri tema specifike: mikpritja, besa dhe toleranca fetare.⁹

Nga “gurra e kritikës”

Siç u pa edhe më lart, në shumicën e shkrimeve të tij debatuese ndaj trashëgimisë cvijiqiane, Krasniqi citon edhe autorët serbë, kryesisht ata më pak nacionalistë dhe të cilët kishin shkruar në frymë demokratike mbi shqiptarët. Pra, brenda mendimit serb kishte mendime të ndryshme; kishte edhe mendime objektive, nëse autori vendoste të mos i nënshtrohej hegjemonisë etnonacionalsite civijiqiane. Vepra e famshme e Millovan Obradoviçit (1981), mbi reformat agrare dhe kolonizimin e Kosovës (1918-1941), citohet shpesh kur argumentohet kolonizimi i Kosovës gjatë Jugosllavisë së vjetër, sepse ky historian serb, nën drejtimin e Ali Hadrit

⁸ Shih veprat përmbledhëse: Krasniqi1995a; 1995b; 1995c; 1995d; 1995e Mark Krasniqi. 2002b. Po ashtu, shih: Mark Krasniqi. 1992. *Kosova today. Report presented to Belgian Senate*, Prishtinë (përkthyer edhe në gjuhën gjermane dhe botuar si “Kosova heute” (1997), por edhe në gjuhën shqipe në përmbledhjen Mark Krasniqi. 1995. *Qëndrime*, Redaksia e botimeve e Partisë Shqiptare Demokristiane, Prishtinë, f.27-59).

⁹ Shih: Krasniqi. 2005; 2007; 2011

kishte shkruar mjaft rrmYESHËM dhe me argumente dëbimin e shqiptarëve nga tokat pjellore të tyre dhe kolonizimin e tyre me serbë e malazezë, ku, këta të fundit, bënë masakra në vitin 1941 në Rrafshin e Dukagjinit dhe “ikën në Mal të Zi” (1992, 95).¹⁰ Dimitrije Tucoviq dhe Kosta Novakoviq citohen si “konsekuentë” dhe dallohen si më objektivë (1979, 286). Por Mark Krasniqi thekson se:

“të tjerët, në shkrimet e tyre për shqiptarët, kanë qenë tejet tendenciozë, joobjektivë dhe joshkencorë, sepse në këtë punë të tyre, janë nisur me qëllim të caktuar politik, qëllim ky që dilte nga platforma e politikës antishqiptare të borgjezisë serbomadhe” (1992, 18).

Kjo lloj gjuhe duket se ka krijuar vetëbesim te studentët shqiptarë të viteve '60 -'80 në Kosovë, sepse shumica e tyre nuk ishin direkt të informuar për potencialin kritik që ofronte teoria marksiste dhe kur dëgjonin fjalën “serbomadhe” dhe analizën kundër “borgjezisë serbomadhe”, atyre u ledhatohej sedra nacionaliste, të paktën në vetëbesim se duhej të kërkonin barazi brenda kontekstit jugosllav, sepse të paktën një profesor po mund t'i kundërshtonte në ligjërata, shkrime, gazeta e libra.¹¹

Edhe në monografinë historiografike-etnografike *Lugu i Baranit*, në raste të caktuara, Krasniqi kritikon Jugosllavinë e vjetër borgjeze, e cila kishte vrarë dhe dëbuar shqiptarë.

“Kundër politikës së terrorit dhe të shpërnguljes së dhunshme të shqiptarëve nga trojet e tyre, luftonte Partia Komuniste, e cila atëherë edhe ajo vetë ishte e ndjekur dhe e persekutuar. Megjithatë organi i Partisë Komuniste të Jugosllavisë, “Proleter” më 20.01.1930, njoftonte opinionin e ndershëm botëror që fshatarëve shqiptarë në Jugosllavi pushteti antipopullor po u merrte tokat në tërësi, kështu që atyre në këtë situatë u mbeteshin dy alternativa: ose të çoheshin kundër regjimit gjakatar ose të shpërnguleshin” (1984, 32).

Pra, duke qenë se diskursi zyrtar ishte se Jugosllavia komuniste që ngritur mbi konceptet marksiste leniniste të barazisë dhe krijimit të kushteve

¹⁰ Vepra e cituar është: Obradović, Milovan. 1981. *Agrarna reforma i kolonizacija: kolonizacija Kosova(1918-1941)*, Priština: Institut za istoriju Kosova.

¹¹ Nga intervista me Ukë Xhemajn, etnolog dhe njëherazi ish-student i Mark Krasniqit, realizuar më 3 maj 2018.

për të gjithë pa dallime, Krasniqi shfrytëzonte këtë element për ta diskredituar regjimin e vjetër serb e malazez në Kosovë, por kryesisht atë serb.

Po ashtu, theksohet se pas “agrarit” apo reformës agrare të mbretërisë jugosllave ku merreshin tokat e shqiptarëve, një numër i madh i njerëzve dolën kaçakë dhe luftonin kundër pushtetit antipopullor nëpër male. Në një aspekt, kaçakët përkraheshin edhe nga lëvizjet e para komuniste, sepse edhe ata ishin kundër pushtetit antipopullor. Kësisoj, shumica e autorëve shqiptarë, të cilët kishin përqaftuar mendimin teorik marksist të kohës, ishin në gjendje të favorshme për të përdorur këtë teori dhe diskursin e saj kritik e diskreditues ndaj secilit mendim e veprim, nacionalist dhe eksploativ. Prandaj, intelektualët e studiuesit shqiptarë të Kosovës, të cilët ishin shkolluar në shkollat më të mira të Jugosllavisë socialiste - e Mark Krasniqi është studiues arketip i kësaj rryme - kishin mësuar të gjitha strategjitë diskursive për të kritikuar pushtetin serb mbi shqiptarët e Kosovës. Autori shqiptar i shkolluar në Jugosllavinë komuniste ka përvetësuar strategjinë e “hyrjes” në interpretim dhe “daljes” nga interpretimi, përmes kamuflazhit marksist. Se sa kanë qenë të bindur nga ideologjia marksiste, është diskutim që nuk mund të bëhet lehtë. Por, ajo që vërehet te tekstet është vendosja e “kopertinave” të interpretimit dhe kjo vërehet edhe në arkitekturën e tekstit interpretues. Për shembull, në një ese mbi kullat, Krasniqi nis me mendimin aprovues mbi “barazinë sociale”, duke dhënë shenjë se pranon argumentin marksist të “barazisë”. Në këtë rast ai thekson “aspiratat shekullore të këtij populli që shkroi historinë e vet me gjakun e derdhur për lirinë kombëtare e barazinë sociale” (1979, 362). Si edhe duket, fjalía e parë dhe e fundit e esesë kanë pasur peshë identifikuese, sepse në hyrje dhe dalje të oborrit akademik, autori studiues është dashur të bëjë një shenjë se është brenda lidhjes me biosferën e sistemit ku ka jetuar, në mënyrë që të pranohet dhe të mund të realizojë strategjinë e tij brenda tij.

Ia vlen të ndalemi te rasti i një vepre më profane, ku edhe në këtë rast, Krasniqi shfrytëzon të njëjtën “gurrë kritike” dhe shpërfaq të njëjtin pozicion ndaj shoqërisë dhe kulturës. Më 1970, si mësimdhënës universitar, Mark Krasniqi boton doracakun universitar “Gjeografia ekonomike”, në gjuhën serbe, që më vonë përkthehet në gjuhën shqipe dhe botohet në disa

edicione.¹² Që në faqet e para, Krasniqi pozicionohet në hullinë e teorisë dialektike të Engels-it mbi natyrën dhe njeriun, duke pohuar se “sipas shkencës marksiste, lidhja midis njeriut dhe natyrës është e përhershme dhe dialektike, sepse historia e natyrës dhe njerëzimit janë të gërshetuara njëra me tjetrën dhe e kushtëzojnë njëra-tjetrën” (1981,21). Pra, libri universitar është krejtësisht i zhytur në teorinë marksiste të zhvillimit shoqëror gjeografik. Në këtë vepër, Krasniqi, mbi të gjitha, *paraqitet* si akademik që ka përvetësuar teorinë marksiste dhe duke qenë se libri është shkruar fillimisht në gjuhën serbe dhe aprovuar nga fakulteti ekonomik me recensentë Gavriilo Vidanoviq dhe Fehim Baliq, ai ka arritur të fitojë pozitën argumentuese si njohës i shkencës së aprovuar nga shteti. Në këtë mënyrë, përmes afirmimit marksist-leninist dhe kundërshtimit të prerë në një anë të kapitalizmit reaksionar e në anën tjetër hegjemonisë së shumicës mbi pakicën, Krasniqi ka krijuar pozitë argumentuese të fuqishme për mbrojtjen dhe forcimin e të drejtës kombëtare, kulturore dhe ekonomike të shqiptarëve brenda Jugosllavisë federale. Kështu, duket se Krasniqi synon të tregojë se vetëm përmes dëshmisë së pranimit dhe argumentimit teorik marksist arrihet edhe mundësia për krijimin e “kushteve” për zhvillim të barabartë të shqiptarëve në Jugosllavi.

Fjala “borgjezi” është, po ashtu, fjalë tipike që Krasniqi përdor në këtë libër, sikurse shumica e autorëve tjerë të kohës socialiste, që kritikojnë sistemin pararendës. Kur përshkruan përbërjen kombëtare të popullsisë, ai thekson se para luftës:

“d.m.th. gjatë kohë së Jugosllavisë së vjetër, çështja nacionale paraqiste pengesë serioze jo vetëm në jetën shoqërore-politike, por edhe në jetën ekonomike. Borgjezia serbomadhe dhe kroatomadhe e atëhershme, ka luftuar për mbisundim jo vetëm në pikëpamje politike, por edhe në pikëpamje ekonomike, me qëllim që të imitojë e të arrijë borgjezinë e vendeve të tjera kapitaliste. Partitë politike dhe mosmarrëveshjet e tyre të ndryshme shkaktoheshin shpeshherë nga aspiratat nacionale, të cilat kanë

¹² Këtu do të shqyrtojmë edicionin e tretë të këtij libri: Krasniqi, Mark. 1981. *Gjeografia ekonomike*, botimi i tretë, Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës.

pasur për qëllim të mbizotërojnë ose të shtrijnë hegjemoninë njëra palë mbi tjetrën.” (1981, 189)

Por, analiza e tij nuk ndalon këtu. Në këtë tekst universitar ai vazhdon duke cekur se vetëm tre popuj njiheshin si kombe dhe ata ishin serbët, kroatët dhe sllovenët, pikëpamje kjo që ka mohuar të drejtat e popujve të tjerë dhe pakicave kombëtare. si malazezët dhe shqiptarët. Fjalët si “mbeturinat e feudalizmit” (1981, 197) dhe “hegjemonia serbomadhe” janë fjalë kryesore në përshkrimin e gjendjes në Jugosllavinë e vjetër. Ndërsa, Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë çmohet si krijesë e Partisë Komuniste të Jugosllavisë, ku me “fitoren e Revolucionit Popullor është krijuar shteti socialist – bashkësia e kombeve dhe e kombësive me të drejta të barabarta”. Kjo del si një frazë e përhershme në shkrimet e Krasniqit, deri në fillim të viteve '90, kur bie sistemi jugosllav dhe fillon një ndryshim i gjendjes politike dhe ekonomike. Kështu, gjatë periudhës jugosllave, koncepti i barazisë është mastari kryesor argumentues në mendimin krasniqian.

Krasniqi mohon tezat borgjeze serbomadhe para Jugosllavisë komuniste. Ai thekson se shqiptarët janë pasardhës të ilirëve dhe kanë jetuar bashkë me serbët në Kosovë para ardhjes së turqve dhe se teza se ata kanë ardhur në Kosovën austro-turke gjatë vitit 1689 nuk qëndron. Ai thekson pos tjerash se

“është e vërtetë se në këtë kohë kanë zbritur shumë familje shqiptare nga viset malore në fushat e plleshme të Kosovës e të Dukagjinit, mirëpo, këto vetëm e kanë përforcuar elementin e tyre kombëtar, i cili ka qenë gjithmonë prezent në këto treva (1981: 311)

Kështu ai mohon edhe argumentin e autorëve borgjezë shqiptarë se serbët kishin ardhur në Kosovë gjatë Luftës së Parë Botërore, duke theksuar se dyndjet kanë qenë të gjalla, por serbët dhe shqiptarët kanë jetuar së bashku në Kosovë për një kohë të gjatë.

Në këtë tekst universitar, mjaft të balancuar, Krasniqi jep edhe versionin e tij mjaft neutral për strukturën kombëtare të Kosovës, e cila ishte temë e debatit qysh herët:

“Për realitetin tonë socialist, kur çështja kombëtare është zgjidhur në bazë të parimit të barazisë së plotë kombëtare, nuk ka kurrfarë rëndësie

se kush ka jetuar këtu para disa shekujsh, kush ka ardhur më herët e kush më vonë. Serbët janë me prejardhje sllave e dihet se sllavët kanë filluar të vijnë në Ballkan qysh në shekullin VI, prandaj nuk mund të vihet në dyshim autoktonia e tyre as autoktonia e shqiptarëve në këto vise. Me këtë problem bëhen spekulime e kombinacione politike atje ku nuk është zgjidhur çështja kombëtare, siç ka qenë rasti në Jugosllavinë borgjeze, kur shqiptarët nuk kanë pasur kurrfarë të drejtash nacionale e për më tepër edhe maqedonasve, malazezve dhe myslimanëve të Bosnjës nuk u është lejuar të deklarojnë përkatësinë e tyre kombëtare. Tani gjendja ka ndryshuar kryekëput, kështu që barazia e plotë kombëtare për çdo komb e kombësi është garantuar edhe me Kushtetutë në frymën e Luftës Nacionalçlirimtare dhe të rendit socialist shoqëror” (1981, 312)

Pra, edhe në tekstet shkollore të gjeografisë së përgjithshme ekonomike, Krasniqi mohon trashëgiminë e interpretimit cvijiqian. Në këtë vazhdë, duke interpretuar rolin e traditës në vetëdijen reproduktive ndër shqiptarë, ai thekson se pas Luftës së Dytë Botërore filloi të realizohet programi i Vasa Çubrilloviq-it për zhdukjen e shqiptarëve, apo pakicave kombëtare, i shkruar më 1944, në kuadër të grupit të Aleksander Rankoviq-it. Krasniqi nuk heziton të përmendë gjithë represionin dhe dëbimin e shqiptarëve në Turqi që ka ndodhur gjatë viteve ‘50 -‘60, deri në vitin 1966 në Plenumine Brioneve, kur Rankoviq-i largohet dhe fillojnë edhe ndryshimet e reja kushtetuese.

“Politika e tillë e persekutimeve dhe e dhunës së ndryshme zvogëloi numrin e shqiptarëve në Jugosllavi për disa qindra mijëra njerëz [...]dhe ka ndikuar fuqimisht që ata të mbyllen në vetveti, në familjet e tyre dhe në kolektivitet e mëdha familjare, dhe më gjerë, duke kaluar jetën në kuadrin e traditës popullore, larg nga rrjedhat e jetës bashkëkohore” (1991, 62).

Fajin për pamundësinë e evoluimit të vetëdijes reproduktive të shqiptarëve të Kosovës, Krasniqi e vë te shteti represiv jugosllav deri në vitin 1966, duke qenë të rrezikuar si “kolektivitet etnik”. Krasniqi e vendos vitin 1966 si vit kthese për barazinë e shqiptarëve dhe dështimin e politikës etnonacionaliste serbomadhe nën rrogozin jugosllav.

“Problemi i lindshmërisë te kombësia shqiptare është politizuar deri në atë masë sa që punëtorë eminentë shkencorë serbë e maqedonë pohojnë se shkalla e tillë e lindshmërisë është qëllim dhe platformë e iredentës dhe nacionalistëve shqiptarë, që në këtë mënyrë të bëhet presion mbi serbët e malazezët dhe kështu synohet të bëhet majorizimi dhe Kosova etnikisht e pastër.” (1991, 63)

Krasniqi i cilëson këto teza si trillime për t’i paraqitur shqiptarët si armiq të Jugosllavisë dhe argumenton se me “faktorë të jashtëm nuk është arritur ndonjë sukses i dukshëm në shumë vende” (1991, 64). Ky problem ka të bëjë me faktorë të brendshëm si baza ekonomike dhe shkollimi, sepse “vetëm me këta mund të ndikohet me sukses në formimin e vetëdijes bashkëkohore reprodutive” (1991, 65). Ai citon edhe Kushtetutën e Jugosllavisë, edhe Ligjin Penal, të cilët garantojnë të drejtën e lindjes së fëmijëve, duke dashur që argumentin e tij ta shtjellojë edhe brenda kornizës legale të Jugosllavisë. Edhe këtu shihet se Krasniqi, përdor të gjitha argumentet për të kundërshtuar idenë e akademikëve serbë se shqiptarët po u shtuakan sipas një programi të paramenduar nationalist. Shtimi ka ndodhur dhe ndodh për arsye të varfërisë dhe shkallës së ulët arsimore.

Në një anë Krasniqi kundërshton arsyetimet kinse shkencore serbe dhe maqedonase se shqiptarët shtohen si rezultat i vetëdijes nacionaliste, gjë që edhe duket tejet banale në një popullatë që vuante nga analfabetizmi. Në anën tjetër, pohon se arsyet janë të brendshme dhe për ta ngritur vetëdijen reprodutive duhet investim në ekonomi dhe arsim. Madje, në një paragraf ai thekson qartë se

“sikur të ndërtohej një numër më i madh i objekteve industriale nëpër fshatëra, krahas me stimulimin e arsimit, sidomos të atij të shkallës së lartë dhe superiore vetëdija reprodutive te pjesa më e madhe e popullsisë do të korrigjohet shpejt dhe do t’u përshtatej nevojave të familjes dhe të shoqërisë bashkëkohore” (1991, 67).¹³

Kjo na shtyn të theksojmë se Krasniqi përfilli edhe shtytjen doktrinare socialiste, disa ndryshime shoqërore, sidomos kur kjo kishte të bënte me

¹³ Sqarim: Me “shkallë të lartë” nënkuptohej shkollimi profesional që përgatiste punëtorin praktik për punë, ndërsa “shkalla superiore” ka nënkuptuar arsimin universitar.

politikat e arsimit dhe zhvillimit të gjendjes ekonomike. Në raste si kjo, ai luajti *melodinë e kobës*, sepse, në një sistem të tillë të luftës revolucionare, etnologu që njeh traditën duhet të dijë të rekomandojë edhe ndryshimet e duhura që i kërkon zhvillimi shoqëror dhe nevojat e flakjes së traditave që pengojnë këtë zhvillim të projektuar nga sistemi politik-ekonomik. Dhe, kështu ndryshimesh, dukeshin edhe të mirëseardhura për aspiratën shqiptare të zhvillimit nën kushtet e modernitetit që ofronte shteti. Duke dhënë shembuj nga Bashkim Sovjetik dhe Shqipëria, ai thekson se etnografia “jep kontribut të çmueshëm edhe për zgjidhjen e shumë problemeve dhe aksioneve praktike, sidomos në sferën e planifikimit, të kulturës dhe të rajonizimit të veprimtarive të ndryshme” (1983, 21). Pra, Krasniqi siguron se kalon edhe këtë filtër ideologjik në veprën e tij, për të qenë në vijë me doktrinën e kohës, të paktën në kontekst të ndryshimeve shoqërore si pasoja të zhvillimit politik-ekonomik në socializmin jugosllav.

Në këtë vazhdë, Krasniqi flet edhe për procesin e transformimit të kulturës popullore shqiptare në Jugosllavi, si proces me peshë shkencore dhe praktike. Ai thekson:

“Jemi dëshmitarë të ndryshimeve të mëdha e të shpejta që bëhen sot në jetën shoqërore-ekonomike nga depërtimi edhe në masat e gjera fshatare, i elementeve të shumta moderne, arsimit e kultura, shpikjet teknike dhe ndikimi i industrisë në përgjithësi. Janë krijuar mundësi për ndryshimin e strukturës sociale të popullsisë, përkatësisht të urbanizimit të gjithanshëm. Është ligj i njohur dhe i sprovuar – e reja e shtyen të vjetrën, e cila herët a vonë qitet në harresë. Ky është ligj i procesit të përparimit të shoqërisë njerëzore. Në këtë proces duhet të marrim pjesë aktive, të luftojmë me çdo mjet që të fitojë plotësisht sa më parë e reja, progresi, përparimi që sa më parë të mbërrijmë atje ku arritur qysh moti popujt e tjerë të përparuar, të cilët janë zhvilluar në kushte të tjera historike e shoqërore nga ato që neve na i ka ngarkuar historia. Është detyra jonë që gjithashtu të studiojmë këtë proces dhe të përpiqemi ta drejtojmë në rrugë të mbarë. Për të shkuar procesi i transformimit të kulturës popullore rrugës së drejtë dhe sa më shpejt, duhet ta njohim mirë trashëgiminë e kulturës tradicionale, e cila gjatë shekujve është ngarkuar edhe me disa elemente regresive, të cilat edhe sot janë pengesë serioze në disa zona e struktura në rrugën e përparimit. Për t'i luftuar

këto ne më parë duhet t'i njohim dhe t'i studiojmë, sepse kështu do të jetë më i lehtë eliminimi i tyre". (1983, 20-21)

Por, në anën tjetër, krahas kësaj fryme të bigëzimit të kulturës popullore si "vlerë" dhe "prapanike", Krasniqi promovon edhe frymën e asaj që quhet "salvage ethnography", që etnologët, nën diktaturë, e kanë pasur një prej qëllimeve kryesore. Ai thekson se: "duke e përkrahur të renë, të mos ta zhdukim të vjetrën, të gjejmë mënyrën, rendin dhe vendin për ta ruajtur atë si pjesë përbërëse të kulturës sonë të përgjithshme dhe si paraardhëse të saj" (1983, 21). Mes vendosjes në zjarr të luftës dhe ruajtjes në muze, bëhet kriter fakti se elementet "osmane" ishin "njollë" jo vetëm për mendimin shqiptar, por për gjithë mendimin nacionalist ballkanas. Po ashtu, edhe elementet e pabarazisë, siç ishte pabarazia e grave, luftoheshin si elemente "osmane" apo "mbeturina" të një rendi primitiv shoqëror, në shkallën evolutive të sistemit shoqëror, ku komunizmi ishte vendi superior.

Kështu, Krasniqi rendit mundësitë e studimit, ndërhyrjes, ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore. Kur flet për rendin dhe vendin, ai thekson se vendi i saj është muzeu, enti i mbrojtjes, por edhe vetë objekti i trashëgimisë që gjendet në popull, duke aluduar këtu kryesisht te trashëgimia monumentale, gjejiësisht kullat dhe arkitektura popullore në përgjithësi. Por, kjo na çon te ideja se Krasniqi, gjithë kulturën materiale dhe trashëgiminë kulturore e sheh si objekt që duhet muzealizuar. Pra, kjo na tregon se Krasniqi thekson se kultura popullore duhet të shkojë në një proces të transformimit të pakthyeshëm, sepse kjo është rruga e drejtë e përparimit, ai mendon se transformimi ndodh kur elementet e kulturës popullore, përkatësisht ato që konsiderohen si trashëgimi kulturore, duhet të "muzealizohen" apo të hyjnë në një galeri të monumentalizimit të tyre. Pra, kullat duhet të ruhen dhe mbrohen dhe "të shndërrohet një fshat i tërë në një muze të arkitekturës popullore" (1983, 21).

Në esencë, ajo që Krasniqi mundohet të argumentojë është trashëgimizimi i kulturës popullore përmes procesit të modernizimit. Pra, Krasniqi bën një grishje që përkon me *Geist*-in e mendimit socialist të kohës. Kjo do të thotë: ta shfrytëzojmë socializmin për të avancuar modernitetin, i cili na ka munguar gjithmonë dhe ta ruajmë po ashtu kulturën popullore të seleksionuar në muze e në vende përkatëse sikurse vendet tjera. Të bëhemi

edhe ne si të tjerët, të mos mbesim katundarë të përjetshëm, pa edukim, pa shanse në aventurën e modernitetit, që e kemi ndeshur vetëm në socializëm, pasi më herët ishim krejtësisht analfabetë. Ai madje e vendos në kushtin e borxhit duke theksuar se:

“kultura jonë tradicionale na ka ruajtur gjatë shekujve nga rrebeshi i kohës që të mos zhdukemi nga faja e dheut si popull. Sot ka ardhur koha që kulturës sonë popullore t’ia kthejmë borxhet e vjetra, duke e ruajtur tani këtë thesar të paçmueshëm mos të zhduket krejtësisht nga dallga e tërbuar e kohës moderne” (1983, 21).

Përfundime

Cila duhet të jetë pikënisja e vrojtimit të etnologjisë nën regjimin komunist: a duhet të nisemi prej premisë se ekziston “një etnografi komuniste universale”, apo duhet të flasim për “etnografi/etnologji komuniste” të shteteve të ndryshme? Nëse duhet të flasim për “etnologji komuniste” të shteteve të ndryshme, çfarë i shquan ato etnografi dhe çfarë tipologjie fytyrash, pamjesh a variantesh, krijojnë ato në traditën e etnologjisë së zhvilluar nën diktaturën komuniste? Chris Hahn (2008) thekson se “kultura popullore”, ajo kultura e fshatarit të varfër që bëhet objekt i thirrjes së revolucionit komunist është tema kryesore e etnologjisë komuniste. Kjo vërehet edhe në diskutimet mbi etnologjinë në vende të tjera socialiste si Kuba (González 2018) dhe Kina (Yang 2017). Kjo qasje ndaj kulturës popullore, ndaj gjërave që ka krijuar dhe ruajtur fshatari ndër shekuj, si bazë për të orientuar nevojat politike ideologjike të kohës, duket se ka prodhuar një paradoks në etnologjinë e zhvilluar nën regjimet komuniste. Në një anë i ka dhënë sigurinë për të identifikuar, riaktualizuar dhe vendosur “kulturën popullore” në kontekst të evolucionit shoqëror-ekonomik, si parakusht për zhvillim e progresit të projektuar shoqëror e politik e, në anën tjetër, ka krijuar përreth diametrin e zonës së pasigurisë, në kuptimin e kufijve, përtej së cilëve nuk duhet dalë. Për shembull, përderisa në Shqipëri shteti ka krijuar sigurinë dogmatike ideologjike për terrenin e etnologjisë si shkencë e traditës dhe kulturës popullore shqiptare, për të legjitimuar diktaturën e revolucionit komunist, në Jugosllavi, reformat e ideologjisë shtetërore kanë krijuar edhe sensin e pasigurisë, si masë *pak*

përtej sigurisë së ideologjisë së materializmit historik. Kjo pa dyshim, vërehet edhe te leximi i etnologjisë kroate nga Jasna Çapo dhe Valentina Zrnić (2017). Duke prezantuar punën e etnologëve që merren me studimin kritik të etnologjisë në ish- Jugosllavi, Hann thekson se:

“në krahasim me Shqipërinë, interferimet e dogmës socialiste ishin të vogla në Jugosllavi [...] dhe kishte larmi mes republikave, sepse bëhet fjalë për hapjen më të madhe të mendimit kroat dhe sloven ndaj ndikimeve perëndimore, prej fazave të hershme, dhe gjendjen më të izoluar që mbretëronte në republikat jugore të Malit të Zi dhe Maqedonisë (Hann 2013, 15).

Studiuesit e jashtëm që kanë realizuar etnografitë e tyre në Jugosllavi japin një pamje indikative të kontekstit të zhvillimit të mendimit etnologjik. Joel Halpern dhe E. A. Hammel theksojnë se “shteti atje kërkonte ta racionalizonte veten jo nga traditat urbane të shkolluara, pasi elitat urbane ishin të huaja, por nga institucionet e vendit (popullore) dhe traditat që u kishin mbijetuar pushtimeve dhe dominimit politik” (1969, 18). Ata argumentojnë se etnologët e vendeve të industrializuara të Evropës Lindore, ku brenda kontekstit jugosllav veçojnë serbët, janë marrë me “vetë-zbulimin”, “legjitimin e elitave të vendeve përkatëse” dhe po ashtu edhe me “distribuirimin etnik të popujëve” (1969, 20). Dhe, duket se gjatë komunizmit, etnologët e republikave jugosllave kanë punuar secili në vendet e tyre (1969, 22). Etnologjia slovene, sipas Gradišnik-ut (2013) nuk kishte angazhim të madh teorik me marksizmin gjatë periudhës socialiste, derisa nisën diskutimet mbi materializmin dialektik në fund të viteve '60. Pra, në kontekstin sloven duket se edhe atje kontrolli shtetëror nuk arriti ta fusë nën siguri të plotë fushën e etnologjisë. Po ashtu, le të ritheksojmë se Kroacia kishte pësuar ndryshime gjatë viteve '70 - '80, kur mendimi strukturalist, feminist, marksist (perëndimor) dhe aspekte të mendimit të Michel Foucault-së, ishin prezent në veprat e etnologëve kroatë (Potkonjak 2013). Ndërsa në republikat veriore kishte traditë më të hershme, në Maqedoninë e Veriut kishte probleme sfiduese në krijimin apo institucionalizimin e disiplinës, për shkak të karakterit të kontestuar të identitetit etnik maqedonas dhe për shkak të infrastrukturës së dobët (Risteski dhe Dimova 2013). Bosnia e Hercegovina, sipas Kurtović-it (2013)

kishte krijuar një etnologji të fokusuar në territorializim dhe multi-etnicitet. Në Mal të Zi kishte edhe studiues të huaj (Boehm 1975), edhe vendorë që merreshin me studime etnografike mbi traditën e kulturës malazeze. Në Kosovë nuk zbarkon askush i jashtëm deri në fund të viteve '70, kur hyn në terren antropologia norvegjeze, Berit Backer.¹⁴ Kosova “ruhej” si tabu nga etnologjia serbe, nën “sigurinë” e trashëgimisë cvijiqiane.

Prandaj, vepra e Krasniqit lexohet si kritikë ndaj “sigurisë” së shtuar të trashëgimisë cvijiqiane në etnologjinë serbe dhe “sigurisë” së shtuar që Kosova të mbetet brenda vrojtimin e analizës civijqiane dhe jashtë vrojtimin të antropologut të jashtëm e etnologut të brendshëm. Imponimi që i bëhet Krasniqit për temë doktrate, kritika ndaj shkrimeve të tij më 1966, përjashtimi nga Universiteti i Prishtinës më 1981 janë dëshmi për aparatusin e “sigurisë” ndaj impulsit etnologjik të shqiptarëve të Kosovës, shto këtu edhe persekutimin ndaj Kadri Halimit. Po ashtu, jo pa arsye, ndoshta edhe etnologët e tjerë të Kosovës së viteve '70 e tutje: Drita Halimi-Statovci, Ukë Xhemaj, Bashkim Lajçi vazhdojnë studimet e tyre në Zagreb e jo në Beograd.

Rasti i Mark Krasniqit, që është qëmtuar në këtë shkrim, dëshmon se si është ndërtuar furriku i etnologjisë shqiptare të Kosovës në fushën e mendimit dhe veprimit nën regjimin socialist jugosllav, në periferi të kësaj fushe, por edhe në ballafaqim e polemikë me aktorët e saj kryesorë. Ndonëse i rrezikuar nga “siguria” e imponuar nga etnologjia serbe, Krasniqi gjeti strehë brenda sistemit epistemologjik të socializmit vetëqeverisës jugosllav dhe prej aty krijoi, mbrojti dhe kritikoi si studiues shqiptar në ravetë e albanologjisë. Në këtë furrik ngrohen premiset e etnologjisë shqiptare të Kosovës.

¹⁴ Antropologia norvegjeze Berit Backer ka bërë punën e saj në terren në vitet 1974-75, në fshatin Isnij të Deçanit me temë familjen. Ajo shkroi tezën e magistraturës së saj, që u botua në vitin 2003 si: Berit Backer, 2003. *Behind Stone Walls: changing Household Organization among the Albanians of Kosova*, Pejë, Dukagjini.

Bibliografi

- Backer, Berit. 2003. *Behind Stone Walls: changing Household Organization among the Albanians of Kosova*. Pejë: Dukagjini.
- Bardhoshi, Nebi dhe Arsim Canolli. 2020. “Kosova antropologjike”. Në *Kosova antropologjike*, përgatitur nga Nebi Bardhoshi dhe Arsim Canolli: 7-50, Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike.
- Bardhoshi, Nebi. 2013. “Ethnography of Law in Dictatorial Situation”. Në *The Anthropological Field on the Margins of Europe 1945- 1991*, përgatitur nga Aleksandar Bošković dhe Chris Hann:175-189. Berlin: Lit Verlag.
- Bardhoshi, Nebi; Olsi Lelaj. 2018. *Etnografi në diktaturë: dija, shteti, holokausti ynë*, Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë
- Bašić, Ivana. 2016. “Jovan Cvijić’s Psychological Characteristics of Southern Slavs and “Ethnopsychology” në *150th Anniversary of Jovan Cvijić’s Birth* , përgatitur nga Vodojko Jović dhe Anna M. Petrović, Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 663-679.
- Boehm, Christopher. 1984. *Blood Revenge: Anthropology of Feuding in Monenegro and Other Societies*. Lawrence: University Press of Kansas.
- Bošković, Aleksandar. 2010. “Anthropology in Unlikely Places: Yugoslav Ethnology Between the Past and the Future”, në *Other People’s Anthropologies: Ethnographic Practice on the Margins*, përgatitur nga Aleksandar Bošković, 156-168, London: Berghan Books.
- Bracewell, Wendy. 2012. “Eating Up Yugoslavia: Cookbooks and Consumption in Socialist Yugoslavia”, në *Communism Unwrapped: Consumption in Cold War Eastern Europe*, përgatitur nga Paul Bren dhe Mary Neuburger, 169-191, Oxford: Oxford University Press.
- Canolli, Arsim. 2016. *Premisa antropologjike*. Prishtinë, Cuneus
- Čapo, Jasna; Valentina Gulin Zrnić. 2017. “Grounding Contemporary Croatian Cultural Anthropology in Its Own Ethnology”, në *European Anthropologies*, përgatitur nga Andres Barrera-Gonzales, Monika Heintz dhe Anna Horolets, 230-249, New York & Oxford: Berghahn Books.
- Clark, Howard. 2000. *Civil Resistance in Kosovo*. London: Pluto Press.
- Čolović, Ivan. 1997. *Politika simbola. Ogledi o političkoj antropologiji*. Beograd: B92.

- Čolović, Ivan. 2017. *Smrt na Kosovu Polju: Istorija kosovskog mita*, Beograd: Biblioteka XX vek.
- Čapo, Jasna. 1991. "Croatian ethnology, the Science of Peoples or the Science of culture?", *Studia Ethnologica Croatica*, 3: 17-25.
- Denitch, Bogdan, 2011. "Yugoslavia: the practical critique of ideological Marxism" në *Anthropology: Ancestors and Heirs*, përgatitur nga Stanely Diamond, 431-454, Hague: Muton Publishers
- Duijzings, Herr. 2001. *Religion and Politics of Identity in Kosovo*, London: Hurst&Co.
- González, Pablo Alonzo. 2018. *Cuban Cultural Heritage: a rebel past for a revolutionary nation*, Florida: University of Florida Press.
- Gradišnik, Slavec Ingrid. 2013. "Disciplinary Continuities and Breaches: contested Spaces in Slovenian Ethnology in the Socialist Era", në *The Anthropological Field on the Margins of Europe, 1945- 1991*, përgatitur nga Aleksandar Bošković dhe Chris Hann, 191-222, Berlin: Lit Verlag.
- Gjorgjeviç, Vladan. 2015. *Shqiptarët dhe fuqitë e mëdha*, Tiranë: Klubi i Poezisë.
- Halpern, Joel; E.A Hammerl. 1969. "Observations on the Intellectual History of Ethnology and other Social Sciences in Yugoslavia", *Comparative Studies in Society and History*, 11 (1), 17-26.
- Halpern, Joel. 1970. "Milenko S. Filipovic, 1902-1969", *American Anthropologist*. 42, 558-560.
- Hann, Chris. 1993. "Introduction: social anthropology and socialism", në *Socialism: Ideals, ideologies and local practice*, përgatitur nga Chris Hann, 1-31, London: Routledge.
- Hann, Chris. 2013. "Introduction: Nations and Nationalism, Societies and Socialism, Fields and Wars", në *The Anthropological Field on the Margins of Europe, 1945- 1991*, përgatitur nga Aleksandar Bošković dhe Chris Hann, 1-28,Berlin: Lit Verlag.
- Hedeşan, Otilia. 2008. "Doing Fieldwork in Communist Romania", në *Studying Peoples in the People's Democracies*, përgatitur nga Vintilă Mihailescu, Ilia Iliev dhe Slobodan, Naumović, 21-39, Münster and Berlin: LIT Verlag.
- Hysa, Armanda. 2010. "Ethnography in Communist Albania: Nationalist Discourse and Relations with History", *Historični seminar* 8, 103-125.
- Krasniqi, Mark. 1959. *Posta e porositun*, Prishtinë: Rilindja.

- Krasniqi, Mark. 1963. *Savreme društveno-geografske promene na Kosovu i Metohiji*, Priština, Kosovski Muzej.
- Krasniqi, Mark. 1966. *Naučni rad i naučne publikacije na Kosovu i Metohije: Povodom diskusije održane 9.3 1966 u Pristini*, (reagim i pabotuar, por i shpërndarë në qarqet akademike).
- Krasniqi, Mark. 1975. “Arkitektura folklorike në Kosovë”, separat nga *Seminari i kulturës shqiptare për të huaj*, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, 1, 131-144.
- Krasniqi, Mark. 1977. “Krahinat etnografike të Kosovës”, *Konferenca kombëtare e studimeve etnografike, 28-30 qershor 1976*, Akademia e Shkencave e RPSSH, Instituti i Historisë, Sektori i Etnografisë, Tiranë, 111-120.
- Krasniqi, Mark. 1979. *Gjurmë e gjurmime*, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.
- Krasniqi, Mark. 1984. *Lugu i Baranit: monografi etno-geografike*, ASHAK, Prishtinë.
- Krasniqi, Mark. 1991. *Nga gurra e traditës*, Prishtinë: Zëri.
- Krasniqi, Mark. 1981. *Gjeografia ekonomike*, botimi i tretë, Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës.
- Krasniqi, Mark. 1983. “Trashëgimia kulturore e popullit tonë dhe detyra jonë ndaj saj” në *Trashëgimia dhe transformimi i kulturës popullore: materiale nga sesioni shkencor*, mbajtur në Prishtinë më 7-8 shtator 1979, përgatitur nga Mark Krasniqi, Ukë Xhemaj dhe Ibrahim Rugova, 5-17, Prishtinë: IAP.
- Krasniqi, Mark. 1990. “Disa ndryshime bashkëkohore në traditën fshatare në Kosovë nën ndikimin e faktorëve ekonomikë”, në *Studim etnografik i ndryshimeve bashkëkohore në kulturën popullore shqiptare*. Material nga sesioni shkencor i mbajtur në Prishtinë më 7 dhe 8 dhjetor 1989, 297-301, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.
- Krasniqi, Mark. përg. 1987. *Rugova: monografi etnografike*, Prishtinë: ASHAK.
- Krasniqi, Mark. 1992. *Kosova today. Report presented to Belgian Senate*, Prishtinë.
- Krasniqi, Mark. 1995a. *Intervista*, Prishtinë: Redaksia e botimeve e Partisë Shqiptare Demokristiane.
- Krasniqi, Mark. 1995b. *Mbështetje shkencore dhe përpjekje letrare*, Prishtinë: Redaksia e botimeve e Partisë Shqiptare Demokristiane.

- Krasniqi, Mark. 1995c. *Qëndrime*, Prishtinë: Redaksia e botimeve e Partisë Shqiptare Demokristiane.
- Krasniqi, Mark. 1995d. *Reagime*, Prishtinë: Redaksia e botimeve e Partisë Shqiptare Demokristiane.
- Krasniqi, Mark. 1995e. *Rrënjët tona etnike*. Prishtinë: Redaksia e botimeve e Partisë Shqiptare Demokristiane.
- Krasniqi, Mark. 1997. *Aspekte mitologjike: besime e bestyttni*, Prishtinë: Rilindja.
- Krasniqi, Mark. 2002a, *Rrënjët tona etnike*, Prishtinë: Redaksia e botimeve e Partisë Shqiptare Demokristiane.
- Krasniqi, Mark. 2002b. *Përpyetje për Kosovën*. Prishtinë: Redaksia e botimeve e Partisë Shqiptare Demokristiane.
- Krasniqi, Mark. 2005. *Mikëpritja në traditën shqiptare*, Prishtinë: ASHAK.
- Krasniqi, Mark. 2007. *Toleranca fetare në traditën shqiptare*, Prishtinë: ASHAK.
- Krasniqi, Mark. 2011. *Besa në traditën shqiptare*. Prishtinë: ASHAK.
- Krasniqi, Mark. 2012. *Kujtime e përjetime: shënime biografike 1920-2012*. Pejë: Dukagjini.
- Kurtović, Larisa. 2013. "Cataloguing Tradition in a Socialist Republic: Ethnology in Bosnia-Herzegovina 1945-1990", në *The Anthropological Field on the Margins of Europe, 1945- 1991*, përgatitur nga Aleksandar Bošković dhe Chris Hann, 205-340, Berlin: Lit Verlag.
- Malcolm, Noel. 1998. *Kosovo: a short history*, Basingtoke: Macmillan.
- Naumović, Slobodan. 1998. "Romanticists or Double Insiders? An Essay on the Origins of Ideologised Discourse in Balkan Ethnology", *Ethnologica Balkanica*, 2. Munich: Verlag, 101-120.
- Naumović, Slobodan. 2008. "Brief encounters, dangerous liaisons and never-ending stories: the politics of Serbian ethnology and anthropology in the interesting times of Yugoslav socialism", në *Studying peoples in the people's democracies: socialist era anthropology in South-East Europe*, përgatitur nga VintilăMihailescu, Ilia Iliev dhe Slobodan Naumović, 211-260, Berlin: LIT.
- Naumović, Slobodan. 2016. "Na ramenima džinova: ogled o sudbini naučnog i primenjeno-naučnog nasleđa Jovana Cvijića u savremenoj srpskoj etnologiji i antropologiji", *Jovan Cvijić i srpska etnologija i antropologija*, 9-54, Beograd: Etnografski Institut SANU.

- Pišev, Marko. 2013. *Politička etnografija i srpska intelektualna elita u vreme stvaranja Jugoslavije 1914-1919: slučaj Jovana Cvijića*. Beograd: Srpski genealoški centar – Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.
- Potkonjak, Sanja. 2013. “In Women’s Arms: Croatian Ethnology between 1945 and 1990”, në *The Anthropological Field on the Margins of Europe, 1945-1991*, përgatitur nga Aleksandar Bošković dhe Chris Hann, 237-258. Berlin: Lit Verlag.
- Ramet, Sabrina. 1996. “Nationalism and the ‘idiocy’ of the countryside”, *Ethnic and Racial Studies*, 19 (1), 70–87.
- Rheubottom, David. 1971. *A structural analysis of conflict and cleavage in Macedonian domestic groups*, (Ph.D. dissertation), Rochester: University of Rochester.
- Rihtman-Auguštin, Dunja. 2004. *Ethnology, Myth and Politics: Anthropologizing Croatian Ethnology*. Aldershot: Ashgate.
- Ljupco R. Risteski dhe Rozita Dimova. 2013. “Between Folklore, Geography, and Ethno-Nationalism: Ethnology in Macedonia during and After Socialism” në, *The Anthropological Field on the Margins of Europe, 1945- 1991*, përgatitur nga Aleksandar Bošković dhe Chris Hann, 273-292, Berlin: Lit Verlag.
- Roth, Klaus. 1998. “Folklore and Nationalism: The German Example and its Implications for the Balkans”, *Ethnologica Balkanica*, 2. 69-78.
- Rusinow, Denis. 1978. *The Yugoslav Experiment 1948-1974*, Berkeley: University of California Press.
- Sokolovskiy, Sergey. 2017. “Anthropology in Russia” në *European Anthropologies*, përgatitur nga Andres Barrera-Gonzales, Monika Heintz dhe Anna Horolets, 85-96, New York & Oxford: Berghahn Books
- Valtchinova, Galia. 2004. “Folkloristic Ethnography, or Anthropology: Bulgarian Ethnology at the Crossroads”, *Journal of the Society for the Anthropology of Europe* 4(2): 2–18.
- Vickers, Miranda. 1998. *Between Serb and Albanian: History of Kosovo*, New York: Columbia University Press.
- Yang, Shengmin. 2017. “A review of Chinese ethnology in the past hundred years and its summary in the new era”, *International Journal of Anthropology and Ethnology*, 1(6) 1-28.

- Živković, Marko. 2011. *Serbian Dreambook: National Imaginary in the Time of Milošević*, Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.
- Zukin, Sharon. 1975. *Beyond Marx and Tito: Theory and Practice in Yugoslav Socialism*, Cambridge: Cambridge University Press.

EDMIR BALLGJATI

ADMINISTRIMI SHTETËROR I KËNGËS TRADICIONALE QYTETARE SHKODRANE GJATË PERIUDHËS SOCIALISTE

Abstrakt

Periodha e socializmit shtetëror në Shqipëri shënon një nga fazat e ndryshimeve më të thella në fushën e muzikës tradicionale dhe, veçanërisht, në atë të këngës tradicionale qytetare. Me gjithë interesin studimor që paraqesin, futja e saj nën administrim shtetëror dhe ndërhyrja me kritere ideologjike nuk janë bërë ende objekt studimi në masë të mjaftueshme. Ky punim synon të hedhë një hap në këtë drejtim, duke marrë si rast këngën qytetare shkodrane. Fillimisht ravijëzohet një skicë e politikave kulturore socialiste në lidhje me folklorin dhe muzikën tradicionale, për t'u thelluar pastaj më tej në qëndrimin specifik kundrejt këngës qytetare. Pas një periodizimi në tri faza relativisht të dallueshme të qëndrimeve në këtë drejtim, kalohet në analizën konkrete të punës kulturore me këngën tradicionale, duke u përqendruar në dy proceset që qëndronin në themel të filtrimit ose përpunimit, të cilit iu nënshtua tradita: seleksionimi dhe aktualizimi. Meqenëse ishte e pamundur të instrumentalizohej drejtpërdrejt pa ia shpërfytyruar stilin, repertori tradicional u sanitarizua politikisht duke u zhveshur nga dimensionin metafizik, duke u pastruar nga “armiqtë klasorë” apo edhe duke iu “moderuar” emocionaliteti. Nga ana tjetër, figura tipike dhe të kudogjendura të repertorit, si lulja, bilbili apo pranvera ishin shumë të volitshme për idilikën socialiste, duke ruajtur ndërkohë cipën e autentikes “popullore”.

Fjalë kyçe: socializëm, këngë qytetare, administrim, seleksionim, aktualizim

Abstract

Albania's state-socialist period constitutes one of the most intensive phases of change in the sphere of its traditional music, especially in

traditional urban song. Its subjection to state administration and ideological criteria have not yet been properly researched, despite their obvious scholarly interest. This paper aims to take a step in this direction, relating to Shkodra's urban song as a case study. Initially an outline of socialist policies concerning folklore and traditional music is made, deepening then specifically on its stance toward traditional urban song. Distinguishing three relatively distinct phases of this, an analysis of the actual cultural work with urban song is made, concentrating on the two constitutive processes of filtering or elaboration to which the tradition was subjected: selection and actualization. Being impossible to instrumentalize without perverting its style, the traditional repertoire was politically sanitized by stripping off its metaphysical dimension, purging "class enemies", and "moderating" its emotionality. On the other hand, ubiquitous traditional motives like the flower, the nightingale or the spring were too convenient for the socialist idyll, preserving moreover the semblance of "folk" authenticity.

Key words: socialism, urban song, administration, selection, actualization

1. Hyrje

Falimenti i socializmit shtetëror, këtij "eksperimenti artistik të një shkalle të panjohur më parë" (Groys 1992, 5), shënoi mbylljen e një përvoje historike që e ka përfutuar tashmë distancën e nevojshme kohore për një hulumtim të imët e sistematik të trashëgimisë së saj. Me mjaft interes paraqitet kjo gjë në sferën e kulturës e, në këtë kuadër, edhe të muzikës, veçanërisht kur merret parasysh rëndësia që iu dha kësaj të fundit nga burokracitë kulturore përkatëse si një mjet i fuqishëm për skemat e menaxhimit të shoqërisë, sikurse dhe kujdesi thuajse maniakal, me disiplinë dhe ndjeshmëri të tejskajshme me të cilin u ndoq zhvillimi i saj (Minga 2018, 47).

Për një varg arsyesh, studiuesit e muzikës shqiptare i kanë vërejtur dhe diskutuar gjurmët e trashëgimisë socialiste, para së gjithash, në lidhje me sferën e muzikës së kultivuar e, pjesërisht, edhe me atë të së ashtuquajturës "muzikë e lehtë", që u zhvillua në ato vite. Ndërkaq, me përjashtim të ripërmasimit të qëndrimit kundrejt të ashtuquajturit "folklor i ri" të asaj

periudhe, pak është analizuar konkretisht e në thellësi efekti i politikave kulturore socialiste mbi muzikën tradicionale shqiptare.¹

Në këtë punim synohet të hidhet një hap në këtë drejtim, duke u përqendruar në rastin e Shkodrës. Në qendër të vëmendjes janë politikat, dhe sidomos puna kulturore, së cilës iu nënshtrua repertori tradicional gjatë periudhës socialiste dhe efektet që prodhoi sistemi i administrimit shtetëror në rrjedhat e kësaj tradite.² Duhet theksuar se, përderisa përqendrohet vetëm në administrimin shtetëror, pra në jetën skenike të këngës, punimi nuk mbulon të gjitha proceset zhvillimore që përjetoj tradita gjatë periudhës në fjalë. Për më tepër, edhe brenda vetë administrimit shtetëror, hulumtimi ka në qendër vetëm procesin e filtrimit apo përpunimit, të cilit iu nënshtrua fondi tradicional i trashëguar, duke lënë kështu mënjanë krijimtarinë e re të periudhës, e cila kërkon studim më vete.

Është me rëndësi të nënvizohet se kritika e nënkuptuar në vijim nuk buron nga ndonjë ide fikse e ruajtjes së pastër, të ngrirë në kohë të repertorit, pasi vetë “natyra e traditës nuk është që të ruhet e paprekur një trashëgimi nga e kaluara, por të pasurohet ajo sipas rrethanave aktuale dhe t’i transmetohet rezultati brezave pasardhës” (McCollum dhe Herbert 2014, x). Siç thekson studiuesi Bruno Nettl, nëse ka një gjë vërtet të qëndrueshme në traditat muzikore të botës, ajo është prania e vazhdueshme e ndryshimit (Nettl 1983, 174). Çështja këtu është se ndryshimi nuk vjen “nga poshtë”, nga bartësit dhe praktikantët e repertorit, por kryhet me direktivë “nga lart”, nga instancat e pushtetit politiko-ideologjik.

2. Puna kulturore

Udhëheqësit socialistë shqiptarë e morën me gjithë seriozitetin e mundshëm çështjen e masivizimit të “lëvizjes kulturore”, duke e shtrirë

¹ Për një përjashtim në këtë drejtim, shih: Shetuni 2013 dhe, veçanërisht, Minga 2020.

² Këtu i referohemi tre niveleve që propozon studiuesja Mikaela Minga për analizimin e praktikës së këndimit shumëzërësh në jug të Shqipërisë (shih: Minga 2017, 6). Në këtë punim, megjithatë, niveli i parë i propozuar aty (ai i studimit dhe dokumentimit të fenomenit) nuk do të jetë pjesë e analizës, meqenëse është trajtuar në punime të tjera, dhe, nga ana tjetër, për shkak se ky aspekt nuk ndërlidhet në mënyrë aq të drejtpërdrejtë me muzikëbërjen konkrete të periudhës.

rrjetin tipik të institucioneve kulturore socialiste³ në nivel kapilar. Kështu, deri në vitin 1990, u ngritën përkatësisht 84 shtëpi dhe 133 vatra kulture në qytete dhe 515 shtëpi e 1555 vatra kulture në fshatra. Gjatë vitit 1990, viti i fundit totalitar i Shqipërisë, në grupet artistike amatore aktivizoheshin rreth 78,000 amatorë (Fuga dhe Dervishi 2002, 21). Një investim i tillë shtetëror ishte politikisht i leverdishëm, pasi përveç instrumentalizimit të drejtpërdrejtë të kulturës, ai ishte edhe pjesë e luftës ideologjike për të dëshmuar “epërsinë e padiskutueshme” të socializmit kundrejt kapitalizmit në kontekstin e Luftës së Ftohtë, pa folur këtu pastaj për vlerën simbolike si një prej “fitoreve” më të mëdha të “Partisë” në kushtet kur vendi kishte dalë nga lufta, duke trashëguar një prapambetje të thellë, me një nivel analfabetizmi që shkonte në 85%.

Nga tre “formacionet e kulturës artistike socialiste” (Uçi 1982, 12), të klasifikuara si arti i kultivuar, arti amator dhe folklori, këtij të fundit iu kushtua një vëmendje e përveçme. Teorikisht kjo nënkuptohej nga vetë kategoria e “frymës popullore”: përthithja e vlerave të kulturës popullore konsiderohej si një nga rrugët më të rëndësishme jo vetëm të ruajtjes së trashëgimisë kulturore e të traditave kombëtare, por edhe të forcimit të karakterit popullor të të gjithë kulturës së re socialiste në tërësi (Uçi 2007, 387). Formula zyrtare e qëndrimit të regjimit ishte “folklori të vendoset e të qëndrojë në pedestal” (Uçi 2007, 387).

Ky qëndrim, ama, nuancohej sipas interesave politike të momentit. Kështu, në periudhën e parë të pasluftës, kur vendi ishte në aleancë me Jugosllavinë, vërtet u ndërmorën masa domethënëse në drejtim të mbështetjes së folklorit, si, për shembull, organizimi i festivaleve folklorike apo edhe ngritja e një sektori për folklorin në Institutin e Shkencave (Xhagolli 2013, 64), por, nga ana tjetër, u gjallëruan edhe prirje apo nënrryma nënvleftësuese të tij (Uçi 2007, 388).

Me kalimin e vendit në prehrin sovjetik, shtypi i kohës do të mbushej me kritika dhe autokritika të muzikantëve ndaj këtij “gabimi”, siç ndodhte rregullisht në çdo ndryshim kursi politik.⁴ Faza “kineze”, nga ana tjetër, do

³ Për hollësi në këtë drejtim shih: Minga 2018.

⁴ Shembull tipik dhe domethënës në këtë drejtim janë diskutimet e sopranos Jorgjia Truja dhe kompozitorit Enver Mara në Konferencën I Nacionale të Muzikës,

të shënonte një pikë skajore në këtë drejtim, me fushatën historike për “mbrojtjen e karakterit kombëtar” që kulmoi në Plenumin IV (1973). Një nga mëkatet e rënda të “grupit armiqësor” Lubonja-Paçrami, të “demaskuara” nga diktatori, ishte edhe nënvlerësimi i folklorit. Në fakt, kjo do të ishte edhe hera e fundit që do të pohohej në sferën publike ekzistenca e një opinionit të tillë nënvlerësues në ndonjë grup apo shtresë sado të kufizuar të shoqërisë shqiptare. Mesazhi për pacenueshmërinë absolute të “piedestalit” të folklorit ishte dhënë qartë dhe pa asnjë ekuivok.

Në kundërvënien elementare midis shqiptares si “e mirë” dhe të huajës si “e keqe” (Vehbiu 2007, 197), që u konstruktua në funksion të politikës autarkike të regjimit, folklori u kthye në një element qendror, duke theksuar pikërisht rolin e tij “përveçues”.⁵ Përveçse nuk krijonte mundësi për ndikime “armiqësore” (d.m.th, të huaja), folklori mundej edhe të instrumentalizohej më lehtësisht në të mirë të kultit të diktatorit, siç u dëshmuar në mënyrën më të papërmbajtur në Festivalin Folklorik të Gjirokastrës (Uçi 2007, 403; Xhagolli 2013). Për ta ilustruar kurbën vazhdimisht në rritje të folklorit, mjafton të vëmë në dukje se në edicionin e vitit 1973 të Festivalit të Gjirokastrës rezultoi që në të gjitha fazat përgatitore të tij të jenë angazhuar gjithsej 42,000 vetë, shifër e cila, në edicionin e vitit 1978, shkoi në 52,000, ndërsa në atë të vitit 1983 në 70,000 (Uçi 2007, 356). I njëjti vërshim konstatohet edhe në programet e radios dhe të televizionit, mbingarkimi me folklor i të cilëve shkaktonte edhe një kundërveprim kritik te spektatorët.⁶

pasqyruar në gazetën *Zëri i Popullit*, 16 janar 1952, f. 2. Për këtë, shih edhe Paparisto 1950.

⁵ Duke iu referuar fushatës zhdanoviste (1946-48) që u vu në veprim menjëherë pas luftës, studiuesi Richard Stites vëren të njëjtin mekanizëm edhe në Bashkimin Sovjetik. Ai shkruan: “Risja ishte armiku i familjaritetit dhe familjariteti dukej se garantonte sigurinë politike dhe psikologjike përmes rehatisë dhe qetësisë. Nostalgjia, e përfaqësuar në mënyrën më të gjallë nga muzika ‘folklorike’, u bë shërbëtorja e stabilitetit e, madje, e palëvizshmërisë. Kjo është arsyeja përse shkrimi dhe interpretimi i këngës folklorike u shtua me aq vërshim nga kjo periudhë e më tej” (Stites 2004, 29).

⁶ Shih Uçi 2007, 403.

Ashtu si në vendet e tjera të bllokut lindor, edhe në Shqipëri në socialiste iu dha një përparësi e padiskutueshme kulturës tradicionale të fshatit krahasuar me atë të qytetit. Kjo pozitë dytësore në hierarkinë e vlerave kulturore socialiste lidhej veçanërisht me këngën e tipit të ahengut qytetar. Qoftë nga pikëpamja e përmbajtjes tekstore, ku mbizotëron tema e dashurisë intime, me në qendër “ashikun”, që lëngon nga dashuria e porealizuar, ashtu edhe në drejtim të atmosferës me brengë dhe trishtim, që karakterizon shpesh shprehjen muzikore, ahengu shfaqej në antipod me tiparet themelore të presupozuara nga “tipikja” socialiste: “gjallëria e zhanreve epike, lirike optimiste, dinamike dhe realiste, me një sens të theksuar politik, zhanret e afta për të dhënë frymën heroike, ritmet e gjalla, optimizmin revolucionar dhe tempin e kohës sonë” (Kruta dhe Panajoti 1985, 100). Prandaj, në punime të kohës, ndeshen herë pas here vërejtje për një “sentimentalizëm vulgar”, për mbyetje nga “ndjenja të një intimiteti plot pesimizëm e depresion” (Paparisto *et al.* 1990, 122) e të tjera si këto. Një tjetër rezervë kishte të bënte me ndikimet orientale që buronin nga periudha e pushtimit osman, së cilës i mbivendosej edhe një element “klasor”: fakti se ishte përhapur fillimisht në “shtresat e larta të shoqërisë (feudalë, klerikë, tregtarë)” (Paparisto *et al.* 1990, 12), shtresa që regjimi i cilësonte si “klasa reaksionare”, pra “armiq të brendshëm.” Vetë diktatori, në fakt, do ta cilësonte ahengun si një “ves bejlerësh” (shih: Hoxha 1977, 35).

Ky pozicion subaltern i këngës qytetare u pasqyrua edhe në punën kulturore të institucioneve muzikore të kohës, duke bërë që herë-herë të ngriheshin edhe zëra për një raport më të ekuilibruar. Ndonëse me tone të matura, një kërkesë të tillë shtronte, për shembull, muzikologu Spiro Kalemi. Në një konferencë shkencore rreth FFK të Gjirokastrës të vitit 1978, ai shprehej: “vendi i kufizuar që i është lënë kësaj kënge [qytetare] në botimet folklorike, mungesa e çfarëdo lloj studimi, propagandimi i pakët që i bëhet etj, na japin të drejtën të mendojmë se i jemi në një farë mase borxhli asaj” (Kalemi 1980, 127).

Fenomeni është veçanërisht i dukshëm në programet e festivaleve të Gjirokastrës. Në lidhje me Shkodrën, për shembull, bie në sy se në vitin 1968 nuk u paraqit asnjë këngë tradicionale qytetare, ndërsa në edicionet e viteve 1973, 1978 dhe 1983 u paraqit vetëm nga një këngë e tillë, shoqëruar edhe me nga një këngë të re, mbi tematika kryesisht të ideologjizuara të

formatit tipik të “folklorit të ri.”⁷ Këtu bën njëfarë përjashtimi vetëm edicioni i vitit 1988 (i fundit i zhvilluar në periudhën socialiste), në të cilin Shkodra, krahas një kënge tradicionale, paraqitet edhe me dy këngë të tjera qytetare, të cilat, ndonëse të reja, nuk janë me ngarkesë ideologjike.⁸ Me gjithë kushtëzimet e pashmangshme që buronin nga detyrimi për të përfaqësuar edhe traditat e Malësisë dhe të Nënshkodrës, në një program që përbëhej tipikisht nga 12 deri në 18 numra, përfaqësimi i këngës qytetare mund të ishte padyshim më i zgjeruar. Muzikologu Spiro Kalemi parashtronte një tablo të ngjashme edhe në lidhje me programet e qyteteve të tjera, si: Elbasani, Berati, Durrësi apo Tirana (Kalemi 1980, 127).

Në retrospektivë, Spiro Shituni, kërkues shkencor në Institutin e Kulturës Popullore gjatë dhjetëvjeçarit të fundit të periudhës totalitare dhe një ndër figurat më aktive në studimet etnomuzikologjike të asaj periudhe, qëndrimin ndaj këngës qytetare do ta përmbledhte kështu:

“[N]daj saj, u mbajt një qëndrim nënvlerësues, nënçmues, mohues. Kështu, muzikës tradicionale qytetare iu kufizuan ose ndaluan tërësisht të drejta të tilla themelore si: Regjistrimi, notizimi, botimi, studimi sistematik; dhënia, transmetimi, popullarizimi në radio, televizion, kinematografi; përfaqësimi në festivale folklorike: lokale, kombëtare, ndërkombëtare; ruajtja e integritetit të repertorit; etj. [T]helbi, bërthama, zemra e repertorit të abengut muzikor qytetar shqiptar u godit pa mëshirë nga Partia Komuniste e Shqipërisë” (Shituni 2013, 20. Kursivi original).

Ndonëse ka elementë të vërtetë, ky pohim është disi drastik dhe ka nevojë të nuancohet. Kështu, në periudhën e parë pas çlirimit të vendit pati një “vërsim të madh” të këngës qytetare dhe vetëm më vonë u kalua në ekstremin tjetër (Kalemi 1980, 127). Nga mesi i viteve 1970-të dhe sidomos në vitet ‘80, nga ana tjetër, fillon të shtrohet gjithnjë e më shpesh nevoja për t’i dhënë asaj një vëmendje të shtuar, me gjasë edhe nga perceptimi i njëfarë “stanjacioni” në zhvillimin e saj, veçanërisht në procesin e krijimitarisë

⁷ Këto të dhëna janë nxjerrë nga konsultimi i regjistrimeve të programeve, të cilat disponohen aktualisht nga Arkivi Audiovizual i IAKSA-së.

⁸ Nëse kënga *Nusja na ka ardhë* ishte vërtet krejt “e freskët”, e krijuar vetëm tre vite më parë, *Kanga e kerushqve* e T. Daisë, nga ana tjetër, mund të thuhet se ishte tradicionalizuar tashmë, duke zënë vend të qëndrueshëm në repertorin e qytetit.

(Shituni 1988, 36). Fakti që kjo kërkesë shtrohet jo vetëm nga studiues, por edhe nga funksionarë të instancave më të larta muzikore, përgjegjës për përcjelljen e “orientimeve” të partisë në fushën përkatëse, nënkupton që kjo nxitje në mos buronte, të paktën ishte miratuar “nga lart.”⁹ Rrjedhimisht, në qëndrimin zyrtar ndaj këngës qytetare mund të ravijëzohen tri faza. Faza e “vërshimit të madh” në vitet e para të pasluftës shkon deri diku rreth vitit 1950. Faza e dytë, e cila fillon nga ky moment deri rreth mesit të viteve 1970, shënjohej futja e saj nën administrimin dhe kontrollin e burokracisë kulturore socialiste, ndërsa faza e fundit lidhet me nxitjet për të nxjerrë këngën qytetare nga njëfarë “stanjacioni”, gjithsesi brenda kornizave ideologjike të kohës.

Treguesi, mbase më domethënës për hapësirën e konsiderueshme, që iu rezervua këngës qytetare në fazën e parë vjen nga të dhënat e studiuesit Ferid Bala, sipas të cilit në vitet e para të pas-çlirimit (1945-1949), në Radio Shkodra u realizuan 6.528 emisione me këngë popullore direkt në mikrofon, dy herë në ditë, në orën 6.00 dhe në orën 19.00 (Bala 1999, 401). Megjithëse aty angazhoheshin edhe grupe me profile të tjera, dendësia e transmetimeve të tyre ishte larg këtyre shifrave. Shkaqet e këtij mbizotërimi mund të shpjegohen me njëfarë pragmatizmi të detyruar nga gjendja e trashëguar e fushës kulturore. Kështu, përpjekjet për ngritjen në këmbë të “ekonomisë muzikore” socialiste patën për shumë kohë si pengesë kryesore mungesën e personelit të kualifikuar, problem që, në vitet e para të pas-çlirimit, ishte vërtet akut. Në këtë kuptim, angazhimi i grupeve karakteristike të këngës qytetare ishte një zgjidhje praktike për “të mbushur” kohën radiofonike në dispozicion.¹⁰ Për më tepër, kjo zgjidhje ishte praktike edhe në drejtim të joshjes së shijes së publikut, pasi kënga tradicionale vijonte akoma me gjallëri jetën e vet si repertor shumë dominant në horizontin tingullor të qytetit.

⁹ Këtu i referohemi specifikisht kompozitorit Feim Ibrahimit (shih: Ibrahimit 1982), i cili në periudhën në fjalë ishte sekretar për muzikën e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve.

¹⁰ Për mungesën e theksuar të materialeve për transmetim, madje edhe në një institucion kryesor siç ishte Radio Tirana, shih Tochka 2016, 40.

Në të vërtetë, në këto vite të para të “pushtetit popullor”, në sferën e kulturës vërehet një qëndrim disi “liberal” edhe përtej muzikës tradicionale, që manifestohet deri në organizimin (përbërjen) dhe veprimtarinë e institucioneve të sapongritura të kulturës socialiste. Pika e kthesës përkon me thyerjen e parë të madhe të periudhës, atë të prishjes së marrëdhënieve me ish-Jugosllavinë. Siç dihet, shoqëritë socialiste ishin veçanërisht të prira drejt shpërthimesh të gjuhës kritike në momente ndryshimi (Tochka 2016, 57), ndaj dhe nuk është aspak e rastit që fushata e spastrimeve të brendshme politike në parti (e cila kulmon me eliminimin e Koçi Xoxes më 1949) dha efektin e saj edhe në sferën e kulturës. Futja e detyruar e metodës së realizmit socialist, ngopja e shtypit periodik me shkrime të Zhdanov-it dhe me artikuj mbi idetë e tij, apo edhe theksimi i Bashkimit Sovjetik si model për t’u ndjekur në zhvillimin e kulturës, janë veçse disa nga shenjat më të përgjithshme të fushatës së goditjes së “oportunizmit”, që zuri fill në këtë kapërcyell.¹¹

Në fushën e muzikës specifikisht, moment domethënës është një mbledhje e muzikantëve e organizuar nga Komiteti i Arteve dhe Kulturës në korrik të vitit 1950, tema kryesore e së cilës qenë “rreziqet e devijacioneve dhe gabimeve në punën krijonjëse [të muzikantëve]” (shih: Paparisto 1950). Kjo mbledhje në fakt shfaqet si një “punim” në sferën e muzikës i materialeve të Konferencës II të PPSH-së, mbajtur në prill të atij viti, ku pikërisht qenë “goditur rëndë të metat dhe gabimet që ishin vërtetuar në Parti dhe në organet e shtetit.”¹² Ndonëse ceken raste të shfaqjes edhe në punimin e muzikës popullore, kritikën për “devijime” kanë në qendër të vet, para së gjithash, “ndikimet e huaja”. “Dekadentizmi” apo “tendencat e një sentimentalizmi të sëmurë të vërejtura te një grup kompozitorësh shkodranë” (Paparisto 1950, 73) që përmenden aty, duket se nënkuptojnë kryesisht ndikimet perëndimore (sidomos ato italiane). Këtë do ta adresonte shumë qartë dy vite më vonë vetë Nexhmije Hoxha në

¹¹ Shih, për shembull: Kolë Jakova, “Çështje të artit muzikor”. *Zëri i Popullit*, 19 shtator 1950, f. 2.

¹² Vetë Paparisto në artikullin e lartpërmendur citon nga diskutimi i Sekretarit të PPSH-së, Bedri Spahiu, në atë konferencë. Për më gjerësisht në këtë drejtim shih: *Dokumente kryesore të PPSH*, vëll. II (1949-1956), f. 145-161.

Konferencën I Nacionale të Muzikës. Në kuadrin e direktivës për shmangien e ndikimeve të huaja, ajo veçon specifikisht “kanconetat boshe e idealiste që nuk shprehin ndjenjat e popullit e nuk edukojnë drejt rininë.”¹³

Kjo “shkundje” e fushës kulturore vërtet ka si kryefjalë vlerësimin e folklorit (ose, më saktë, dënimin e qëndrimeve nënvlerësuese ndaj tij), por sinjalizon, gjithashtu, se këtej e tutje edhe ai do t’i nënshtrohej një “kritike partie”, një filtrimi sipas kriterit “edukues” që kishte në themel të vet realizmi socialist. Nuk është rastësi që pikërisht në këtë periudhë shfaqen edhe kritikata e para për mbizotërimin e ahengut shkodran në transmetimet e Radio Shkodrës.¹⁴ Filtri ideologjik do të prekte, pikësëpari, nivelin tekstor. Kësaj i referohej “zonja e parë” e kohës kur parashtronte si detyrë emergjente pastrimin sa më parë të repertorëve nga tekstet që nuk i shërbejnë të sotshmes, nuk edukojnë njerëzit në rrugën e partisë. Siç shprehej ajo, “nuk mjafton melodia popullore që kënga të jetë e mirë.”¹⁵ Padyshim, edhe aspekti muzikor nuk do të mbetej jashtë vëmendjes, por kriteret dhe referencat në këtë drejtim mbeteshin më të vagullta, andaj dhe më pak të nënshtroeshme ndaj një kontrolli sistematik. Pavarësisht këtyre diferencave, është e qartë se tashmë hyhet në një stad tjetër të administrimit shtetëror të “muzikës popullore”, me të gjitha rrjedhojat e lartpërmendura në raport me pozitën dhe trajtimin e këngës qytetare.

3. “Kënga popullore”: “ri-interpretimi” i traditës

Periudha socialiste ishte periudha e parë kur shteti shqiptar përpunoi dhe vuri në zbatim një politikë të caktuar sistematike në fushën e kulturës. Në fushën e “kulturës popullore”, ose, të paktën më ngushtësisht, në atë të folklorit, kjo politikë ishte e rrënjësuar në një apori. Nga njëra anë theksohej “pastërtia” dhe ruajtja e mëvetësisë së folklorit, ndërsa, nga ana tjetër, “zhvillimi dhe lulëzimi i vrullshëm dhe i pandërprerë” paraqitej si një ligj

¹³ Nexhmije Hoxha. “Shoqja Nexhmije Hoxha përshëndet n’emër të Komitetit Qendror” (Konferenca I Nacionale e Muzikës). *Zëri i Popullit*, 15 janar 1952, f. 1.

¹⁴ Shih:N. K. “Arti dhe kultura t’i shërbejë edukimit të popullit për ndërtimin e socializmit”. *Zëri i Popullit*, 11 nëntor 1950, f. 2.

¹⁵ Nexhmije Hoxha. “Shoqja Nexhmije Hoxha përshëndet n’emër të Komitetit Qendror” (Konferenca I Nacionale e Muzikës). *Zëri i Popullit*, 15 janar 1952..

themelor i tij në socializëm (Uçi 1982, 8). Alfred Uçi, përpunuesi kryesor i koncepteve teorike me të cilat operoi “shkenca folkloristike” shqiptare e asaj periudhe, këtë evoluim të folklorit e ilustronte me metaforën e lumit: “shtrati i tij i përgjithshëm estetik mbetej për periudha të gjata historike gati-gati i njëjtë, kurse ujërat që kanë rrjedhur në të kanë qenë gjithnjë të reja si vetë jeta” (Uçi 1982, 13). Kjo metaforë është e qepur ngushtësisht sipas kriterëve të realizmit socialist, me theksin e tij tek përmbajtja (socialiste) përkundrejt formës. Kështu, format e folklorit (“shtrati estetik”) mbeteshin të njëjta, ndërsa përmbajtja (“ujërat”) rridhte përherë e re. Këto “ujëra” natyrisht do të përfundonin në mullirin e “edukimit ideo-estetik” soc-realist. Njëlloj si “formacionet” e tjera artistike, edhe folklori duhej të ngjallte “dashuri pikërisht për atdheun *socialist* [kursivi im]” (Kruta dhe Panajoti 1985, 103).

Në fakt, kjo metaforë nënkupton gjithashtu edhe një hierarki ndërmjet “folklorit të ri” dhe atij tradicional.¹⁶ Sado që të filtroheshin, krijimet tradicionale objektivisht nuk mund ta barazonin shkallën e vetëdijes dhe angazhimit ideologjik, që mishëronin krijimet e reja të ditës. Siç shprehej Zihni Sako, krijimet e reja përfaqësonin “në mënyrë të thellë partishmërinë proletare, e cila tashmë përbën karakteristikën thelbësore të krijimeve popullore, duke shënuar kështu hopin më të rëndësishëm në raport me krijimet tradicionale” (Sako 1975, 6).

Pranimi i këtij “hopi” mbeti një kusht *sine qua non* i folkloristikës shqiptare deri në fund të periudhës totalitare. Në një studim të vitit 1990, të mbetur në dorëshkrim, studiuesi Kujtim Shkreli, ndonëse me një terminologji dhe interpretim më të rafinuar, mbetet ende brenda kësaj suaze.¹⁷ Ai shkruan:

“Evoluimi i këngës qytetare është proces i dyfishtë. Ai realizohet si me krijimin e këngëve të reja ashtu dhe me riinterpretimin e këngëve të fondit të vjetër. Riinterpretimi s’përmbush dot atë që premtion krijimtaria e re. Megjithatë, ai ka një hapësirë më të gjerë vepruese, sepse ndërlihet

¹⁶ Për “orientimin” zyrtar në drejtim të një raporti preferencial të “folklorit të ri” përkundrejt atij tradicional, shih Uçi 2007, 405; Xhagolli 2013, 63.

¹⁷ Falënderoj përgjegjësin e Arkivit Audiovizual të IAKSA-së, Elvis Gorica, për vënien në dijeni të ekzistencës së këtij materiali.

me gjëra të njohura, përmban kuptime e tingëllime të seleksionuara të së kaluarës. Me anë të riinterpretimit bëhet rivlerësimi i trashëgimisë e përshtatja me shijet e auditorit, e kështu brenda tij lindin impulse transformuese që sulmojnë drejt krijimtarisë më të freskët.”¹⁸

Ndonëse hierarkia e lartpërmendur pranohet, ajo zbutet duke i njohur riinterpretimit “hapësirë më të gjerë vepruese”. Nga ana tjetër, me mjaft interes është vetë termi dhe nocioni i “riinterpretimit”, i cili zëvendëson terma të tjerë më të zakonshëm për kohën, si: “përpunim”, “modifikim”, “seleksionim” etj (shih: Kruta dhe Panajoti 1985). Ndryshe nga këta të fundit, ai nuk e mbart kuptimin e ndërhyrjes së një vepruesi individual, por nënkupton më tepër një proces receptimi të ngjashëm me përzgjedhjen kolektive, së cilës i nënshtrohet tradicionalisht folklori. Edhe në argumentimin e tij Shkreli i referohet “përshtatjes me shijet e auditorit” dhe jo kriterëve ideologjike të kalcifikuara në ligjërimin e disiplinës, çka në vetvete përbën një dëshmi të shtendosjes së përjetuar në ditët e fundit të regjimit.

Mund të thuhet se ndërhyrja ose elementi ideologjik në repertorin rural që më i ndjeshëm se në atë qytetar e gjithashtu më i prekshëm në krijimtarinë e re sesa në repertorin e aktivizuar tradicional. Mirëpo, pikërisht për shkak se ndërhyrjet në fjalë mund të bien më pak në sy, në vijim do të shqyrtohet ky proces i ndryshimeve në repertorin tradicional urban, duke pasur si pikë reference këngën e Shkodrës. Por, përpara se të hyjmë në këtë hulli, është e nevojshme të bëhen disa cilësime paraprake.

Në radhë të parë, duhet të nënvizohet se zhvillimet në të cilat kaloi kënga qytetare lidhen në një plan të gjerë me proceset e thella modernizuese në të cilat kaloi shoqëria shqiptare e kohës dhe do të ishte absurde që ato të interpretohen të gjitha si rrjedhojë e ndërhyrjeve me motivacion ngushtësisht ideologjik, e një pragmatike të kulluar pushtetore të regjimit. Vazhdimësitë në periudhën socialiste të një numri idesh të parashtruara nga elitat shqiptare, që nga periudha e Rilindjes Kombëtare, janë tepër të dukshme për të pasur nevojë të shtjellohen në hollësi. Mjafton të vihet në dukje, për shembull, vazhdimësia në politikën gjuhësore në raport me pastrimin nga turqizmat, ose, më përgjithësisht, nga orientalizmat. Po në

¹⁸ Kujtim Shkreli, *Këngë nga Shkodra*, f. 37.

këtë drejtim mund të përmendet edhe fenomeni i shkurtimit të teksteve të këngëve, i cili në parim nuk ka të bëjë me shkaqe ideologjike, por kushtëzohej nga kërkesat e reja që diktonte nxjerrja e këngës në skenë apo në transmetimin mediatik (radio ose televizion).

Së dyti, sistemi në të cilin qarkullonte kënga tradicionale qytetare nuk ishte i tëri nën administrim shtetëror. Në gëzimet familjare këngët këndoheshin në trajtën e tyre burimore, jashtë ndërhyrjeve që mund të merrnin kur paraqiteshin në skenë. I pyetur për kontrollin apo censurën gjatë aktivizimit të tij në estradën e qytetit, veçanërisht në lidhje me referencat fetare, këngëtari Shyqyri Alushi kujtonte:

“Me përmendë Zot, Muhamet, Krisht atëherë?! ... Me kë e ke! Ta hekshin [hiqnin]! Ta hekshin [këngën me probleme – *shën. im*]. Ban ça të dush, ven kangë tjetër, ven pjesë tjera. ... Muhametin, me e hekë. *Po t’baj be pashë perëndinë*, me e hekë. ... Çensurë e madhe. Në estradë, se në eheng i kam këndu... Në eheng i kam ba tana unë.”¹⁹

Edhe në këtë sferë kënga natyrisht përjetoi proceset e saj evoluese, më së paku, prej faktit se bartësi tipik tradicional i la vendin gradualisht muzikantëve të shkolluar, shpesh edhe të angazhuar në institucionet kulturore shtetërore.²⁰ Por kjo është një çështje që do të kërkonte një shqyrtim më vete.

* * *

Filtrimi, përpunimi apo edhe “riinterpretimi” i traditës ishte një proces i dyfishtë. Njërin kah të tij e përbënte *seleksionimi*, i cili nënkuptonte lënien mënjanë ose “harrimin” e atyre krijimeve që nuk pajtoheshin me kërkesat dhe shijet ideo-estetike të kohës. Kahu tjetër ishte ai i *aktualizimit*, një lloj filtrimi më i thellë, më i hollësishëm, i realizuar nëpërmjet redaktimit, reduktimit e modifikimit, heqjeve, zëvendësimeve dhe shtesave nga më të ndryshmet, duke i dhënë krijimit një tingëllim të ri (Kruta e Panajoti 1985: 101).

¹⁹ Komunikim personal, tetor 2013.

²⁰ Shyqyri Alushi, për shembull, ka kënduar herë pas here në dasma me drejtuesin e estradës së qytetit, violinistin Mark Kaftalli (shih: Alushi 2013, 22-23).

Për shkak të një autonomie relative që iu njoh muzikës, në funksionin e vet negativ, përjashtues, seleksionimi që më i ndjeshëm në sferën e “folklorit letrar” (pra, në tekstet e këngëve) dhe më pak i tillë në planin muzikor. Siç formulohej në një artikull të kohës:

“Ndërsa teksti i këngëve dhe i valleve të caktuara mënjanohet ose harrohet, muzika dhe koreografia e tyre vazhdon të praktikohet me tekste të reja. Në këto raste procesi i seleksionimit shfaqet tek kujdesi për të zgjedhur muzikën a vallen më të përshtatshme për përmbajtjen e tekstit të ri. Ky është një proces krijues kompleks që ka specifikën, kërkesat dhe rrugët e veta të realizimit dhe vjen duke u përmirësuar krahas rritjes së ndërgjegjes ideo-politike dhe artistike të masave” (Kruta e Panajoti 1985: 101).

Siç del qartë, “kujdesi për të zgjedhur muzikën më të përshtatshme për përmbajtjen e tekstit” nënkupton se, pavarësisht se është më e përthyeshme, edhe muzika nga ana e saj nuk është krejtësisht asnjansë në drejtim të përmbajtjes. Meqenëse kërkohet që, për nga ekspresiviteti, të jetë në harmoni me fjalët, edhe në muzikë ka hapësirë për seleksionim.

Përveç kriterit të ekspresivitetit të marrë në mënyrë abstrakte, seleksionimi në planin muzikor mund të interpretohej edhe në një plan sociologjik. Sipas studiuesit Jim Samson, përmbajtja sociale e muzikës mund të shqyrtohet në tre nivele të ndryshme: shkaku social i një vepre, gjurma sociale e ngulitur mbi materialet e saj dhe prodhimi social i kuptimeve të saj (Samson 2004, 8). Niveli i dytë, ai i gjurmës sociale të ngulitur mbi materialet muzikore, del herë pas here në pah, veçanërisht kur shtrohet çështja e forcimit të “frymës socialiste” të këngës. Në një artikull problemor të tij, Feim Ibrahim, asokohe sekretar për muzikën i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, shkruante:

“Dihet se motivet popullore, tepër të konkretizuara në përmbajtjen e tyre, në veprat që përdoren sjellin me vete atmosferën kur janë krijuar, temën që trajtojnë dhe vendin ku këndohen zakonisht. Prandaj, jo vetëm që duhet mbajtur qëndrime krijuese, por edhe duhet zgjedhur, sepse nuk mund të jenë tipike për atmosferën socialiste pjesëza e motive të valleve dhe këngëve që të kujtojnë dasmën e hershme të Shqipërisë së Mesme” (Ibrahimi 1982, 48).

Në këtë optikë, elementi socialist dobësohej mjaft “sidomos kur përdoren intonacione dhe motive që mbartin elemente të vjetruara sentimentale e orientale” ndaj dhe çështja e pasurimit intonativ të melodisë duhej të ndiqte rrugë të tjera (Ibrahimi 1982, 50). Rruga e kërkuar do të përmbilidhej nga studiuesit B. Kruta dhe J. Panajoti në këtë mënyrë:

“Mënjanimi gradual i intonacioneve minore nostalgjike e sentimentale dhe zëvendësimi i tyre me intonacione gazmore, optimiste, brilante; largimi nga meloditë e zvargura, melizmatike, plot me glisando zbritëse dhe kalimi në melodi më të zhdërvjellëta, impulsive dhe plot dinamizëm; mënjanimi i ritmeve të ngadalta e të lira dhe zgjerimi i vendit të ritmeve të shpejta, të aksentuara, binare me fakturë të pikëzuar dhe me karakter të ndjeshëm marcial; zgjerimi i intervaleve të ngushta dhe kalimi në intervale më të gjera me karakter ashendent” (Kruta dhe Panajoti 1985, 102).

Në praktikë natyrisht nuk u kalua totalisht nga njëri skaj në tjetrin, pasi repertori kishte një profil të konsoliduar që nuk mund të denatyrohej lehtë. Por, siç mund të deduktohet edhe nga krijimtaria e kohës, veçanërisht këngët melizmatike në ritëm të lirë u mënjantuan dukshëm.²¹ Është për t'u nënvizuar se kjo përbën një vazhdimësi të qartë të prirjes së kristalizuar që në gjysmën e parë të shekullit për të shmangur stilin e tepruar melizmatik që konsiderohej si një nga shenjat më të dukshme të “teprimeve orientale” të trashëguara nga periudha osmane (shih: Koço 2002, 129). Ky është një rast tipik i strategjisë kulturore socialiste, ku një ligjërim apo ide e mëparshme, këtu de-osmanizimi (në kuptimin që e përdor historiania Maria Todorova këtë term) rimerrret duke e jonizuar atë ideologjikisht (këtu, për shembull, duke e lidhur edhe me kërkesën për “optimizëm”, “frymë të shëndoshë socialiste” etj.).

Për të krijuar një ide të përafërt për *shkallën* në të cilën veproi procesi i seleksionimit në këngën shkodrane, mund të bëjmë një krahasim të thjeshtë. Në përmbledhjen me 250 notizime të botuar nga studiuesit Tonin Zadeja dhe Tonin Daija gjenden vetëm rreth 90 këngë nga lista prej 320 njësisish të

²¹ Këtu bëjnë përjashtim “jaret” e Palokë Kurtit, të cilat për zhvillimin e tyre vokale u krahasuan madje me ariet apo romancat, duke u vlerësuar kështu si modele kulmore të këngës qytetare.

ahengut të vjetër që kishte dokumentuar Kolë Gurashi më 1955, pra diçka më pak se një e treta e totalit.²² Ky përpjesëtim mund të merret si orientim relativisht i besueshëm, për shkak se autorët, të angazhuar në institucione kulturore si drejtues apo organizatorë gjatë gjithë periudhës socialiste, kanë pasur si kriter të deklaruar të botimit përfshirjen e atyre këngëve që ka “seleksionuar koha” d.m.th, atyre që kanë arritur të mbeten në repertorin aktiv. Padyshim nuk mund të pretendohet që gjithë ky mënjanim i bërë “nga koha” të ketë ndodhur vetëm për motive ideologjike. Në repertor qarkullonin edhe këngë të dobëta, ose, të paktën, pa kërkesat e nevojshme artistike që kërkon skena. Përmasa e fenomenit mbetet gjithsesi domethënëse.

Në kahun pozitiv, procesi i seleksionimit gjente mbështetje kryesisht në një grup të vogël këngësh për figura apo ngjarje të caktuara historike.²³ Këto, duke u përdorur në funksion të mitit të qëndresës, pra, idesë se shqiptarët për shekuj me radhë s’kishin bërë asgjë tjetër veçse kishin luftuar kundër pushtuesve të radhës, dëshmonin dashurinë e pakufishme të “popullit” për liri, liri të cilën ia kishte dhuruar më në fund vetëm Partia dhe udhëheqësi i saj. Kjo linjë, nga ana tjetër, mund të shfrytëzohej nga studiuesi si dëshmi se bëhej fjalë për një “traditë të shëndoshë” (Prendushi 1976, 96). Ndërkohë, orientimi ishte që ajo të bëhej sa më “e shëndoshë”, siç dëshmohet nga promovimi zyrtar i të ashtuquajturave “këngë popullore partizane”, të cilat shënonin një shartim të panatyrshëm të traditës lokale me tematikat e parapëlqyera dhe që, në të vërtetë, nuk zunë vend asnjëherë në repertorin e mirëfilltë qytetar (shih Prendushi 1976, 96).

Procesi tjetër, të cilit iu nënshtrua tradita, ai i aktualizimit, ishte më kompleks dhe më kapilar në vetë natyrën e tij. Edhe këtu ama, filtrimi preku më fort dhe më së pari elementin tekstual. Ishte praktikë e padiskutueshme që përpara çdo premiere shfaqjet duhet të kontrolloheshin dhe të merrnin

²² Në këtë shifër përfshijmë vetëm ato këngë që janë përcjellë të njëjta ose lehtësisht të identifikueshme, pa hyrë në gjurmim të mëtejshëm për këngë me tekste të ndryshuara.

²³ Veçanërisht të njohura në këtë drejtim janë këngë të tilla, si: *Kena nisë me u ba milet* (e cila i referohet ngjarjeve të Lidhjes së Prizrenit), *Krisi topi*, këngët për Oso Kukën, Hamz Kazazin etj.

miratimin paraprak nga instancat pushtetore përkatëse dhe vëmendja padyshim drejtohej në radhë të parë tek përmbajtja. Siç shprehet studiuesi Ridvan Karakaçi, ndërhyrja në tekste ka qenë një punë konstante, për çka angazhoheshin dhe disa nga poetët më me emër të qytetit.²⁴

Këto ndërhyrje duhet të bëheshin pa ia humbur tekstit dukjen e përgjithshme tradicionale. Në këtë kuptim shpjegohet edhe “dorëzimi” përballë faktit se ky tip kënge nuk mund të bëhej kurrë aq “e angazhuar” sa ç’mund të dëshirohej. Siç nënvizohej në një artikull të kohës, këngët e dashurisë “me karakterin e tyre përgjithësues, me përqendrimin e vëmendjes te mendimi e te ndjenja e jo te ngjarja, duke u modifikuar disi, kanë mundur t’i shërbejnë mirë popullit, sa që ky s’e ka ndier aq shumë nevojën për zëvendësimin e tyre tërësor” (Kruta dhe Panajoti 1985, 98). Është domethënëse në këtë drejtim se shfrytëzimi i intonacioneve të saj për t’i kënduar Partisë apo Atdheut do të jepte rezultate që ndonjëherë u veçuan edhe në atë kohë si të paqëlluara (shih Uçi *et al* 1980, 64), ndërsa më vonë do të përmendej si shembull emblemantik i keqpërdorimit politik të folklorit në tërësi (Abazi dhe Doja 2016, 172; Uçi 2007, 405 etj.).

Edhe shartimi i lirikës së këngës me temën e punës nuk ishte aq i lehtë për t’u realizuar. Në referatin e tij mbi muzikën, gjatë punimeve të Kongresit I të Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, muzikologu Albert Paparisto qortonte pikërisht shpeshtësinë e teksteve të tilla të paqëlluara, ku motivi i punës “qepej” mekanikisht ndaj atij lirik. Një shembull tipik që ai citon, ia vlen të jepet këtu për të krijuar një ide mbi fenomenin:

Në zemër më ke hy/Me shpirt të dashuroj/Kab të shob me llan përveshun/Ma shumë o Dritë punoj! (Paparisto 1957, 77).

Por ndërhyrjet mund të bëheshin në mënyra mjaft më të holla dhe më pak të drejtpërdrejta. Një rast i tillë është, për shembull, një variant i këngës së njohur *Ma ven dorën përmbi dorë* i kënduar nga Bik Ndoja në vitet 1980, tekstin e të cilit po e përcjellim më poshtë (strofën I dhe refrenin), duke e

²⁴ Komunikim personal, qershor 2020.

krahasuar me variantin tradicional në të cilin qarkullon sot kënga. (shih: Zadeja dhe Daija 2000, 211)²⁵

Varianti tradicional

*Ani ma ven dorën përmbi dorë,
Si bylbylat o nëpër borë,
Ashiku ka sevda, hej, hej, hej,
Kjaj me lot si fukara.*

Ref. *Ika, ika, mora, mora malet-e,
Bashkë me lalën, lala t'i kjan ballet-e (2x)*

Varianti i Bik Ndojës

*Ob ma ven dorën përmbi dorë,
O si bylbyli që kndon mbi luleborë,
Hajde se kam sevda, haj, haj, haj,
Me ty jetën t'vazhdojmë bashkë.*

Ref. *Ika, ika, mora, mora rrugën-e,
Më thanë vashën ke me gjetun fushës-e,
Ika, ika, dhe të gjeta fushës-e,
Era e malit seç ta puthte gushën-e.*

Në pamje të parë, “prekjet” janë pothuajse të papërfillshme, por ato lëvizin një numër elementesh, duke i dhënë këngës një nuancë më “idilike”, përkundrejt atmosferës së “zymtë” të variantit tradicional. Bilbili tani këndon mbi luleborë (dhe jo “nëpër borë”), është hequr nga skena identifikimi i personazhit kryesor me “ashikun” (i cili mbart konotacionet e vuajtjes dhe dashurisë së porealizuar) dhe ai nuk “qan me lot si fukara”, por dialogon me të dashurën për jetën e lumtur të përbashkët. Ndërkaq, refreni i shmanget përsëritjes, duke zhvilluar më tej narrativën. Përveçse thëllon idilin e dashurisë të përvijuar fillimisht në strofë (personazhi nuk merr më “malet”, si një figuracion i arratisë nga humbja e shpresës, por tani ai merr “rrugën”), tashmë refreni fut në mënyrë mjaft të hollë edhe një element të “punës”. Trajta “më thanë” e vargut të dytë, nënkupton në mënyrë të paspecifikuar shokë ose të njohur (meqenëse njohin “vashën” e personazhit dhe i tregojnë atij se ku ndodhet), dhe përderisa vasha është “në fushë” nënkuptohet se ajo është në punë ose në aksion (në arë) dhe këtu asociacionet me këngët e shumta për grurin, kallirin etj., vijnë lehtësisht në mend. Kështu, jo pa mjeshtëri letrare, tematika e punës është ndërftuar pa u përmendur aspak në mënyrë të drejtpërdrejtë.

Një tjetër rast tipik i bërjes “më të çiltër, më të shëndoshë” të atmosferës së këngës mund të vërehet tek kënga e njohur *Ti je yll që del*

²⁵ Shih: https://youtu.be/2LOomaS_vq4, konsultuar për herë të fundit më 11 korrik 2020.

n'sabab, e kënduar gjithashtu nga Ndoja.²⁶ Për krahasim, ky variant përcillet më poshtë bashkë me variantin tradicional:

Varianti tradicional²⁷

*Ti o hyll që del n'sabab-e,
Që shëndritë dyrnjanë,
Të lutem mos ban tamab-e,
Del e ban sejran.
Po çka kanë kta djelmt' e ri,
Që nuk rrinë rahat,
Janë të msuemun qysh n'vocri,
Kanë marrë nasihat.
Kjani fusba e kjani male,
Si asht ba dyrnjaja,
Djelmt' e ri janë mbushë me halle,
I ka xanë sevdaja.*

Varianti i Bik Ndojës

*Ti je yll që del n'sabab-e,
Që shëndritë dyrnjan-e,
Sillmi sytë du me t'i pa-e,
Se ma doje xhanë.
Lule je porsi pranvera,
Sa bukur ke çil-e,
Drandofille të vjen era,
Mbush' me'aromë të mirë.
Gzoni fusba dhe ju male,
Ka lulëzu pranvera,
Djem e vajza hjedhin valle,
Gzueshëm si përhera.*

Qasja është e ngjashme, ku ndryshimet fillestare janë minimale: është hequr turqizma “tamah”, ndërsa turqizma e dalë nga përdorimi “sejran” është zëvendësuar me tjetrën, gjithsesi më të njohur, “xhan”, por atmosfera e përgjithshme mbetet e ngjashme. Strofa e tretë, ndërkohë, është ndryshuar plotësisht dhe atmosfera është krejtësisht e përmbysur. Fushat dhe malet tashmë “gëzojnë” (nuk qajnë) dhe nuk ka më vetëm djem plot me halle, por djem e vajza bashkë që vallëzojnë të gëzuar “si përhera”. Nëse varianti tradicional lëviz në një përshkallëzim “zbritës” nga entuziazmi i parë i rënies në dashuri drejt halleve e brengave të mosrealizimit të saj, varianti i “aktualizuar” i Ndojës e përmbys kahjen e këtij përshkallëzimi, duke kulmuar me një tablo “gëzimi rinor” tipik për *kitsch*-in soc-realist.

Ky “gëzim rinor” është gjithmonë konform moralit komunist, sipas të cilit e vetmja dashuri e lejueshme ishte ajo që përfundonte në martesë. Veçanërisht për femrën theksohej si virtyt themelor fakti se ajo ishte “e ndershme”, me çka kuptohej, para së gjithash, moskryerja e marrëdhënieve

²⁶ Shih: <https://youtu.be/8OdazH525pQ>, konsultuar për herë të fundit më 11 korrik 2020.

²⁷ Shih Zadeja dhe Daija 2000, 34.

seksuale para ose jashtëmartesore (shih: Nikolla 2012, 151). Një ndërhyrje e tillë në të mirë të “moralit komunist” mund të shihet, për shembull, në këtë variant të këngës së njohur *Metelikun ta kam falë*, të kënduar nga Bik Ndoja, strofa e dytë e së cilës jepet e krahasuar më poshtë:²⁸

Varianti tradicional

...
Të kam thirrë një natë me bujtë, bej aman, aman
Ma don zëmra me më ardhë;
Aman, aman-e.
Ti kujton se du me lujtë,
Maraku me ty m'ka xanë;
E sa e bukur je.

Varianti i Bik Ndojës

...
Syni jot porsì filxhan-e, bej aman
aman,
Gusha jote farfuri;
Aman, aman-e.
Vetullen porsì gajtan-e
Ballt' e bardhë porsì inxhi,
Eh sa e bukur je.

Në variantin e “aktualizuar” personazhi është i zhveshur nga libido. Ai as që parashtron ndonjë dëshirë trupore (të cilën ta përlligjë pastaj me seriozitetin e ndjenjës, siç ndodh në variantin tradicional), por thjesht qëndron në “distancë sigurie” (pra, brenda “moralit”) dhe shpalos dashurinë e tij “eterike” nëpërmjet rreshtimit të cilësive të bukurisë pamore të së dashurës.

Ndërhyrjet mund të lidheshin, gjithashtu, me ndonjë temë ose fushatë të ditës, si rasti që lidhet me temën e emancipimit të gruas dhe, specifikisht, me të drejtën e saj për të zgjedhur vetë shokun e jetës dhe jo nëpërmjet shkuesisë (shih: Gurashi 2002, 161); me ndonjë toponim problematik (Topçia 2010, 3) apo elemente të ndarjes së dikurshme klasore. Në lidhje me këtë të fundit, për shembull, kënga *Ku je nisë moj dushe hanëm* do të transformohej në *Ku je nisë moj vashë si zana* (shih: Gurashi 2002, 101), duke shmangur kështu termin “hanëm” jo vetëm si orientalizëm, por edhe për referencën e dikurshme ndaj grave të shtresës së lartë të bejlerëve. Por, aspekti më i mprehtë ishte padyshim ai fetar. Kjo është krejt e kuptueshme kur merret parasysh lufta shtetërore që iu bë asaj, apo edhe bateria e

²⁸ Për variantin e kënduar nga Bik Ndoja, shih https://youtu.be/l_hjTytbhvg, konsultuar për herë të fundit më 11 korrik 2020. Për variantin tradicional, shih Zadeja dhe Daija 2000, 31.

cilësimeve të tilla, si “plagë shekullore, merimangë e zezë e helmatisur, kancer në ndërgjegjen e njerëzve” etj., që lëshonte vetë udhëheqësi (Hoxha 1977, 353). Përtej rreptësisë me të cilën u përjashtua ky element (siç dëshmon edhe pohimi i cituar më parë i këngëtarit Shyqyri Alushi), përmasa e vërtetë e ndërhyrjes kuptohet realisht kur merret parasysh shkalla shumë e gjerë e pranisë së tij në repertor. Në jo pak këngë të ahengut, dashuria nuk është një përvojë që shterohet brenda planit të imanencës; ajo shtjellohet në një lloj trekëndëshi, ku perëndia (ai që “na i din hallet”) përbën kulmin që ndërlihdh (gjykon) dy këndet e bazës (ashiku dhe e dashura), të cilët janë në raport horizontal. Megjithëse vuan dhe është i pashpresë përballë të dashurës, ashiku gjen ngushëllim e, madje, nganjëherë duket sikur e vendos veten edhe në pozicion force pikërisht në referencë me gjykatësin e mbramë, perëndinë. Në këtë kuptim, përveçse zhveshje nga dimension i metafizik, heqja e referencave fetare nënkuptonte edhe prerjen e një prej damarëve më të rëndësishëm stilistikë që ushqenin dhe i jepnin forcë traditës.

Si shembull domethënës në këtë drejtim mund të vlen të një nga këngët më të njohura të repertorit shkodran sot *N’at zaman t’njaj furi*, e cila në variantin e saj origjinal titullohej *Kena ardhë n’abri zaman* (shih: Gurashi 2002, 118). Në fakt, “ahir zaman” ka kuptimin e ditëve të fundit të botës sipas besimit islam, ditëve të fundit para apokalipsit. Rrjedhimisht, strofa u hoq krejtësisht dhe e gjithë kënga u ndërtua në bazë të strofës së tretë (*N’at zaman*), duke e zhveshur kështu nga çdo referencë e dukshme fetare.

Në raste të tjera, segmenti me referenca fetare mund të mos hiqej fare, por të përpunohej duke i fshirë ato referenca. Kështu për shembull, teksti i këngës *N’abiret gjynabet tona* do të shndërrohej:

Varianti i aktualizuar

*Fajet tona mori vashë
Një ditë do t’peshojnë
Ti mu m’ke mbetë në qafë
E këtë faj ma ven gjithmonë.*²⁹

Varianti tradicional

*N’abiret gjynabet tona,
Do t’i bajmë ruba,
Veç një Zot na i din ballet,
More zullumqar.*³⁰

²⁹ Shih. Gurashi 2002, 105.

³⁰ Shih. Topçia 2010, 239.

Siç shihet, autori është përpjekur që t'i qëndrojë afër fabulës origjinale dhe thjesht ka hequr të gjitha referencat fetare: “ahiret” (bota e përtejme) është përkthyer në “një ditë”, ndërsa “gjynah” (mëkat) është përkthyer në “faj”. Është e qartë se sa ka humbur teksti në thellësi dhe intensitet. Në praktikën e kohës ishte gjithashtu e zakonit që mund të mos ruhej fabula e tekstit por skema ritmike e tij, sikurse mund të prekeshin të dyja së bashku (shih: Kruta dhe Panajoti 1985, 102; Koço 2002, 142). Kështu, në punimin e sipërcituar të Gurashit, kënga *Ç'e ninova ramazanin* është shndërruar në *Ç'u shëmtova vashë në këtë vetmi* (shih: Gurashi 2002, 56). Shembuj të tillë mund të jepeshin mjaft. Në dritën e këtyre të dhënave merr domethënie të plotë edhe konstatimi i studiuesit Eno Koço se, nga ndërhyrjet e shtjelluara këtu të periudhës socialiste, shumë nga këngët tradicionale e humbën pikërisht atë shkëndijë nga e cila kishin marrë jetë (Koço 2002, 142).

Në planin ngushtësisht tingullor, ndryshimet që mund të përmendeshin në kuadrin e procesit të “aktualizimit” kanë të bëjnë kryesisht me proceset modernizuese në të cilat kaloi vendi. Ndër më kryesorët këtu mund të cilësohej përmbyllja e plotë e kalimit drejt instrumenteve të temperuara, që shënohet me daljen përfundimtare të sazës nga përdorimi e, rrjedhimisht, edhe të sistemit tingullor mikrotonal. Si instrument bazë mbi të cilin mbështetej sistemi specifik i kodifikimit të repertorit sipas “perdeve”, dalja e saj ndikoi padyshim edhe në shpërbërjen e atij kodifikimi dhe në shpërbërjen graduale të vetë repertorit. Si nje kryesore transmetuese të flukseve modernizuese, institucionet kulturore shtetërore ndikuan mjaft në këtë konsolidim përfundimtar të instrumenteve të temperuara. Ky element mund të lexohet edhe si dëshmi e rënies përfundimtare të hegjemonisë së dikurshme të ahengut si “ekspONENTI ma i naltë” i gëzimeve qytetare.

Përsa i takon kodifikimit, shpërbërja e tij lidhet jo thjesht me daljen e sazës nga përdorimi, por edhe me daljen e këngës në skenë dhe paraqitjen e saj në forma të mediatizuara. Në fakt, pjesa më e madhe e ndryshimeve në parametrat muzikorë të këngës qytetare të kësaj periudhe kanë të bëjnë me praktikën interpretuese dhe lidhen pikërisht me këtë element “spektakolar” të daljes në skenë. Shpejtimi i tempeve, zgjerimi i formacionit, shmangia e improvizimit, reduktimi i numrit të strofave të kënduara në një këngë etj., janë vetëm disa nga këto. Si procese rregulluese dhe disiplinuese të praktikës

interpretuese, ato mund të shihen në një plan të gjerë si dëshmi të flukseve modernizuese në përgjithësi, asaj që shpesh përmendet si “sjellje në kohë” e këngës.

5. Përfundime

Periudha socialiste shënon një nga fazat e ndryshimeve më të thella në fushën e këngës qytetare shkodrane, por edhe asaj shqiptare në tërësi. Këto ndryshime lidhen në mënyra shumëplanëshe me flukset e forta modernizuese që përfshinë shoqërinë dhe kulturën përgjithësisht. Administrimi shtetëror i trashëgimisë së këngës tradicionale është vetëm njëri nga shtigjet, në bazë të të cilëve mund gjurmohet rrjedha e këtyre ndryshimeve, veçanërisht atyre me ngarkesë ideologjike.

Megjithëse i binte fort daulteve të “pastërtisë” dhe “autenticitetit”, regjimi nuk ngurroi aspak ta instrumentalizonte trashëgiminë në përputhje me premisat ideologjike dhe objektivat politike të tij, përmes dy proceseve të seleksionimit dhe aktualizimit. Edhe kënga tradicionale e ahengut, dhe specifikisht ajo e Shkodrës, iu nënshtrua një procesi të tillë, me gjithë “largësinë” që kishte ndaj kërkesave zyrtare. Meqenëse ishte e pamundur që të instrumentalizohej në mënyrë të drejtpërdrejtë për të ngritur në pedestal liderin dhe regjimin pa e denaturuar apo shpërfytyruar stilin tradicional të repertorit, regjimi e sanitarizoi atë politikisht, duke e zhveshur nga dimensionin metafizik, duke e pastruar nga “armiqtë klasorë”, apo edhe duke ia “moderuar” emocionalitetin. Nga ana tjetër, përhumbja në figura tipike, si lulet, bilbili apo pranvera, të paktën potencialisht, mund të merreshin si referencë simbolike ndaj “jetës së lumtur” që kishte sjellë socializmi.

Bibliografi

- Abazi, Erika dhe Albert Doja. 2016. “From the communist point of view: Cultural hegemony and folkloric manipulation in Albanian studies under socialism”. *Communist and Post-Communist Studies* 49: 163-178.
- Alushi, Shyqyri. 2013. *Abëngu shkodran më dha jetë*. Shkodër: Fiorentina.
- Bala, Ferid. 1999. “Karakteristikat e interpretimit vokal në këngët popullore shkodrane dhe transmetimi i tyre deri në ditët tona”. *Shkodra në shekuj* 2: 395-401.

- Dobrenko, Evgeny. 2011. "Socialist realism". Në: *The Cambridge Companion to Twentieth-Century Russian Literature*, përg. nga Evgeny Dobrenko dhe Marina Balina, 97-113. Cambridge University Press.
- Edmunds, Neil, përg. 2004. *Soviet music and society under Lenin and Stalin: The baton and the sickle*. NY: Routledge Curzon.
- Groys, Boris. 1992. *The Total Art of Stalinism. Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond*. Princeton: Princeton University Press.
- Gurashi, Kolë. 2002. *Shkodra e baballarëve*. Shkodër: Botimet Françeskane.
- Hoxha, Enver. 1977. *Mbi letërsinë dhe artin*. Tiranë: "8 Nëntori".
- Ibrahimi, Feim. 1982. "Të ruajmë raporte të drejta në marrëdhëniet midis artit të kultivuar dhe atij popullor". *Nëntori* 5: 44-54.
- Kalemi, Spiro. 1980. "Disa probleme të këngës popullore qytetare". Në *Probleme të zhvillimit të folklorit bashkëkohor. Festivali folklorik kombëtar 1978 dhe problemet aktuale të shkencave etnografiko-folkloristike*, përgatitur nga Uçi, Alfred, Mustafa Gërcaliu, Qemal Haxhihasani, Benjamin Kruta dhe Spiro Shkurti, 125-131. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Kalemi, Spiro. 2010. *Gjysëm shekulli muzikë (1945-1995). Mbresa e kujtime*. Tiranë: Enti botues "Gjergj Fishta".
- Koço, Eno. 2002. *Kënga lirike qytetare shqiptare në vitet 1930*. Tiranë: Toena.
- Kruta, Benjamin. 1977. "Çështje të raportit midis të mirëfilltës dhe spektakulares në zhvillimin e folklorit bashkëkohor". *Konferenca kombëtare e studimeve etnografike*, 527-535. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Kruta, Benjamin dhe Jorgo Panajoti. 1985. "Folklori ynë në epokën e Partisë". *Kultura popullore* I: 89-108.
- McCollum, Jonathan dhe David G. Herbert, përg. 2014. *Theory and Method in Historical Ethnomusicology*. London: Lexington Books.
- Minga, Mikaela. 2016. "Tallavaja dhe entropia e muzikës në Shqipëri". *Kultura popullore*: 125-142.
- Minga, Mikaela. 2017. "Praktika shumëzërëshe në Shqipëri dhe itineraret e një asemi kulturor". *SHËJZAT* 3-4: 5-17.
- Minga, Mikaela. 2020. *Tinguj që rrëfejnë, tinguj që rrëfehen. Elbasani në regjistrimet etnomuzikologjike të arkivit audiovizual – LAKSA*. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike.

- Ndoja, Bik. 2007. *Kanga ndriçon errësinën*. Shkodër: Enti botues “Gjergj Fishta”.
- Nettl, Bruno. 1983. *The study of ethnomusicology. Twenty-nine issues and concepts*. Urbana: University of Illinois Press.
- Nikolla, Albert P. 2012. *Njeriu i ri shqiptar. Ndërmjet moralit komunist dhe krizës së tranzicionit*. Tiranë: Onufri.
- Paparisto, Albert. 1950. “Mbi disa probleme nga mbledhja me kompozitorët e muzikantët e vëndit tonë”. *Letërsia Jonë* 9: 72-75.
- Paparisto, Albert. 1957. “Gjendja dhe detyrat e muzikës sonë”. *Nëntori* (nr. i posaçëm): 75-89.
- Paparisto, Albert dhe Aleksandër Çefa, Fatmir Hysi, Hamide Stringa, Iliriana Dema, Kosta Loli, Spiro Kalemi, Tonin Zadeja, Zana Shuteriqi. 1990. *Historia e muzikës shqiptare*. Vëll. I. Tiranë: Sh.B.L.U.
- Prendushi, Robert. 1976. “Nga grupet e para tek filarmonia”. *Shkodra*: 95-109.
- Rice, Timothy. 2003. “Time, Place and Metaphor in Musical Experience and Ethnography”. *Ethnomusicology* 2: 151-179.
- Rice, Timothy. 2010. “Ethnomusicological Theory”. *Yearbook for Traditional Music* 42: 100-134.
- Sako, Zihni. 1975. “Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës (1973), etapë e rëndësishme e artit dhe e kulturës sonë popullore socialist”. Në *Simpozium për problemet e Festivalit Folklorik Kombëtar të Gjirokastrës*, tetor 1973, pa autor, 5-18. Tiranë: Akademia e Shkencave, Instituti i Folklorit.
- Samson, Jim, përg. 2004. *The Cambridge History of Nineteenth-Century Music*. Cambridge University Press.
- Smirnova, Nina. 2004. *Historia e Shqipërisë përgjatë shekullit XX*. Tiranë: Ideart.
- Shetuni, Spiro J. 2013. *Muzika tradicionale shqiptare: muzika qytetare* (Libri V). Ouskirts Press.
- Shituni, Spiro. 1988. “Cilësia si problem themelor i artit muzikor popullor”. *Kultura popullore* II: 25-38.
- Shkreli, Kujtim. 1990. *Këngë nga Shkodra*. Dorëshkrim, Arkivi i Folklorit: IAKSA.
- Topçia, Nuh. 2010. *Ehengu shkodran*. Shkodër: Rozafa.

- Turino, Thomas. 1990. "Structure, Context and Strategy in Musical Ethnography". *Ethnomusicology* 3: 399-412.
- Uçi, Alfred, Mustafa Gërcaliu, Qemal Haxhihasani, Beniamin Kruta dhe Spiro Shkurti, përg. 1980. *Probleme të zhvillimit të folklorit bashkëkohor. Festivali folklorik kombëtar 1978 dhe problemet aktuale të shkencave etnografiko-folkloristike*. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Uçi, Alfred. 1982. "Vendi i artit popullor në kulturën artistike socialiste". *Çështje të folklorit shqiptar 1*: 5-29.
- Uçi, Alfred. 2007. *Estetika e folklorit*. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Velaj, Agim. 2006. *Kangë popullore shkodrane*. Shkodër: "Gjergj Fishta".
- Xhagolli, Agron. 2013. *Folklori shqiptar në bashkëkohësi*. Tiranë: Qendra e Studimeve Albanologjike, IAKSA.
- Zadeja, Tonin dhe Tonin Daija. 2000. *250 këngë qytetare shkodrane*. Shkodër: Idromeno.

LENKA J. BUDILOVÁ

MAREK JAKOUBEK¹

BALKANI DHE ANTROPOLOGJIA SOCIAL-KULTURORE- LINJA
KRYESORE E MARRËDHËNIEVE RECIPROKE NGA FILLIMI I
SHEKULLIT XX DERI NË VITET '70-TË²

Abstrakt

Ky tekst ofron vlerësimin e hulumtimeve antropologjike, koncepteve dhe teorive që kanë lidhje me territorin gjeopolitik të Ballkanit, dhe kjo për periudhën nga fillimi i shekullit të 20-të deri në vitet '70. Përmbledh interesin e antropologjisë anglo-saksone sociale dhe kulturore për këtë pjesë të Europës dhe e vendos atë në kontekstin e diskutimeve antropologjike të Europës dhe shoqërive komplekse. Në të njëjtën kohë përqendrohet tek konteksti social dhe politik i këtyre hulumtimeve në terren. Një kujdes i veçantë i jepet edhe bashkëpunimit midis antropologjisë anglo-saksone dhe përfaqësuesve të traditave lokale kërkuese (etnologjia, etnografia, folkloristika), po ashtu edhe dallimeve midis këtyre traditave shkencore.

Fjalë kyçe: Antropologjia, Ballkani, hulumtim në terren, antropologjia e Europës, antropologjia e shoqërive komplekse

Abstract

The text offers a summary and assessment of anthropological research, concepts, and theories that relate to the space of the Balkans. The

¹ Autorët punojnë në Departamentin e Etnologjisë në Charles University, Pragë.

² Teksti është një version i modifikuar dhe i zgjeruar i: Budilova 2018. Kjo punë shkencore është mbështetur nga Fondi European për Zhvillim Rajonal –Projekti: "Kreativiteti dhe përshtatja si kushte të Suksesit të Europës në një botë të ndërlikuar" (Nr. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734).

authors focus on the international intellectual community, which draws from methodological and theoretical stances of social and cultural anthropology and creates a specific academic tradition, the results of which are published mostly in English. Attention is also paid to forms of cooperation between the local scholarly traditions (ethnology, ethnography, and folkloristics) and social and cultural anthropology, but also to differences between these traditions. The authors attempt to place the results of field research and theoretical concepts developed in connection with this geographical space into the context of anthropological research of Western societies, primarily those of Europe.

Keywords: Anthropology, Balkans, Fieldwork, Anthropology of Europe, Anthropology of complex societies

Ky tekst ofron vlerësimin e kërkimeve, koncepteve dhe teorive, të cilat kanë lidhje me kërkimet antropologjike në Ballkan, deri në vitin 1945. Interesi i tij përqendrohet tek shoqëria ndërkombëtare intelektuale, e cila rrjedh nga bazat metodologjike dhe teorike të antropologjisë sociale dhe kulturore britaniko-amerikane. Si aspekte specifike të kësaj disipline mund të vlerësohen: 1) hulumtimi në terren për një kohë të gjatë, i realizuar në gjuhën vendase, ku instrumenti bazë metodologjik është vëzhgimi i pjesëmarrësve (*participant observation*); 2) përdorimi i qartë i teorisë. Antropologët nuk kërkojnë të përshkruajnë fakte individuale, por të nxjerrin përfundime të përgjithshme, me të cilat do të kontribuojnë në zhvillimin teorik të antropologjisë si një shkencë e shoqërive njerëzore. Ky diskutim krijon një traditë akademike specifike, rezultatet e të cilit, në përgjithësi, janë të publikuara në gjuhën angleze (krahaso Cole 1977: 351). Hulumtimet, konceptet teorike dhe botimet e autorëve hulumtues vendas në këtë tekst shfaqen vetëm atëherë kur, në një mënyrë më të theksuar, janë futur në dialog pikërisht me traditën anglofone të përmendur më lart, domethënë, në nuk merremi me qëllim me traditën (edhe pse tepër të veçantë) gjermane.

Kërkimet në terren dhe konceptet teorike të zhvilluara në lidhje me këtë ambient gjeopolitik do të mundohemi t'i vendosim në kontekst me kërkimet antropologjike të shoqërive perëndimore komplekse, sidomos të Europës.

Për sa i përket vetë territorit të Ballkanit, edhe pse përfundimi konkret i këtij termi mund të ketë shumë kuptime, gjithmonë kemi të bëjmë me një kompleks të qartë të kriterëve gjeografike, politike dhe historike. Me fjalët e antropologes britanike Sarah Green, vetëm pak autorë kanë të njëjtin mendim se çfarë është Ballkani në vetvete (Green 2005: 130). Ballkani në ligjërimin antropologjik (edhe jashtë tij) është një term i definuar jo qartë, që shfrytëzon në mënyrë primare kriterë gjeografike, të cilat kanë edhe një përmbajtje politike (kjo gjë ka ndodhur edhe në lidhje me luftën në Jugosllavi gjatë viteve '90 të shekullit të 20-të) (Ballinger 1999: 8). Antropologja Maria Todorova e vlerëson termin Ballkan si *tregues*, i cili është ndarë nga *i treguari* i tij fillestar: termi gjeografik gradualisht ka thithur kuptim social dhe kulturor, të cilat kanë ndryshuar hapësirën e termit fillestar jashtë kufijve të kuptimit të tij të menjëhershëm dhe konkret (Todorova 1997: 21).

Ashtu siç janë dakord edhe autorë të tjerë (Hall dhe Danta 1996, 3–4; Stoianovich 1992: 1–3; Vezenkov 2017, 141–143) nuk është i mundur përkufizimi i Ballkanit, i bazuar vetëm në një faktor ose aspekt. Prandaj, edhe në këtë kontekst, do të punojmë me termin Ballkan, i cili pjesërisht bazohet tek përkufizimi gjeografik (Gadishulli Ballkanik), pjesërisht në zhvillimin e përbashkët historik (kryesisht vendet që ndajnë trashëgiminë osmane) dhe pjesërisht në lidhjet politiko-kulturore (vende - me përjashtim të Greqisë – të ish Bllokut Lindor). Gjithashtu, Ballkanin, do ta kuptojmë si territorin e sotëm të Rumanisë, Bullgarisë, Greqisë, ish-Jugosllavisë dhe Shqipërisë.

Antropologjia anglo-saksone shoqërore dhe kulturore dhe (mos) interesi i saj në Europë

Antropologjia shoqërore dhe kulturore anglo-saksone ka filluar, që nga fillimi i zhvillimit të saj, të profilizohet si një disiplinë që përqendrohet kryesisht tek shoqëritë jo-perëndimore, ekzotike. Për këtë lloj bashkësie, e cila nuk kishte asnjë traditë të shkruar (dhe, shpesh, jo një gjuhë të kodifikuar në fillim) dhe që ishte e vogël në numër (small-scale societies), u zhvillua metoda e hulumtimit në terren. Kjo metodë konsistonte në pjesëmarrjen afatgjatë të antropologut në aktivitetet e përditshme të

anëtarëve të shoqërisë së anketuar për t'i dhënë mundësi atij të kuptojë pikëpamjen e tyre për botën. Trashëgimia e ankorimit kolonial të antropologjisë anglo-saksone, për një kohë të gjatë, kishte sjellë në qendër të vëmendjes së interesit antropologjik vendet që gjendeshin nën sundimin kolonial, pra komunitetet ekzotike, shoqëri jo-europiane (të paktën të perceptuara si të tilla) të largëta, të dallueshme dhe ekzotike. Përkundrazi, shoqëritë komplekse, moderne, perëndimore kanë qenë prej kohësh jashtë vëmendjes së kësaj disipline. Kjo filloi të ndryshojë gradualisht pas Luftës së Dytë Botërore (ndër të tjera) në lidhje me shembjen e perandorisë koloniale britanike, kur studimet antropologjike në terren filluan të realizohen gjithnjë e më shumë edhe në Europë (Kuper 1996: 176–179).

Në përputhje me këtë përqendrim në bashkësi me natyrën gjoja të thjeshtë, të vogël dhe "ekzotike", nocioni antropologjik i tjetërsimit brenda shoqërive komplekse të Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte më i afërti me komunitetet rurale, që ishin të parët që u bënë objekt i hulumtimeve antropologjike brenda zonës kulturore euro-amerikane. Studimet e para për komunitetet fshatare, qoftë në Amerikën e Veriut apo në Europë, janë shfaqur që nga vitet 1920. Hulumtimi i antropologut amerikan Robert Redfield me fshatarë meksikanë nga vitet 1920 dhe 1930 ka ngjallur interes për shoqëritë komplekse në anën amerikane të Atlantikut. Bazuar tek të dhënat e tij të terrenit, por edhe duke e krahasuar atë me hulumtime të tjera të komunitetit fshatar në të gjithë botën, Redfield u përpoq të përcaktojë "komunitetet fshatare" (*peasant societies*) si një lloj shoqërie që bëhet interesi i antropologut krahas shoqërive "primitive". Sipas Redfield-it, "komunitetet fshatare" karakterizohen nga fakti se ato nuk janë "kultura" autonome lokale, por bashkësi që janë pjesë e një grupi më të gjerë të shteteve-komb moderne. Marrëdhënia midis nivelit lokal të fshatit dhe strukturës më të gjerë shoqërore të shtetit modern adresohet nga Redfield-i duke prezantuar konceptet e "traditave të vogla dhe të mëdha", që korrespondojnë me secilën nga këto nivele, por nuk ekzistojnë në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra, por (vetëm) të ndërlidhura me njëra-tjetrën (Redfield 1956: 40–59).

Shumë pak kërkime antropologjike janë kryer në Europë para Luftës së Dytë Botërore. Një nga të parët u bë në vitet 1932-1934 nga antropologët amerikanë Conrad Arensberg dhe Solon Kimball në County Clare, në

perëndim të Irlandës. Tekstet e tyre (Arensberg 1937; Arensberg dhe Kimball 1940) konsiderohen të jenë një nga rastet e para të aplikimit të metodave të fushës antropologjike në tokën europiane. Ata u përqendruan kryesisht në komunitetet e fshatit dhe analizuan tema të tilla, si: martesat, familja ose transferimi i pronës familjare. Tek studime të ngjashme pionierësh që, si etnografia e lartpërmendur e Irlandës, kontribuan në zhvillimin e mëvonshëm të “community studies” në Europë, përfshihen edhe kërkimet nga antropologu i Oksfordit Julian Pitt-Rivers, i cili kreu kërkime në terren në Grazalema, në një fshat andaluzian gjatë viteve 1949-1952 (Pitt-Rivers 1954). Monografia e tij antropologjike është bërë klasike dhe konsiderohet një pikë referimi e zhvillimit të antropologjisë së Europës (Goddard, Llobera dhe Shore 1994: 5). Nëpërmjet teksteve të Pitt-Rivers - falë mentorit të tij, një antropologu nga Oksfordi i lindur në Pragë, Franz Baerman Steiner - ligjërimi i antropologjisë shoqërore britanike është ndikuar nga tradita etnologjike dhe sociologjike gjermane, megjithëse referencat e qarta për traditën gjermane janë hequr (me dëshirën e Evans-Pritchard-it), sepse linja zyrtare e antropologjisë shoqërore britanike nxori prejardhjen e saj intelektuale nga sociologët francezë dhe nga puna e A.R. Radcliffe-Brown (Pina-Cabral 2010: 69).

Në këtë kontekst mund të përfshijmë edhe hulumtimet e para antropologjike në Ballkan, qoftë ato studime të viteve 1930 në lidhje me “zadrugën” e sllavëve të jugut nga antropologu amerikan Philip Mosely (Byrnes 1976), ose hulumtimi i sociologut amerikan Irwin Sanders në Bullgari në të njëjtën periudhë (Sanders 1949). Ballkani u bë një zonë tërheqëse për antropologjinë, sepse në shumë aspekte ajo përmbushi nocionin e saj të tjetërsimit brenda botës perëndimore: ishte një rajon marginalisht politik dhe ekonomik, i karakterizuar nga një diversitet i madh etnik, një mbizotërim i popullatës fshatare dhe mbas Luftës së Dytë Botërore mbizotëronin institucione socialiste me një ekonomi të planifikuar, e cila e dalloi atë nga perëndimi kapitalist (Halpern dhe Kideckel 1983: 379).

Udhëtime dhe etnografia e parë amatore e Ballkanit

Studimet antropologjike moderne kishin pararendësit e tyre në formën e udhëtimeve etnografike të orientuara, të cilat shpesh lidheshin me një interes për ekzotiken dhe të veçantën. Që nga fundi i shekullit të 18-të,

destinacioni i këtyre udhëtimeve është bërë, mbi të gjitha, pjesa e Europës që ishte pjesë e Perandorisë Osmane, e cila u cilësua si "Turqia Europiane". Një pjesë e edukimit të antropologëve britanikë ka qenë prej kohësh një "grand tour" (Cole 1977: 350), i cili shpesh drejtonte në pjesët jugore të Europës, të cilat shiheshin si rajone ekzotike dhe admiroheshin si trashëgimtare të supozuara të traditës së madhe antike. Përveç trashëgimisë antike të rajonit, ky prodhim letrar vuri në dukje edhe popullsi lokale sllave dhe jo-sllave, dhe shpesh theksoi diversitetin dhe ngjashmërinë e kulturave lokale në raport me Europën Perëndimore (krahaso Todorova 1997: 62–115). Shumë nga këto vepra sjellin njohuri interesante etnografike për Gadishullin Ballkanik në atë kohë, megjithëse cilësia dhe besueshmëria e teksteve nuk janë në të njëjtin nivel.

Disa udhëtime të tilla për në "Turqinë Europiane" u ndërmorën në vitet 1861-1864, për shembull, nga turistet britanike Georgen Mackenzie dhe Adeline Irby (1971 [1966]), të cilat u përqendruan kryesisht në popullatën e krishterë dhe sllavfolëse të Perandorisë Osmane të atëhershme. Ato i kushtuan vëmendje një numri aspektesh që përfshihen në fushën e etnografisë, nga feja, te pozita e grave, deri në përshkrimin e tipareve të karakterit "tipik" të grupeve etnike individuale në Ballkan. Nuk është pa interes që impulsi për të shkruar shënime nga udhëtimet e tyre erdhi nga takimet me rilindasit çekë në Pragë dhe Vjenë (ato kanë përmendur në mënyrë të veçantë F. Palackýn), të cilët shprehën interes për të marrë informacion më të detajuar për vëllezërit e tyre sllavë në Europën Juglindore (Mackenzie dhe Irby 1971: xiv).

Puna e shkrimtares britanike Mary Edith Durham, e cila udhëtoi nëpër Dalmaci, Mal të Zi dhe Shqipëri në fillim të shekullit të 20-të, është gjithashtu një dëshmi e rëndësishme për Ballkanin në fillim të këtij shekulli. Vendi i fundit u bë interesi i saj i përrjetshëm: M. Durham u kthye vazhdimisht në Shqipëri dhe kaloi disa vjet të jetës së saj atje. M. Durham ka botuar një numër tekstesh në revistat *Man* dhe *Journal of the Royal Anthropological Institute*, duke u përqendruar kryesisht në fenomene "ekzotike", siç janë: gjakmarrja, *kuvade* apo martesë me rrëmbim në Shqipëri. Materiali etnografik më gjithëpërfshirës gjendet në monografitë e saj *Some Tribal Origins, Laws and Customs of the Balkans* (1928). Në mënyrë të ngjashme, gazetarja dhe shkrimtarja irlandeze Rebecca West, duke u bazuar tek

udhëtimet e saj nëpër Jugosllavi gjatë viteve 1936–1938, botoi monografinë e saj të udhëtimeve dedikuar historisë, etnografisë dhe kulturës së këtij vendi ballkanik (West 1941).

Në kategorinë e interesit para antropologjik për Ballkanin (megjithëse jo amator), mund të përfshijmë edhe veprën e njohur të historianëve britanikë Alan Waters dhe Maurice Thompson (1914) mbi popullsinë vllahe të Ballkanit. Wace dhe Thompson ishin historianë, arkeologë dhe gjuhëtarë të njohur në kohën kur filluan të merreshin me vllahët transhumanë në territorin e ndarë më pas midis Greqisë dhe Perandorisë Osmane. Më 1910, pas një marrëveshjeje paraprake, ata u bashkuan me një grup vllahësh, të cilët sapo ishin zhvendosur nga stacionet e dimrit në tokat e ulëta të Thesalisë dhe u nisën për në pelegrinazhin e tyre vjetor në fshatrat malorë në malet e Pindit, të cilat i konsideronin si shtëpinë e tyre. Wace dhe Thompson (1914) kapën historinë e këtij grupi, analizuan gjuhën e tij, por, gjithashtu, përshkruan organizimin shoqëror, strategjitë ekonomike, kulturën materiale (veshje, arkitekturë, monumente sakrale) dhe zakonet që lidhen me martesën. Metoda e tyre, e cila është jashtëzakonisht e ngjashme me mënyrën antropologjike të punës në terren (pjesëmarrja afatgjatë në aktivitetet ditore të grupit të monitoruar), çoi në një rezultat që ende konsiderohet si një nga etnografitë më të mira të kësaj pakice specifike joshtetërore në Ballkan.

Interesi antropologjik për Ballkanin: gjakmarrja, kuvade, zadruga

Përveç udhëtimeve të orientuara etnografikisht, janë realizuar disa hulumtime antropologjike shumë me vlerë në Ballkan para Luftës së Dytë Botërore. Kjo u bë e mundur nga hapja relative dhe lëvizja nëpër kufij në këtë kohë (në këtë drejtim, situata ndryshon ndjeshëm nga zhvillimi i pasluftës). Shumë hulumtime antropologjike në Ballkan në këtë periudhë u përqendruan në fenomene "ekzotike", si gjakmarrja ose kuvare (Coon 1950; Hasluck 1933; 1939; Obrębski 1934), të cilat, në mënyrë paradoksale, nuk ndryshonin shumë nga traditat e lartpërmendura para-shkencore të udhëtimit. Një zonë tjetër e studiuar gjerësisht ishte një lloj specifik i familjes së shtrirë në Ballkan, referuar nga termi lokal "zadruga". Shumica e studiuesve u përqendruan në përshkrimin e kulturave specifike lokale,

kryesisht për komunitetet e fshatit, të cilat konsideroheshin se ishin përfaqësues tipikë të "shoqërisë tradicionale", falë të cilave do të ishte e mundur të rindërtoheshin karakteristikat e secilës "kulturë kombëtare".

Ashtu siç përmendin Halperni me Kideckelin (Halpern dhe Kideckel 1983: 380), është interesante se një nga vendet më të hulumtuara në këtë periudhë ishte Shqipëria, një vend që u bë gati i paarritshëm për kërkime antropologjike pas Luftës së Dytë Botërore. Për shembull, studiuesja skoceze Margaret Hasluck kaloi rreth 15 vjet në Shqipëri në vitet 1920 dhe 1930, gjatë së cilës ajo zotëroi shqipen dhe botoi gramatikën e parë shqip-anglisht. Për më tepër, ajo iu përkushtua intensivisht koleksionimit të materialit folklorik dhe etnografik, i cili përshkroi karakterin e shoqërisë shqiptare dhe traditat e saj në periudhën e paraluftës. Ajo i kushtoi vëmendje aspekteve të ndryshme të shoqërisë fisnore shqiptare, të tilla, si gjakmarrja ose pagesa për nusen (Hasluck 1933) dhe kontribuoi me një numër tekstesh të vogla në revistat profesionale. Një monografi sistematike që përmbledh materialin e saj etnografik u botua vetëm pas vdekjes (Hasluck 1954). Një kontribut tjetër ishte studimi i antropologut amerikan Carleton S. Coon me ekipin e tij, midis viteve 1929 dhe 1930, i cili kreu anketime antropometrike në një kampionim të më shumë se 1.000 personave nga komuniteti fisnor i gegëve në veri të Shqipërisë. Edhe pse studimi i Coon-it është kryesisht në fushën e antropologjisë biologjike, ai i kushtoi pothuajse gjysmën e tekstit të tij kontekstit kulturor, shoqëror dhe historik të popullatës në shqyrtim. Përveç karakteristikave të (kryesisht) jetesës baritore të fiseve malore, traditës së gjakmarrjes dhe analizës së rregullave të përzgjedhjes së partnerit në martesë, ai vë në dukje edhe fenomenin e virgjërshave të betuara (*sworn virgins*) - gra që nuk hyjnë në martesë dhe nga ana sociale kthehen në burra (Coon 1950).

Një nga gjurmët më domethënëse në studimin antropologjik të Ballkanit u la nga historiani dhe antropologu amerikan Philip Mosely, i cili kreu kërkime komparative familjare dhe shtëpiake në Ballkan në gjysmën e dytë të viteve '30. Fillimisht ai studioi rusisht dhe ishte i interesuar për politikën e jashtme sovjetike, e cila e bëri atë të studionte në Moskë. Ai më vonë mori një bursë, fillimisht e destinuar për studimin e politikës së jashtme ruse, por me kusht që ai të hulumtojë popullsinë aktuale rurale të Europës Juglindore. Kështu që Mosel shkoi së pari në Londër, ku u

regjistrua në një seminar me B. Malinowskin dhe, më pas, në Ballkan (Mead 1976: xviii). Këtu ai studioi “zadrugat”, një formë specifike e një familjeje të zgjeruar që jetojnë së bashku. Në hapësirën publike në SHBA-së ai ka qenë gjithmonë i njohur si përkrahës i antropologjisë së aplikuar, një ekspert për marrëdhëniet e huaja (veçanërisht SHBA-Bashkimi Sovjetik), autor i analizave të metodave të negociatave sovjetike, ose si një pjesëmarrës aktiv në negociatat midis fuqive në fund të Luftës së Dytë Botërore (Mead 1976: xviii). Tekstet e tij “ballkanike” nuk gëzuan një popullaritet kaq të gjerë dhe u botuan përfundimisht pas vdekjes së tij. Është kryesisht një përmbledhje tekstesh kushtuar kryesisht problemeve të fiseve sllave të jugut (Mosely 1976a, 1976b, 1976c), e cila u botua nga P. Mosely në revista, dhe u botua pas vdekjes për nder të tij, falë kujdesit të nxënësve të tij (Byrnes 1976).

Mosely e kuptoi “zadrugën” si një familje të zgjeruar të familjarëve (në anglisht: *“communal joint-family”*), të përbërë nga dy ose më shumë familje nukleare aleate, të cilat vepronin si një bashkësi në pronësi të përbashkët për ndarjen e pasurive dhe burimeve të përbashkëta (Mosely 1976a: 19; Mosely 1976c: 59). Ai theksoi se përcaktimi i një “zadrugë” si një tip tjetër nga ana kualitative e familjes sesa një familje nukleare është mendim tendencioz, sepse vetë aktorët nuk e kuptuan këtë në këtë mënyrë. Në të njëjtën kohë, ai argumenton se “zadrugat”, si dhe familjet nukleare, mund të kuptohen si faza të caktuara të ciklit të zhvillimit të familjes (Mosely 1976a). Ai përshkroi vendet e Ballkanit që shqyrtoi në periudhën e paraluftës, si shoqëritë që pësuan ndryshime rrënjësore të lidhura me modernizimin, urbanizimin, arsimimin dhe ndryshimet legislative për të siguruar të drejtat e trashëgimisë së grave. Kështu që ai ishte larg nga kërkimi i “modeleve tradicionale” të shoqërisë fshatare në fshatra dhe paraqitjen e “zadrugës” si një aranzhim i lashtë dhe i pandryshueshëm i familjes në Ballkan. Në tekstet e tij, përkundrazi, ai analizoi se si “zadrugat” funksiononin në një kohë kur ai kishte mundësinë t’i vëzhgonte ato menjëherë (Mosely 1976b). Ai u përpoq ta hiqte këtë formë të veçantë të shtëpisë së familjes sllave të jugut nga idetë thelbësore, që i dhanë asaj një bazë “etnike” ose “raciale” dhe përfundon se veçoritë themelore të saj nuk ndryshojnë në varësi të etnicitetit të popullatës (Mosely 1976a; Mosely 1976c: 65). Me anë të një analize të kujdesshme të të dhënave të tij në terren nga zona e ish-Jugosllavisë, por edhe nga Bullgaria dhe Shqipëria, si dhe nga burime të tjera të besueshme, ai dalloj tri fusha të

shfaqjes së fiseve, të karakterizuara nga specifika të caktuara dhe shkallë të ndryshme të ruajtjes ose zhdukjes së këtij institucioni. Përveç Sllovenisë, Rumanisë dhe rajonit Mesdhe të Dalmacisë, Greqisë dhe Bullgarisë Lindore, këto zona përfshinin pothuajse të gjithë Europën Juglindore (Mosly 1976c). Ai i kushtoi vëmendje të veçantë një problemi të veçantë (Varçiq) në Sllavoninë kroate, tek e cila ai tregoi funksionimin, bashkëpunimin ekonomik, si dhe mënyrat e ndarjes së pasurisë familjare (Mosely 1976b).

Mosely gjithashtu mbështeti bashkëpunimin ndërdisiplinor dhe ndërkombëtar - në hulumtimin në terren në Rumani, për shembull, ai punoi me etnografin dhe sociologun vendas Henri H. Stahl, i cili ishte i angazhuar për kërkime në komunitetet e fshatrave dhe në Jugosllavi me etnografin Milenko Filipović, të cilin ai e ndihmoi në vitin 1952 për një praktikë hulumtimesh në Universitetin e Harvardit. Tekstet e Filipović-it u botuan më vonë në anglisht (Filipović 1982), të ngjashme me monografinë e Stahlit (1980) mbi fshatin rumun³. Mosely ishte një nga autorët më me ndikim të kohës së tij, jo vetëm për shkak të veprimtarive të tij akademike, por edhe për angazhimin e tij publik. Ai ishte gjithashtu aktiv në politikën e jashtme - siç u përmend më parë, ai ishte pjesë e një ekipi negociatorësh me Bashkimin Sovjetik në fund të Luftës së Dytë Botërore, dhe pas luftës ai u bë një nga ekspertët më të respektuar amerikanë në Europën Lindore. Gjatë periudhës së pasluftës ai promovoi gjithashtu krijimin e programeve të studimit të Bashkimit Sovjetik dhe të Europës Lindore në universitetet amerikane (Halpern dhe Kideckel 1983: 380). Ai luajti një rol të rëndësishëm në institucionalizimin e interesit të antropologëve amerikanë në Europën Lindore.

Në Universitetin Columbia në New York, Mosely bashkëpunoi me Margaret Mead dhe Ruth Benedict në Institutin e Kulturës Bashkëkohore (Institute of Contemporary Cultures), ku koncepti metodologjik i "kërkimit të kulturës në distancë" u zhvillua gjatë Luftës së Dytë Botërore për të analizuar modelet kulturore dhe "karakterin kombëtar" të shoqërive

³ Në këtë kontekst, po ashtu, mund të përmendim punën e djalit të tij Paulit (Stahl 1986), në të cilën ai është marrë me studimin krahasues/komperativ të strukturave tradicionale dhe sistemeve të pronave në Europën Jug-Lindore.

konkrete, në të cilat nuk ishte e mundur të kryheshin hulumtime klasike në terren (Mead dhe Metraux 1953). Kjo qasje u bë me urdhër të drejtpërdrejtë politik. Në këtë mënyrë, qeveria amerikane u përpoq të merrte një ide mbi vlerat kulturore, zakonet dhe idetë e shoqërive në ato vende me të cilat ishte aktualisht në luftë. Kjo metodologji përfshin intervista dhe teknika projektuese, por edhe studimin e letërsisë, filmave dhe artit. Studim prototip i kulturës në distancë është bërë analiza e kulturës japoneze nga Ruth Benedict, e porositur nga ushtria amerikane gjatë Luftës së Dytë Botërore (Benedict 1946). Në periudhën e pasluftës, Europa Lindore u bë një nga fokuset e "karakterit kombëtar", i cili ishte gjithashtu i motivuar politikisht - një numër studimesh u drejtuan për vendet që qëndronin pas Perdes së Hekurt dhe vendet që konsiderohen strategjike dhe të rëndësishme për politikën e jashtme të SHBA-së. Një nga studimet që lindi në këtë traditë ishte, për shembull, analiza e "karakterit kombëtar rumun" (Benedict 1953).

Në të njëjtën kohë me Philip Mosely, psikologjia dhe antropologjia kroate, Vera Stein Erlich kreu studimet e saj për komunitetet fshatare në Jugosllavinë e atëherëshme. Me një metodë të jashtëzakonshme të dërgimit të pyetësorëve në pjesët më të largëta të Jugosllavisë, përmes dhjetëra mësuesve dhe mjekëve, u përpoq të mblidhte sa më shumë të dhëna që ishte e mundur për familjen "tradicionale". Frika nga pushtimi i afërt gjerman dhe përpjekja për të regjistruar jetën në fshat para zhdukjes së saj, luajtën një rol të rëndësishëm në këtë lloj "kërkimi shpëtimi". Në këtë mënyrë, Vera Erlich mblodhi të dhëna nga më shumë se 300 fshatra jugosllave. Ajo i kushtoi vëmendje jo vetëm temave tradicionale (*zadrugave*), por edhe marrëdhëniet personale në familje, çështjeve të lindjes, kontracepsionit ose analfabetizmit. Gjatë viteve 1952 dhe 1960 ajo punoi si pedagoge e gjuhëve sllave dhe studiuese në Universitetin Berkeley. Të dhënat e saj të para-luftës për familjet jugosllave u botuan në gjuhën serbe në vitin 1964 dhe në anglisht dy vjet më vonë (Erlich 1966).

Fillimet e "community studies" në Ballkan

Studimi i fshatit bullgar Dragalevci (tani një periferi e kryeqytetit Sofie) është realizuar gjithashtu gjatë periudhës midis luftërave nga sociologu amerikan Irwin T. Sanders (1949). Sanders erdhi në Bullgari fillimisht si mësues në kolegjin amerikan *American College* të Sofies në vitet

1929-1932 dhe, më vonë, në vitet 1934-1937. Gjatë periudhës së dytë të qëndrimit të tij në Bullgari, ai kreu kërkime në terren në Dragalevcë, duke i kushtuar vëmendje temave të tilla, si shtëpia, martesat ose bujqësia në këtë komunitet fshatar të Shopit. Ashtu si studiuesit e tjerë anglofonë, Sanders i kushton vëmendje të madhe ndryshimeve aktuale në bashkësinë lokale dhe marrëdhëniet e fshatarëve me botën më të gjerë. Ai analizon marrëdhëniet me shtetin kombëtar modern dhe mënyrat e ndryshimit të jetesës të sjellë nga industrializimi në rritje. Puna e tij prek një numër temash antropologjike ose etnologjike (endogamia, martesat e rrëmbyesve, marrëdhëniet familjare, feja etj.). Por, në disa pjesë, atij padyshim i mungon aparati i duhur konceptual. Për shembull, në fushën e administrimit të pasurisë familjare, Sanders përshkruan një sistem të sistemeve të trashëgimisë të ndarë në mënyrë të barabartë, ku djemve u jepeshin pjesë të barabarta të tokës dhe vajzat duhej të merrnin gjysmën e pjesës, shpeshherë duke hequr dorë nga pjesët e tyre në favor të vëllezërve (Sanders 1949: 54-56, 65-72). Sidoqoftë, ky përshkrim interesant i funksionimit të familjes që jetonte në një shtëpi dhe mënyrave të ndarjes së pasurisë së tij në një fshat bullgar, nuk është aspak i ngulitur në diskutimet e atëhershme të “zadrugave” (krahaso Filipović ose veprën e Mosely-t, për të mos përmendur traditën e fortë lokale etnologjike).

Një dimension interesant është dhënë nga monografia e Sanders-it për kapitujt e fundit të Dragalevcës, të shkruar pas një vizite kthimi në fshat në vitin 1945 dhe, më vonë, në vitin 1948, në të cilën autori regjistron të dy ndryshimet e sjella në fshat nga Lufta e Dytë Botërore, dhe, më në fund, reagimi i fshatarëve ndaj regjimit komunist që po vinte. Përveç Bullgarisë, Irwin Sanders ishte gjithashtu i njohur mirë me situatën e Greqisë rurale që nga fundi i viteve 1920. Në vitet 1930 ai ishte shpesh në kufirin greko-jugosllav (Agelopoulos 2013: 75). Në fund të luftës ai qëndroi në Ballkan si atashë bujqësor i ambasadës amerikane në Beograd. Gjatë viteve 1952-1953, menjëherë pas Luftës Civile Greke, ai u kthye për studime në Greqi (Sanders 1962). Për më tepër, ai botoi një numër tekstesh të vogla në periudhën e pasluftës, për shembull, në to ai merrej me marrëdhëniet e ndërsjella të grupeve nomade baritore (Karakaçanët ose Kutsovllahët) të Greqisë Veriore (Sanders 1954).

Traditat e etnografisë vendore dhe antropologjisë sociale dhe kulturore anglo-saksone nganjëherë ndërthuren, siç ishte rasti i Joseph Obrebskit, një etnografi polak, i cili fillimisht studioi etnografi sllave në Universitetin e Krakowit dhe kreu studimin e tij të parë në terren në pjesën bullgare të Dobrogeas, në Serbi dhe Maqedoni (ish Jugosllavia e atëhershme) në fund të viteve '20 dhe në fillim të viteve '30 (Obrebski 1977). Hulumtimi në terren i Obrebskit në Republikën Jugosllave të Maqedonisë, duke u përqendruar në studimet e strukturës familjare dhe shoqërore, u krye në vitet 1932-1933 në rajonin e Poreçit. Më vonë, Obrebski studioi antropologjinë sociale me B. Malinowskin në Londër, ku mbrojti doktoraturën e tij për farefisninë dhe organizimin shoqëror tek sllavët në lidhje me fenomenin e *kuvade-s*, në të cilin ai përdori një pjesë të materialit të tij ballkanik (Obrebski 1977). Përveç Ballkanit, ai bëri kërkime në terren në Polesi të Europës Lindore në vitet 1930 dhe pas luftës u bashkua me një grup antropologësh britanikë në Universitetin e Londrës, të cilët kryen kërkime në Xhamajka.

Në vitet 1970, falë kujdesit të antropologëve amerikanë Joel dhe Barbara Halpern, tekstet e tij u botuan në anglisht, jo vetëm veprën kushtuar kulturës popullore tradicionale në rajonin Polesie (Obrebski 1976), por dhe materialin e marrë nga hulumtimet në terren në Maqedoni dhe Bullgari (Obrebski 1977). Në të njëjtën kohë, bashkëshortët Halpern kishin tekstet e tij, regjistrimet në terren dhe fotografitë, të cilat i vendosën në arkivat e Universitetit Amherst në Masaçusets⁴ dhe ato paraqesin një burim unik dhe kryesisht të pashfrytëzuar të të dhënave për Ballkanin në periudhën e paraluftës. Fotografitë nga hulumtimet në terren të Obrebskit, për fat të keq, nuk janë të një cilësie të barabartë (gjatë luftës ai fshehu duke gruposur fotografitë e tij në një kuti prej llamarine), për shembull, duke kapur shërimin tradicional, dasmat, varrimet ose ceremonitë fetare në fshatrat Bitovo, Zagrađ, Volçe, Rastesh ose Reçane në Maqedoni.

⁴ Shih për këtë: <http://credo.library.umass.edu/view/series/mums599-s09>

Specifikat teorike dhe metodologjike të antropologjisë së Europës

Zhvillimi i një terreni të ri antropologjik në Europë domosdoshmërisht nënkupton një transformim të elementeve ekzistuese metodologjike dhe aparateve konceptuale të antropologjisë. Hulumtimi i shoqërive europiane tregon kufijtë e hulumtimeve tradicionale në terren, bazuar (në veçanti) në vëzhgimin pjesëmarrës. Në të njëjtën kohë nuk janë të mjaftueshme instrumentet teorike të funksionalizmit strukturor që më parë mbizotërojnë: konceptet klasike, si grupet e korporatave ose linjat fisnore (*lineages*) në terrenin e ri shpesh nuk ishin të zbatueshme për shkak të papërshtatshmërisë së tyre. Kështu, shfaqen qasje të reja metodologjike, siç është analiza e rrjeteve sociale, e cila duhet të pasqyrojë më mirë kompleksitetin e lidhjeve shoqërore në shoqëritë moderne. Rrjeti social si një koncept analitik në terrenin europian u zhvillua për herë të parë nga antropologët e lidhur me shkollën Manchester - John A. Barnes, bazuar në studimin e tij në terren në ishullin Bomlo në Norvegjinë Perëndimore (Barnes 1954) dhe Elizabeth Bott (1957), duke ekzaminuar familjet punëtore që punojnë në Londër. Në të njëjtën kohë, kërkimi klasik në terren duhej të pasurohej me punë arkivore, në mënyrë që antropologët në Europë të mund të interpretojnë sjelljet sociale në shoqëritë komplekse, shtetërore me një traditë të gjatë të shkrimit.

Në shoqëritë komplekse, nocioni që një lokalitet mund të studiohet në izolim pa lidhje me proceset më të gjëra historike, ekonomike dhe politike, siç e ka treguar Redfield tashmë në analizën e tij për komunitetet fshatare, po humbet vlefshmërinë e tij. Nevoja për përfshirjen e sondave etnografike lokale në një kontekst më të gjerë shtetëror dhe mbikombëtar, ka ndryshuar gradualisht karakterin e veprave antropologjike. Për dallim nga disiplinat e tjera që studiojnë gjithashtu shoqëritë europiane, analiza antropologjike ofron pasqyrën më të mirë të funksionimit të këtyre sistemeve të mëdha në nivelin specifik të lokalitetit, dhe tregon se si kushtet lokale jo vetëm që pranojnë procese të mëdha historike dhe ekonomike, por edhe se si ato në mënyrë retrospektive influencohen. Teoritë e shkëlqyera për proceset shoqërore mund të plotësohen, saktësohen ose modifikohen, sepse hulumtimi në terren ofron mundësinë për të kapur jetën e përditshme

të burimeve informuese në të gjitha aspektet, dhe të tregojë se çfarë mendojnë njerëzit, si e perceptojnë botën e jashtme, pse veprojnë ashtu, si bëjnë dhe si veprojnë dhe se si i shpjegojnë ngjarjet përreth tyre. Kjo zhytje në shoqërinë e studiuar konsiderohet nga shumë njerëz si një tipar specifik antropologjik (Verdery 1983: 17-18).

Hulumtimi në Europë nënkuptonte, ndër të tjera, domosdoshmërinë për të komunikuar me disiplina të afërta shkencore - përveç etnologjisë ose folkloristikës - veçanërisht historinë, sociologjinë, ekonominë ose gjuhësinë. Disa antropologë e konsideruan këtë domosdoshmëri si një dobësi, ndërsa të tjerët theksuan se mundësia për t'u konsultuar me ekspertë nga disiplina të tjera, kryesisht çliruan antropologët që punojnë në Europë dhe u dhanë atyre mundësinë që të përqendroheshin plotësisht në ato që ishin më mirë të pajisur dhe trajnuar: vëzhgimin e jetës së përditshme dhe dëshira për të arritur të kuptojnë se cilën sjellje vetë aktorët ia atashojnë vetes së tyre (Friedl 1962: 4-5).

Antropologët që punojnë në Europë gjithashtu duhej të hynin në dialog me traditat lokale të kërkimit, të përqendruara në studimin e kulturës dhe shoqërisë. Karakteri i tyre ishte krejt i ndryshëm nga mendimi dhe praktika mbizotëruese e antropologjisë anglo-saksone (Halpern dhe Kideckel 1983: 378). E gjithë zona e Europës Lindore ka një histori të gjatë të hulumtimeve të veta mbi diversitetin kulturor, i cili u ndikua fuqimisht nga procesi i krijimit të identitetit kombëtar, i cili në përgjithësi u ndërtua për të lavdëruar kulturën e popullatës rurale (sepse popullsia urbane gjatë asaj periudhe kishte dallime etnike dhe gjuhësore në kohën e identitetit kombëtar). Për shkak se kultura rurale kishte një pozicion të tillë të privilegjuar në ligjërimet e etnografisë, etnologjisë dhe folklorit në Europën Lindore, studiuesit vendas u përqendruan kryesisht në mbledhjen e folklorit, traditave gojore dhe artizanatit popullor (krahaso Halpern dhe Kideckel 1983: 378-380). Etnografi dhe antropologu hungarez Tamás Hofer (1968) vëren ndryshimin midis praktikës së antropologëve kulturorë amerikanë dhe traditave etnografike vendase. Ai përmend se etnografët, të përqendruar në hulumtimin e kulturës së tyre, janë të përqendruar shumë tek kontekstet historike, politike dhe rajonale. Punimet e tyre nuk kanë dhe nuk aspirojnë për një mbivendosje teorike më të qartë, njohuritë e tyre janë kumulative: bazohen në një njohuri të hollësishme të specifikave kulturore lokale (të

siguruara duke lexuar gjithçka të shkruar në të). Një antropolog, nga ana tjetër, kalon një deri në dy vjet në terren në një vend të huaj dhe nuk mund të depërtojë kurrë aq thellë në kontekstin vendas sa një etnograf "vendas". Sidoqoftë, nuk bëhet fjalë për grumbullimin e të dhënave, por për krijimin e konkluzioneve më të përgjithshme, sepse qëllimi i tij është të kontribuojë në zhvillimin teorik të antropologjisë si shkencë e përgjithshme për njeriun. Kështu, në rastin e antropologëve kulturorë, faktet i shërbejnë teorisë (Hofer 1968: 314). Ndërsa shumica e veprave etnografike duken të parëndësishme për antropologët, për shkak të interesit të tyre, etnografët shpesh i konsiderojnë veprat antropologjike sipërfaqësore dhe të informuara në mënyrë të pamjaftueshme për tema tërheqëse për etnografët (Hofer 1968: 311).

Antropologët amerikanë David Kideckel dhe Steve Sampson, të cilët ishin anëtarë të të ashtuquajturit "grupi rumun" në vitet 1970, konsideruan si specifikat më të mëdha të kërkimit të tyre, që po punojnë në një vend socialist, kur ky vend ka një traditë të politikës së jashtme të pavarur dhe është një vend europian, i cili nënkupton nevojën për të punuar me historinë dhe burimet arkivore, si dhe me traditën e brendshme shkencore (Kideckel dhe Sampson 1984: 86–87). Ata përmendën gjithashtu nevojën për t'u marrë me paragjykimet e tyre në lidhje me "Europën Lindore". Shumica e antropologëve që punonin në Europën Lindore, para vitit 1989, konsideruan një kufizim të konsiderueshëm teknik të kërkimit, nevojën për të negociuar vazhdimisht me burokracinë e shteteve socialiste (krahaso Verdery 1983: 18-26; Kideckel dhe Sampson 1984: 88-89; Beck 2018). Për dallim nga antropologët britanikë ose francezë, të cilët shkuan për të studiuar në ish-kolonitë e tyre, vendet socialiste thjesht nuk kishin asnjë lidhje tradicionale, që do t'i detyronte ata për t'i pranuar antropologët me krahë të hapur (Kideckel dhe Sampson 1984: 89). Jo vetëm John Campbell në Greqi në vitet '50, por edhe një numër antropologësh amerikanë në Rumani në vitet '70 u konsideruan spiunë të fuqive perëndimore dhe u ndeshën me mosbesim (Kideckel dhe Sampson 1984: 86-87).⁵

⁵ Në të vërtetë me dyshime të ngjashme është ndeshur edhe S. Green, e cila ka vepruar në kufirin greko-shqiptar në fund të shekullit XX dhe në fillim të shekullit XXI (Green 2005: 35–36).

Specifikat e punimeve në Ballkan dhe vendet e tjera të Europës Lindore buruan gjithashtu nga fakti se ai në një farë mënyre ishte një mjedis i afërt kulturor për studiuesit. Europa Juglindore i përket rrethit evropian të civilizimit, që nënkupton ngjashmëri me kulturën e vetë studiuesit. Edhe pse antropologu duhet të mësojë një gjuhë të re dhe të orientohet në një mjedis të ri, ai ndonjëherë e percepton kulturën lokale si një përzierje të diçkaje shumë të largët dhe të njohur. Prandaj, ai mund të mos i kuptojë fare veçori të caktuara të shoqërisë së hulumtuar, sepse i njeh shumë mirë nga ambienti i tij dhe i merr si të mirëqena (Friedl 1962: 5). Kjo nevojë për të mësuar ta shihnin terrenin e njohur më vonë u përshkrua edhe nga antropologët që punojnë në grupe të marginalizuara në Europën Perëndimore (Okely 1984). Disa studiues e kanë përshkruar qëndrimin e tyre metodologjik në këtë situatë si një përzierje e asaj që duhet të "mësoni" në fushë dhe atë që duhet të "zbuloni" (Kideckel dhe Sampson 1984: 87). Historiani austriak Karl Kaser (1997: 150) flet për afërsinë e çuditshme në lidhje me Ballkanin (strange closeness). D. Kideckel dhe S. Sampson (1984: 92-93) përmendin gjithashtu si një veçori specifike që, ndryshe nga Afrika, antropologët amerikanë që punonin në Rumani në shumë situata dukeshin si vendas: dallimet e tyre nuk ishin të dukshme në pamje të parë. John W. Cole (1977) e përshkroi me vend këtë situatë si antropologji, e cila është në "gjysmë të rrugës" për në shtëpi.

Përfundime

Hulumtimi antropologjik në Europë dhe, veçanërisht, në Ballkan është zhvilluar ndjeshëm pas Luftës së Dytë Botërore. Me shpërbërjen e sistemit kolonial dhe krijimin e shteteve të reja të pavarura nga ish-kolonitë, antropologët kanë filluar të kenë dyer të mbyllura në aq shumë vende dhe, gjithnjë e më shumë, ata po shikojnë drejt Europës (Cole 1977: 355–356). Përveç kësaj, një kërkesë e re, e formuluar më së miri në kontekstin e antropologjisë britanike nga E. E. Evans-Pritchard, është që antropologët gjithashtu duhet të kryejnë kërkime në terren në "shoqëritë komplekse" (Ballinger 1999: 5-6). Në lidhje me këtë kthesë, studimet urbane gjithashtu kanë filluar të evoluojnë, siç janë antropologët e paraluftës nga *London School of Economics*, të cilët ekzaminuan lidhjet familjare tek klasa punëtore dhe pasardhësit e emigrantëve italianë në Londrën Jugore (Firth 1956) ose E.

Bott-i i lartpërmendur (1957), një antropolog i lidhur me shkollën në Manchester, i cili ekzaminoi familjet e klasës punëtore në Londër dhe vëzhgoi natyrën e rrjeteve të tyre sociale në lidhje me ndarjen e roleve gjinore në familje.

Hulumtimet antropologjike në Ballkan, në gjysmën e dytë të shekullit të XX, u ndikuan kryesisht nga zhvillimi gjeopolitik - ndarja e botës në dy blloqe pushteti, midis të cilave kishte një kufi pak a shumë të padepërtueshëm. Ndërsa Shqipëria ishte studiuar më gjerësisht nga vendet e Ballkanit deri në vitin 1945, gjatë Luftës së Ftohtë, Shqipëria u bë praktikisht e padisponueshme për antropologët perëndimorë. Më e vlefshme u bë etnografia para luftës nga shkrimet e M. Durham, M. Hasluck, ose C. Coon. Greqia u bë një destinacion relativisht i arritshëm për kërkime antropologjike në periudhën e pasluftës dhe u kuptua si pjesë e kampit kapitalist, demokratik (Papataxiarchis 2013: 37). Në vitet 1950 u kryen dy studime në terren për ta vendosur atë në hartë antropologjike: ishte një "community study" klasik i fshatit në kontinentin grek (Friedl 1962) dhe hulumtimi i Sarakaçanëve, një grup baritor transhuman në veri të Greqisë (Campbell 1964). Në vitet 1960, situata politike në Jugosllavi filloi të lirohej dhe antropologët amerikanë Joel Halpern (1956, 1958, 1967), Eugene Hammel (1968) dhe, më vonë, studentët e tyre filluan të kryejnë studimet e tyre të para në terren. Ata mund të mbështeteshin tek kërkimet para luftës së Mosely-t, si dhe tek bashkëpunimi me etnografët vendas. Kështu, për një kohë të gjatë, tekstet antropologjike nga Jugosllavia kanë pasur një avantazh të rëndësishëm në krahasim me ato të rajoneve të tjera të Ballkanit. Një zhvillim i ngjashëm ndodh përafërsisht një dekadë më vonë në Rumani, ku i ashtuquajtur "grupi rumun" nga Universiteti i Masaçusets, nën udhëheqjen e John W. Cole (krh. Beck 2018), filloi të punojë në vitet 1970. Gjatë kësaj periudhe, studimet antropologjike kanë filluar edhe në Bullgarinë fqinje.

Rëndësia strategjike e rajonit për SHBA-në nga ana e tij ka çuar në disponueshmërinë relative të fondeve për hulumtime të tilla; disiplina të tilla si studimet e Europës Lindore, Sovjetike dhe Lindjes së Afërt filluan të krijohen në universitetet amerikane (në veçanti Columbia dhe Harvard)

(Ballinger 1999: 5).⁶ Në këtë kontekst u zhvilluan aktivitetet kërkimore të Philip Mosely-t, ose të Institutit të Kulturave Bashkëkohore në Universitetin Columbia në New York, ku, që nga Lufta e Dytë Botërore, po zhvillohej "kërkimi mbi kulturën në distancë". Në kontekstin e antropologjisë kulturore amerikane, Europa Lindore dhe Juglindore u identifikua gradualisht si një nga "vendet kulturore".

Megjithatë, studimet antropologjike të Ballkanit - deri në vitin 1945, por kryesisht më vonë - kishin një pozicion marginal brenda disiplinës. Hulumentimi në Europë vetë ka qenë prej kohësh një fenomen marginal në antropologji, hulumentimi i komunitetit fshatar mund të vlerësohet si marginal, dhe pozicioni i tij në Europë gjithashtu kontribuon në marginalitetin e tij në një këndvështrim më të gjerë kulturor dhe historik (krahaso Halpern dhe Kideckel 1983: 378). Në të njëjtën kohë, antropologët që punonin në Europë gjithashtu ishin të marginalizuar, sepse kërkimet në Europë për një kohë të gjatë nuk konsideroheshin "hulumentim i vërtetë" (Llobera 1986: 400). Edhe në vitet 1970, përfshirja e Europës në skenën më të gjerë antropologjike u takua me një rezistencë të fortë brenda disiplinës (Cole 1977: 353–354). Ndër antropologët anglofonë ka mbizotëruar prej kohësh mendimin se hulumentimi në terren, në të cilin nuk keni nevojë për ilaçe kundra malaries, nuk është ndoshta një hulumentim i vërtetë në terren.

Në vlerësimin e shkallës në të cilën hulumentimet antropologjike të Ballkanit kanë kontribuar në diskutime më të gjera teorike në antropologji, shumica e autorëve pajtohen që të dhënat në terren ose konceptet teorike nga kjo pjesë e Europës në përgjithësi nuk kanë depërtuar në vetëdijen më të gjerë antropologjike (Halpern dhe Kideckel 1983: 378). Sidoqoftë, diskutimet antropologjike zbulojnë gjurmë pozitive të kërkimit në Ballkan (ose më përgjithësisht në Europë). Për shembull, J. Cole argumenton se vetë përfshirja e të dhënave nga Europa, në qasjet e reja konceptuale brenda disiplinës, ka kontribuar kryesisht në ndërprerjen e vijës ndarëse të mprehtë

⁶ Universitetet britanike dhe franceze gjithashtu morën pjesë në këtë zhvillim - shpesh herë me mbështetjen e qeverisë amerikane - ku, në mënyrë të ngjashme si në SHBA, u krijuan degë të përqendruara në Europën Lindore, Lindjen e Afërt ose Bashkimin Sovjetik. Si shembull mund të përmendim School of Slavonic and East European Studies në Universitetin e Londrës (Ballinger 1999: 5).

midis shoqërive "komplekse" dhe "primitive", duke shndërruar kështu tërë ligjërimin antropologjik (Cole 1977: 362). Disa i vlerësojnë studimet antropologjike të përqendruara në Ballkan (ose Europën Lindore) duke i krahasuar me pikëpamjet e studiuesve "vendas" dhe botimet e teksteve të tyre (për shembull në tekstin e përmendur nga M. Filipović, H. Stahlose T. Hofer) në revista shkencore dhe shtëpitë botuese perëndimore. Sipas disave, kjo e dallon këtë fushë të studimeve në terren nga të tjerët, në të cilat antropologët kanë mbajtur gjithmonë një distancë nga traditat lokale të kërkimit (Halpern dhe Kideckel 1983: 394).

Siç është përmendur edhe më sipër, përkundër pengesave politike, studimet antropologjike në Ballkan, dhe ndikimi i tyre më i madh në disiplinë, nuk u zhvilluan dukshëm pas Luftës së Dytë Botërore, kur kjo është një perspektivë përtej kufirit të këtij teksti. Sidoqoftë, hulumtimet para luftës, si dhe etnografia më e vjetër "amatore", shpesh kanë treguar tashmë rrugët që do të ndjekin studiuesit e mëvonshëm të fushës, qofshin ato farefisnore si një fushë klasike me interes antropologjik, "community studies" dhe hulumtim të komunitetit fshatar, apo strategji ekonomike të grupeve transhumanite brenda shteteve kombëtare.

Bibliografi

- Agelopoulos, Georgios. 2013. "Multiple encounters: Attempts to introduce anthropology in Greece during the 1940s–1960s." Në *The anthropological field on the margins of Europe 1945–1991. Halle Studies in Anthropology of Eurasia*, përgatitur nga Alexandr Bošković, Chris Hann, 65-84. Berlin & Wien: LIT Verlag.
- Arensberg, M. Conrad. 1937. *Irish countrymen*. New York: Macmillan.
- Arensberg, M. Conrad dhe Kimball, Solon. 1940. *The family and community in Ireland*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Ballinger, Pamela. 1999. "Definitional dilemmas: Southeastern Europe as "culture area"?" *Balkanologie. Revue d'études pluridisciplinaires* 3 (2): 1-15. <http://journals.openedition.org/balkanologie/745>
- Barnes, John A. 1954. "Class and committees in a Norwegian island parish". *Human relations* 7: 39-58.

- Beck, Sam. 2018. "A life well lived: An autoethnography (from Shanghai, through the Balkans to engaged anthropology)". *Journal of Culture* 7 (2): 94-100.
- Benedict, Ruth. 1953. "History as it appears to Rumanians." Në *The Study of Culture at a Distance*, përgatitur nga Margaret Mead dhe Rhoda Metraux, 449-460. Chicago: Chicago University Press.
- Benedict, Ruth. 1946. *The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture*. New York: Houghton Mifflin Harcourt.
- Bott, Elizabeth. 1957. *Family and social network*. London: Tavistock Publications.
- Budilová, Lenka J. 2018. Antropologické výzkumy na Balkáně, 1900–1950, *Journal of Culture* 7 (2): 18-25.
- Byrnes, Robert F. përg. 1976. *Communal families in the Balkans. Essays by Philip E. Mosely and essays in his honour*. Notre-Dame & London: University of Notre Dame Press.
- Campbell, John K. 1964. *Honour, family and patronage: A study of institutions and moral values in a Greek mountain community*. New York & Oxford: Oxford University Press.
- Campbell, John. K. 1992. "Fieldwork among the Sarakatsani, 1954–1955." Në *Europe Observed*, përgatitur nga Pina-Cabral João dhe John Campbell, 148-166. The Macmillan Press Ltd.
- Cole, John W. 1977. "Anthropology comes part-way home: Community studies in Europe". *Annual review of Anthropology*, 6: 349-378.
- Coon, Carleton. S. 1950. *Mountains of giants: A racial and cultural study of the North Albanian Mountain Ghegs*. Cambridge, Mass: Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology.
- Durham, Edith M. 1928. *Some Tribal Origins, Laws and Customs of the Balkans*. London: George Allen & Unwin Ltd.
- Erlich, Vera St. 1966. *The family in transition: A study of 300 Yugoslav villages*. Princeton: Princeton University Press.
- Filipović, Milenko S. 1982. *Among the people. Selected writings of Milenko S. Filipović* (E. Hammel et al. përg.). Ann Arbor: University of Michigan.
- Firth, Raymond përg. 1956. *Two studies of kinship in London*. London: The Athlone Press.

- Friedl, Ernestine. 1962. *Vasilika. A village in modern Greece*. Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Goddard, Victoria A.; Josep Llobera R. dhe Cris Shore. 1994. "Introduction: The anthropology of Europe." Në *The Anthropology of Europe*, përgatitur nga Victoria Goddard A.; Josep Llobera R. dhe Cris Shore, 1-40. Oxford & Washington, D.C.: Berg.
- Green, Sarah F. 2005. *Notes from the Balkans. Locating marginality and ambiguity on the Greek-Albanian border*. Princeton & Oxford: Princeton University Press.
- Hall, Derek dhe Darrick Danta përg. 1996. *Reconstructing the Balkans: A Geography of the New Southeast Europe*. Chichester: John Wiley.
- Halpern, Joel M. 1956. *Social and Cultural Change in a Serbian Village*. New Haven: HRAF Press.
- Halpern, Joel M. 1958. *A Serbian Village*. New York: Columbia University Press.
- Halpern, Joel M. 1967. *The Changing Village Community*. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.
- Halpern, Joel M. dhe David A. Kideckel. 1983. Anthropology of Eastern Europe. *Annual Review of Anthropology* 12: 377-402.
- Hammel, Eugene A. 1968. *Alternative Social Structures and Ritual Relations in the Balkans*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Hasluck, Margaret. 1933. "Bride-price in Albania. A Homeric paralel". *Man*, 33: 191-195.
- Hasluck, Margaret 1939. "Couvade in Albania". *Man* 39: 18-20.
- Hasluck, Margaret. 1954. *The unwritten law in Albania* (përg. nga John H. Hutton). New York: Cambridge University Press.
- Hofer, Tamas. 1968. "Anthropologists and native ethnographers in central European villages: Comparative notes on the professional personality of two disciplines". *Current anthropology* 9 (4): 311-315.
- Kaser, Karl. 1997. "Family and kinship in the Balkans: A declining culture?". *Ethnologica Balkanica*, 1: 150-153.
- Kideckel, David A. dhe Steven L Sampson. 1984. Fieldwork in Romania: Political, practical and ethical aspects. *Research Report 24: Economy, Society and Culture in Contemporary Romania*, 85-102. University of Massachusetts, Amherst.

- https://scholarworks.umass.edu/anthro_res_rpt24/30/
- Kuper, Adam. 1996. *Anthropology and anthropologists. The modern British school*. London & New York: Routledge.
- Llobera, Josep R. 1986. "Fieldwork in Southwestern Europe: Anthropological panacea or epistemological straitjacket?". *Critique of Anthropology* 6: 25-33.
- Mackenzie, Georgina M. dhe Adeline P. Irby. 1971. *Travels in the Slavonic provinces of Turkey-in-Europe*. New York: Arno press & The New York Times.
- Mead, Margaret dhe Rhoda Metraux, përg. 1953. *The study of culture at a distance*. Chicago: Chicago University Press.
- Mead, Margaret. 1976. "Introduction: Philip E. Mosely's contribution to the comparative study of the family." Në *Communal families in the Balkans. Essays by Philip E. Mosely and essays in his honour*, përgatitur nga Robert F. Byrnes, xvii-xxvii. Notre-Dame & London: University of Notre Dame Press.
- Mosely, Philip E. 1976a. "The peasant family: The zadruga, or communal joint-family in the Balkans, and its recent evolution." Në *Communal families in the Balkans. Essays by Philip E. Mosely and essays in his honour*, përgatitur nga Robert F. Byrnes, 19-30. Notre-Dame & London: University of Notre Dame Press.
- Mosely, Philip E. 1976b. "Adaptation for survival: The Varžić zadruga." Në *Communal families in the Balkans. Essays by Philip E. Mosely and essays in his honour*, përgatitur nga Robert F. Byrnes, 31-57. Notre-Dame & London: University of Notre Dame Press.
- Mosely, Philip. E. 1976c. "The distribution of the zadruga within Southeastern Europe." Në *Communal families in the Balkans. Essays by Philip E. Mosely and essays in his honour*, përgatitur nga Robert F. Byrnes, 58-69. Notre-Dame & London: University of Notre Dame Press.
- Obrepski, Józef. 1934. *Family Organisation Among Slavs as Reflected in the Custom of Couvade*. Ph.D. thesis, University of London.
- Obrebski, Joseph. 1976. *The changing peasantry of Eastern Europe* (përg. nga Barbara Kerewsky-Halpern dhe Joel M. Halpern). Cambridge: Schenkman.

- Obrebski, Joseph. 1977. *Ritual and social structure in a Macedonian village* (përg. nga Barbara Kerewsky-Halpern dhe Joel M. Halpern). Program. Sov. East Eur. Stud. Occas. Pap. No. 1. Amherst: University Press.
<https://archive.org/details/ritualsocialstru00obre>
- Okely, Judith. 1984. "Fieldwork in the Home Counties". *Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 61: 4-6.
- Papataxiarchis, Evthymios. 2013. "From "national" to 'social science': Politics, ideology, and disciplinary formation in Greek anthropology from the 1940s till the 1980s." Në *The anthropological field on the margins of Europe 1945–1991. Halle Studies in Anthropology of Eurasia*, përgatitur nga Alexander Bošković, Chris Hann, 31-63. Berlin & Wien: LIT Verlag.
- Pina-Cabral, João. 2010. "Observing Europe with John Campbell: A late view on the Mediterranean tradition". *Journal of the Anthropological Society of Oxford*, 2, (1-2): 66-73.
https://www.anthro.ox.ac.uk/sites/default/files/anthro/documents/media/jaso2_1_2010_66_73.pdf
- Pitt-Rivers, Julian. 1954. *The people of the Sierra*. New York: Criterion Books.
- Redfield, Robert. 1956. *Peasant society and culture: An anthropological approach to civilization*. Chicago: Chicago University Press.
- Sanders, Irwin T. 1949. *Balkan village*. Lexington: The University of Kentucky Press.
- Sanders, Irwin T. 1954. The nomadic peoples of Northern Greece: Ethnic puzzle and cultural survival. *Social Forces*, 33 (2): 122-129.
- Sanders, Irwin T. 1962. *Rainbow in the rock: The people of rural Greece*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Stahl, Henri H. 1980. *Traditional Romanian village communities: The transition from the communal to the capitalist mode of production in the Danube region*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stahl, Paul H. 1986. *Household, Village, and Village Confederation in Southeastern Europe*. Boulder: East European Monographs.
- Stoianovich, Traian. 1992. *Balkan Worlds: The First and Last Europe: The First and Last Europe*. London: Routledge.
- Todorova, Maria. 1997. *Imagining the Balkans*. New York & Oxford: Oxford University Press.

- Verdery, Katherine. 1983. *Transylvanian villagers. Three centuries of political, economic and ethnic change*. University of California Press.
- Vezenkov, Alexander. 2017. "Entangled Geographies of the Balkans: The Boundaries of the Region and the Limits of the Discipline". Në *Entangled Histories of the Balkans – Volume Four: Concepts, Approaches, and (Self-) Representations* përgatitur nga Roumen Dontchev Daskalov dhe Diana Mishkova dhe Tchavdar Marinov dhe Alexander Vezenkov 115–256. Leiden: Brill.
- Wace, Alan J. B. dhe Maurice S. Thompson. 1914. *The Nomads of the Balkans. An account of life and customs among the Vlachs of Northern Pindus*. Biblio & Tannen.
- West, Rebecca. 1941. *Black Lamb and Grey Falcon: A Journey through Yugoslavia* (2 vol.). The Viking Press.

ETNOGRAFIA E TË FOLMES SË REKËS SË EPËRME

Abstrakt

Ana kuptimore e leksemave të etnokulturës në gjuhësi merr vlera të treguesit, i cili shfaqet jo vetëm si emërtues, por edhe në një funksion më të gjerë, në sferën e së ashtuquajturës etnosemantikë ose në “kuptimin kulturor”, që është trajtuar edhe në antropologjinë e gjuhës apo në etnografinë e të folurit. Nisur nga kjo premisë, leksemat e etnokulturës brenda vetes tregojnë mbi aspekte të shumta jo vetëm të gjuhës e të dialektit, por edhe atë të kulturës. Nga ky këndvështrim ato i nënshtrihen interesit brenda taksonomisë popullore. Kjo taksonomi e gjuhës popullore është e gjerë sa i përket përdorimit të leksemave, përmes së cilave shpaloset botëkuptimi, konceptet fetare dhe kulturore të një populli. Në këtë kontekst, tema përqendrohet në shumë sfera të etnologjisë dhe të ndërlidhjes së saj me gjuhën. Qëllimi është që të analizojmë aspektin religjioz e kulturor, si ndikojnë në rrafshin kuptimor të leksemave të caktuara dhe, për këtë arsye, kemi përfshirë të folmen e Rekës së Epërme dhe të viseve të tjera ku banorët janë shpërngulur. Duhet pasur parasysh ndasitë e religjioneve të ndryshme, ortodokse dhe myslimane, që ndikojnë edhe në pjesë të gjuhës dhe leksikut të kësaj të folmeje shqip, të cilat dëshmojnë për rrënjët e përbashkëta dhe trashëgiminë e bartur, jo vetëm materiale, por edhe atë shpirtërore.

Pa dashur të kthehemi në interpretimet e opinionit të pjesës dërmuese shkencore sllave, duhet pasur parasysh se ky rajon dhe e folmja e tij kanë qenë objekt i spekulimeve të ndryshme. Ideja është të regjistrojmë këto etnoleksema, sidomos ato që përdorin ortodoksët në Maqedoninë e Veriut pasi, si në shumë të folme të tjera, do të kalojnë në leksikun e humbur.

Fjalë kyçe: leksema, leksema të etnokulturës, etnosemantikë, e folmja e Rekës, kalendari popullor, cikle të lindjes, të martesës, të vdekjes

Abstract

The semantic meaning of the lexemes of ethnoculture in linguistics, takes the values of the indicator, which appears not only as a denominator, but also in a wider function, in the sphere of the so-called ethnosemantic or in the “cultural meaning”, which is also treated in the anthropology of language or the ethnography of speech. Based on this premise, the lexemes of ethnoculture within themselves point to the many aspects not only of language and of dialect, but also that of culture, and from this point of view becomes an issue of interest within the popular taxonomy. This taxonomy of the peoples language is broad in terms of the use of lexemes through which are revealed worldviews, religious and cultural concepts of a people. In this context, the topic focuses on the area of ethnology and its relationship with language. The aim is to analyze the religious and cultural aspects, how they affect the semantic plane of certain lexemes focusing directly on the dialect of Reka e Epërme (Upper Reka) and other areas where they have moved. The different religions, Orthodox and Muslim, should be taken into account. They affect language and lexicon and also testify to the common roots and the transmitted heritage material as well as spiritual.

Having no intention to turn to the interpretations from the majority of Slavic scientific opinion, it is important to keep in mind that this region and its dialect has been the subject of various speculations. The idea is however to record these ethnolexemes, especially those used by the Orthodox in Northern Macedonia because otherwise, they will pass into the lost lexicon.

Keywords: lexemes, lexemes of ethnoculture, ethnosemantics, the dialect of Reka, the peoples calendar, cycles of birth, marriage, death

1. Gjeografia etnografike e Rekës së Epërme

Reka e Epërme i takon krahinës gjeografike-etnografike të Rekës në Maqedoninë e Veriut. Ajo kufizohet në veri me Kosovën dhe në perëndim me Shqipërinë. Është zonë malore, e vendosur në pjesën veriore të pellgut të lumit Radikë, që vazhdon në Rekën e Poshtme dhe shkon deri në jug, në afërsi të krahinës së Rekës së Vogël. Kufijtë veriorë dhe verilindorë

territoriale të Rekës së Epërme përbëhen prej malit Vracë (i cili është pjesë e malit Sharr), si dhe malit Niçpur me majën Lerë. Kufijtë veriperëndimorë dhe perëndimorë të Rekës së Epërme shkojnë përgjatë maleve të Korabit me majën Korabi i Madh (në lartësi prej 2753 m). Përgjatë rrjedhës së lumit Radika shtrihen fshatrat shqiptare: Tanushë, Grekaj, Nivisht, Rimnicë, Bibaj, Nistrovë, Zhuzhnjë, Sencë, Vallkavi, Belçicë, Va, Niçpur, Krakarnicë, Kiçnicë, Bogdë dhe Vërbjanë.

Kjo krahinë shqipfolëse historikisht ka pasur popullatë të përzier fetare, myslimane dhe ortodokse, që ka ndikuar edhe në përcaktimin e identitetit kombëtar të tyre, duke i ndarë në myslimanë shqiptarë dhe në ortodoksë maqedonas. Duke folur një gjuhë, duke pasur një veshje dhe duke festuar zakone e festa të njëjta, përkatësia fetare është edhe elementi i vetëm i dallimit. Mbështetur në të dhëna terreni, ky rajon, nën presionet e ndryshme historike, ka lëvizur, duke lënë pas fshatrat e tyre dhe duke u shpërndarë nëpër shumë fshatra të tjera që nuk i takojnë krahinës së Rekës. Pjesa më e madhe e tyre janë përqendruar në Gostivar. Mirëpo, në derdhjen e lumit Markova-Rekë dhe e shtrirë përgjatë lumit Patishka-Rekë, në fshatin Patishkë të rajonit të quajtur Karshiakë (35 km larg Shkupit), gjejmë një pjesë të mirë të emrave të Rekës së Epërme, të shpërndara në mëhalla, si: Niçpur, Xhavde, Zhula, Gotkallar, Sencallar, Gegallar (të ardhur nga fshati Grekaj), Gushallar dhe Zhuzhnja (Трифуноски 1958, 186). Këta, zakonisht, veten e quajnë *rekali*, ashtu si i quajnë edhe të tjerët, me idenë e deklarimit se janë nga Reka. Nuk i dimë arsyet e as periudhën saktësisht se kur janë larguar një pjesë e mirë nga Reka e Epërme në Patishkë¹, por ajo që dihet është se në fshat kanë jetuar bashkërisht edhe myslimanët edhe ortodoksët dhe këtë e thonë edhe hulumtuesit serbë, duke pasur parasysh se hulumtimet më të hershme vijnë nga ky grup i etnologëve. Kështu, njëri nga ata që hulumtoi krahinën e Mavrovës nga aspekti etnografik në vitin 1914

¹ Trifunovski pretendon që kjo shpërngulje ka ndodhur nga fundi i shek. XIX, edhe pse nuk ka të dhëna konkrete për të dëshmuar këtë mendim. Vetëm për një nga fshatrat e Rekës së Epërme është e dokumentuar koha e largimit, e kjo ka ndodhur pas djegies së fshatit Shtirovicë nga ana e bullgarëve për arsye të kryengritjes në vitin 1916. Т. Смиљанић, Насеља и порекло становишта, “Мијаци, Горна Река и Мавроско Поље”, Београд, 1925, f. 78.

është Toma Smilaniq², ndërsa, Milenko Filipović³ zhvilloi hulumtime etnografike në fushëgropën e Shkupit, ku rëndësi i jep fshatit Patishkë me idenë se do të vërtetojë tezën se ortodoksët nuk janë shqiptarë, por janë serbë.

Të dhëna etnografike, të hershme dhe të rëndësishme, për Rekën e Epërme vijnë nga Franz Baron Nopcsa dhe Bajazit Elmaz Doda në veprën *Jeta e fshatarëve shqiptarë në grykën e Rekës së Epërme, Dibra e Madhe (Maqedoni)*⁴. Duke qenë që Bajaziti vinte nga fshati Nistrovë i Rekës së Epërme, shkroi kujtimet e tij për jetën që zhvillohej në këtë vend. Të dhënat mbi Nistrovën i verifikova edhe nga një grua ortodokse, Lepa Spasenovska, e cila flet gjuhën shqipe me leksema dhe shprehje arkaike të veçanta, posaçërisht në sferën fetare ortodokse, që për pjesën myslimane nuk janë dhe aq të njohura.

Për të plotësuar tablonë etnografike të Rekës së Epërme, krahasimet në të dhëna jepen edhe nga hulumtimi disavjeçar i fshatit Patishkë, i cili brenda vetes ka ruajtur shumë mirë të folmen e Rekës. Sistemi i veçantë fonetik dhe leksematik e bën atë të ndryshojë nga të folmet e tjera geqe. Po ashtu, kjo popullatë ka ruajtur edhe ritet e cikleve edhe atë të festave kalendarike, këngët e festave, urimet dhe mallkimet. Ka ruajtur edhe pjesën mitologjike apo atë të rrëfimeve, që, zakonisht, lidhet me dy toponimet, lumin e Radikës dhe Korabin.

2. Koncepti etnolinguistikë dhe leksemat kulturore në të folmen e Rekës së Epërme

Në gramatikat standarde të gjuhës shqipe, *ffjala* përkufizohet si njësi, e cila në fushë të leksikografisë, po ashtu, përkufizohet si *leksemë*. Por, përveç

² Смиљанић, Тома. Насеља и порекло становништва, “Мијаци, Горна Река и Мавроско Поље”, Српски Етнографски Зборник, књ. XXXV, Београд, 1925.

³ Миленко Филиповић, Патишка, Јужни преглед, бр. 4, Скопље, 1931, 163-174.

⁴ Të dhënat për Bajazit Elmaz Dodën (1888-1933) dëshmojnë se dorëshkrimin e ka dorëzuar në Vjenë në prill të vitit 1914, por që është botuar në Vjenë në vitin 2007. (Në gjuhën shqipe: Bajazit E. Doda në bashkëpunim me Franz Baron Nopcsa. 2015. *Jeta e fshatarëve shqiptarë në grykën e Rekës së Epërme, Dibra e Madhe (Maqedoni)*, shqipëruar nga Nexhat Mehmedi dhe Ismail Murati. Koçani: Evropa 92).

përkufizimit si formë dhe funksionit emërtues, ajo ka një kuptim më të gjerë nga e cila dalin edhe leksemat e etnokulturës⁵, që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me emërtime, të cilat shfaqen në të konceptuarit e çështjeve të etnologjisë, ku nga aty dalin fjalë të shumta të lidhura me frymën e mendimit popullor dhe të jetës së tyre. Leksema bëhet njësi e rëndësishme edhe për disiplinat e tjera, ku kuptimi zgjerohet. Kështu “elementi thelbësor është fjala dhe kuptimi i saj gjendet në taksonominë popullore që e njeh si etnosemantikë ose “kuptime kulturore. “Fjalët dhe kategoritë e fjalëve që një gjuhë i përdor janë të lidhura në mënyrë intime me mjedisin jetësor, shikimin mbi botën dhe sistemin kulturor të shoqërisë që e përdorë gjuhën” (Park 2012, 297). Ndaj, ka rëndësi konteksti etnokulturor i leksemave, i cili qëndron në lidhje të ngushtë me kulturën popullore. Kjo pasi “fjalët dhe kategoritë e fjalëve që një gjuhë i përdor janë të lidhura në mënyrë intime me mjedisin jetësor, shikimin mbi botën dhe sistemin kulturor të shoqërisë që e përdorë gjuhën”. (Ibid.) Përkufizimi i tillë i kuptimësisë së fjalëve dhe përdorimi brenda një fushe tematike, shfaqet tek objekti i ligjërimit popullor, të cilin e gjejmë edhe sot e kësaj dite, por që realisht është në rrezik për t’u zhdukur. Çështjet e etnologjisë dhe ndryshimet në mënyrën e jetës brenda shoqërisë shqiptare, çojnë drejt asaj që, edhe leksemat që shënojnë rite e zakone, me mospraktikimin e tyre të zhduken përgjithmonë. Në këtë kontekst, hulumtimi i leksikografisë dialektore ndihmon në krijimin e koncepteve të mbështetura, jo vetëm të gjuhësisë shqiptare, por edhe më gjerë. Në Maqedoninë e Veriut bëhen hapat e parë të studimit dialektor në mikrosistem, duke u përkufizuar brenda një rajoni gjeografik. Mirëpo, hendeku i krijuar nga aspekti fetar ka ndikuar edhe në të folmet shqip të Maqedonisë. Nga e gjithë kjo gjendje, një nga rajonet më të diskutuara është ai i Rekës së Epërme, që shtrihet rrëzë malit Korab. Arsyeja kryesore është gjuha shqipe, që flitet njëllëj nga ortodoksët e myslimanët e këtij regjioni e që, si të tillë, e bartin edhe nëpër fshatrat ku ata historikisht janë shpërngulur. Kjo gjë ka shkaktuar shumë diskutime në opinionin shkencor

⁵ Si njësi e përshkrimit etnolinguistik propozohet emërtimi *kulturem*, që është analoge me termat *fonemë*, *morfemë*, e të tjera të ngjashme dhe diskutohet për përdorimin. I jam referuar Nagórko 2004, 131-143.

të kohës, duke i përcaktuar ortodoksët shqipfolës si sllavë⁶ dhe ata myslimanë si shqiptarë. Kjo e folme shqipe është bërë çështje me interes edhe për albanologët e huaj, siç është Norbert Jokli, i cili në librin e tij *Studime historiko-krabasuese për gjuhën shqipe*, mbështetet pikërisht te leksemat që fliten në Rekë të Epërme për të hedhur poshtë tezat e asimilimit, më saktësisht të “shqiptarizimit” të sllavëve që, për vite të tëra, është promovuar nga rrethet e disa studiuesve dhe hulumtuesve sllavë, në veçanti ata serbë.⁷ Idenë e antitezës se bëhet fjalë për “përkatësinë etnike autoktone shqiptare” të fjalëve e përkrah edhe Franz Nopcsa dhe Bajazid Doda, të cilët, po ashtu, mbështeten në leksikon e të folmes së Rekës: “Po të ishte se rekanët janë sllavë të shqiptarizuar, që do të thotë sllavë, të cilët nën ndikimin e kulturës pozitive ose negative janë shqiptarizuar, atëherë grupet e fjalëve sllave do të kishin ruajtur formën primitive dhe, në të kundërtën, fjalët e grupeve kulturore (fjalët e reja) do të ishin në shqip, gjë kjo që dëshmon qartë përkatësinë etnike autoktone shqiptare” (Doda dhe Nopcsa 2015, 178).

E folmja e Rekës së Epërme, si e folme e gegërishtes verilindore, me veçantitë e sistemit fonetik dallohet nga të folmet e tjera shqipe, sidomos nga aspekti leksikografik, ku janë ruajtur edhe disa nga format më të vjetra të përdorimit gjuhësor në shumë rrafshë. Leksemat e etnokulturës janë të ruajtura mirë, duke mbajtur gjallë ritet e zakonet, që kanë përbërë pjesën kryesore të jetës së tyre e që janë bartur nëpër kohë. Duke qenë që popullata e këtij regjioni ka qenë e përkatësive të ndryshme fetare, ortodokse dhe

⁶ Përcaktimi *sllave* është më përmbledhës, pasi, varësisht nga periudhat, kjo përkatësi ka ndryshuar në bullgare, serbe, maqedonase.

⁷ “Në përgjithësi S. mbështetet këtu në punimet më të vjetra, më të reja dhe të fundit, si ato të Hahn-it, Seiner-it, Mladenov-it, Milosavlejiç-it (*Južni Pregled* IV/2, Skoplje 1929). Me këto vrojtme etnografike -gjeografike gjuhësore lidhen parashtrime historike lidhur me çastin e shfaqjes së parë të shqiptarëve në Maqedoni. Një paraqitje veçanërisht e hollësishme i kushtohet rrjedhës historike të shqiptarizimit të të dy krahinave maqedonase. Së pari është Reka e Epërme, e folmja sllave e dikurshme e së cilës karakterizohet si e Maqedonisë Perëndimore. Materiali për paraqitjen e konkluzioneve është marrë nga vepra e Smiljaniç-it “Mijaci, Gorna Reka i Mavrovsko Polje” (“Naselje i poreklo stanovništva” 20 e Cvijiç-it). Iniciali S. shënon emrin e sllavistit rus A. M. Seliščevit. (Jokli 2017, 317).

muslimane, ata kanë bashkëjetuar duke festuar bashkë festat e kalendarit popullor, të cilat, edhe pse pagane, janë trajtuar si rite të ortodoksisë. Mirëpo, gjurmë dhe elemente pagane gjejmë tek të dy besimet fetare.

Në vazhdim do të shqyrtojmë disa nga leksemat që dalin nga ritet e ciklet jetësore.

2. 1. Leksema të festave të kalendarit popullor

Kalendari i festave është ai që është praktikuar nga lashtësia, duke organizuar jetën sipas festave pagane, të cilat me kalimin e kohës janë përvetësuar, duke u dhënë përkatësi ortodokse. Problemi, në të cilin janë përfshirë një pjesë e mirë e gjuhëtarëve, qëndron në emërtimet sllave për pjesën më të madhe të festave, që për këto qarqe ka qenë argument i promovimit të tezës së “sllavëve të shqiptarizuar”. Petar Skok-u është njëri nga studiuesit, i cili flet mbi emërtimet sllave të festave, që janë festuar nga shumica e njerëzve të përkatësisë muslimane në regionin e rrethit të Shkupit, dhe, duke u përqendruar në fshatin rekas Patishkë dhe në të folmen e tyre, ai thotë: “Megjithëse shqiptarët janë muslimanë, në kalendarin e tyre popullor ata megjithatë përdorin emërtime shenjtarësh kristiane sa herë që duhet të përcaktohet data e punëve të ndryshme të fushës. Kështu kohën për punë të fushës e përcaktojnë sipas *Blagaveshtit*, *Shindërdit*, *Shmitrit*” (Skok 1978, 83). Nga kjo nxjerr përfundimin se dy emërtimet e fundit janë thjesht shqiptare - të krishtera, ndërsa i pari është huazuar nga serbo-maqedonishtja⁸. Teza e Skok-ut del e pasaktë, sepse, për festën e *Bllagoavec/ Bllagoec/ Bllagavest*, në të folmen e Rekës kanë emërtimin shqip: *Ungjëllizmi i Hyjlindëses Mari*⁹, por që nuk është ruajtur në të folmen e Patishkës, duke marrë parasysh përkatësinë muslimane të shumicës, ata e përdorin emërtimin *Bllagavest*. Ndërkaq, Doda e jep emërtimin e shkurtër, duke i marrë këto festa fetare si dëshmi të bashkëjetesës së dy religjioneve

⁸ “Është e qartë se dy emërtimet e krishtera të fundit i kanë sjellë nga atdheu i tyre. Këto emërtime janë të kohës kur ende nuk ishin muslimanë. Shprehjen e parë (*Bllagavesht*) e kanë huazuar në visin e ri”(Skok, Petar 1978, 83).

⁹ Elsie, Robert. “Tabllo e një jete të zhdukur”, *Shkoder.net*, konsultuar për herë të fundit më 13 tetor 2020, <https://shkoder.net/fjala/2007/relsie.htm>

(muhamedanë dhe ortodoksë): “Si festa të radhës së dytë llogariten, Shën Nikolla (Sh’nkolli), Shën Maria (Bllagavesti).” (Doda dhe Nopcsa 2015, 60).

Në ligjërimin popullor ortodoks, folësit paralelisht përdorin emërtimet sllave dhe shqipe, që tregon se e njohin fare mirë sferën e festave kalendarike edhe në gjuhën shqipe. Përdorin emërtimet si: Pashkë, por edhe: “Shën Kryqe për Kërstovdenin (sllav.) Për Kryqe (Shynkrysh)” (Doda dhe Nopcsa 2015, 60); Vadica mbas Këshndelle, apo edhe leksemat e tjera, si: kreshmë, ajazmë etj.¹⁰

Emërtimi tjetër i kalendarit popullor *verxbhilia/vigilje* është një formë e mëhershme, e cila në të folme është ruajtur, duke pësuar ndryshime fonetike, por ka ndodhur edhe bartje në aspekt të përdorimit. Në Patishkë, rekasit e kanë ruajtur këtë leksemë, duke shënuar një ditë para festës kalendarike të Shëngjergjit, *Verxbhilla*¹¹. Mirëpo, ky emërtim në Rekë nuk përdoret më. Ka ndodhur një lëvizje dhe bartje e kuptimit të leksemës *vigilje/vergjile* dhe përdoret në kuptim të shënimit të një dite para festës së Bajramit, gjë që e shënon edhe Bajazid Doda, (*Vërgjilles së Bajramit*). Sipas Dodës, arsyet për largimin e këtij emërtimi vijnë nga hoxha i fshatit, “i cili preferon që ditës në fjalë (*Vërgjilles*) t’i thuhet “Arifja e Bajramit” (Doda dhe Nopcsa 2015, 61). Në kuadër të këtyre emërtimeve, që janë fetare dhe turke, shfaqen pasaktësi. Kështu, në shënimet e Dodës jepet emërtimi *Sheser Bajrami* (Doda dhe Nopcsa 2015, 61) ndërkohë që emërtimi i saktë është *Sheker Bajrami*, që në gjuhën turke përdoret për Bajramin e Madh.¹²

¹⁰ Intervistë me Lepa Mlladenovska Spasenovskën, e lindur më 1933 në fshatin Nistrovë – Rekë e Epërme.

¹¹ “Nga analiza e tërësishme e sistemit të bashkëtingëlloreve të së folmes në fjalë, erdhëm në përfundimin se dallimi kryesor ndërmjet të folmeve të fshatrave të Rekë qëndron në praninë e dy bashkëtingëlloreve, përkatësisht të alofoneve (variante të fonemave) që shqiptohen si qiellzore shtegore (spirante) (š) (ž), të cilat janë përfituar nga spirantizimi i mesgjuhoreve të mbarë shqipes (q) dhe (g)”. Për më shumë shih: Sinani 2020, 74-88.

¹² Şeker bayramı – turq. Ky emërtim nuk ka aq përdorim të gjerë në të folmen popullore. Emërtimi më i shpeshtë është Bajrami i Madh edhe festa e Kurban Bajramit, në të folmen shqipe emërohet si Bajrami i Vogël.

2. 2. Leksema të ciklit të lindjes

Përveç ndasive fetare dhe etnike, të cilat ndikojnë edhe në gjuhë, disa nga temat zakonisht lidhen me *gjuhën e grave*. Ato kanë të bëjnë me shprehje dhe emërtime të procesit të shtatzënisë deri në lindje, të cilat i kanë konsideruar si tema tabu. Kështu, për fjalën shtatzënë përdorin shprehjen “e rond”. Gruaja e intervistuar, Lepa Spasenovska, jep një situatë dhe shprehet:

“I thom uni gjë: A e kie nusen me bark? E rond...ne ashtu thoshin n’katund t’jon. Pri t’jujave... oj nuse a e kie nusen e rond? Ashtu ishte llafi.”¹³.

Ndër emërtimet e kësaj fushe tematike është edhe *gjergunicë* për lehonë. Edhe leksema *gjergunicë*, sinonimike me *leonka/lensa/*(lehonë) nuk është pjesë e fondit leksikor të shqipes; *gjergunicë*, me *bj>gj*, nga *bjergunicë* <*bjer*> (Murati 2015, 86). Mirëpo, interpretimi, lidhur me leksemën *gjergunicë* nga Nopça dhe Doda është se “vjen nga fjala dirgjem, grua që dirgjej në shtrat” (Doda dhe Nopcsa 2015, 31).

2. 3. Leksema të dasmës

Në aspekte të ndryshme të dasmës nuk ka shumë dallime në zakone, në rite apo në emërtime në mes ortodoksëve dhe myslimanëve. Shumë nga leksemat janë të prejardhura dhe të formuara me ndajshitim. Përdorin emërtimin shqip *shkues*, por përdoret edhe leksema sllave *strojnik*. Po ashtu edhe: *përcjellsb* nga “përcjellë”, *petkaxhit*, *petkarët*, *petkallar* nga “petka”¹⁴. Në të njëjtën mënyrë formohet edhe leksema *druarët*, që shënon njerëzit që sjellin dru për të ndihmuar dasmorin: “Shkojn e dru bijn ka mali... druarët.”¹⁵, Apo edhe *humazgjit* (unazxhi), grupi i meshkujve që janë caktuar me këtë detyrë: “Ndër kohë, të gjithë burrat e grishur (të ftuar) bëjnë përgatitjet e

¹³ Intervistë me Lepa Mlladenovska Spasenovskën, e lindur më 1933 në fshatin Nistrovë – Rekë e Epërme.

¹⁴ Petar Skoku, fjalët *petka* dhe *brez*, i jep si iliro-trakase (Skok 1978, 101).

¹⁵ Intervistë me Avdyll Halilin (1955-2015) në fshatin Patishkë – Karshiakë. Intervistë e realizuar më 28.01.2012. Intervista u realizua nga Ibe Mustafa dhe Bukurie Mustafa.

fundit për të dërguar *humozën* (dhuratat e përgatitura nga familja e dhëndrit) tek familja e nuses” (Doda dhe Nopcsa 2015, 40). Asnjëra nga këto leksema nuk është pjesë e fjalorëve të gjuhës shqipe. Kjo tregon se gjuha popullore është konservative dhe i ruan shumë mirë ritet dhe emërtimet, duke përdorur prapashtesat dhe duke krijuar kuptime të tjera, të cilat kryesisht janë në numrin shumës. Kjo, në mënyrë simbolike, tregon edhe për kuptimin përmbledhës të organizimit të dasmës Studiuesi Petar Skok-u, për shumë nga ritet dhe leksematikën e dasmës, thotë se shprehjet e dasmës (*dars(z)ma, kraushkë*), si edhe shprehjet e farefnisës janë kryesisht joslave, por regjistron edhe leksemën *strojnik* që është sllave, të cilën e gjen në një fshat tjetër në rrethinë të Shkupit (Jabollcë), që është, po ashtu, me origjinë nga Reka.¹⁶ Këtu paraqitet dualizmi i leksemave sllave dhe shqipe. Leksema *krushkë/ krusheq*, përveç dallimit të kategorisë së numrit njëjës e shumës, ka edhe ndryshime në kuptim. *Krushkë* përdoret për “mikun”, përkatësisht për prindërit dhe familjen e nuses. Ndërkaq, *krushq* përdoret në kuptim të njerëzve që shkojnë të marrin nusen. Sipas zakonisht, në krye të krushqve prin një i ri, i cili mban bajrakun (flamurin): “*Bajrakut i ven peshkëir... një moll dhe i ven pare...*”¹⁷.

Rrethanat historike-shoqërore diktojnë edhe përdorimin e disa emërtimeve, që nuk njihen në fjalor, por që i gjejmë në të folmen e Patishkës (si e folme rekase) dhe te një pjesë e mirë e shqiptarëve të anës së Karshiakës. Kështu, leksemën *çausb* e përdorin për njeriun, i cili mban rendin e dasmorëve dhe i prin krushqve. Nuk e dimë si qëndron kjo detyrë te rekasi, sepse nuk e gjejmë, së paku në pjesën myslimane, por për një grua ortodokse të Rekës së Epërme ky term ishte i njohur. Emërtimi *çausb*, në fjalorët e shumtë, ashtu si në fjalorët e gjuhës shqipe, përkufizohet si historizëm ballkanik, në kuptim “rreshter” dhe nuk njih një përdorim tjetër,

¹⁶ Petar Skoku nuk ka të drejtë kur leksemën sinonimike për shkuesin, *misiti*, e jep me prejardhje greke. Në kuptimin e fjalës *misiti/msit*, fjala mbi të cilën ndërtohet kjo leksemë është parafjala “mes”, nga e cila dalin edhe: *mesiti/mesës/mesitni/mestari* që vjen nga kuptimi i ndërmjetësitë dhe hyn në fjalorin e fjalëve të vjetra të etnografisë (Shih: Skok 1978, 101).

¹⁷ Intervistë me Lepa Mladenovska Spasenvoskën, e lindur më 1933 në fshatin Nistrovë – Rekë e Epërme.

megjithatë, po kjo leksemë, në të folmen popullore ka përfituar një kuptim të ri. Petar Skok-u, në librin *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika* (1971), vëren bartje kuptimore të së njëjtës fjalë *čauš* në terminologjinë dasmore të gjuhës kroate a serbe, që arrin deri në Bosnje. Po i njëjti kuptim, në fjalorët e ndryshëm të gjuhës shqipe nuk është i regjistruar, mirëpo për gjuhën popullore, përkatësisht në disa të folme, ky emërtim në kuptim “krushkapatë” është i njohur mirë.¹⁸

Urimet e dasmës janë të njëjta dhe mjaft të përdorura: *Për hajr ta kesh dazmën! Hajr paç! Ngjefshi edhe ju!*

2. 4. Leksema të riteve mortore

Dallim të theksuar ka në fushën tematike të vdekjes, duke marrë parasysh që pjesa ortodokse e popullatës përdor shprehje më të veçanta, që kanë të bëjnë me religjionin e tyre. Më saktësisht, është një formë më e vjetër gjuhësore, që rrallë dëgjohet. Lepa Spasenovska, e intervistuar jonë, thotë:

“Na i thomi kur t’vdele për shyp...**N’derzhoje o Zat** si ka vdek. Ashtu i thoshin n’katund da vinte strina (sllav.) jeme o Lep ka vdek baba yt... **E ndërzhoje Zat**... Neka se najde na toj vek so nekogo (sllav.)... **Ndërzhoje Zat**

Pyejtes sime se nga i bie kjo Spasenovska i përgjigjet: “Don t’thon Bog da ja prosti (sllav.)...**nderja Zat**...ka vdek nona jote...**aj nderzhoje Zat**. Neka i e lesna zemja (sllav.). Trolli leht. Le ta ket trollin e leht.”

¹⁸ Është vështirë për të konkretizuar kohën e bartjes të kuptimit etnografik dhe përdorimit të këtij emërtimi, sepse edhe turqishtja nuk e njeh këtë kuptim, porse ajo ka depërtuar në kuptimet “nënoficer” a “ushtarak” dhe si e këtillë ka depërtuar edhe në gjuhët tjera. Në kuptim të “krushkapatit” nuk e ka as bullgarishtja e as maqedonishtja. Ekziston mundësia që të ketë ndryshuar kuptimin më vonë, por se si është përhapur kjo në gjuhën popullore dhe deri ku ka arritur si e tillë mund të mbështetemi vetëm në të dhëna terreni. Në disa të folmet shqipe të Maqedonisë (Shkup, Strugë, Kërçovë etj.), është i përhapur ky emërtim me po këtë kuptim; *čausb-* njeri që vendos rendin e krushqve dhe u prinë atyre.

Leksema është arkaike dhe është shumë e ngjashme me atë që e përdorin arbëreshët: “Në të folmet arbëreshe të Italisë, që janë kryesisht të besimit ortodoks të rritit grek, përdoret edhe ndjezoti ose ndëljezoti, që do të thotë ai që e ndjeftë zoti.” (Shkurtaç 2018, 240).

Koncepti mbi vdekjen është i përbashkët. E gjejmë edhe në Patishkë në këtë të folme, sepse vdekja konceptohet si “pushim”. (Mustafa 2017) E intervistuar, Lepa Spasenovska shprehet:

“Le t’pushojne açe te ka shku. Le t’pushoje mir. Un kisha njo ka katundi ka vdek... Kur shkutem... nie poveçe shiptarski (sllav.) E Rumena e shkret ka vdek. Koskat bosulek t’i mbin... E mir ka qon nuk ka qon e lig. Mir ka qon mir e gjetka... Nuk i greshitka (sllav.) askujt; Nderzhoje Zat ka pushut... I tollko (sllav.) thomi na... Ashtu thomi na. Ka pushut, ka vdek.”

Shprehja “koskat bosulek t’i mbin” ka të bëjë me besimin ortodoks, në të cilin ujin e borzilokut e quajnë “ujët e bekuar” dhe përdoret në shërbime të ndryshme nga kisha ortodokse. Një shprehje të ngjashme nuk e dëgjojmë te pjesa myslimane, te të cilët zhvillohen rite të varrimit sipas përkatësisë fetare myslimane, ku mbizotërojnë shprehje ngushëllimi si: “*t’ini ju shëndosh*” (të jeni shëndoshë), “*mas mërçiti*” (mos mërçiteni), “*gajret burra*” etj. (Doda dhe Nopcsa 2015, 52).

Ndasitë fetare kanë ndikuar thellë në vetëdijen e këtyre banorëve, të cilët deklarohen si ortodoksë maqedonas, mirëpo e folmja e tyre është shqipe e pastër. E intervistuar jonë, në një rast thotë: “Si t’i shkrujne Perëndia thomi na makedonski, ju i thoni Allahu.” Leksemat në këtë rast zbulojnë edhe botëkuptimin e saj se *Perëndi* qenka “makedonski” (maqedonisht), por e mendon në aspektin fetar ortodoks e *Allahu* i përket myslimanëve dhe se këta janë shqiptarë.

2. 5. Leksema etnografike *nún* dhe *nuní-a*

Leksema të etnokulturës janë edhe *nún* e *nuní*, të cilat i gjejmë më të përhapura te popullata ortodokse dhe më pak janë ruajtur te myslimanët. Te pjesa myslimane e ruajnë te ceremonia martesore (në Patishkë quhet shoqëruesi i dhëndrit). Kjo lidhje llogaritet si e shenjtë dhe ka raste kur *nuní* vendoset mes një myslimani dhe një ortodoksi. Ortodoksët e shtrijnë

kuptimin e kësaj lidhjeje, pasi përdoret në kuptim të atij që ia vë emrin fëmijës dhe për këtë *keka Lepë*¹⁹ shprehet: “Núni ja ve emnin. Edhe athere edhe tashti ala ashtu osht...nuni ta vure emnin... Athere s’kishte... Si t’vine nuni jep emën si mo t’vije nuni s’ka emën. Ajo si ka qon e ka pagzut gjalin”.

Pyetjes sonë nëse nuni i pret flokët dhe çka bëhet me to, Spasenoska i përgjigjet: “I ruejn a i fjugen.” Ndërsa sa i takon thonjve, ajo vëren: “Nuni... te ne ashtu nuni i pret thoit...n’kish qi t’i pagezojn. Ja nuni ja se popi. Nuni ja preste. U japin dar (sllav.) atyve.”

Lidhjen me nunin e intervistuar e quan shumë të fortë, si më të afërmin e familjes dhe me të nuk duhet të lidhet martesë, sepse, si thotë ajo, është “gjynah”. “Osht gjyna, as japim as marrim. Nuní osht ma i afërti i familjes”. Ka pasur raste kur ka ndodhur martesa mes tyre, por që janë tepër të rralla.

2.6. Leksema të gatesave në rite

Fusha tematike e etnokulturës është edhe më e gjerë në aspekt të riteve, që gjenden edhe te popujt e tjerë ballkanas. Mund të marrim si shembull vendosjen e lekut (pares) brenda bukës gjatë festave të kalendarit popullor.²⁰ Te popullata myslimane kjo ka mbetur vetëm në rite të dasmës. Gjatë këtij riti, vajzën që zë brumin e kulaçit e quajnë *kalaçtorja/kulaçtorja*, (nga “kulaç”-kulaçtore), që është e mbarë shqipes. Lepa Spasenovska tregon se ky zakon gjendet edhe tek ortodoksët: “Kolaç t’enjtjen e bonjin. Nusja e dhondri nuk shiheshin.”²¹ Në të folmen e Rekës, Nopcsa dhe Doda japin

¹⁹ *Keka*, në këtë të folme përdoret në kuptim “teze” a “hallë” dhe është një formë respekti kur i drejtohem një gruaje në moshë.

²⁰ “Buka me pare”, sipas Ana A. Plotnikovës, në kuadër të etnokulturës sllave jepet si ballkanike dhe ballkanoslovene dhe përdorimin e saj e sheh në leksemat e përdorura në territorin më të gjerë të arealit lindor-serb dhe perëndimor-bullgar dhe maqedonase. Плотникова Ана А, Етнолингвистичка програма во македонскиот пункт на „Малиот дијалектолошки атлас на балканските јазици”, www.iea.pmf.ukim.edu.mk/EAZ/EAZ-00/Plotnikovamak-EAZ-00.pdf, 29.6.2016.

²¹ *Kulaç m.* “bukë e ngjeshur e rrumbullakët”. Fjalë e mbarë shqipes duke përfshirë edhe Arbëreshët e Italisë e Greqisë. Huazim prej sll. (skr.) *koláč*, (bullg.) *koláč*. Geg.

një kuptim tjetër të *kalaçit/kaleçar*: “Përafërsisht, nja dy javë pas dasme, vijon vizita e ndërsjellë e dy familjeve të miqësuar të krushqisë (familjes së dhëndrit e nuses). Kjo vizitë (vizita e parë) është pagëzuar sipas një lloj gurabije prej miellit të bardhë që quhet kalaç, shkuen n’kalaç, ose erdhën n’kalaç, gjersa mysafirët pjesëmarrës, quheshin *kaleçar*” (Doda dhe Nopcsa 2015, 49).

Edhe ushqimet e përgatitura për festa të veçanta të kalendarit popullor, apo ato që kanë të bëjnë me gatesa të veçanta marrin një kuptim etnografik. Një ndër gatesat, që e gjejmë te rekasit është *ndurdhi* (në Patishkë *ndërdhi*). Sipas Doda dhe Nopcsa, *ndurdhi* përgatitet në “ditën e lindjes, ose një ditë më vonë, po qe se lindja bëheshe pasdite, shtrohej për drekë *ndurdhi*- një lloj byreku me peta të trasha. Ku pasi piqet copëtohet në grimca të vogla, që quhet *fli e copëtuar*.” (Doda dhe Nopcsa 2015, 31). Ndërkaq, në Patishkë i thonë *ndërdhi*, që është plotësisht gatesë e njëjtë dhe që copëtohet pasi piqet. Në të kaluarën e kanë përgatitur në ditën e Vasilicës (Shën Vasilit), duke vendosur një monedhë, para në *ndërdhi*. Gruaja e Rekës, Lepa Mlladenovska Spasenovska, tregon se në festën e Shën Vasilit, në Vasilicë, kanë përgatitur *fli*, të cilën nuk e copëtojnë, por e presin. Në të kanë vendosur një monedhë, e cila lidhet me parashikimin e fatit të atij që e gjen paranë dhe me parashikimin e motit.

Për dallim nga Patishka, rekasit për festën e Vasilicës përgatisin *fli*. Sipas Lepës: “Fli kemi botën. Fli bonjim me gjiz, me kas. Aty hanjim edhe kapërcenjim” Ajo shpjegon procesin e kësaj flije gjatë festës së Vasilicës dhe ritit: “Për Vasilicë flija ishte; nuk e ndanjmë na; na e bonjim dhe e prinjmë me thik; një cop e vinjmë me një gazet, me një kart, edhe e lom diku açe dhe do thomi ndonji arush da e hanje, da hanje flin... Arusha athere a da kite dimën a s’da kite dimën, si t’haje flinë... Ala zgjat dimni, si mos ta haje... L. S. *ala ka dimën...* zgjat. B. Mustafa: Por çfarë ndodhte në rrethana kur e gjen çika apo

veriore ka *kuleç* me ndërrimin dialektor -a-> -e- (khs. Tesh, nelt). Emri *kulaçe* për “topa brumi, që vihen një mbi një, shtypen e ngjishen si kulaç dhe tëhollen së bashku për të bërë petë lakrori” me formantin e emrave të gjinisë femërore dhe të shumësit të tyre duke qenë fjala shumë e singularizuar. Prej Arbëreshëve të Italisë ka depërtuar në dialektet italiane të Kalabrisë. Topalli, Kolec. 2017. *Fjalor etimologjik i gjuhës shqipe*, Tiranë.

djali paren? Keka Lepë thotë: *...e ruejn ato se o sreç (sllav.)..., si t'kie a si mo'kie ...; çika da e rijnë da martobet ... e nëse i bie djalit ...edhe ai për kismet...* (Lepa Spasenovska, 1933, fshati Nistrovë)

Flinë e përshkruan qartë Hahn-i, i cili tregon përgatitjen e flisë (gatesë me vaj e miell e cila piqet shtatë ditë pas lindjes së një fëmije dhe e thërrmuar bashkë me pemë u shtrohet farefisit dhe miqve të shtëpisë. Këso ëmbëlsire gatuhet po ashtu edhe për ditëlindje të fëmijës) (Jokli 2017:250-251). Kjo tregon se të dhënat nga Hahn-i janë po të njëjtat që jep edhe Ismail Elmaz Doda. Po ashtu, Jokli thekson që përveç kuptimeve që i jep më sipër nuk janë të vetmet raste festimi për përgatitjen e kësaj gatese (Jokli 2017:251), që e shohim edhe me rastin e festimit të ashtuquajturës *Vasilicë* (Shën Vasili).

3. Përfundime

Patishka dhe regjioni i fshatrave të Rekës së Epërme janë treguesit më të mirë për një bashkëjetesë në mes dy religjioneve, të cilët, si pasojë e një sistemi, ndryshuan dhe u larguan nga njëri-tjetri. Mirëpo, jeta e përbashkët, festat e përbashkëta janë dëshmi për shumëkënd se ndasitë mes tyre nuk janë edhe aq të thella dhe se nuk kanë funksionuar në armiqësi, ashtu si paraqiten shqiptarët nga pjesa dërmuese e opinionit sllav. Këta mbijetuan falë zakoneve, riteve dhe gjuhës. Ndër të tjera, kjo konfirmohet edhe nga të intervistuarit në Patishkë ku shprehet njëtrajtësia: “kemi pas një gjuhë, një mvësh e tjetër fe”²². Ky element i vetëm i dallimit mes banorëve të këtyre vendeve, feja, ishte mjaft e fuqishme dhe ka kaluar nëpër një proces të gjatë, duke marrë parasysh se ka dëshmi nga vetë hulumtuesit serbë të shekullit të kaluar, të cilët tregojnë për jetën fetare dhe lutjet paralele, që prifti lexonte në gjuhën sllave dhe përsëritja nga besimtarët ortodoksë, mirëpo është interesant vazhdimi i lutjes në gjuhën shqipe, sepse ata e dinin përmendsh (Филиповић 1931:172).

Leksemat e etnokulturës janë ndër fjalët më të qëndrueshme në përdorim dhe këto janë të gjalla vetëm brenda përdorimit të një të folmeje,

²² Intervistë me Avdyll Halilin (1955-2015) në fshatin Patishkë – Karshiakë. Intervistë e realizuar më 28.01.2012. Intervista u realizua nga Ibe Mustafa dhe Bukurie Mustafa.

vetëm në ligjërimitin popullor. Sipas përkufizimit të Majkëll Alan Park-ut, fjalët dhe kategoritë e fjalëve vendosen në një lidhje intime me mjedisin jetësor, shikimin mbi botën dhe sistemin kulturor të shoqërisë që e përdor gjuhën (Park 2012, 297), gjë që supozon se ndryshimi i këtyre faktorëve do të sjellë deri në humbjen e zhdukjen e këtij thesari, sa gjuhësor, po aq edhe kulturor. Sa për ilustrim, Nopça dhe Doda japin emërtimin *fyrta*, që tregon nënën e gjirit (Doda dhe Nopcsa 2015, 29), por ky zakon i gjidhënies nga një grua tjetër nuk është më i gjallë, gjë që bën që edhe leksema, si e tillë, të kalojë te leksemat e vjetruara²³.

Leksemat e etnokulturës, të trajtuara në shumë anë kuptimore, bëhen burim informacionesh jo vetëm semantike e leksikore, por e shtrijnë informacionin edhe në sferë të etnologjisë dhe bëhen treguesit kyç për shumë çështje, që krijojnë probleme kur ato vendosen në një kontekst më të gjerë, mbase edhe ballkanik. Bëhet fjalë për ngjasime, jo vetëm gjuhësore, të cilat me një emër i quajmë *gjuhësi ballkanike*, por edhe të shtrirjes në ngjasimet në aspekt të leksikut kulturor, të cilat të vendosura në një rrafsh krahasimtar, ndihmon për zhvillimin e gjithmbarshëm të trajtesës etnologjike dhe të leksematikës, pa qëllimin e përvetësimit të riteve e zakoneve me idenë e interpretimit se të kujt janë apo prej kujt janë marrë, që duhet ndryshuar duke pasur për synim një vështrim më të shtrirë e më përmbajtjesor e për të kuptuar kulturën e një populli, e në këtë rast të shqiptarëve brenda arealit ballkanik.

Burimet e përdorura:

1. Intervistë me Lepa Mlladenovska Spasenovskën, e lindur më 1933 në fshatin Nistrovë – Rekë e Epërme. Intervistat janë realizuar më 18.02.2012 dhe 14.05.2016 nga Ibe Mustafa dhe Bukuriye Mustafa, Shkup.

²³ “Kjo nënë, që përkohësisht ushqen me gjë foshnjën e porsalindur, quhet *fyrta*. Nëna e gjirit (qumështit), llogaritet për tërë jetën, si nëna e dytë e foshnjës. Nëse rrethanat janë të tilla, që foshnja e porsalindur qumështin e parë e pinë nga *fyrta* (nëna e qumështit), atëherë nëna e foshnjës i ofron asaj një dhuratë të vogël”. Franz Nopcsa & Bajazid Doda, Jeta e fshatarëve shqiptarë në grykën e Rekës së Epërme, 2015, 31.

2. Intervistë me Avdyl Halilin (1955-2015) në fshatin Patishkë – Karshiakë. Intervista është realizuar më 28.01.2012 nga Ibe Mustafa dhe Bukuriye Mustafa.

Foto 1. Lepa Spasenovska (në mes) me veshje nusërie, në fshatin Nistrovë të Rekës së Epërme (mesi i viteve '50 të shek. XX). Fotografi nga koleksioni personal i Lepa Spasenovskës.

Foto 2. Shtëpi në fshatin Nistrovë, fotografuar gjatë hulumtimit në Rekë të Epërme (06.05.2018). Foto: Bukurije Mustafa.

Foto 3. Nga manifestimi “Takimet e Rekës së Epërme 2019” mbajtur në fshatin Rimnicë, organizuar nga Shoqata për Kulturë “Reka e Epërme”-Gostivar. Foto: Bukurije Mustafa.

Bibliografi

- Alan Park, Majkëll. 2012. *Hyrje në antropologji*. Shkup: Projekt i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë “Përkthim i 1000 librave profesionalë dhe shkencorë”.
- Doda, Bajazid E. në bashkëpunim me Franz Baron Nopcsa. 2015. *Jeta e fshatarëve shqiptarë në grykën e Rekës së Epërme, Dibra e Madhe (Maqedoni)*, shqipëruar nga Nexhat Mehmedi dhe Ismail Murati. Koçani: Evropa 92
- Elsie, Robert. “Tabllo e një jete të zhdukur”, *Shkoder.net*, konsultuar për herë të fundit më 13 tetor 2020, <https://shkoder.net/fjala/2007/relsie.htm>
- Jokli, Norbert. 2017. *Studime historiko-krabasuese për gjuhën shqipe, “Historisch vergleichende Untersuchungen über das Albanische”*. Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës.
- Murati, Qemal. 2015. *Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni*. Shkup: Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve.
- Mustafa, Bukuriye. 2017. “The Ethno-Linguistic Aspects of the Birth and the Death Rituals in Balkan Linguistics Context”. *Vakanivis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi*, 2 – 1: 32-45
- Mustafa, Bukuriye. 2018. *Patishka-vëzhgime gjuhësore dhe etnokulturore*. Shkup: Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve.
- Nagórko, Alicja. 2004. “Etnolingvistika i kulturemi u međujezičnom prostoru”, *Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje*, 30: 131–143
- Nopcsa Franc. 2012. *Pikëpamjet fetare, doket dhe zakonet e Malcisë së Madhe*. Tiranë: Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë.
- Sinani, Idaete. 2019. “Fonemat e bashkëtingëlloreve në të folmen shqipe të fshatrave me prejardhje nga Reka e Epërme”. *Studime albanologjike*, Shkup, 19: 52-68.
- Sinani, Idaete. 2020. “Disa tipare të veçanta të së folmes së Rekës së Epërme.” *Studime albanologjike*, Shkup 20: 74-88.
- Skok, Petar. 1971. *Etimologjiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Zagreb: Jugoslovenska Akademija Znanosti i Umjetnosti.

- Skok, Petar. 1978. "Hulumtime gjuhësore te popullsitë joslave të luginës së Shkupit". *Studime gjuhësore*, Instituti Albanologjik i Prishtinës. Prishtinë (I): 81-103.
- Shkurtaj, Gjovalin. 2018. *Etnografia e të folurit të shqipes*. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
- Tirta, Mark. 2007. *Panteoni e simbolika – doke e kode në etnokulturën shqiptare*. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
- Topalli, Kolec. 2017. *Fjalor etimologjik i gjuhës shqipe*. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
- Ymeri, Haki. 1998. *E folmja e Karshiakës*. Shkup: "Shkupi".
- Плотникова, А. Ана. "Етнолингвистичка програма во македонскиот пункт на Малиот дијалектолошки атлас на балканските јазици, www.iea.pmf.ukim.edu.mk/EAZ/EAZ-00/Plotnikovamak-EAZ-00.Pdf, konsultuar për herë të fundit më 13 mars 2020
- Смиљанић, Тома. 1925. *Населба и порекло становишта, „Мијаџи, Горна Река и Мавроско Поље"*. Српски Етнографски Зборник, књ. XXXV. Српска Краљевска Академија. Београд: 7-674.
- Трифуноски, Јован. 1958. *Слив Маркове Реке-антропогеографска проматрања*, кн. 7. Скопје: Филозофски Факултет на Универзитетот.
- Филиповић С., Миленко. 1931. *Патишка*, Јужни преглед, бр. 4, Скопје: 163-174.
- Филиповић С., Миленко. 1939. Обичаја и веровања у Скопској котлини, Српски етнографски зборник, књ. LIV, Живот и обичаји народни, књ. 24, Београд: 277-564.

NEBI BARDHOSHI

ARSIM CANOLLI

KOSOVA ANTROPOLOGJIKE¹

Hyrje

Në tri dekadat e fundit Kosova ka qenë objekt i studimeve të shumta në konverzacionin akademik ndërkombëtar në shkencat shoqërore, pasi vetë realiteti i Kosovës ka pësuar ndryshime të mëdha me implikime të mëdha dhe, si i tillë, ka qenë edhe përndjellës për interesin e studiuesve. Megjithatë, në vrojtim të parë, në këtë konverzacion vërehet se dominojnë studimet politologjike, shpeshherë me kontribute të ndërthurura nga disiplinat e tjera. Nga ky vrojtim duket se interesimi kryesor në komunitetin akademik ka qenë ai politik; pas rënies së Jugosllavisë, fokusi kryesor ra mbi ndërhyrjen e NATO-s më 1999 dhe fazën e shtetndërtimit të Kosovës, para dhe pas pavarësisë së saj më 2008. Duket se pyetja se çfarë lloj shteti po bëhet Kosova, si objekt *sui generis* i ndërhyrjes ndërkombëtare, ka përndjellë studime të shumta.² Por, nuk mohohet se gjatë këtyre dekadave, sidomos në

¹ Ky kontribut është pjesë e vëllimit *Kosova antropologjike*, përgatitur nga Nebi Bardhoshi dhe Arsim Canolli. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike, 2020. Titulli “Kosova antropologjike” është vendosur me synimin që të jehojë me titullin e shkrimit të Rrok Zojzit “Kosova pitoreske” që nuk arriti të bëjë etnografinë e tij në Kosovë pas vendosjes së diktaturës më 1945 dhe mbylljes së kufirit mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë në vitin 1948, e na la vetëm disa dromca të botuara gjatë Luftës së Dytë Botërore. Në kontekst të standardit të ligjërimit të zakonshëm ky titull, apo emërtim, edhe mund të mos qëndrojë nga ana semantike.

² Shih, për shembull: Weller 2009; Ante 2010; Zaum 2007; Visoka 2017; Landau 2017, 442-463; Musliu 2019, 556-565; Beha 2019, 674-689; Strohle 2012, 223-250. Ekziston një mori studimesh mbi temat e shtetndërtimit, paqëndrimit, pas ndërhyrjes etj., që vijnë nga politologjia dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, të cilat nuk i kemi cituar këtu.

vitet '90-të, ka pasur një interesim mjaft specifik mbi historinë e përgjithshme të Kosovës (Malcolm 1998), e cila në vitin 1989 bie nën regjimin e dhunshëm të Serbisë dhe gjatë viteve '90 organizon rezistencë civile paqësore. (Howard 2000) Nga ana tjetër, kryesisht pas luftës së viteve 1998-1999, Kosova fillon të marrë vëmendjen edhe nga shkencat e tjera shoqërore, ku filluan studimet mbi të kaluarën socialiste, identitetin e aspekte të tjera të jetës sociale në shoqërinë kosovare.³

Nga pamja që del nga këto studime vërehet se Kosova ka kaluar nëpër pragje të shumta ndryshimi, sidomos gjatë shekullit XX. Pa dyshim se këto ndryshime kanë lënë efekt në botëkuptime, sjellje, institucione, interpretime e në të gjitha avenytë e jetës shoqërore. Në tri dekadat e fundit, në vllugun e përvojës së përpjekjes për të ndërtuar shtet, ndryshimet e transformimet shoqërore kanë qenë edhe më të mëdha në përvojën e shoqërisë kosovare. Shoqëria kosovare kalon një dramë politike dhe sociale (Turner 1969) mjaft specifike, duke dalë nga një shoqëri e një miqësie të detyrueshme gjatë Jugosllavisë së unitetit të planifikuar komunist të etnive të ndryshme, të njohur si “bashkim-vëllazërim”, te një shoqëri shtetformuese në kontekst të pluralizimit demokratik, të pranuar, të njohur, të kontestuar, në dialog e negociata të përherëshme për t’u bërë.⁴ Në këtë kontekst, studimet antropologjike/etnologjike do të duhej të ishin perspektiva studimore më e frytshme për ndryshimet shoqërore, botëkuptimet, raportet dhe zhvillimet e ndryshme në sferën shoqërore e kulturore të një shteti të ri që, dashje pa dashje, ripërkufizon edhe sjelljet shoqërore e botëkuptimet kulturore. Megjithatë, ndonëse kërkimet antropologjike/etnologjike kanë peshë të rëndësishme në vrojtimin e interpretimin e ndryshimeve të jetës e sjelljes njerëzore përballë, prapa dhe në raport me ndryshimet e tilla, që zakonisht bëhen në kontekst të asaj që njihet edhe si “antropologji e postkomunizmit apo postsocializmit” (Hann 2002, 28), interesimi antropologjik mbi Kosovën, dhe kësaj drame politike gjatë tri dekadave të fundit, mbetet i kufizuar; të paktën më i kufizuar se në disiplinat e tjera.

³ Krasniqi 2012, 353-366; Krasniqi 2011a, 336-354; Krasniqi 2011b, 191-207; Krasniqi 2014, 104-106; Krasniqi dhe Simkus 2015, 295-321.

⁴ Për një pamje të thukët shih: Malcolm 1998, kurse një pamje historike, përqendruar edhe tek aspektet sociale jepet tek: Schmitt 2012.

Kemi raste edhe kur antropologut gjatë punës në terren i thuhet “pse po merresh me bukën, kur sot ka rëndësi veç politika” (Canolli 2014, 17), dhe kjo duket se shpreh impulsin kërkimor të kohës mbi Kosovën, që, si shoqëri, tërheq vëmendjen e vrojtimit politologjik më shumë se sa atij antropologjik.

Pa dyshim, në dekadën e fundit, studimet antropologjike mbi Kosovën janë shtuar si nga studiuesit e huaj, ashtu edhe nga studiuesit shqiptarë, si në gjuhët e huaja, ashtu edhe në gjuhën shqipe. Një antropologji e Kosovës, e rikonceptualizuar në aspektin teorik, metodik dhe qasës, është tashmë e dukshme në peizazhin studimor të Kosovës dhe sa vjen e rritet. Një hap i mirë në atë drejtim është edhe kjo përmbledhje.

Baza të shkrimeve që po paraqesim këtu janë kumtesa të paraqitura në simpoziumin "Perspektiva studimore mbi Kosovën", mbajtur në Tiranë, në datat 20-21 dhjetor 2019. Ky simpozium u organizua nga Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit, në bashkëpunim me Departamentin e Antropologjisë, Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës. Simpoziumi ishte një përmblyllje në kuadër të vitit kushtuar studimeve etnologjike dhe antropologjike mbi Kosovën. Një aktivitet i tillë u bë në kuadër të përvjetorit të 20-të të çlirimit të Kosovës. Simpoziumi u mbajt si një aktivitet përmblyllës, pasi i gjithë viti 2019, në Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, iu kushtua njohjes me studime e projekte kërkimore të antropologjisë dhe dijeve të tjera mbi shoqërinë kosovare. Në themel të kësaj ideje ishte njohja me studime empirike dhe kritike me autorë vendas, pra nga Kosova. Prezantimet e këtyre punimeve u bënë në kuadër të seminarit permanent “Përthyerje antropologjike” si dhe në platformën "Tragë". Si në "Përthyerje antropologjike", ashtu dhe në "Tragë", i ftuari kishte mundësinë të mbante një leksion të detajuar mbi metodën, analizën dhe rezultatet e arritura (Pasqyra shkencore 2019, 1-12). Edhe simpoziumi u organizua duke ndjekur këtë model. Studiuesi ftohej të mbante një fjalë, e cila përmbante një reflektim të autorit mbi punën kërkimore që kishte realizuar ndër vite dhe, ndërkohë, të veçonte rishikime dhe shqyrtime të reja mbi tezën apo tezat e botuara ose jo.

Koha e mbajtjes së këtij aktiviteti ishte fill pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019, që la pas shumë të vdekur në Shqipëri. Prandaj na u desh ta

shtynim si aktivitet për disa ditë, por në fund çdo gjë shkoi si duhet. Në fakt, intensiteti i debatit të këtij simpoziumi do të mbahet mend gjatë. Simpoziumi ka pasur më shumë të ftuar se sa do të paraqiten në këtë përmbledhje. Gjejmë rastin t'i falënderojmë të gjithë pjesëmarrësit për fjalët e paraqitura dhe pjesëmarrjen aktive në të gjithë debatin e ndjekur. Në brendi të saj gjenden perspektiva studimore që secili studiues ka aplikuar apo është duke aplikuar ende në kërkimet e veta mbi Kosovën. Prandaj, shpresojmë që në të ardhmen ky vëllim do të pasohet nga botime të tjera, të cilat do të inkuadrojnë edhe më shumë perspektiva nga brenda dhe jashtë Kosovës e, kësaj, të dalin sa më shumë vështrime antropologjike. Në vijim po paraqesim një pamje të shkurtër të mendimit etnologjik/antropologjik mbi Kosovën. Ndërsa në fund, në mënyrë të përmbledhur, do të paraqitet shkurtimisht përmbajtja e secilit kontribut.

Fillet etnografike

Në fillet e veta, kureshtja e udhëtarit evropian, që niset cepave të kontinentit të vet apo drejt shtigjeve të reja përtej vendit të tij, duket se ka qenë e përafërt me kureshtjen e etnografit të trajnuar. Këtë e shohim edhe te historia e udhëpërshkrimeve edhe tek ajo e mendimit etnologjik. Si udhëpërshkrimi, ashtu edhe etnografia janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën, sepse të dyja këto gjini janë në thelb të lidhura me kureshtinë e udhëtarit, dëshirën, drojën, habinë që të ngjall një tokë dhe njerëz të pa takuar më parë, habinë e kureshtinë që ngjall shumësia dhe varietetet kulturore. Ndoshta etnografët e trajnuar, apo antropologët e trajnuar, në fund të shekullit XIX dhe fillimshekullit XX, kanë qenë të orientuar të mendojnë si evolucionistë, për shkak të faktit se ka mbizotëruar historicizmi, teoria evolucioniste e më vonë difuzioniste, por edhe ata udhëtarë që kanë lënë udhëpërshkrime janë të prirur që në përshkrimet e tyre të lënë evidenca për “atë që duket se ka mbijetuar nga lashtësia”.

Kureshtja etnografike për Kosovën nis qysh herët. Ajo nis krahas kureshtjes evropiane për gjithë rajonin, e shqiptarët në veçanti. Rreth mesit të shekullit XIX, deri në mbarimin e Luftës së Dytë Botërore, një mori udhëtarësh, priftërinjsh, diplomatësh e kureshtarësh të ndryshëm kaluan apo jetuan për ca kohë aty dhe mbajtën shënime me natyrë etnografike për

Kosovën. Situata politike në Europë dhe në Perandorinë Osmane, pjesë e së cilës ishte Kosova, po përballej nga një mori ndryshimesh politike, ku si truall ndryshimesh kishin kryesisht Perëndimin, i cili do të imponohej edhe në kohë krizash me modelet e mendimit dhe sistemeve politike. Kjo situatë kishte përfshirë në fakt edhe gjithë botën, ku rryma të ndryshme ideore, politike, ideologjike ishin kahmos të pranishme. Për shkak të dinamikës historike, mendimi etnologjik mbi shqiptarët dhe Ballkanin dominohet nga mendimi gjermanik për shumë kohë. Tradita etnografike gjermanike ka depërtuar në mënyra të ndryshme tek etnologjia kosovare. Një shteg është nëpërmjet shkollës etnologjike, ku janë formuar studiuesit dhe, së dyti, është trangu albanologjik, i cili në thelb i përket shtratit etnologjik gjermanik (Promitzer 2015, 189-206; si dhe Heming 2012, 115-130). Nuk duhet harruar se si imagjinata herderiane [volkgesit], e Ratzelit [antropogjeografia], ashtu dhe ajo marksiste-engelsiane [materializmi dialektik], i ka bazat te bota e mendimit gjermanik. Vetë bota e dijes antropologjike gjermanike njih shumë qasje, autorë e shkolla të ndryshme, por, sidoqoftë, vetë etnografia si metodë dhe si shkencë duket se i ka pasur themelet e saj më të hershme pikërisht në këtë territor, ku, në njërën anë, u hodhën themelet e një shkolle mbi tjetrin e, në anën tjetër, mbi veten.⁵ Nuk ka dyshim që secila shkollë kombëtare etnologjike në Ballkan, Evropë Qendrore, Lindore dhe më gjerë ka realizuar përthyerjet e veta, por, në tërësi, studimi etnologjik mbi popujt e Ballkanit, nga mesi i shekullit XIX e deri në fillim të shekullit XX, dominohet nga pikëpamje që shtrojnë pyetjet rreth origjinës etnike, shtrirjes së kulturës, përhapjes së saj në treva të caktuara e, në fund të fundit, të etnologjisë si një shkencë mbi etninë, e lidhur ngushtë me krijimin e përfytyrimit të territorit historik, bashkëkohor dhe imagjinar mbi kombin dhe, për rrjedhojë, për shtetin.

Fillimisht shqiptarët si popull përndjellin imagjinatën e udhëtarëve, shkrimtarëve dhe ushtarakëve perëndimorë, dominuar nga vështrimi i përshkruesit anglez. Rugës drejt gjermadhavëve antike në Greqinë e “të gjithë zotave” (1828) si vend i imagjinatës evropiane, rugës për të takuar Ali Pashë Tepelenën si faktor politik në një nyje politike të Mesdheut, këta

⁵ Vermeulen 2015. Për një vështrim kritik të mënyrës se si është keqkuptuar "imperializmi gjerman" në Perandorinë Osmane shih: Marschand 1996, 298-336.

udhëtarë, diplomatë e kureshtarë, dëgjuan gjuhë e vrojtuan doke të një populli që s'i kishin dëgjuar e parë më herët. Studiuesi i parë që na la shënime mbi Kosovën, ishte Ami Boue, në veprën e tij shumë të njohur, konsideruar monumentale për nga mënyra e trajtimit dhe influenza që pati më vonë në imagjinatën etnografike mbi Ballkanin.⁶ Po ashtu, Georg von Hahn, që më vonë njihet si babai i albanologjisë dhe “zbuluesi i kombit shqiptar” për bashkësinë e studiuësve, do të kalonte disa herë nëpër Kosovë dhe do të jepte të dhëna etnografike dhe vlerësime për Kosovën, tiparet e sjelljet e shqiptarëve, sistemin fisnor etj.⁷ Pa dyshim se ka edhe studime të tjera në kuadër të studimeve arkeologjike,⁸ e udhëpërshkrime të tjera që dalin në shesh gjatë leximit të bibliotekës albanologjike të kësaj periudhe, të cilët shprehin edhe vrojtimit nga Kosova.⁹ Ndër udhëtarët e studiuësit e

⁶ Boué, Ami. 1854. *Recueil d'itinéraires dans la Turquie d'Europe. détails géographiques, topographiques et statistiques sur cet empire*. Vienna: W. Braumüller. Pjesët që ia dedikoi vështrimeve etnografike mbi Kosovën janë f. 192-208, 346-352 dhe 315-318.

⁷ Hahn, v. Georg. 2007. *Studime shqiptare*, Tiranë: IDK; Hahn, v. Georg. 2006. *Udhëtim nëpër viset e Drinit dhe Vardarit*. Prishtinë: Rozafa. *Studime shqiptare* i von Hahnit është botuar në gjuhën gjermane më 1851. Në vitin 2015, studimet e tij përkthehen në gjuhën angleze. Hahn, v. Georg. 2015. *The Discovery of Albania: Travel Writing and Anthropology in the Nineteenth Century Balkans*. Përkthyer nga Robert Elsie. London: IB Tauris & Centre for Albanian Studies.

⁸ Shih: Evans, Arthur. 1883. *Antiquarian researches in Illyricum. (Parts I and II)*. From *The Archaeologia Vol. XLVIII*. Westminster: Nichols and Sons; Evans, Arthur. 1885. *Antiquarian researches in Illyricum, Parts III, IV*, *Archaeologia: or, Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity, Volume XLIX*. London: Nichols and Sons, for the Society of Antiquaries of London. Së fundi, janë botuar vëllimet: Evans, J. Arthur. 2006. *Ancient Illyria: An Archaeological exploration*, London: London: IB Tauris & Centre for Albanian Studies. Evans shkruan edhe raporte e letra, të cilat kanë vrojtimit mbi Lidhjen e Prizrenit e personazhe historike të kohës. Për një përmbledhje shih: Evans, J. Arthur. 2017. *Albanian Letters: Nationalism, Independence and the Albanian League*, përgatitur nga Bejtullah Destani dhe Jason Tomes. London: IB Tauris & Centre for Albanian Studies.

⁹ Konsiderojmë se ekzistojnë, përafërsisht, diku mbi 300 botime në gjuhë të ndryshme nga udhëpërshkruesit mbi Shqipërinë, prej fillimshekullit XIX e deri në Luftën e Dytë Botërore, ku, ndoshta, mbi gjysma janë shkrime mbi Kosovën, por ka edhe shkrime të tjera mbi Serbinë e Ballkanin, që shpesh rrokin edhe Kosovën.

kohës spikatet intuita antropologjike e Edith Durham-it, e cila ka lënë një prozë mjaft elegante në fillim të shekullit XX. Në veprën *Shqipëria e epërme*, (Durham 1909) shfaqet edhe Kosova, vendi që ajo e pagëzoi si “i debatueshëm”, e ku plot 90-91 vite më vonë do të përfshinte në debatin rreth saj dijetarë, politikanë, analistë, artistë, ushtarakë, thuajse në rang botëror. Përshkrimet dhe tezat e Durham-it njihen mirë nga lexuesi, pasi pjesa kryesore e punëve të saj janë botuar e ribotuar në gjuhën shqipe. Për imagjinatën antropologjike ato marrin rëndësi, pasi ato botohen në një nga revistat antropologjike më të njohura të kohës siç është revista *Man*, dhe për faktin se botimet e saj në anglisht do të bëheshin shumë më të aksesueshme për dijen antropologjike në rang botëror.¹⁰ Botimi në anglisht bëhet i rëndësishëm për dijen antropologjike, për zhvillimet që mori antropologjia në botën anglosaksone dhe disfatës që pësoi mendimi antropologjik gjermanik për shkak të nazizmit, dhe, në fakt, edhe para tij. Gjuha angleze u bë dominuese në kohën kur shqiptarët po rizbuloheshin nga antropologjia. Rizbulimi nga antropologjia botërore fillon në Kosovë në vitet 1970 e në vijim, si dhe pas rënies së komunizmit në Shqipëri.

Në katër dekadat e para të shekullit XX Kosova kaloi drama politike e sociale të jashtëzakonshme, ku mbretëroi dhuna, dëbimi e kolonizimi. Kjo ishte koha e programeve etno-nacionaliste të Serbisë, për të “ri-kthyer” Kosovën apo “Serbinë e vjetër”, siç quhej Kosova në to. Gjatë kësaj periudhe, mendimi nationalist serbomadhi, me premisa etnologjike, i nisur nga akademikët e Beogradit, kryesisht nga shkolla e Ivan Cvijiqit,¹¹ filloi të

Për një pamje të shkurtër të 100 prej tyre shih: Abdullahu 2018. Fondi i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani” është mjaft i pasur me këto botime në gjuhë të ndryshme.

¹⁰ Durham ndërmoi udhëtimin e parë në vitin 1908. Kohë e Kushtetutës në Perandorinë Osmane, kohë bese për trojet që ajo përshkroi. Botimi origjinal: Durham M. Edith. 1909. *High Albania*, London: Edward Arnold Publishers to India Office.

¹¹ Imagjinata mbi tjetrin si inferior në gërshtim më shumë prej ideve raciste e eugenike, që qarkullonin në botën perëndimore, erdhi edhe shfrenimi më banal në mendimin serb mbi shqiptarët, që ishin shumica e madhe në Kosovë, duke i quajtur edhe njerëz me bisht, siç është rasti i Vladan Gjorgjeviçit. Shih: Gjorgjeviç 2015 [1913].

marrë hov të madh. Ky mendim u përkthye edhe në propagandë ndërkombëtare kundër shqiptarëve, strategji për shtetin serb dhe diskurs etno-nacionalist për shkollën serbe. Megjithatë, udhëtarët, diplomatët, misionarët e vendeve të ndryshme perëndimore bënë përshkrimet e tyre, të cilat u botuan në dekadat e para të shekullit XX.¹² Nuk duhet harruar se, gjatë Luftës së Parë Botërore, antropologjia gjermanike u përfaqësua në rajonin e Ballkanit më së tepërmi nga bota austriake. Pjesë e strategjisë ushtarake të Perandorisë Austro-Hungareze ishte studimi jo vetëm i aspekteve ekonomike, por edhe traditave e zakoneve të vendasve. Komanda e lartë ushtarake prodhoi një buklet të titulluar *Stuktura tribale, normat dhe zakonet e shqiptarëve*, e gjitha e bazuar mbi punën e Lovro Mihačević.¹³ Puna e At Mihačević-it ishte ndërtuar mbi përshtypjet e një udhëtimit të realizuar një vit para Durham-it në vitin 1907. Në këto përshkrime përfshihej edhe një pjesë e mirë e Kosovës.¹⁴ Po ashtu kemi edhe “Ekspeditën për studimin e arteve, etnografisë, arkeologjisë dhe gjuhësisë, në zonat e pushtuara perandorake dhe mbretërore në Serbi, Mal të Zi dhe Shqipëri” të vitit 1916, së cilës i printe Artur Haberlandt, që, po ashtu, mblodhi të dhëna në Kosovë.¹⁵ Shkollat e rajonit, sidomos ato që u morën me Kosovën, ishin të ndërtuara mbi pikëpamjen antropogjeografike, gjithnjë në shërbim të nacionalizmit etnik. Bozhidar Jezernik e ka analizuar mjaft mirë përdorimin politik të kësaj imagjinate politike, që në fakt është një derivat i mendimit antropologjik, analizuar, po ashtu, nga autorë të tjerë në rang universal. (Jezernik 2003)

Në vazhden e këtyre pikëpamjeve kemi edhe një studim, po prapë racial, të kryer në kohën e Luftës së Parë Botërore në territoret e pushtuara

¹² Për një pasqyrë të shumicës së këtyre shkrimeve shih:

<http://www.albanianhistory.net>, të cilën e ka përpiluar Robert Elsie, konsultuar për herë të fundit më 25 maj 2020].

¹³ Shih: At Lovro Mihačević, “Stammesgliederung, Sitten und Gebräuche der Albaner, Armeecoberkommando (Broschüre),” in *KA*, Zu K.-Nr. 23759. Marrë nga: Marchetti 2010, 219.

¹⁴ Lovro Mihačević, *Durch Albanien: Reise-Eindrücke*, Prague: Bonifatius 1913, f. 153-172. Së fundi, libri është përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Shih: Mihačević, Lovro. 2006. *Nëpër Shqipëri: mbresa udhëtimit & etnografi (1883-1907)*. Lezhë: Gjergj Fishta.

¹⁵ Shih: Marchetti 2010: 207-230.

nga Bullgaria, përfshirë edhe një pjesë të mirë të Kosovës. Ky studim është realizuar nga antropologu fizik bullgar Dronchilov. Në këtë studim përfshihen 500 maqedonas dhe 100 shqiptarë. Ndërsa shqiptarët liheshin thuajse jashtë analizës, shprehej droja nëse ata përbënin apo jo një grup etnik nisur nga cilësitë fizike, ndërsa për maqedonasit, edhe pse kishte diversitet në mes cilësive që ata mbartnin, nuk vihej në dyshim se kjo popullatë ishte e një trangu me atë bullgare, pikërisht siç ishte harta simbolike e politikës në Bullgarinë e kohës (Promitzer 2014, 160; Promitzer 2011, 44-63). Ndërkohë që Dronichilov-i ishte duke kryer studimin e tij, në Shqipëri dhe Kosovë, në territoret e zotëruara nga Austro-Hungaria, bëheshin kërkime, përkatësisht nga Arthur Haberlandt dhe Viktor Lebzelter.¹⁶ Në anën tjetër, në vitin 1941 udhëpërshkruesja dhe shkrimtarja britanike Rebecca West boton librin e saj *Black Lamb and Grey Falcon: A Journey through Yugoslavia* (West 1941), që bëhet një prej lamenteve më të njohura në gjuhën angleze për Serbinë dhe “betejën e Kosovës” (1389), që pati ndikim në imagjinatën politike evropiane të kohës.

Gjatë kësaj kohe, në Shqipëri kemi sythe etnografike që vinin si reagime ndaj shkollës serbomadhe dhe botoheshin në revistat e kohës,¹⁷ përfshirë ndonjë përshkrim të vendit të tyre, që vinte nga mësues të Kosovës, kryesisht ata që kishin mbaruar Normalen e Elbasanit. Këtu mund të përmendet një prej tyre që është libërthi i vogël *Fisi i Vokshit* (1931) nga Mehmet Vokshi, botuar në Tiranë (Vokshi 1931) Pa dyshim se në kohën e dhunës, konventës për shpërnguljen jugosllave-turke (1938), e kolonizimit masiv të Kosovës me serbë e malazezë, shqiptarët, në shumicë analfabete, nuk na kanë lënë shkrime mbi gjendjen e tyre, as politike dhe as kulturore. Si u cek më lart, shkrimet me elemente etnografike të argumentit rilindas

¹⁶ Haberlandt, Arthur dhe Viktor Lebzelter. 1919. “Zur physischen Anthropologie der Albanesen,” *Archiv für Anthropologie* 17: 123–154. Për teknikën e matjeve të përhapura gjerësisht në këtë periudhë kohore në kampet ushtarake, nën përdorimin e termit “racë” në vend të termit “kombe” apo popuj shih: Berger 2010, 233–253.

¹⁷ Kujtojmë këtu vetëm titujt e revistës *Leka*, në të cilët shkruhej: “Shqiptarët nuk janë barbarë apo semi-barbarë”, “Cubnija në Shqipëri”, “Vështrimi i gjakmarrjes, kultura e qytetnimit”, “Shpirti përparimtar i shqiptarit”. Shih: *Leka*. 1944. “Të drejtat e Shqipërisë etnike”, Shkodër: “Zoja e Papërlyeme”. Shih: Koleksionet Digjitale BKSJ, konsultuar për herë të fundit më 20 dhjetor 2020.

botoheshin në revista në qytetet e Shqipërisë dhe jashtë vendit në revistat e njohura të shqiptarëve në diasporë.

Për historinë e mendimit etnografik shqiptar është me interes të shënojmë se edhe Rrok Zojzi - themeluesi i Sektorit Etnografik në Shqipëri, më 1947 - kishte bërë një udhëtim nëpër Kosovë dhe kishte botuar dy-tre shkrime modeste me shënime etnografike, te seria që ai e quajti *Kosova Pittoresca*.¹⁸ Vërtetë *Kosova Pittoresca* do të mund të shndërrohej gradualisht, në një *Kosova Etnografica*, por, për fat të keq, Zojzi dhe as studiues të tjerë nga Shqipëria nuk u lejuan që të kryejnë studime të tyre etnografike deri në fillim të viteve '70 të shekullit të kaluar. Zojzi nuk bëri dot më kërkime etnografike në Kosovë as në fund të viteve '70, sepse ai tashmë kishte dalë në pension. Në studimin e tij kryesor mbi ndarjen krahinore të popullit shqiptar, shkrim bazë i tij (1962), mbron tezën që popullsia e krahinës së Dukagjinit ruan në kujtesën e saj faktin se të parët e tyre e kanë origjinën nga fusha, "përkatësisht nga Rrafshi i Dukagjinit". Më tej vijon me analizën e traditave që, sipas Zojzit, përkojnë më shumë me ato të fushës së Rrafshit të Dukagjinit se sa me ato të Malësisë. (Zojzi 1961, 35)

Etnologjia e Kosovës: periudha jugosllave

Pas Luftës së Dytë Botërore, gjegjësisht prej vitit 1945 e deri në fund të viteve '60-të, Kosova ishte pothuajse e paralizuar nga brutaliteti shtetëror, përkatësisht nga regjimi jugosllav, që në Kosovë dirigjohej nga Aleksandër Rankoviç, Ministër i Punëve të Brendshme (1946-1953) dhe zëvendëskryeministër (1963-1966). Pa dyshim, kjo periudhë meriton më shumë diskutim, por ajo që duhet theksuar është se me gjithë represionin shtetëror të këtyre viteve mbi shqiptarët e Kosovës, disa nga institucionet kryesore që vazhduan të ekzistojnë, u krijuan në atë periudhë, ndër to edhe Instituti Albanologjik (1953), Muzeu i Kosovës (1949)¹⁹ siç quhej atëherë,

¹⁸ Rrok Zojzi. "Fiset e Kosovës", *Tomorri i vogël*, nr. 13, 1942, fq. 6. Rrok Zojzi "Kosova pittoreske – Zhljebi", *Tomorri i vogël*, nr. 2, 1942, fq. 6, Shih edhe: Bardhoshi dhe Lelaj, 2018.

¹⁹ Shkodra 2020, 42. Më pas u krijuan edhe disa muze të tjerë etnologjikë, si: i Mitrovicës, i Prizrenit, i Gjakovës. Muzeu i Kosovës pati edhe *Buletinin*, revistën e vet botuese, ku dhe u botuan shkrimet e para etnologjike nga studiues nga Kosova

dhe Fakulteti Filozofik (1960), që më vonë u bë bërthama e Universitetit të Prishtinës, që u krijua më 1970. Pa dyshim se këto institucione patën peripecitë e veta, siç qe rasti me Institutin Albanologjik që u mbyll më 1955 dhe u rihap më 1966, pas Plenumit të Brionëve.²⁰ Por, shqiptarët e Kosovës filluan t'u qasen edhe shkollave të Jugosllavisë për të kryer studimet e tyre. Kështu, shqiptarët filluan të shkruajnë një etnologji mbi veten në mënyrë zyrtare dhe të institucionalizuar pas Luftës së Dytë Botërore. Numri i etnologëve shqiptarë në institucione qe krejt i vogël, por të gjithë qenë të shkolluar jashtë Kosovës, përkatësisht në Beograd, Zagreb e Lubjanë.

Studiuesit e parë shqiptarë që kryen shkollën në lëmin e etnologjisë janë Kadri Halimi dhe Mark Krasniqi. Kadri Halimi mbaroi studimet për etnologji në Universitetin e Beogradit. Që nga vitet e tij si student e deri sa u arrestua për herë të dytë (1961), Halimi kishte mbledhur vazhdimisht të dhëna etnografike mbi kanunin, poezinë popullore, mbi fiset, artizanët e tema të tjera, pjesë e interesit të tij etnologjik. (Halimi-Statovci 2011) Vepra e tij është përmbledhur dhe botuar në 5 vëllime nga IAP me redaktore Drita Halimi-Statovci. (Halimi 2011)

Duke kaluar nëpër procese burgosjeje e keqtrajtimi, ai ka pësuar si etnolog. Shumë prej projekteve të tij kërkimore janë ndërprerë kohë pas kohe, materialet arkivore i janë konfiskuar, i është ndaluar të ushtrojë profesionin e tij. Punën e ka nisur me një punim diplome mbi Kanunin e Lekë Dukagjinit, por më vonë ka vijuar punën e tij në shumë tema të tjera. Në vija të përgjithshme, lënda që ka marrë vëmendjen e Halimit, shtrihet nga ajo etnografike, por edhe folklorike, duke e parë këtë të fundit në funksion më shumë të etnologjisë apo, të themi, më shumë tek aftësia krijuese dhe artistike e një shoqërie.

Mark Krasniqi kreu studimet në degën e letërsisë në Universitetin e Padovës, Itali. Në vitet 1946-1950 kreu studimet në Universitetin e Beogradit për gjeografi-etnografi. Rreth 11 vite punoi si asistent shkencor në Akademinë e Shkencave të Beogradit, ku u pengua të mbronte tezën e

për Kosovën, në një organ shtypi në Kosovë, por në serbisht. Shih: Krasniqi 2020, 117-130.

²⁰ Për më shumë rreth historikut shih: <http://www.institutalbanologjik.com/>, konsultuar për herë të fundit më 7 maj 2020.

doktoratës. Më pas kreu studimet doktorature në Universitetin e Lubjanës, në 1960. (Krasniqi 2012) Nga viti 1960 e në vijim, Mark Krasniqi angazhohet në mësimdhënie dhe kërkime shkencore në lëmin e etnologjisë dhe gjeografisë në Prishtinë. Nga puna e Krasniqit kemi një seri artikujsh studimorë, disa monografi dhe përmbledhje studimesh.²¹ Kur analizohet puna e Mark Krasniqit, vërehet se e shquajnë dy aspekte: polemika me nacionalizmin borgjez serb dhe studimi i kulturës në kontekst të arealit kombëtar shqiptar, nën hijen e mendimit evolucionist, antropogjeografik dhe të materializmit dialektik. Temat e veprës së Krasniqit janë të larmishme, prej studimit të një krahine specifike (Rugova) deri te temat e ndryshme me fokus ndarjen krahinore të Kosovë, shtëpinë e madhe, familjen, besimet, kullat, kishat ortodokse, artin popullor etj.²² Por, sikurse shihet te shumica e veprave të etnologëve shqiptarë që kanë vepruar në Jugosllavi, edhe te Mark Krasniqi vërejmë tiparin e pashmangshëm të rekomandimit për të ndryshuar gjërat në drejtim të përsosjes së zhvillimit të shoqërisë sipas doktrinës planifikuese shtetërore, krahas atij të ruajtjes dhe bartjes së vlerave popullore që shquajnë popullin si etni.

Puna në lëmin e etnologjisë u vijua edhe nga etnologë të tjerë, një brez i ri si studiuesit Ukë Xhemaj, Drita Halimi-Statovci, Bashkim Lajçi e disa të tjerë. Studimet e brezit të dytë erdhën përsëri në një kohë të vështirë politike. Fillimisht, koha kur këta studiues e kanë nisur punën kërkimore kishte një atmosferë lirie të mendimit dhe investime shtetërore në krijimin e institucioneve të arsimit dhe kërkimit shkencor në Kosovë. Kosova kishte marrë statusin e Krahinës Autonome (1974) dhe për pak kohë u ndërtuan katedra dhe qarkulluan ide, projekte kërkimore si dhe doli një klasë e re intelektuale, e cila do të luante rolin kryesor në sferën e dijes, kulturës dhe politikës. Por kjo periudhë u ndërpre shpejt pas valës së ndryshimeve që erdhën pas vdekjes së Titos, të ndërthurura me ngritjen e nacionalizmit dhe krizave ideologjike dhe ekonomike në ish-Jugosllavi. Nga materialet

²¹ Krasniqi 1979; 1984; 1987; 1991. Shih edhe: Krasniqi 1977, 111-120. Po ashtu, Mark Krasniqi ka qenë edhe poet i njohur, sidomos për fëmijë, dhe përkthyes pedant i disa veprave.

²² Për një vështrim kritik të punës së Krasniqit për ndarjen krahinore dhe një vështrim më të plotë për kufirin ndërkrainor shih: Çoçaj 2014.

etnografike del se puna kërkimore kishte nisur që në vitin 1976, ku Ukë Xhemaj ushtroi kërkime etnografike në krahinën e Podgurit, por botimi i kësaj monografie do të ndodhte në vitin 2003.²³ Drita Statovci-Halimi iu kushtua më shumë kulturës materiale, përfshi zejtarinë dhe artizanatin popullor, por edhe tema të tjera prej ushqimit e deri ndihmat e solidariteti.²⁴

²³ Shih disa nga shkrimet: Xhemaj, Ukë. 2003. *Etnokultura shqiptare në Podgur*, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës; Xhemaj, Ukë. 1989. *Mbijetohat arkaike në strukturën dhe organizimin e familjes shqiptare në Kosovë*; Xhemaj, Ukë. 1979. “Reliktet e besimeve pagane e totemike në Opojë e Gorë”. *Gjurmë e gjurmime: seria folklor-etnologji*, nr. 9: 99-112; Xhemaj, Ukë. 1983. “Relikte të kultit të gjarprit në traditën popullore shqiptare”. *Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji*, nr. 13: 23-33; Xhemaj, Ukë. 1984. “Për disa çështje rreth kuvadës ndër shqiptarë”. *Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji*, nr. 14: 129-141; Xhemaj, Ukë. 1985. “Riti i thirrjes së shiut dhe riti i ndaljes së breshrit”. *Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji*, nr. 15: 27-40; Xhemaj, Ukë. 1986. “Gjurmë animizmi në besimet rreth drunje”, *Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji*, nr. 16: 99-105; Xhemaj, Ukë. 1988. “Rite motmoti dhe besime të tjera mitologjiko-agrarë në Kosovë”, *Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji*, nr. 18: 7-26; Xhemaj, Ukë. 1989. “Mbijetohat arkaike në strukturën dhe organizimin e familjes shqiptare në Kosovë”, *Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji*, nr. 19: 153-169. Xhemaj ka botuar edhe përmbledhjen: Xhemaj, Ukë. 2005. *Shtresime kulturore*, Prishtinë: IAP.

²⁴ Statovci-Halimi, Drita. 1982. *Zhvillimi i zejtarisë dhe rëndësia e saj bashkëkohore për strukturën ekonomike –shoqërore të KSA të Kosovës*, Prishtinë: IAP; Halimi-Statovci, Drita. 1981. “Shënime nga mjekësia popullore në tri treva të Kosovës”. *Gjurmime albanologjike*, seria folklor etnologji nr. 10: 59-68; Statovci, Drita. 1982. “Shqyrtime rreth organizatave zejtare”, *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji nr. XI-1981: 61-75; Statovci, Drita. 1986. “Disa udhëpërshkrime angloamerikane mbi pozitën e gruas shqiptare”. *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji nr. 16-1: 63-70; Statovci, Drita. 1984. “Skicë për studimin e ushqimit popullor”. *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji nr. XIII-1983: 131-140; Halimi-Statovci, Drita. 1995. “Mbi përkujtimet”. *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, nr. 24-1994: 53-74; Halimi-Statovci, Drita. 1996. “Disa veshje shqiptare në Mal të Zi”. *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, nr. 25-1995: 61-82; Halimi-Statovci, Drita. 2004. “Mendësi dhe besime popullore për shtëpinë”. *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, nr. 31-2001: 91-110. Shih edhe përmbledhjet e shumicës së eseve:

Pas luftës, studimet e Drita Halimi-Statovcit vijnë kryesisht mbi veshjet e dukuri të tjera të kulturës materiale.²⁵ Në të njëjtën frymë, Bashkim Lajçi vijon studimet mbi armët nga konteksti historik, por edhe studimet etnologjike mbi aspekte të dokeve e zakoneve, si veshjet, tabutë, martesat etj.²⁶

Qasja teorike e studimeve etnologjike si për brezin e parë dhe të dytë, dominohet nga ajo historiciste albanologjike, e dominuar nga imagjinata evolucioniste dhe me gjuhë që ka për qëllim emancipimin e shoqërisë, por edhe mbrojtjen e saj. Mbrojtja konsiston ndaj mënyrës se si e ka parë etnologjia borgjeze serbomadhe, ose nga shteti serbomadhe dhe aty-këtu, por në mënyrë shumë herë më të përmbajtur se, ta zëmë, etnologjia në Shqipëri, etnologët shprehen për nevojën për emancipim të shoqërisë. Këtë nevojë për t'u shprehur e evitojnë edhe duke mos u marrë shumë me të tashmen socialiste. Studime të tjera priten për të nxjerrë në dritë më tej zhvillimin e mendimit etnologjik në Kosovë. Për studimet të cilat kishin gjykuar

Statovci-Halimi, Drita. 1988. *Kërkime etnografike*. Prishtinë: Rilindja; Halimi-Statovci, Drita. 1998. *Etnologjia flet*. Prishtinë: IAP.

²⁵ Shih: Halimi-Statovci, Drita. 2009. *Veshjet shqiptare të Kosovës*, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës; Halimi-Statovci, Drita. 2013. *Nga djepi në përjetësi*. Prishtinë: IAP; Halimi-Statovci, Drita. 2018. *Pikturimi i fytyrës në Kosovë ndërmjet traditës dhe modernitetit*. Prishtinë: Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

²⁶ Shih disa nga punimet: Lajçi, Bashkim. 1994. "Funksioni i veshjes në besimet popullore shqiptare". *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, nr. 23-1993: 187-192; Lajçi, Bashkim. 2001. "Tabuizimi i emrave në Rugovë". *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, nr. 28-29/1998-1999: 141-147; Lajçi, Bashkim. 2002. "Martesa në traditën tonë popullore". *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, nr. 32-2002: 133-142; Lajçi, Bashkim. 2007. "Motivet astrale në ornamentikën tonë popullore". *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, nr. 36-2006: 233-240; Lajçi, Bashkim. 2008. "Mbi disa mënyra të mbrojtjes nga syri i keq". *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, nr. 37-2007: 255-275; Lajçi, Bashkim. 2011. "Funksioni i armës në doket e zakonet tona popullore". *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, nr. 40-2010: 141-148. Po ashtu, Lajçi boton edhe disa monografi: Lajçi, Bashkim. 2007. *Gjurmime etnologjike*. Pejë; Lajçi, Bashkim. 2013. *Syri i keq në besimet shqiptare*, Prishtinë: IAP; Lajçi, Bashkim. 2014. *Tabu në etnokulturën shqiptare*, Prishtinë: IAP.

shqiptarët në pikëpamje raciste apo të së padrejtës, etnologët shqiptarë në Kosovë i klasifikonin, ashtu siç bënin dhe kolegë të tjerë socialistë, duke i quajtur ata borgjezë, një diskualifikim marksist i kohës. Kështu vepronin edhe për padrejtësitë e shtetit borgjez dhe aplikimin e politikave të tyre kolonializuese, shfarosëse (gjenocidale) gjatë kohës para periudhës socialiste. Duke ndjekur një qasje historiciste, edhe pse kërkimi etnografik realizohej në periudhën socialiste, kontributet etnografike për jetën gjatë kësaj periudhe mungojnë thuajse tërësisht në Kosovë. Në mbyllje të disa studimeve hidhet vështrimi për të tashmen socialiste si një formë mbylljeje, si “një kapërcyell” a “ndërmjetëz”, një formë ftese, por tezat nuk zhvillohen më tutje. Sikurse të kishim të zhvilluara këto skaje etnografike, do të kishim më tepër të dhëna për të tashmen apo të atëhershmen socialiste të kulturës tradicionale.²⁷

Organi kryesor ku janë botuar rezultatet dhe të dhënat etnografike është revista *Gjurmime albanologjike* (që nga vitit 1962) dhe specifikisht seria e saj *Folklor-etnologji* (që nga viti 1970).²⁸ Veç autorëve që zëmë në gojë, jo pak autorë nga fusha të ndryshme kanë kontribuar me studime që lidhen ngushtësisht me lëmin e etnologjisë. Ndër ta shquhen folkloristë dhe studiues të së drejtës zakonore. Ajo që vërehet te studimet etnologjike të realizuara nga etnologët kosovarë për veten e tyre është paraqitja e kulturës popullore si pjesë e mozaikut kulturor shqiptar, promovimi i diversitetit të varianteve brenda krahinave apo “zonave etnografike”, si pjesë të pashmangshme të kulturës kombëtare shqiptare dhe rekomandimeve që, herë pas here, ata japin për përparimin e shoqërisë.

²⁷ Një ftesë hyrëse për studimin e etnologjisë kosovare është dhënë në kumtesën e Arsim Canollit: “Dy raste studimore mbi temat, qasjet, dhe variantet e studimit etnografik/etnologjik në Kosovë”, në konferencën V të studimeve etnologjike: “Pasiguritë e etnologjisë shqiptare”, të organizuar nga Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 18-19 dhjetor 2017. Autori është duke vazhduar studimin mbi mendimin etnologjik të Mark Krasniqit në kuadër të studimit mbi etnologjinë në Kosovë dhe mbi Kosovën.

²⁸ Një numër shkrimesh etnologjike dhe muzeologjike botohen në revista si: *Përparimi, Jeta e re* etj. Po ashtu, *Buletini i Muzeut të Kosovës*, themeluar më 1956, botoi shkrime etnologjike deri më 1988. Shih: Shkodra 2020, 42.

Nga ana tjetër, kërkimi antropologjik në Jugosllavinë socialiste ushtrohet edhe nga kërkues të huaj. Kjo ndodh, të paktën, që prej mesit të viteve '50 të shekullit XX (Halpern 1956; Lockwood 1975). Një fakt i tillë është i lidhur me pozicionin ideologjik dhe politik, atë të të painkuadruarit, që mbajti Jugosllavia gjatë Luftës së Ftohtë. Një fakt i tillë ndikoi thellësisht në të gjitha trajektoret e mendimit që mori antropologjia dhe etnologjia në këtë vend (Halpern 1969, 17-26).

Një numër i konsiderueshëm autorësh, vendas dhe të huaj, sidomos pas viteve '60-të, filluan të merrnin pjesë në debatin antropologjik ndërkombëtar. E një pjesë e mirë e studimeve, sidomos ato realizuar nga studiues të huaj, kishin objekt të tashmen socialiste. Një të tashme socialiste në të cilën përfshihen tema klasike antropologjike si, fjala vjen, studime mbi fisninë, familjen (*zadrugën*), ritualet, por edhe tema konkrete të së tashmes socialiste siç ishin ndryshimet e jetës në fshat, efektet e industrializimit e kështu me radhë.²⁹ Megjithëse janë bërë studime historike dhe kritike mbi mendimin antropologjik e etnologjik në Jugosllavi, ende nuk kemi ndonjë studim që t'i nënshtrohet pyetjes se përse kërkimet antropologjike ndërkombëtare nuk rrokin Kosovën deri në fund të viteve '70-të. Kosova i plotësonte kushtet nga çdo pikëpamje për të kapur kureshtinë antropologjike, por ajo nuk përmendej thujse fare. Kjo kureshti jehon edhe në kujtimet e përvojës së Mary Motesit, një mësuese e gjuhës angleze në Prishtinë, e cila kishte zbankuar në vitin 1966 dhe kishte jetuar atje vite me radhë, duke u kthyer herë pas here. Kur qe takuar me një kamerier/pritës shqiptar në Beograd, para se të shkonte në Prishtinë, ajo ishte ngazëllyer dhe këtë e thotë si kujtesë të dijes që ka pasur deri atëherë: “E dija se shqiptarët ishin delja e zezë e Ballkanit. Në Kosmet numri i tyre ishte shumë i madh, sepse i kishin dëbu serbët e krishterë. Ata ishin të krishterët e Ballkanit që ishin “kthy në turq”. (Motesi 2017, 21) Kjo dëshmi e Motesit shënjon mënyrën sesi ka punuar propaganda akademike dhe politike serbe kundër shqiptarëve. Pyetja shtrohet: a nuk përbën kjo një kureshtje tipike për të njohur këtë popull? Por kjo mund të na cytë të mendojmë se ndoshta

²⁹ Për debatin mbi të tashmen dhe të shkuarën në etnologji brenda mendimit jugosllav, shih debatin mes Spiro Kulisić dhe Milenko Filipovič, në fillimet e viteve '50-të, shek. XX, te: Goranović 2008, 307-336.

gjithë interpretimi duhet të nisë nga fakti se gjatë viteve '50-të dhe '60-të, Kosova mbahej krejtësisht nën heshtje, gjatë së cilës ushtrohej represioni serbomadhbrenda Jugosllavisë, pasi gjatë atyre kohëve, deri në Plenumin e Brionëve (1966), në Kosovë mbizotëronte ajo që në popull mbahet mend e kujtohet si “koha e Rankoviçit”.³⁰

Kosova shfaqet në sytë e antropologjisë botërore në vitet '70-të e këtej. Këtë e përbëjnë studimet e Berit Backer-it dhe Janet Reineck-ut dhe, pak më vonë, të studiuesit Ger Duijzing. Studimet e ndërmarra nga këta tre përbëjnë një ndryshim themelor, sepse janë punë kërkimore në lëmin e antropologjisë, nga studentë e studiues që vijnë nga universitete perëndimore. Ardhja në Kosovë në këtë kohë e këtyre tre studiuesve shënon një kthesë historike në studimet antropologjike jo vetëm për Kosovën, por edhe për shqiptarët në tërësi. Berit Backer para se të vendoste të kryente kërkimet etnografike në Kosovë, më parë kishte dashur të studionte kanunin në Shqipërinë e Veriut, por nuk ishte lejuar. Më pas vendosi që projektin e saj ta zhvillonte në fshatin Isniq të Kosovës. (Backer 2003) Ndoshta ky fshat u zgjodh për shkak të përshkrimeve etnografike, që kishte realizuar më parë Edith Durham-i në *High Albania*. Ndërsa Janet Reineck zgjodhi një krahinë tjetër, Opojën.³¹ Teza të kësaj studiueseje, si, ndër të tjera, vijimi i traditës, ndarja e punës, raportet e familjes dhe emigracioni, përbëjnë kuriozitet e janë përfshirë në analiza dhe shqyrtime nga studiues të tjerë që janë marrë me Kosovën dhe rajonin. Një peshë specifike i kushtohet mënyrës se si instrumentalizohet apo vijohet tradita duke iu referuar së shkuarës. Në vitet '80-të, Ger Duijzing, i trajnuar në antropologji sociale, fillon punën kërkimore në Kosovë e më specifikisht në fshatin Letnicë, një fshat në zonën e Karadakut të Kosovës, në kufi me Maqedoninë e Veriut. Duijzing përdori të dhënat etnografike, mbledhur në

³⁰ Pothuajse në shumicën e 100 intervistave me të moshuar mbi 80 vjeç në Kosovë përmendet “koha e Rankoviçit” si kohë e dhunës sistematike. Shih: Canolli 2019, 19-26

³¹ Reineck, Janet. 1991. *The Past as Refuge: Gender, Migration and Ideology among Kosovo Albanians*. Tezë doktore. Universty of California.

https://www.esiweb.org/pdf/kosovo_reineck_dissertation.pdf , konsultuar për herë të fundit më 12 dhjetor 2020.

këtë fshat, për të dialoguar mbi çështje që po ktheheshin në tabu, siç ishte fluiditeti i identiteteve kombëtare, vendet e shenjta të përbashkëta, qofshin këto dhe në numër të vogël, në mes shqiptarëve, serbëve, kroatëve, romëve e kështu me radhë. Secili nga autorët ndryshon në qëndrimet e tyre dhe në analiza, por ata së bashku krijuan një trekëndësh vëzhgimesh antropologjike mbi Kosovën ndër vitet më delikate, prej nga rrodhën apo hodhën bazat ndryshimet sociale, ekonomike e politike në Kosovë dhe gjithë ish-Jugosllavinë. Megjithëse këta autorë duket se kanë pasur njohje personale me studiuesit vendas të etnologjisë, asnjë punë e tyre nuk vjen si referencë në etnologjinë vendëse deri në vitet e fundit, me ardhjen e antropologëve të brezit të tretë, pas luftës së Kosovës më 1998-1999.

Fundi i periudhës së etnologjisë kosovare nën regjimin jugosllav shënjohej me konferencën apo sesionin shkencor të Institutit Albanologjik të Prishtinës “Studimi etnografik i ndryshimeve bashkëkohore në kulturën popullore shqiptare”, që u mbajt më 7-8 dhjetor të vitit 1989.³² Ndonëse në vitin 1979 qe mbajtur një konferencë mbi traditën dhe trashëgiminë popullore, si një lloj vazhdimi i konferencës etnografike në Tiranë e mbajtur më 1976³³, sesioni i vitit 1989 sjell në pah pikërisht fundin e etnografisë së Kosovës gjatë periudhës jugosllave. Por, pikërisht ai vit shënjon abrogimin e autonomisë së Kosovës dhe nisjen e refuzimit politik të shqiptarëve përmes krijimit të pluralizmit politik dhe rezistencës paqësore. Botimi nga konferenca sjell një sërë esesh, të së njëjtës frymë, me ndonjë ndryshim, që kishte përshkuar etnografinë gjatë dekadave të mëparshme.

Vitet '90-të dhe lufta

Gjatë viteve '90-të pati një heshtje të etnologjisë në Kosovë. Uzurpimi i institucioneve, mungesa e një katedre të etnologjisë, nevoja për të mbijetuar gjatë një dekade mjaft turbulluese e shumë pengesa të tjera nuk premtuan që studimet etnologjike të riorganizoheshin apo të hapeshin në

³² Shih: Halimi-Statovci, Drita (përgj.). 1990. *Studim etnografik i ndryshimeve bashkëkohore në kulturën popullore shqiptare. Material nga sesioni shkencor i mbajtur në Prishtinë më 7 dhe 8 dhjetor 1989*. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

³³ Shih: *Trashëgimia dhe transformimi i kulturës popullore: materiale nga sesioni shkencor, mbajtur në Prishtinë më 7-8 shtator 1979*. Prishtinë: IAP. Botuar më 1983.

shtigje të reja. Brezi i dytë ishte një grup i vogël etnologësh që, herë pas here, i gjen në letrat e viteve '90-të, me ndonjë shkrim aty-këtu në revistën *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji. Por, gjatë kësaj kohe, Mark Krasniqi vjen me disa shkrime të përmbledhura nën titullin *Nga gurra e traditës*. (Krasniqi 1991) dhe me një vepër mjaft solide në diskutimin etnologjik mbi religjion, siç është ajo e quajtur *Aspekte mitologjike: besime e bestytmi*, (Krasniqi 1997) e botuar më 1996. Drita Halimi-Statovci, po ashtu, boton veprën e saj *Etnologjia flet*, një përmbledhje e shkrimeve të saj. (Halimi-Statovci 1998) Gjatë kësaj kohe vërehen edhe shkrime në revistat javore e gazetatat ditore.

Lufta në Kosovë, e paraprirë nga lufta në Kroaci e sidomos në Bosnjë-Hercegovinë, solli një debat shumë të gjallë midis studiuesve në përgjithësi, ku morën pjesë edhe antropologët. Teori e qasje të ndryshme teorike dhanë kontribute me shumë vlerë mbi kapacitetin e antropologjisë për të kuptuar më tej. Nga ana tjetër, në Kosovën e pushtuar nga Serbia, ku mbretëronte rezistenca paqësore kundër dhunës e represionit të Serbisë, e paprecedentë në Ballkan, pati edhe raste kur u diskutua origjina e dhunës etno-nacionaliste serbe. (Krasniqi 1995, 7-19) Për të mos hyrë më tutje, vlen të theksohet se një diskutim të thukët mbi etno-nacionalizmin serb gjatë viteve '90 e bën antropologu serb Marko Živković. (Živković 2011)

Etnologjia shqiptare, me përjashtim të ndonjë përçapjeje për të dokumentuar ndonjë të dhënë mbi kampet e refugjatëve, nuk u përfshi drejtpërdrejt në debatin teorik e etik, që u zhvillua në antropologjinë botërore lidhur me çka po ndodhte në ish-Jugosllavi e as në Kosovë. Është me interes të thuhet se në fund të viteve '70-të, kohë kur Shqipëria shkëputi marrëdhëniet me Kinën dhe kaloi në periudhën e izolimit total, filloi bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Kosovës, në kuadër të bashkëpunimit institucional të lejuar nga Jugosllavia. Gjatë kësaj kohe u zhvillua një ekspeditë kërkimore në Kosovë. Ekspedita u realizua në vitin 1979, sipas metodës së punës në grup me fokus mbledhjen e traditës, me studiues nga Instituti i Kulturës Popullore në Tiranë dhe kolegë të etnografisë dhe folklorit nga Institutit Albanologjik dhe Universiteti i Prishtinës. Për fat të keq studiuesit nuk na kanë lënë shënime të përshtypjeve të tyre gjatë kryerjes së kërkimit etnografik në kushte kaq specifike. Etnografi i Shqipërisë do të mund të rikthehej në Kosovë vetëm pas luftës. Rikthimi

ndodhi në dy momente (1999, 2001). Njëri ishte me qëllim vijimin e punës së nisur në kampet e refugjatëve në Shqipëri gjatë luftës dhe, më pas, në kuadër të një projekti për zonën e Hasit, si një zonë etnografike në dy anët e kufirit.

Kosova antropologjike pas luftës

Siç theksuam në fillim, pas mbarimit të luftës së vitit 1999, Kosova u shndërrua në një vend ku pati studime të ndryshme. Si kurrë më parë, në debat u përfshinë intelektualë e figura të ndryshme publike që, pavarësisht animeve të kaheve politike konservatore apo progresive, argumentuan ngulmas edhe pro, edhe kundër “intervenimit” të NATO-s në Kosovë.

Në kontekstin lokal, menjëherë pas luftës, etnologët e Prishtinës patën dy qendra. Përveç se në Institutin Albanologjik të Prishtinës, ku ishte dega e etnologjisë që nga vitet ’70-të, etnologët u mbledhën edhe rreth një vatre të re që krijuan në Universitetin e Prishtinës, Departamentin e Etnologjisë, më 2002. Ishin pikërisht etnologët e Institutit ata që krijuan Departamentin e Etnologjisë. Drita Halimi-Statovci dhe Ukë Xhemaj u bënë profesorët kryesorë të studentëve të parë të etnologjisë. Në këtë departament nisi mësimdhënia e etnologjisë nga etnologët e brezit të dytë, por edhe me profesorë të historisë, etnomuzikologjisë, sociologjisë e, herë pas here, edhe me profesorë vizitorë nga Shqipëria, Sllovenia e vende të tjera. Konsiderohet se diku rreth 300 studentë janë diplomuar nga 15 gjenerata të këtij departamenti, që në vitin 2014 u shndërrua në Departament të Antropologjisë me dy drejtime: “antropologji kulturore” dhe “arkeologji”.³⁴

Në dy dekadat e fundit, sidomos në më të fundit, ka një sërë studimesh antropologjike, realizuar nga studiues të vendeve të ndryshme dhe të një breznie të re antropologësh nga Kosova. Këto studime patën në fokus të tyre tema që lidhen me praktikën e ndërhyrjes humanitare, (Pandolfi 2009) me natyrën e shtetit dhe institucioneve ndërkombëtare që po ndërvepronin apo po ndërtoheshin, mbi kombin dhe gjininë, me kulturën buknore në kohë të ndërtimit të shtetit, me pronën, ligjin

³⁴ Shih: *Doracak për studentë 2019-2020*, Prishtinë, Departamenti i Antropologjisë, Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, 2019.

dhe lidhnitë sociale, ligjin.³⁵ Gjithashtu kemi pakicat kombëtare dhe pluralizmin ligjor (Bardhoshi 2016), transnacionalizmin e familjen apo lidhjet familjare, pushimet, vendlindjen (Kadriu 2018, 173-193), familjen e fisninë, gjininë e patriarkalitetin,³⁶ emigracionin transnacional,³⁷ mjeshtëri të ndryshme, (Rajkoviç; Geci 2017, 305–330) fisninë dhe sigurinë,³⁸ muzeografinë (Shkodra 2020), kujtesën (Berisha 2017, 35-54), vullnetin politik, vendet e reja të pelegrinazheve,³⁹ subkulturën, (Halimi 2013, 77-84)

³⁵ Luci, Nita. 2014. *Seeking Independence: Making Nation, Memory, and Manhood in Kosovo*. Tezë doktrature, Universiteti i Michigan-it.

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/107225/nluci_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y, konsultuar për herë të fundit më 20 dhjetor 2020; Canolli, Arsim. 2014. *Behind Open Doors: Restaurants and Food Culture in Kosovo*. Tezë doktrature, University College London.

<https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1452980/>, konsultuar për herë të fundit më 20 dhjetor 2020. Punë të realizuara në zonën kufitare Shqipëri-Kosovë janë: Bardhoshi, Nebi. 2011. *Gurt e Kufinit: Kanuni, prona, strukturimi social*. Tiranë: Universiteti Europian i Tiranës; Bardhoshi, Nebi. 2013. “Legal Dynamics in Border Area Between Customary Law and State Law”, *Journal of Legal Anthropology*, Vol. 1, nr. 3: 314-332.

³⁶ Shih Luci 2014; Latifi 2014, 203-214; Krasniqi 2011, 99-111; Krasniqi 2015, 191-206.

³⁷ Leutloff-Grandits, Caroline. 2019. “When Men Migrate for Marriage: How Kosovo-Albanian Couples Cope with Gender Stereotypes and Immigration Barriers in Germany and Austria”. *Journal of Ethnic and Migration Studies. Special Issue on Cross-Border Marriages: Intersecting Categories from the Perspective of States, Spouses and Researchers*, përgatitur nga Janine Dahinden, Jowlle Moret dhe Apostolos Andrikopoulos.

³⁸ Leutloff-Grandits, Caroline. 2019. “Kinship and Safety Nets in Croatia and Kosovo”, Bloomington. Në *Everyday Life in Balkans* përgatitur nga David. W. Montegomero: 63-76. Indiana University Press; Latifi, Tahir. 2019. “Generational and intergenerational care and mobility networks in Kosovo”. *Südosteuropa. Journal of Politics and Society*, vol. 67 (2): 196-210; Latifi, Tahir. 2018. “The Culture of Relatedness in Kosovo: The Role of Kinship in the Private and the Public Sphere”, *Studia Ethnologica Croatica*, Vol. 30, nr. 1: 147-168.

³⁹ Schwander-Sievers, Stephanie. 1999. “The Albanian Aromanians' Awakening: Identity Politics and Conflict in Post-communist Albania”, Flensburg, Germany:

European Centre for Minority Issues (ECMI); Schwander-Sievers, Stephanie. 2005. "‘Culture’ in Court: Albanian Migrants and the Anthropologist as Expert Witness". Në *Applications of Anthropology: Professional Anthropology in the Twenty-first Century* përgatitur nga Sarah Pink: 209-228. Oxford - New York: Berghahn Books; Di Lellio Anna dhe Stephanie. Schwander-Sievers. 2006. "The legendary commander: The construction of an Albanian master-narrative in post-war Kosovo". *Nations and Nationalism*, 12 (3): 513-529; Schwander-Sievers, Stephanie dhe Anna Di Lellio. 2006. "Sacred Journey to a Nation: the Construction of a Shrine in Postwar Kosovo". *Journeys: The International Journal of Travel and Travel Writing*, 7 (1): 27-49; Schwander-Sievers, Stephanie. 2009. "Securing Safe Spaces: Field Diplomacy in Albania and Kosovo". Në *Women Fielding Danger: Negotiating Ethnographic Identities in Field Research* përgatitur nga Martha K. Huggins dhe Marie Loise Glebbeek: 173-198. Boulder, New York and Oxford: Rowman & Littlefield Publishers; Schwander-Sievers, Stephanie. 2010. "Invisible - Inaudible: Albanian Memory of Socialism after the War in Kosovo". Në *Post-Communist Nostalgia* përgatitur nga Maria Todorova dhe Zsuzsa Gille: 96-112. New York: Berghahn Books; Schwander-Sievers, Stephanie. 2010. "Between Social Opprobrium and Repeat Trafficking: choices and chances of Albanian women deported from the UK". Në *Trafficking and Human Rights: European and Asia-Pacific Perspectives* përgatitur nga Leslie Holmes: 95-115 Cheltenham: Edward Elgar Publishing; Schwander-Sievers, Stephanie dhe Isabel Ströhle. 2012. "An Ethnography of 'Political Will': Towards a Thick Description of Internal Scripts in Post-War Kosovo". *Südosteuropa*, 60 (4): 497-513; Schwander-Sievers, Stephanie. 2013. "Democratisation through Defiance? The Albanian Civil Organisation 'Self-Determination' and International Supervision in Kosovo". Në *Civil Society and Transitions in the Western Balkans* përgatitur nga Vesna Bojicic-Dzelilovic, James V. Ker-Lindsay dhe Denisa Kostovicova: 95-116. London: Palgrave Macmillan; Schwander-Sievers, Stephanie. 2013. "The Bequest of Ilegalja: Contested Memories and Moralities in Contemporary Kosovo". *Nationalities Papers*, 41 (6): 953-970; Schwander-Sievers, Stephanie. 2019. "Longing for lost normalcy: Social memory, transitional justice, and the ‘house museum to missing persons in Kosovo’". *Nationalities Papers*, 47 (2): 232-247; Schwander-Sievers, Stephanie, Linda Gusia, Nita Luci, Lura Pollozhani. 2019. "Fragments on Heroes, Artists and Interventions: Challenging Gender Ideology and Provoking Active Citizenship through the Arts in Kosovo". Në *Post-Participatory’ Arts for the ‘Post-Development’ Era* përgatitur nga Paul Cooke dhe Inès Soria-Dolan: 105-123. London: Routledge.

migrimin e brendshëm, (Canolli 2017, 49-70) ekokulturën (Krasniqi 2017), krahinën e ndarjen krahinore (Çoçaj 2014).⁴⁰ Krahas shkrimit si teknikë kryesore e rrëfimit etnologjik dhe antropologjik për Kosovën, po krijohet gradualisht një traditë e vogël e aplikimit të videos si formë rrëfimi antropologjik dhe, në anën tjetër, ka filluar një studim antropologjik i vizuales.⁴¹ Organi kryesor në gjuhën shqipe për etnologjinë në Kosovë vijon të jetë revista shkencore *Gjurmime albanologjike – folklor dhe etnologji*.⁴²

Po ashtu, nga brezi i ri apo brezi i tretë i etnologëve të Kosovës, kemi një numër monografish a përmbledhje studimesh, të cilat sjellin tema e çështje me shumë rëndësi në lëmin e dijeve antropologjike.⁴³ Tashmë, qasjet janë plurale e me ndërthurje të ndryshme teorike. Por, përsëri në fokus mbetet vetja, pra kultura shqiptare, por parashtruar në një spektër shumë herë më të gjerë krahasues dhe konverzacioni antropologjik botëror. Mund

⁴⁰ Krahas studimit doktoral që në fokus ka analizimin e punës etnografike për ndarjen krahinore, historinë e kërkimit mbi këtë temë etj., Çoçaj ka vijuar kërkimin etnografik mbi tema dhe krahina specifike. Shih p.sh: Çoçaj, Nexhat. 2011. *Hasi Enciklopedi etnokulturore: Gjeografia, trashëgimia familjare, familja, jeta sociale* Prizren: Milleniumi i Ri; Çoçaj, Nexhat. 2011. *Hasi: Ritet e lindjes dhe vdekjes*. Prizren: Milleniumi i Ri; Çoçaj, Nexhat. 2011. *Hasi Enciklopedi etnokulturore: Veshje tradicionale të Hasis*, Prizren: Milleniumi i Ri; Çoçaj, Nexhat. 2011. *Hasi Enciklopedi etnokulturore: Mallkime dhe urime*, Prizren: Melleniumi i Ri.

⁴¹ Canolli, Arsim. 2006. “Filmi etnografik: Një pamje e shfaqjes dhe e zhvillimit të tij”. *Gjurmime albanologjike- folklor dhe etnologji*: 331-348.

⁴² Halimi-Statovci, Drita. 2015. “Kontributi i Revistës Gjafë për albanologji dhe studime humane”. *Gjurmime albanologjike - folklor dhe etnologji*: 1-8. Po ashtu, nga viti 2010, në Institutin Albanologjik të Prishtinës mbahet konferenca “Java e Albanologjisë” në kuadër të së cilës mbahet edhe dita e etnologjisë, prej së cilës del përmbledhja me shkrime/kumtesa nga konferenca.

⁴³ Kadriu, Lumnije. 2009. *Glokalizmi; perceptime etnokulturore*. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës; Kadriu, Lumnije. 2017. *Pushimet, familja, vendlindja në praktikën e diasporës shqiptare të Kosovës*. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës; Canolli, Arsim. 2016. *Premisa antropologjike*, Prishtinë: Cuneus; Canolli, Arsim. 2018. *Flija: Vrojtim etnografik*, Tiranë: Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Akademia e Studimeve Albanologjike; Canolli, Arsim. 2019. *Teoritë antropologjike: Një hyrje e shkurtër*. Prishtinë: Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës.

të thuhet se në Kosovë tashmë ka një gjeneratë të re antropologësh, që i kanë në fokus të studimeve të tyre qasjet plurale dhe prirjet shqyrtuese. Ndryshimet me studimet e një brezi më parë janë të dukshme. Një pjesë e mirë e këtyre studiuesve kanë doktoruar në universitete me emër në perëndim. Të tjerë kanë realizuar studime në master e doktoraturë pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit në Tiranë. Një grup tjetër vijojnë studimet doktorature në lëmenj të ndryshëm të etnologjisë dhe antropologjisë në universitete prestigjioze perëndimore. Të gjithë këto flukse janë një parakusht shumë i mirë për të menduar se antropologjia kosovare ka një mundësi shumë të mirë zhvillimi.

Asgjëmangut, në ditët e sotme, mund të vlejë një ftesë për studimin e tjetrit në Kosovë. Antropologjia vendase do të përfitonte shumë të përfshinte brenda vetvetes aftësinë dhe eksperiencën e të studiuarit të tjetrit. Kosova është një nga territoret më sfiduese për antropologun vendas, pasi do të ishte sfidë që të kishim studime, të themi, të shqiptarëve mbi pakicën serbe në Kosovë, për vetë raportet historike dhe aktuale që këto dy kombe kanë në mes tyre. Po aq i rëndësishëm do të ishte studimi i minoriteteve të tjera të formuara pas luftës, në kontekst të politikave ndërkombëtare të ndërtimit të shtetit të Kosovës, që është modeluar si shtet i komuniteteve. Në anën tjetër, edhe studimi i antropologut kosovar, i etnisë shqiptare në kontekste të ndryshme, në Maqedoni të Veriut, Serbi, Mal të Zi, por edhe i shoqërisë shqiptare në Shqipëri, do të ishte po aq sfidues; se si artikullohet vetja në raport me tjetrin në vendin tënd, dhe se si artikullohet tjetri në raport me veten në vendin e tjetrit – kjo do të përbënte një kthesë ontologjike. Por se çfarë imagjinate do të ketë antropologjia kosovare në të ardhmen, mbetet për t'u parë.

Përmbajtja e këtij vëllimi

Vëllimi *Kosova antropologjike* ka një grup më të ngushtë studimesh, se sa u paraqitën gjatë ditëve të simpoziumit me titull “Perspektiva studimore mbi Kosovën”, organizuar në sallën “Rrok Zojzi”, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Tiranë. Në vijim po japim një përmbledhje të tyre.

Lumnije Kadriu vjen me një kontribut në lëmin e transnacionalizmit. Analiza e Kadriut konsiston në kërkime të realizuara në terren, në

përveçimin e transnacionalizmit si një fushë sociale. Risjellja e analizës së strukturës familjare në Kosovë është e mirëpritur, sikurse e vë theksin vetë Kadriu te një traditë lokale e të studiuarit të familjes. Konkretnisht është fjala për punën e kryer më parë nga etnologu Mark Krasniqi. Ndërsa tani, puna e paraqitur nga Kadriu vë në shqyrtim kuptimin dhe funksionin social dhe ekonomik të familjes, duke e parë në kushtet e një jete të vendosur në mes botëve të ndryshme, transnacionale. Pikëvështrimi kryesor vendoset te funksioni gjatë pushimeve. Duke hetuar pushimet në vendlindje, raportet familjare, investimet familjare, ndarjen e punës dhe të mirat, sillen të dhëna dhe analizohen trajektoret e ndryshimeve të konceptimit të familjeve të mëdha.

Arsim Canolli, duke na treguar hyrjen nga “dera e vogël” për në “oborrin” e studimit antropologjik të Kosovës, nëpërmjet reflektimit dhe analizës, paraqet njëherazi rrugëtimin e vet etnografik e antropologjik, serinë e pyetjeve etnografike të hetuara dhe atyre që ende janë pjesë e pyetjeve dhe vrojtimeve etnografike. Një udhë që përbashkon tri tema: bukën, muzeun etnografik dhe festivalin. Për secilën temë, veç e veç, parashtrohen të dhënat dhe qasja teorike, duke parë gradualisht territoret antropologjike ku ato pikëtakohen. Kësisoj, kalohet në analizë nga një shqyrtim i kulturës buknore, shqisat, ndjesitë, eksperiencia etnografike, te kureshtia e pyetjet mbi muzeun, deri te festivali e, më shumë akoma, te festiviteti në shtetin e Kosovës. Nëse për bukën konstatohet një botë në mes privates dhe publikes, madje nga personalja te kolektivja, muzeu shikohet nën syrin e shtetit si hisedar. Festalet folklorike janë në proces vrojtimi e analize nga Canolli, megjithatë ai vëren se janë mjedise antropologjike, ku mund të shqyrtohen një mori çështjesh që ndërliken vetiu me festivalin si objekt antropologjik, por edhe mund të shikohet si performancë politike, një vend fitimi të kapitalit social, mund të shihen si rite kalimi për shtetin e ri, si një vend të trashëgimimit të traditës, të vendit ku kultura shihet si relikto apo relikti në kulturë si themelore, e kështu me radhë. Në këtë trinom Canolli nuk pretendon të ndërtojë një antropologji të shtetit si pikëpamje e vrojtimin të ngrehinës politike, por problematizon pikat e takimit të kulturës, sjelljes e raporteve me shtetin, te buka, muzeu e festivali dhe ngre pyetje vazhdimisht për mundësitë e vrojtimin dhe shqyrtimit antropologjik.

Shemsi Krasniqi vjen me një punë mbi raportin në mes kulturës dhe natyrës dhe për këtë na fton të kemi një term të ri, ekokulturën, ndërsa linja e dytë ka të bëjë me kujtesën për luftën. Të dyja këto tema lidhen me faktin se janë dy skajet se si njeriu përballet me vetë ekzistencën e tij, në njërën anë natyra e në anën tjetër lufta. Të dy temat nuk janë parë si pjesë e një projekti e as si ndërlydhje, por janë projekte të ndara kërkimore. Në pjesën e parë shikohet dhe analizohen kujtime, norma, tradita mite e besime mbi natyrën. Një temë kjo që, edhe pse nuk mëton të jetë në krye të herës një antropologji për mjedisin, e angazhuar apo aplikative, i flet lexuesit, në njërën anë, për trashëgiminë kulturore, mbi natyrën, në krahun tjetër, lëshohen sinjale për gjendjen se si është kjo kulturë në ditët e sotme dhe jepen të dhëna për mënyrën se si këto norma e tradita të dikurshme, që mund të jenë, së paku, si kujtesë aty-këtu, apo të plota në segmente të caktuara, mund të rivitalizohen dhe përdoren në të tashmen dhe në të ardhmen. Në pjesën e dytë kemi të bëjmë me kujtesën për/dhe mbi luftën. Paraqitet një projekt sociologjik, bazuar në pyetësor të strukturuar dhe puna në grup, ndryshe nga pjesa e parë që është një projekt individual dhe në themel është kërkimi etnografik. Të dy këto projekte, njëherazi dy përvoja, sjellin për lexuesin edhe normën, edhe përvojën, së pari, të njeriut ndërjetësuar me natyrën, së dyti, praktikën dhe kujtimet si një përballje me eksperiencën e luftës, idesë së shpërnguljes, shfarosjes.

Nebi Bardhoshi merr në analizë dhe reflekton mbi tezat e trajtuara më parë, si marrëdhëniet ndërnjerëzore mbi marrëdhënien e pronësisë në kushtin e kualitetit ligjor, kanunin përkundrejt së drejtës shtetërore, duke e parë njeriun si një subjekt historik të disa projekteve të ndryshme modernizuese, të cilat kishin në themel të tyre ndryshimin e kulturës në tërësi dhe asaj ligjore në veçanti. Paraqiten në mënyrë të përmbledhur projektet kërkimore, zonat ku është realizuar kërkimi etnografik dhe botimet kryesore. Ftesa teorike shkon duke u përthelluar drejt kushtit të të jetuarit në zona të ndërmjetme apo kalimtare dhe, prej këtu, parashtrihen vështrime mbi ndryshimet në kulturën ligjore dhe në imazhin e shtetit e shtetërores. Ndër të tjera, parashtrihet mundësia për të analizuar sferat e shkëmbimit, artikuluar nga njerëzit apo nga kozmoset dhe rendet ligjore që përballen në mes tyre, duke shënuar edhe strategjitë e shmangies, përballjes. Në fund paraqitet një përmbledhje e shkurtër e projektit kërkimor, që autori

është duke e vijuar, mbi temën e kulturës ligjore dhe politike, me shqetësimin për të parë nëse jemi para një situatë, ku po krijohen e shestohen kushtet për një shoqëri e kulturë më demokratike, apo po inkurajohen regjime autoritare.

Durim Abdullahu vjen me një parashtrim e reflektim mbi narracionet dhe potencialin për narracionet për luftën. Periudha kohore që rrok kjo temë është ajo e pas vitit 1999. Një vëzhgim i tillë e shpie autorin të analizojë diskutet publike dominante mbi luftën dhe, prej këtu, te potenciali për pasjen e disa narracioneve të tjera. Temë kjo delikate, pasi flet për pasojat e kujtesën e luftës, që shkaktojnë te njerëzit premisat për trajta specifike të rrëfimit të eksperiencës së ndodhur para proceseve që shkaktojnë zhdukjen, dhunimin psikik, dhunimin seksual e me radhë. Abdullahu ndalet edhe mbi mënyrën se si narracionet për luftën funksionalizohen në *kohë pas lufte* nga elitat. Një vend të posaçëm i kushtohet gjuhëve të rrëfimit krijuar nga organizata të ndryshme jo qeveritare dhe ngërçet që mbartin terma e terminologji të ndryshme, si mekanizma të shprehjes së gjendjeve të krijuara. Në tekst analizohen propozime të ndryshme narrativash, të cilat sfidojnë ato dominante, ose komunikojnë me to, kritikohet roli i shtetit për mospasjen e një platforme të qartë mbi të cilën të ndërtohet një gjuhë më e përplotë dhe me mundësi më të mëdha shprehëse dhe përfaqësuese.

Zanita Halimi vjen me një kontribut mbi fotografinë familjare. Pas një parashtrimit të teorive dhe mënyrave se si është studiuar fotografia, Halimi na vë në pah se fotoja nuk është thjesht një dëshmi materiale që shpreh vizualitetin e një çasti të stampuar, por ajo është në vetvete një shprehje e lidhjeve sociale dhe emocionale në mes njerëzve. Si e tillë, fotografia e meriton një vëmendje antropologjike në mënyrë specifike qoftë për aspektin afektiv, qoftë për atë social në kuptimin strukturor. Analiza përqendrohet te kuptimi, historia, domethënia e fotos në tri periudha të ndryshme kohore, përkatësisht vitet 1950-1981, 1981-1999, 1999 dhe në vijim. Kohësia e ndjekur për të grupuar fotot është ajo politike, thënë ndryshe e kohësisë politike të Kosovës dhe në brendi është parë se si reflektohet kjo kohësi, duke i dhënë përparësi vetë historisë së fotos. Metoda e ndjekur për studim është ajo etnografike, e një pune në terren mbi foton, ndryshe një etnografi për foton në Kosovë, që implikon vetiu një etnograf të ulur diku në një cep,

e ku folësi fillon e rrëfen kujtimet, teksa mban fotot dhe lëshon tek etnografi kujtimet, mbresat, emocionet e fotos që ka në dorë.

Olsi Lelaj vjen me një kontribut, i cili ka në fokus të tij ekspeditën etnografike realizuar në kampet e refugjatëve kosovarë në Shqipëri gjatë periudhës dhe pak ditë pas përfundimit të Luftës së vitit 1999. Shkrimi shqyrton njëherazi problematikat dhe sfidat teorike me të cilat përballet etnografi dhe folkloristi post-komunist në Shqipëri, në përballje me sfidën për të studiuar pasojat e gjenocidit ushtruar në Kosovë (1998-1999). Analizohen rrethanat institucionale, lindja dhe zhvillimi i idesë së kërkimit etnografik, teknikat dhe temat e përzgjedhura nga ekipi i punës për realizimin e kësaj ekspedite, duke e vendosur në kontekst me planet dhe zhvillimet e tjera brenda dhe jashtë institucionale. Shquhen me kujdes teknikat dhe metodat për mbledhjen dhe dokumentimin prozaik dhe vizual, bazuar në platformën kërkimore si dhe në bazë të analizës së materialit vizual të mbledhur në këtë ekspeditë. Veç shënimeve të publikuara në revistën *Kultura popullore*, dokumentit të mbajtjes së konferencës shkencore, ku janë prezantuar rezultatet e kësaj ekspedite, një peshë specifike i kushtohet dokumentimit vizual, përkatësisht fotove dhe videove, duke pasur në fokus kapjen e politikave kërkimore. Në fund kemi një përmbyllje ku paraqiten reflektime e krahasime në mes etnologjisë socialiste dhe asaj albanologjike, duke pasur në qendër të vëmendjes ekspeditën në fjalë.

Bibliografi

- Abdullahu, Durim. 2018. *Udhëpërshkrime shqiptare*. Prishtinë: Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”.
- Ami Boué. 1854. *Recueil d'itinéraires dans la Turquie d'Europe. détails géographiques, topographiques et statistiques sur cet empire*. Vienna: W. Braumüller.
- Ante, Arta. 2010. *Statebuilding and Development: Two sides of the same coin? Exploring the case of Kosovo*. Hamburg: Disserta Verlag.
- Backer, Berit. 2003. *Behind stone walls: Changing Household Organisation among Albanians of Kosovo*. Pejë: Dukagjini.
- Bardhoshi, Nebi. 2011. *Gurt e Kufinit: Kanuni, prona, strukturimi social*. Tiranë: Universiteti European i Tiranës.

- Bardhoshi, Nebi. 2013. "Legal Dynamics in Border Area Between Customary Law and State Law", *Journal of Legal Anthropology*, Vol. 1, nr. 3: 314-332.
- Bardhoshi, Nebi. 2016. "Small Number, Big Issues: The Border Areas as Social Arena of Legal Systems" Në *Exchange, Dialogue, New Divisions?*, përgatitur nga Sonja Schüler: 75-92. Wien: Lit Verlag.
- Bardhoshi, Nebi dhe Olsi Lelaj. 2018. *Etnografi në diktaturë: dija, shteti, holokausti ynë*. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Berger, Magarit. 2010. "Large Scale Anthropological Surveys in Austria-Hungaria, 1871-1918". Në *Doing Anthropology in Wartime and Warzones*, përgatitur nga Reinhard Jöhler, Christian Marchetti dhe Monique Scheer: 233-253. Beilefeld: Transcript Verlag.
- Beha, Adem. 2019. "Consociational Democracy and Political Engineering in Postwar Kosovo", *Nationalities Papers* 47:4: 674-689.
- Berisha, Rozafa. 2017. "Forgetting Equals Killing: Loss and Remembrance of the Missing Children in Post-War Kosovo". *Anthropology of East Europe Review*, nr. 35 (1): 35-54.
- Canolli, Arsim. 2006. "Filmi etnografik: Një pamje e shfaqjes dhe e zhvillimit të tij", *Gjurmime albanologjike: folklor-etnologji*, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 331-348.
- Canolli, Arsim. 2014. *Behind Open Doors: Restaurants and Food Culture in Kosovo*. Tezë doktore, University College London. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1452980/>, konsultuar për herë të fundit më 20 dhjetor 2020.
- Canolli, Arsim. 2016. *Premisa antropologjike*. Prishtinë: Cuneus.
- Canolli, Arsim. 2017. "Me ra s'kie ku shkon, me nejtë s'ke ku rrin: një pamje etnografike e migrimit fshat-qytet në Kosovë". *Studime shoqërore*: 49-70.
- Canolli, Arsim. 2018. *Flija: Vrojtim etnografik*. Tiranë: Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Akademia e Studimeve Albanologjike.
- Canolli, Arsim. 2019. "Kujtesa e mbijetesës së provueme". Në *Kujtesa e Kosovës: rrëfime të 100 pleqve e plakave të Kosovës (10 vëllime)*: 19-26, Prishtinë: Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani".

- Canolli, Arsim. 2019. *Teoritë antropologjike: Një hyrje e shkurtër*. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik.
- Çoçaj, Nexhat. 2011. *Hasi, Enciklopedi Etnokulturore: Gjeografia, trashëgimia familjare, familja, jeta sociale*, Prizren: Milleniumi i Ri.
- Çoçaj, Nexhat. 2011. *Hasi: Ritet e lindes dhe vdekjes*, Prizren: Milleniumi i Ri, Vëllimi II.
- Çoçaj, Nexhat. 2011. *Hasi Enciklopedi Etnokulturore: Veshje tradicionale të Hasit*, Prizren: Milleniumi i Ri.
- Çoçaj, Nexhat. 2011. *Hasi Enciklopedi Etnokulturore: Mallkime dhe urime*. Prizren, Melleniumi i Ri, Vëll. IV.
- Çoçaj, Nexhat. 2014. *Zonat e ndërmjetme etnografike në Kosovë*. Tezë doktore. Tiranë: Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit.
- Di Lellio, Anna dhe Stephanie Schwander-Sievers. 2006. "The legendary commander: The construction of an Albanian master-narrative in post-war Kosovo". *Nations and Nationalism*, 12 (3): 513-529.
- Durham, Edith. *Shqipëria e epërme: një udbëtim në Shqipërinë e Veriut të vitit 1908*. Tiranë: IDK.
- Durham M. Edith. 1909. *High Albania*. London: Edward Arnold Publishers to India Office.
- Evans, Arthur. 1883. "*Antiquarian researches in Illyricum. (Parts I and II)*", *From The Archaeologia Vol. XLVIII*. Westminster: Nichols and Sons.
- Evans, Arthur. 1885. *Antiquarian researches in Illyricum, Parts III, IV*", *Archaeologia: Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity*. Volume XLIX. London: Nichols and Sons, for the Society of Antiquaries of London.
- Evans, J. Arthur. 2006. *Ancient Illyria: An Archaeological exploration*, London: London: IB Tauris & Centre for Albanian Studies.
- Evans, J. Arthur. 2017. *Albanian Letters: Nationalism, Independence and the Albanian League*, përgatitur nga Bejtullah Destani dhe Jason Tomes. London: IB Tauris & Centre for Albanian Studies.
- Goranoviè, Giovano. 2008. "On a Not So Well Tempered Marxism: Ideological Criticism, Historical Reconstructions, and a Late Return to Ethnogenesis in the Work of Špiro Kulišić". Në *Studying Peoples in the People's Democracies II: Socialist Era Anthropology in southeast Europe*,

- Vëll 17, përgatitur nga Vintilă Mihălescu, Ilia Iliev, Slobodan Naumović: 307-336. Berlin: Lit Verlag
- Gjorgjeviç, Vladan, 2015 [1913], *Shqiptarët dhe fuqitë e mëdha*, Tiranë: Klubi i Poezisë.
- Hahn, v. Georg. 2007. *Studime shqiptare*, Tiranë.
- Hahn, v. Georg. 2006. *Udhëtim nëpër viset e Drinit dhe Vardarit*, Prishtinë: Rozafa.
- Hahn, v. Georg. 2015. *The Discovery of Albania: Travel Writing and Anthropology in the Nineteenth Century Balkans*, përkthyer nga Robert Elsie. London: IB Tauris & Centre for Albanian Studies.
- Halimi-Statovci, Drita. 1982. *Zhvillimi i zejtarisë dhe rëndësia e saj bashkëkohore për strukturën ekonomike –shoqërore të KSA të Kosovës*, Prishtinë: IAP.
- Halimi-Statovci, Drita. 1981. “Shënime nga mjekësia popullore në tri treva të Kosovës”, *Gjurmime albanologjike*, seria folklor etnologji, nr. 10: 59-68.
- Halimi-Statovci, Drita. 1994. “Mbi përkujtimet”, *Gjurmime albanologjike*, seria folklor etnologji, nr. 24: 53-74.
- Halimi-Statovci, Drita. 1996. “Disa veshje shqiptare në Mal të Zi”. *Gjurmime albanologjike*, seria folklor etnologji, nr. 25: 61-82.
- Halimi-Statovci, Drita. 2004. “Mendësi dhe besime popullore për shtëpinë”. *Gjurmime albanologjike*, seria folklor etnologji, nr. 31: 91-110.
- Halimi-Statovci, Drita. 1988. *Kërkime etnografike*, Prishtinë: Rilindja.
- Halimi-Statovci, Drita. 1998. *Etnologjia flet*. Prishtinë: IAP.
- Halimi-Statovci, Drita. 2009. *Veshjet shqiptare të Kosovës*. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.
- Halimi-Statovci, Drita. 2013. *Nga djepi në përjetësi*. Prishtinë: IAP.
- Halimi-Statovci, Drita. 2015. “Kontributi i Revistës GJAFE për albanologji dhe studime humane”, *Gjurmime albanologjike - folklor dhe etnologji*, Vëll. 45: 1-8.
- Halimi-Statovci, Drita. 2018. *Pikturimi i fytyrës në Kosovë ndërmjet traditës dhe modernitetit*, Prishtinë: Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
- Halimi, Zanita. 2013. “Hindu-kultura në mjedisin kosovar shoqëror”, *Njohja*, nr. 2: 77-84.
- Halimi, Kadri. 2011. *Studime etnologjike*. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 5 vëllime.

- Halimi-Statovci, Drita. 2011. *Një jetë ndërmjet shkencës dhe atdhetarisë*. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.
- Halpern, Joel. 1956. *A Social and Cultural Change in a Serbian Village*, New Haven: Human Relations Area Files
- Halpern, Joel. 1969. "Observations on Intellectual History of Ethnology and Other Social Sciences in Yugoslavia". *Comparative Studies in Society and History*: 17-26
- Hann, Chris. 2002. 'Introduction'. Në *Postsocialism: Ideals, ideologies, practices in Eurasia* përgatitur nga Chris Hann. London: Routledge: 1-28.
- Heming, Andreas. 2012. "German speaking Travel Writers in interwar Albania". Në *Albania: Family, Society and Culture in 20th Century* përgatitur nga Andreas Hemming, Gentiana Kera dhe Enriketa Pandlejmoni: 115-130. Graz: Lit Verlag.
- Howard, Clark. 2000. *Civil Resistance in Kosova*. London: Pluto Press.
- Iveta Rajkovič, Mirjeta dhe Rina Geci. 2017. "Kosovar Albanian Goldsmiths and Bakers in Zagreb: Migration and Ethnic Entrepreneurship". *Studia ethnologica Croatia*, vol. 29: 305–330.
- Kadriu, Lumnije. 2009. *Glokalizmi; perceptime etnokulturore*. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.
- Kadriu, Lumnije. 2017. *Pushimet, familja, vendlindja në praktikën e diasporës shqiptare të Kosovës*. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.
- Kadriu, Lumnije. 2018. "The Transnational Family Between Preserving the Old and Acquiring the New way of Life". *Etnologia Balcanica*, Vol. 21:173-193.
- Kostovicova, Denisa. 2005. *Kosovo: The Politics of Identity and Space*, Routledge: London.
- Krasniqi, Elife. 2011. "Illegalja: Women in the Albanian Underground Resistant Movement in Kosovo", *ProFemina*, Special edition no 2: 99-111.
- Krasniqi, Elife. 2014. "Women in Search for Social Security: Hostage of Family, Tradition and State". Në *All Equal Real: Femenities and Masculinities*, përgatitur nga Anna Plińska dhe Harmony Singaporita: 203-214. Oxford: Inter-Disciplinary Press

- Krasniqi, Elife. 2015. "Social Change in Relation to Patriarchy after 1999 War in Opoja, Kosovo". Në *Culture of Crisis in Southeast Europe, Part I, Ethnologja Balcanica*, Vol. 18: 191-206.
- Krasniqi, Gëzim. 2011a. "Socialism, National Utopia, and Rock Music: Inside the Albanian Rock Scene of Yugoslavia, 1970–1989", *East Central Europe* Vol. 38. Nr. 2-3: 336–354.
- Krasniqi, Gëzim. 2011b. "The 'forbidden fruit': Islam and politics of identity in Kosovo and Macedonia", *Southeast European and Black Sea Studies* Vol. 11, Nr. 2: 191-207.
- Krasniqi, Gëzim. 2012. "Overlapping jurisdictions, disputed territory, unsettled state: the perplexing case of citizenship in Kosovo". *Citizenship Studies* Special Issue: Citizenship in the New States of South Eastern Europe, Vol. 16, No. 3-4: 353 – 366.
- Krasniqi, Mark. 1977. "Krahinat etnografike të Kosovës", *Konferenca kombëtare e studimeve etnografike*, Tiranë: Akademia e Shkencave të Republikës Socialiste të Shqipërisë, Instituti i Historisë, Sektori i Etnografisë: 111-120.
- Krasniqi, Mark. 1979. *Gjurmë e gjurmime*, Prishtinë: Instituti Albanologjik.
- Krasniqi, Mark. 1984. *Lugu i Baranit*, monografi etno-gjeografike, Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve.
- Krasniqi, Mark, përg. 1987. *Rugova: monografi etnografike*, Prishtinë: ASHAK.
- Krasniqi, Mark. 1991. *Nga gurra e traditës*, Prishtinë: Zëri.
- Krasniqi, Mark, 1995. "Ndikimi i shkencës në formimin e një etnopsikologjie të gabuar". *Gjurmime albanologjike: folklor dhe etnologji*, 24: 7-19.
- Krasniqi, Mark. 1997. *Aspekte mitologjike: besime e bestytmi*, Prishtinë: Rilindja.
- Krasniqi, Mark. 2012. *Kujtime e përjetime: shënime biografike 1920-2012*. Pejë: Dukagjini.
- Krasniqi, Sadik. 2020. "History of Museum Heritage in Kosovo". Në *Book of Proceedings, Educational and Social Sciences Conference 10 shkurt 2020*: 117-130. Barcelona: International Academic Institute.
- Krasniqi, Shemsi dhe Albert Simkus. 2015. "Differences in Values Among Groups Within Kosovo" në *Civic and uncivic values in Kosovo: History, politics, and value transformation*" përgatitur nga Sabrina P. Ramet, Albert

- Simkus dhe Ola Listhaug: 295-321. Budapest & New York: Ceu Press,.
- Krasniqi, Shemsi. 2017. *Ekokultura: natyra në kulturën popullore shqiptare*. Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës.
- Krasniqi, Vjollca. 2014. "The Topography of the Construction of the Nation in Kosovo". Në *Strategies of Symbolic Nation-Building in South Eastern Europe* përgatitur nga Pål Kolstø: 104-106. London: Ashgate.
- Jezernik, Božidar. 2003. *Wild Europe: The Balkans Through the Gaze of Western Travellers*. London: Saqi Books.
- Lajçi, Bashkim. 1994. "Funksioni i veshjes në besimet popullore shqiptare", *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, 23: 187-192.
- Lajçi, Bashkim. 2001. "Tabuizimi i emrave në Rugovë", *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, 28-29/1998-1999: 141-147.
- Lajçi, Bashkim. 2002. "Martesa në traditën tonë popullore", *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, nr. 32: 133-142.
- Lajçi, Bashkim. 2007. "Motivet astrale në ornamentikën tonë popullore", *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, nr. 36: 233-240.
- Lajçi, Bashkim. 2007. *Gjurmime etnologjike*. Pejë: Bashkim Lajçi.
- Lajçi, Bashkim. 2008. "Mbi disa mënyra të mbrojtjes nga syri i keq". *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, nr. 37: 255-275.
- Lajçi, Bashkim. 2011. "Funksioni i armës në doket e zakonet tona popullore", *Gjurmime albanologjike*, seria folklor-etnologji, nr. 40-2010: 141-148.
- Lajçi, Bashkim. 2013. *Syri i keq në besimet shqiptare*. Prishtinë: IAP.
- Lajçi, Bashkim. 2014. *Tabu në etnokulturën shqiptare*. Prishtinë: IAP.
- Latifi, Tahir. 2019. "Generational and intergenerational care and mobility networks in Kosovo". *Südosteuropa. Journal of Politics and Society*, vol. 67 (2): 196-210.
- Latifi, Tahir. 2018. "The Culture of Relatedness in Kosovo: The Role of Kinship in the Private and the Public Sphere". *Studia Ethnologica Croatica*, Vol. 30. nr.1: 147-168.
- Landau, Dana. 2017. "The quest for legitimacy in independent Kosovo: the unfulfilled promise of diversity and minority rights". *Nationalities Papers*, 45:3: 442-463.

- Latifi, Tahir. 2014. "Gender and Family Relations, Women in Search for Social Security". *All Equal Real?: Femenities and Masculinities*, përgatitur nga Anna Plińska dhe Harmony Singaporita: 191-202. Londër: Inter-Disciplinary Press, Oxford.
- Leutloff-Grandits, Caroline. 2019. "When Men Migrate for Marriage: How Kosovo-Albanian Couples Cope with Gender Stereotypes and Immigration Barriers in Germany and Austria". *Journal of Ethnic and Migration Studies. Special Issue on Cross-Border Marriages: Intersecting Categories from the Perspective of States, Spouses and Researchers*, vol. 47/2: 397-412.
- Leutloff-Grandits, Caroline. 2019. "Kinship and Safety Nets in Croatia and Kosovo". Në *Everyday Life in Balkans*, përgatitur nga, David. W. Montegomero: 63-76. Bloomington: Indiana University Press,.
- Lockwood, William. 1975. *European Moslems: Economy and Ethnicity in Western Bosnia*. New York: Academic Press.
- Lovro Mihačević. 1913. *Durch Albanien: Reise-Eindrücke*. Prague: Bonifatius.
- Luci, Nita. 2014. *Seeking Independence: Making Nation, Memory, and Manhood in Kosova*, Tezë doktorature, Universiteti i Michigan-it.
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/107225/n_luci_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y, konsultuar për herë të fundit më 20 dhjetor 2020.
- Mihaçeviq, Lovro. 2006. *Nëpër Shqipëri: mbresa udhëtimit & etnografi (1883-1907)*. Lezhë: Gjergj Fishta.
- Motesi, Mary. 2017. *Kosova: Preludi i luftës 1966-1999*. Prishtinë: Alter Habitus.
- Malcolm, Noel. 1998. *Kosovo: A Short History*. Macmillan: Basingtoke
- Marschand, Suzzane. 1996. "Orientalism as Kulturpolitik: German Archeology and Cultural Imperialism in Minor Asia". Në *Volgeist as Method and Ethic: Essays on Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition, History of Anthropology*, Vol.i VIII përgatitur nga George Stocking: 298-336, London: The University of Wisconsin Press,.
- Marchetti, Christian. 2014. "Austro-Hungarian Volkskunde at War Scientists in Ethnographic Mission". Në *Doing Anthropology in Wartime*

- and Warzones*, përgatitur nga Reinhard Johler, Christian Marchetti dhe Monique Scheer: 207-230. Beilefeld: Transcript Verlag.
- Musliu, Vjosa. 2019. "Spectres of Kosovo: 20 Years of Liminality and Aporia", *Journal of Intervention and Statebuilding*, 13/5: 556-565.
- Pandolfi, Mariella. 2009. *Sovranitete të lëvizshme: Kujtesa, konflikti, dbuna në Ballkanin e erës globale*. Tiranë: IDK.
- Pasqyra shkencore 2019*. Tiranë: Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Akademia e Shkencave Albanologjike,.
- Promitzer, Christian. 2015. "Austria and the Balkans: Explaining the Role of the Travelogues in the construction of an Area." Në *Southeast European Studies in a Globalising World*, përgatitur nga Christian Promitzer, Siegfried Gruber, Harald Heppner: 189-206. Wien: Lit Verlag.
- Promitzer, Christina. 2014. "Betwixt and Between": Physical Anthropology in Bulgaria and Serbia until the End of the First World War". Në *Doing Anthropology in Wartime and War Zones: World War I and the Cultural Sciences in Europe*, përgatitur nga Reinhard Johler, Christian Marchetti dhe Monique Scheer: 141-166. Bielefeld: Transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/9783839414224-008>
- Promitzer, Christian. 2011. "Degeneration, Darwinism, and Development of Eurgencs in Bulgaria, 1880-1929". *East Central Europe*, 38: 44-63.
- Reineck, Janet. 1991. *The Past as Refuge: Gender, Migration and Ideology among Kosovo Albanians*. Tezë doktore. Universty of California. https://www.esiweb.org/pdf/kosovo_reineck_dissertation.pdf , konsultuar për herë të fundit më 12 dhjetor 2020
- Schwander-Sievers, Stephanie. 1999. *The Albanian Aromanians' Awakening: Identity Politics and Conflict in Post-communist Albania*. Flensburg, Germany: European Centre for Minority Issues (ECMI).
- Schwander-Sievers, Stephanie. 2005. "'Culture' in Court: Albanian Migrants and the Anthropologist as Expert Witness". Në *Applications of Anthropology: Professional Anthropology in the Twenty-first Century* përgatitur nga Sarah Pink: 209-228. Oxford - New York: Berghahn Books
- Schwander-Sievers, Stephanie dhe Anna Di Lellio. 2006. "Sacred Journey to a Nation: the Construction of a Shrine in Postwar Kosovo". *Journeys: The International Journal of Travel and Travel Writing*, 7 (1): 27-49

- Schwander-Sievers, Stephanie. 2009. "Securing Safe Spaces: Field Diplomacy in Albania and Kosovo". Në *Women Fielding Danger: Negotiating Ethnographic Identities in Field Research* përgatitur nga Martha K. Huggins dhe Marie Loise Glebbeek: 173-198. Boulder, New York and Oxford: Rowman & Littlefield Publishers
- Schwander-Sievers, Stephanie. 2010a. "Invisible - Inaudible: Albanian Memory of Socialism after the War in Kosovo". Në *Post-Communist Nostalgia* përgatitur nga Maria Todorova dhe Zsuzsa Gille: 96-112. New York: Berghahn Books
- Schwander-Sievers, Stephanie. 2010b. "Between Social Opprobrium and Repeat Trafficking: choices and chances of Albanian women deported from the UK". Në *Trafficking and Human Rights: European and Asia-Pacific Perspectives* përgatitur nga Leslie Holmes: 95-115 Cheltenham: Edward Elgar Publishing
- Schwander-Sievers, Stephanie dhe Isabel Ströhle. 2012. "An Ethnography of 'Political Will': Towards a Thick Description of Internal Scripts in Post-War Kosovo". *Südosteuropa*, 60 (4): 497-513
- Schwander-Sievers, Stephanie. 2013a. "Democratisation through Defiance? The Albanian Civil Organisation 'Self-Determination' and International Supervision in Kosovo". Në *Civil Society and Transitions in the Western Balkans* përgatitur nga Vesna Bojicic-Dzelilovic, James V. Ker-Lindsay dhe Denisa Kostovicova: 95-116. London: Palgrave Macmillan
- Schwander-Sievers, Stephanie. 2013b. "The Bequest of Ilegalja: Contested Memories and Moralities in Contemporary Kosovo". *Nationalities Papers*, 41 (6): 953-970
- Schwander-Sievers, Stephanie. 2019. "Longing for lost normalcy: Social memory, transitional justice, and the 'house museum to missing persons in Kosovo". *Nationalities Papers*, 47 (2): 232-247
- Schwander-Sievers, Stephanie, Linda Gusia, Nita Luci, Lura Pollozhani. 2019. "Fragments on Heroes, Artists and Interventions: Challenging Gender Ideology and Provoking Active Citizenship through the Arts in Kosovo". Në *Post-Participatory' Arts for the 'Post-Development' Era* përgatitur nga Paul Cooke dhe Inès Soria-Dolan: 105-123 London: Routledge.

- Statovci, Drita. 1982. "Shqyrtime rreth organizatave zejtare", *Gjurmime albanologjike*, seria folklor etnologji, nr. XI-1981: 61-75.
- Statovci, Drita. 1986. "Disa udhëpërshkrime angloamerikane mbi pozitën e gruas shqiptare". *Gjurmime albanologjike*, seria folklor etnologji nr. 16-1: 63-70.
- Statovci, Drita. 1984. "Skicë për studimin e ushqimit popullor", *Gjurmime albanologjike*, seria folklor etnologji, XIII-1983: 131-140.
- Strohle, Isabel. 2012. "Re-Inventing Kosovo: Newborn and the Young European", në *Retracing Images. Visual Culture After Yugoslavia*, përgatitur nga Daniel Suber dhe Slobodan Karamanic, 223-250. Leiden: Brill.
- Schmitt, J. Oliver. 2012. *Kosova: një histori e shkurtër e një treve qendrore ballkanike*. Prishtinë: Koha.
- Shkodra, Valon. 2020. *Muzeu Etnologjik i Prishtinës*, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.
- Trashëgimia dhe transformimi i kulturës popullore: materiale nga sesioni shkencor*. 1983. Material nga sesioni shkencor, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.
- Turner, Victor. 1969. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Oxford: Routledge.
- Zaum, Dominic. 2007. *Sovereignty Paradox: The Norms and Politics of International State-Building*. Oxford: Oxford University Press.
- Vermeulen, F. Hann. 2015. *Before Boas: The Genesis of Ethnography and Ethnology in German Enlightenment*. Lincoln&London: University of Nebraska Press.
- Vickers, Miranda. 1998. *Between Serb and Albanian: History of Kosovo*. New York: Columbia University Press.
- Visoka, Gëzim. 2017. *Shaping Peace in Kosovo: The Politics of Peacebuilding and Statehood*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Vokshi, Mehmet. 1931. *Fisi i Vokshit*. Tiranë: Pa shtëpi botuese.
- West, Rebecca. 1941. *Black Lamb and Grey Falcon: A Journey Through Yugoslavia*. London: Macmillan.
- Weller, Marc. 2009. *Contested Statehood: Kosovo's Struggle for Independence*. Oxford: Oxford University Press.

- Xhemaj, Ukë. 2003. *Etnokultura shqiptare në Podgur*. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.
- Xhemaj, Ukë. 1989. “Mbijetojat arkaike në strukturën dhe organizimin e familjes shqiptare në Kosovë”, *Gjurmë e gjurmime: seria folklor-etnologji*.
- Xhemaj, Ukë. 1979. “Reliktet e besimeve pagane e totemike në Opojë e Gorë”, *Gjurmë e gjurmime: seria folklor-etnologji*, nr. 9: 99-112.
- Xhemaj, Ukë. 1983. “Relikte të kultit të gjarprit në traditën popullore shqiptare”, Prishtinë, *Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji*, nr. 13: 23-33.
- Xhemaj, Ukë. 1984. “Për disa çështje rreth kuvadës ndër shqiptarë”. *Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji*, nr. 14: 129-141.
- Xhemaj, Ukë. 1985. “Riti i thirrjes së shiut dhe riti i ndaljes së breshrit”, *Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji*, nr. 15: 27-40.
- Xhemaj, Ukë. 1986. “Gjurmë animizmi në besimet rreth drunjve”, *Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji*, nr. 16: 99-105.
- Xhemaj, Ukë. 1988. “Rite motmoti dhe besime të tjera mitologjiko-agrare në Kosovë”, *Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji*, nr. 18: 7-26.
- Xhemaj, Ukë. 1989. “Mbijetojat arkaike në strukturën dhe organizimin e familjes shqiptare në Kosovë”, *Gjurmime albanologjike: seria folklor - etnologji*, nr. 19: 153-169.
- Xhemaj, Ukë. 2005. *Shtresime kulturore*. Prishtinë: IAP.
- Živković, Marko. 2011. *Serbian Dreambook: National Imaginary in the Time of Milošević*. Bloomington: Indiana University Press

MATERIALIZING MODERNITY – SOCIALIST AND POST-SOCIALIST RURAL LEGACY IN CONTEMPORARY ALBANIA¹

Materializing Modernity – Socialist and Post-socialist Rural Legacy in Contemporary Albania - MaMo është një projekt i financuar nga programi i kërkimit dhe inovacionit të Bashkimit Evropian Horizon 2020 nën marrëveshjen e grantit Marie Skłodowska-Curie Nr. 896925. Ky projekt zgjat dy vjet dhe ka si qendër Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit – IAKSA (Akademia e Studimeve Albanologjike), Departamentin e Etnologjisë (Tiranë, Shqipëri) në bashkëpunim me Università degli Studi di Milano - UNIMI, Departamenti i Trashëgimisë Kulturore dhe Mjedisore (Milano, Itali), Università di Genova -UNIGE, Departamenti i Inxhinierisë Civile, Kimike dhe të Mjedisit dhe Göteborgs universitet - UGOT, Departamenti i Konservimit (Göteborg, Suedi).

Projekti hulumtues përqendrohet në arkitekturën dhe peizazhin socialist rural dhe shenjat ose gjurmët e mbetura prej tij në fshatra shqiptare, në post-socializëm. Synimet kryesore janë: 1) hulumtimi sesi materializohej ideologjia komuniste në territorin rural shqiptar dhe planifikimi arkitektonik; 2) analiza e gjendjes aktuale të ish-kooperativave bujqësore dhe vendbanimeve të fermave shtetërore dhe si ato lidhen me transformimin informal imponues pas-socialist; 3) propozimi i një interpretimi të bazuar mbi një metodologji multidisiplinore që do ndihmojë të kuptuarit e peizazhit rural modern dhe transformimin e tij bashkëkohor përmes perceptimeve dhe eksperiencave të komuniteteve lokale rurale. Më tej, duke sjellë një kontribut të ri shkencor në fushat e kërkimit akademik të etnografisë dhe antropologjisë kulturore, arkitekturës moderne dhe planifikimit të peizazhit, si dhe historisë dhe studimeve kritike të

¹ I jam mirënjohës Prof. as. Nebi Bardhoshi (IAKSA-ASA) dhe Dr. Olsi Lelaj (IAKSA-ASA) dhe Prof. as. Nicola Scaldaferrri (UNIMI), Prof. as. Bianca Federici (UNIGE) dhe Prof. as. Bosse Lagerqvist (UGOT) për disponueshmërinë, vëmendjen dhe mbështetjen e tyre shkencore në këtë projekt.

trashëgimisë kulturore, projekti synon së katërti, të ofrojë një platformë kombëtare dhe ndërkombëtare për të diskutuar dhe vendosur për herë të parë Shqipërinë në kuadrin e studimeve evropiane mbi arkitekturën moderne rurale dhe peizazhin.

Në fakt, si për shumë shtete evropiane gjatë shekullit të 20-të, Shqipëria socialiste planifikonte, adoptonte dhe zbatonte në shkallë të gjerë zhvillimin dhe bujqësinë duke planifikuar modernitetin në zonat e saj rurale. Këto plane kanë qenë thelbësore për kombin dhe politikat shtet-ndërtuese për idetë e reja të peizazhit dhe arkitekturës që konvergojnë në vizionin e imponuar nga regjimi. Përmes një qasje hulumtuese multidisiplinore dhe përmes trajnimit bazuar në mbledhjen, përpunimin dhe interpretimin kritik të të dhënave vizive dhe tregimeve të shumëfishta, projekti do të hulumtojë dhe dokumentojë në mënyrë sistematike për herë të parë arkitekturën moderne rurale socialiste dhe shenjat ose gjurmët e mbetura post-socialiste në fshatrat shqiptare.

Kalimet e materializuara: arkitektura rurale socialiste dhe peizazhi në Shqipëri

Gjatë shekullit të 20-të, e ngulitur në frymën e logjikës së ndërtimit të kombit dhe shtetit, Shqipëria pësoi tre transformime të thella shoqërore të bazuara në projekte zhvillimi dhe modernizimi të drejtuara nga shteti (Bardhoshi 2011) dhe të ndërlikuara nga perspektiva specifike ideologjike që qeveritë kishin mbi shoqërinë, kulturën dhe njerëzit. Këto janë materializuar në peizazhin dhe arkitekturën e saj rurale.

Në fakt, që nga pavarësia nga perandoria osmane (1912), *moderniteti* duket se është konsideruar në Shqipëri kryesisht si një projekt ideologjik i bazuar në shtet dhe, brenda këtij konteksti, shtet-socializmi duhet të shihet si një planifikues vendimtar në historinë e një modernizmi i projektuar (Lelaj 2015; Kligman dhe Verdery 2011) që pati ndikimet më të fuqishme në fshat ashtu në qytet dhe në pejzazhet e tyre.

Për sa i përket projekti MaMo, Shqipëria konsiderohet si rast studimi për shkak të theksimit nacionalist të regjimit të saj të kaluar që, *de facto*, e dënoi vendin në vështirësitë e vetë-mbështetjes dhe izolimit nën industrializimin e detyruar, urbanizimin dhe politikat e ashpra të

kolektivizimit të tokës. Ky i fundit parashikonte mbylljen e fshatrave ekzistues rurale brenda fermave kolektive dhe kooperativave bujqësore të kontrolluara nga shteti, ndërsa planifikonte "urbanizimin" e fshatit si një projekt i deklaruar dhe i prekshëm drejt procesit të modernizimit të një shoqërie të re. Në këtë kuptim, Shqipëria nuk përshtatet brenda narrativeve standarde të reformizmit socialist dhe në këtë kuptim, ajo mund të konsiderohet si një "anomali" (Mëhilli 2019).

Rënia e murit të Berlinit dhe efekti domino që prodhoi, përfshinë gjithashtu Shqipërinë. De-kolektivizimi, de-industrializimi, emigrimi dhe tërheqja progresive e shtetit nga jeta publike ishin ndër proceset përmes të cilave artikulohej post-socializmi në fshatrat rurale. Në agimin e rënies së saj, qeveria komuniste filloi de-kolektivizimin e tokës bujqësore duke ndjekur parimin e shpërndarjes së tokës, duke mohuar çdo të drejtë të mëparshme trashëgimore; një proces që në epokën e hershme post-socialiste mori një kthesë drastike, bazuar në parimin e kundërt të kthimit të tokës (Bardhoshi 2013; Saltmarshe 2011). Në këtë kontekst, peizazhi dhe arkitektura rurale i është nënshtruar një procesi rimodelimi që demonstroi të gjitha vështirësitë e përfshira në trajtimin dhe përfshirjen e kujtimeve, kulturës materiale dhe historive shoqërore të mbetjeve socialiste në të tashmen e re demokratike.

Gjurmët në peizazh dhe rëndësia e dokumentimit

Në këtë kontekst, peizazhi dhe arkitektura rurale i është nënshtruar një procesi rimodelimi që demonstroi të gjitha vështirësitë e përfshira në adresimin dhe përfshirjen e kujtimeve, kulturës materiale dhe historive shoqërore të mbetjeve socialiste në të tashmen e re demokratike (Iacono dhe Këlliçi 2016; Myhrberg 2011; Lisiak 2009). Këto dëshmi materiale moderne të së kaluarës socialiste ende të pranishme, përfaqësojnë kujtime të politikave të dështuara ekonomike, të cilat përfshijnë vlera dhe kujtime kulturore, sociale, antropologjike dhe historike, të cilat progresivisht bëhen më të vështira për t'u njohur, ndërkohe që gjurmët post-socialiste po riformojnë fshatin.

Pavarësisht nga interesi në rritje për këtë temë, ka shumë pak botime të kohëve të fundit në fushat e antropologjisë dhe historisë (Bardhoshi dhe

Lelaj 2018; Mëhili 2017; Iacono dhe Këlliçi 2016; Myhrberg 2011; Lisiak 2009) dhe kontributeve shkencore fragmentare kombëtare dhe ndërkombëtare (Kodra 2017; Miço 2013). Në fakt, në nivelin ndërkombëtar dhe ndërkombëtar, Shqipëria është ende e pa studiuar brenda bursave kryesore të shkencave humane dhe shoqërore dhe madje midis mostrave të zgjedhura nga kontributet e fundit kërkimore mbi peizazhin modernist rural (Bell et al. 2019), Shqipëria nuk konsiderohet si një zonë kërkimore.

Prandaj, projekti kërkimor MaMo synon të eksplorojë, dokumentojë dhe argumentojë rreth një trashëgimie të rëndësishme por të nënvlerësuar në një të tashme në ndryshim të vazhdueshëm, duke adresuar arkitekturën rurale socialiste dhe post-socialiste shqiptare dhe metamorfozën e peizazhit si një proces përmes ekzaminimit të katër rasteve studimore përfaqësuese që simbolizojnë ndërlikimin e fazave të transformimit shoqëror.

Projekti në fjalë synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe të kontribuojë në debatin mbi mënyrat e mundshme të njohjes, dokumentimit, vlerësimit dhe ri-interpretimit të këtyre trashëgimive historike rurale shqiptaro-evropiane, përmes një qasje evolucionare që merr parasysh ndryshimet e vazhdueshme të peizazhit dhe përdorimin e tij. Projekti MaMo do të zhvillohet me një qasje kërkimore multidisiplinore përmes trajnimit bazuar në mbledhjen, përpunimin dhe interpretimin kritik të të dhënave vizuale dhe rrëfimeve të shumta, duke hetuar dhe dokumentuar për herë të parë trashëgiminë rurale socialiste dhe post-socialiste shqiptare. Projekti ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin dhe të kontribuojë në debatin mbi mënyrat e mundshme të njohjes, dokumentimit, vlerësimit dhe ri-interpretimit të këtyre trashëgimive historike rurale shqiptaro-evropiane, përmes një qasje evolucionare që merr parasysh ndryshimet e vazhdueshme të peizazhit dhe përdorimin e tij (Lagerqvist dhe Némethy 2016).

Risia përhapet dhe përfshihet në të katër objektivat kryesore të shumëfish të projektit. Në fakt, duke hetuar sesi ideologjia komuniste u materializua në territorin rural dhe planifikimin e saj arkitektonik dhe urbanistik, projekti MaMo synon politikat dhe skemat e zhvillimit socialist dhe se si ato u shfaqën në vendbanimet dhe peizazhin ekzistues rural (1). Nëpërmjet dokumentimi i ndikimit fizik post-socialist në trashëgiminë rurale socialiste dhe anasjelltas, MaMo analizon gjendjen aktuale të ish-kooperativave bujqësore dhe vendbanimeve të fermave shtetërore dhe si ato

lidhen me transformimin informal post-socialist imponues (2). Duke zhvilluar një qasje reflektuese dhe të integruar ndaj peizazhit rural socialist dhe post-socialist, projekti propozon një interpretimin të ndërthurur në disa nivele të këtyre trashëgimive, duke hetuar sesi komunitetet lokale i perceptojnë dhe i përjetojnë këto hapësira të trashëguara nga një e kaluar shumë e afërt në një të tashme që vazhdimisht evoluon (3). Së fundi, prodhimi i kontributeve të reja shkencore në fushat e etnografisë moderne dhe bashkëkohore, antropologjisë, historisë së arkitekturës dhe peizazhit dhe studimeve kritike mbi trashëgiminë kulturore, projekti MaMo synon të formojë një platformë kombëtare dhe ndërkombëtare për të diskutuar dhe vendosur rastin e studimit shqiptar në kuadrin kryesor të studimeve evropiane mbi arkitekturën moderne rurale dhe peizazhin (4).

Lente të ndryshme për dokumentimin, interpretimin dhe vizualizimin e së kaluarës në të tashmen dhe anasjelltas

Për të siguruar rezultate të konsiderueshme do të zgjidhen katër raste studimore përfaqësuese, duke i kushtuar vëmendje mishërimit të treguesve modernistë ruralë për sa i përket zhvillimit të vendbanimeve, studimeve ekzistuese etnografike, politikave të modernizimit, planifikimit arkitektonik dhe urban, shfrytëzimit të tokës dhe praktikave socio-kulturore. Në mënyrë që të rindërtojë një kornizë të përgjithshme dhe për t'iu përgjigjur nevojës për të materializuar transformimin e fshatit shqiptar, projekti MaMo do të përdorë hartëzimin nëpërmjet sistemeve gjeografike të informacionit (Geographic Information Systems - GIS) për të zbatuar një platformë digjitale që përmban të dhënat e përpunuara të mbledhura përmes kërkimit historik dhe procesit etnografik dhe antropologjik mbledhur në terren. Puna në terren do të përdorë metoda dhe përfaqësime cilësore dhe sasiore të hetimit për të zbuluar ndikimin e treguesve të sipërpërmendur në vendbanimet dhe peizazhin e tyre, në morfologjitë dhe tipologjitë hapësinore, në artikulimet arkitektonike dhe perceptimin e pranishëm të komuniteteve lokale. Në këto kuptim, metodologjia e hulumtimit të projektit mund të konsiderohet si një teknikë gjithëpërfshirëse e hartimit që pasqyron qasjen e saj holistike dhe multidisiplinore.

Hulumtimi do të artikulohet në pesë fazat plotësuese të kërkimit si në vijim.

Faza e parë. Dokumentimi i së kaluarës: kërkime historike mbi arkivin dhe bibliotekën.

Arkitektura rurale dhe përbërësit e peizazhit socialist (infrastruktura e ujësjellësit, tokat bujqësore, kooperativat bujqësore, fermat shtetërore, etj.) do të identifikohen përmes mbledhjes dhe analizës së hartografisë historike dhe ortofotot në shkallë të ndryshme, vizatime teknike dhe arkitektonike, fotografi historike, dokumentet e partisë dhe dokumentarë të shkurtër propagandistikë. Interpretimi në shkallë të gjerë i të dhënave të arkivave do të shërbejë si bazë e bazuar në dokumentacion, mbi të cilën do të zgjidhen katër rastet e zgjedhura studimore, përfaqësuese të periudhës socialiste dhe post-socialiste.

Faza e dytë. Implementimi i projektit GIS dhe bazës së të dhënave shoqërore.

Platforma GIS do të implementohet pranë UNIGE dhe do të shërbejë jo vetëm për të menaxhuar të dhëna gjeohapësinore dhe etnografike të mbledhura gjatë ekspeditave, por edhe të dhëna arkivore ose bibliografike të përpunuara gjatë fazës së parë. Dokumentet historike, hartat topografike dhe tematike, bashkë me ortofotot, do të përpunohen dhe do të analizohen nëpërmjet përdorimit të GIS-it. Ngarkimi në GIS dhe mbivendosja e hartave do të lejojë të kuptojmë evolucionin dhe zhvillimin e zonave rurale. Kjo do të lejojë interpretimin morfologjik të shtresimit të territorit, duke vlerësuar ndryshimet dhe gjendjen aktuale të braktisjes të vendbanimeve rurale të zgjedhura. Në UNIMI do të zhvillohen aktivitete e trajnime të ndryshme për antropologji vizuale, metodat, mjetet e shkencës së gjeografisë vizuale dhe kritika dhe analiza e transformimeve territoriale rurale përmes vlerësimit dhe analizës së elementeve materiale dhe jo-materiale të territorit.

Faza e tretë. Dokumentimi i së tashmes: punë etnografike në terren në të katër rastet studimore të zgjedhura.

Qëllimi i kësaj faze është të dokumentojë dhe hetojë gjendjen aktuale të trashëgimisë fizike socialiste rurale, provat e tanishme post-socialiste dhe

aspektet socio-antropologjike brenda vendbanimeve rurale të zgjedhura. Gjatë kësaj faze, do të kryejë një hartë të bazuar në GIS të provave fizike, në të cilën të dhënat vizuale do të kapen duke përdorur instrumentat audio-vizuale të ndryshme. Kujtimet, historitë, imazhet dhe zërat e njerëzve që përjetuan procesin e modernizimit rural socialist dhe aktualisht jetojnë në kontekstin pas-socialist do të mblidhen me anë të metodave inovative dhe klasike të vëzhgimit etnografik. Mbledhja e të dhënave etnografike dhe antropologjike do të bazohet gjithashtu, por jo vetëm, në metodën e intervistës e njohur si “go-along interview method” e cila siguron qasje unike në biografi, duke ndjekur renditjen e vendeve në jetën praktike të përditshme gjatë intervistave. Nëpërmjet GPS do të regjistrohet gjurma e rrugëve dhe intervistat e zhvilluara, duke ndihmuar gjithashtu në lokalizimin dhe vizualizimin, gjatë fazës së përpunimit, të historive të të intervistuarve brenda hapësirës. Kjo qasje do të përmirësojë të kuptuarit se si provat socialiste dhe post-socialiste ndikuan dhe vazhdojnë të ndikojnë në jetën e banorëve, se si njerëzit e përjetojnë dhe perceptojnë mjedisin ku jetojnë, duke lidhur të kaluarën me të tashmen dhe tregimin e transformimit e peizazhit rural fizik.

Faza e katërt. E kaluara në të tashmen dhe anasjelltas: interpretimi dhe vizualizimi.

Në fazën e katërt, interpretimi morfologjik i hartave të zhvilluara në platforma GIS do të lejojë vlerësimin e ndryshimeve në katër rastet studimore të zgjedhura dhe gjendjen e tyre aktuale dhe/ose gjendjen e braktisjes, në shkallën e vendbanimeve rurale. Interpretimi vizual, analiza antropologjike e të dhënave të mbledhura gjatë fazës së tretë do të pasurojnë analizën fizike të mjedisit rural, duke siguruar një njohuri aktuale të bazuar mbi studimet e të rasteve studimore, rezultate, bashkë me interpretimin kritik e konceptimin dhe procesin e trashëgimisë kulturore mund të shërbejë si një pikë fillestare e vlefshme për projektet ose politikat e ardhshme të zhvillimit të zonave rurale. Për këtë qëllim, faza e katërt parashikon një bashkëpunim të vazhdueshëm me partneret e projekti (UNIMI, UNIGE dhe UGOT). Së fundi, narrativat e analizës antropologjike dhe etnografike të së tashmes informale post-socialiste. Për më tepër, për të arritur dhe tërhequr më mirë interesin e publikut të

specializuar dhe të gjerë, procesi i interpretimit të diskursit parashikon prodhimin e një dokumentar etnografik të shkurtër mbi fshatarësinë aktuale post-socialiste shqiptare.

Faza e pestë. Vendosja e trashëgimisë rurale socialiste dhe post-socialiste shqiptare në Evropë: menaxhimi, shpërndarja dhe komunikim.

Projekti MaMo do të dëshironte të përbënte një platformë kombëtare dhe ndërkombëtare për të diskutuar dhe vendosur studimin e çështjeve shqiptare në kornizën kryesore të studimeve evropiane mbi arkitekturën moderniste dhe peizazhin rural. Për këtë qëllim, njohuritë e reja të gjeneruara nga projekti do të shpërndahen dhe komunikohen në nivele të ndryshme komunitetit akademik dhe publikut të gjerë. Prandaj, faza e pestë synon të maksimizojë mundësinë për të diskutuar publikisht në nivelin shkencor dhe të përgjithshëm të publikut, narrativat e kaluara dhe aktuale në lidhje me arkitekturën dhe peizazhin rural socialist dhe post-socialist në Shqipëri. Për këtë qëllim, kjo fazë do të merret me menaxhimin, komunikim dhe shpërndarjen e rezultateve shkencore të ndërmjetme dhe përfundimtare, metodat e punës dhe perspektivat që u shfaqën dhe zhvillohen gjatë zbatimit të aktiviteteve të kërkimit.

Mirënjohje

Ky artikull është pjesë e një projekti që ka marrë fonde nga programi i Bashkimit Evropian Horizon 2020 për kërkime dhe inovacione: Marie Sklodowska-Curie Action, në bazë të marrëveshjes Nr 896925.

Bibliografi

- Bardhoshi, Nebi dhe Olsi Lelaj. 2018. *Etnografi në Diktaturë. Dija, Shteti dhe Holokausti Ynë*. Tirana: Akademia e Shkencave e Shqiperisë.
- Bardhoshi, Nebi. 2013. "Property Rights and Legal Dynamics in Border Area". Në: *Social Practices and Local Configurations in the Balkans* përgatitur nga Nebi Bardhoshi, Gilles de Rapper dhe Pierre Sintés: 211-232. Tirana: UET Press.

- Bardhoshi, Nebi. 2011. "The 'Citizen' and the 'Transformation' Period in Albania: The case of Tirana's Periphery". Në: *Citizenship and the Legitimacy of Governance - Anthropology in the Mediterranean Region* përgatitur nga Italo Pardo dhe Giuliana B. Prato: 115-132. London: Routledge.
- Bell, Simon, Axel Fisher, Vittoria Capresi, Maria Helena Maia dhe Cristina Pallini, përg. 2019. *Modernism, Modernisation and the Rural Landscape*, Open Access online Proceedings of the MODSCAPES Conference 2018 & Baltic Landscape Forum, 11-13 June 2018, Tartu (Estonia), SHS Web of conference, Vol. 63.
- Kligman, Gail dhe Katherine Verdery. 2011. *Peasants under siege. The collectivization of Romanian agriculture, 1949-1962*. Princeton: Princeton University Press.
- Kodra, Romeo. 2017. "Architectural monumentalism in transitional Albania", *Studia Ethnologica Croatica*, 29 (1): 193-223.
- Iacono Francesco dhe Klejdi L. Këlliçi. 2016. "Exploring the public perception of Communist Heritage in Postcommunist Albania" *EX NOVO Journal of Archaeology*, 1(1): 55-69
- Lelaj, Olsi. 2015. *Nën shenjën e modernitetit. Antropologji e procesave proletarizuese gjatë socializmit shtetëror*. Tirana: Pika pa sipërfaqe.
- Lagerqvist, Bosse & Némethy, Sándor. 2016. "Sustainable Management of Cultural Landscapes: Use of Ecosystem Services in Rural Tourism". Në: *Ecological footprint in Central Europe* përgatitur nga Dinya L., Huszar et al.: 91-106. Sucha Beskidzka: The University College of Tourism and Ecology.
- Lisiak, Agata. 2009. "Disposable and usable pasts in Central European Cities". *Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research*, 1: 431-452.
- Mëhilli, Elidor. 2019. "Documents as Weapons: The uses of a Dictatorship's Archives", *Contemporary European History*, 28: 82-95.
- Mëhilli, Elidor. 2017. *From Stalin to Mao: Albania and the Socialist World*, New York: Cornell University Press.
- Miço, Dritan. 2013. "When "Words Fall on Deaf Ears" - An Outline of Albania's Socialist Architecture". Në: *Printed in Red. Architectural Writings during Communism* përgatitur nga Ana Maria Zahariade: 45-60. Bucharest: Department of Architectural History & Theory and

Heritage Conservation at “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism.

Myhrberg, Karin. 2011. “Heritage from the Communist Period in Albania, – An Unwanted Heritage Today?”. Tezë Masteri. University of Gothenburg, Department of Conservation. Drejtues: Bosse Lagerqvist.

Saltmarshe, Douglas. 2001. *Identity in a Post-Communist Balkan State. An Albanian village study*. Burlington: Ashgate Publishing Company.

Përgatiti Federica Pompejano

POLITIKAT E GJUHËS DHE VARIACIONI GJUHËSOR NË SHQIPËRINË PAS-SOCIALISTE DHE KOSOVËN E PAVARUR

Ky projekt disavjeçar zhvillohet si temë doktorale dhe mbështetet nga Fulbright Hays, American Councils Title VIII, Universiteti i Michiganit, Departamenti i Antropologjisë dhe Departamenti i Gjuhësisë, si dhe Instituti i Antropologjisë Kulturore e Studimit të Artit në Tiranë.

Një nga çështjet kryesore që shtron ështëse çfarë tregon zëri për një terren politiko-ekonomik në ndryshim e sipër? Raportet midis standartizimit të gjuhës dhe variacionit sociolinguistik janë studiuar më shpesh në kontekstin e zhvillimit të kapitalizmit industrial dhe pabarazitë që ai sjell në metropolet e botës së parë dhe në kolonitë e botës së tretë. Më pak të studiuar janë gjuhët kombëtare të standardizuara si pjesë e modernizimit socialist dhe që vetëm më vonë u bënë pjesë e tregut neoliberal capitalist, shpesh paralelisht me ndryshime kufitare e administrative. Pavarësisht eksperiencave të ndryshme me socializmin shtetëror dhe bazave dialektore të ndryshme, Shqipëria dhe Kosova kanë një gjuhë standarde të përbashkët falë nacionalizmit gjuhësor pas-osman. Teoritë e raporteve midis gjuhës dhe pushtetit thonë që gjuhët standarde janë hegjemonike në tregun kapitalist.

Megjithatë që nga rënia e socializmit shtetëror në Shqipëri dhe në Kosovë, dialekti ‘jo-standard’ geg ka marrë një prestigj të ri në një komunitet shqiptar gjithnjë e më transnacional. Ky studim historik, etnografik, dhe sociolinguistik studion mënyrat në të cilat një gjuhë e standardizuar në lidhje me vlera anti-kapitaliste dhe anti-koloniale në kushtet e socializmit shtetëror ndikon në praktikën e dëgjimit, të folurit, dhe të vlerësimit të gjuhës në grupe të ndryshme në Shqipëri dhe në Kosovë.

Hulumtimet paraprake e këtij studimit tregojnë që për shkak të ndryshimeve sociale e politike që lindën pas rënies së socializmit shtetëror, përkatësia e brezit ndikon në ideologjitë dhe praktikën gjuhësore të shqiptarëve. Studimet e mëparshme janë përqendruar më shumë tek ndryshimet dialektore dhe politikat e planifikimit gjuhësor (p.sh. Byron 1976; Gjinari dhe Shkurtaç 2003; Munishi 2013). Këto studime kanë sjellë përshkrime të rëndësishme të varieteteve të gjuhës shqipe, por nuk kanë analizuar mjaftueshëm proceset shoqërore që i krijojnë. Gjithashtu pak prej tyre kanë analizuar gjuhën e folur me anë të inçizimeve. Studimet e fundit sociolinguistike kanë mëtuar që kufijtë midis varianteve të ndryshme të gjuhës ndikohen nga ndërgjegjia gjuhësore dhe aftësitë gjuhësore të përfutuara përmes ndërveprimeve shoqërore (Irvine dhe Gal 2000; Babel 2014; 2016). Dëgjimi i përsëritur i inçizimeve, analizat e imta akustike dhe vlerësimet e gjuhës së folur nga ana e pjesëmarrësve vazhdimisht dëshmojnë për larminë e praktikave të dëgjimit, të folurit dhe të vlerësimit edhe në komunitetet gjuhësore më homogjene.

Në bazë të studimeve të mëparshme dhe të atyre paraprake, ky projekt studimor hulumton ekonominë politike të folurit dhe të dëgjuarit gegnishten, toskërishten, dhe shqipen standarde në Shqipërinë pas-socialiste dhe Kosovën e pavarur. Duke aplikuar metoda etnografike, sociolinguistike, dhe arkivore, studimi synon t’i përgjigjet tre pyetjeve: (1) Si ndikon zhvillimi i gjuhës standarde nëpërmjet ideologjiive të socializmeve shtetërore përkatëse në hierarkitë dhe në pabarazitë e sotshme gjuhësore? (2) Cilat janë praktikën e folurit dhe e dëgjuarit që frymëzojnë idetë bashkëkohore mbi diferencimin dhe njësimin gjuhësor midis shqipfolësve? (3) Çfarë efekti ka përkatësia e brezit në folurit, të dëgjuarit, dhe vlerësimin e gjuhës standarde dhe të dialekteve?

Sfondi studimor

Në linjë me prirjen e përgjithsme për analizë kulturore të shkëputur nga ekonomia politike në studimet mbi Evropën Juglindore (Ballinger 1999), historia e standardizimit të gjuhëve në rajon zakonisht analizohet në lidhje me nacionalizmin romantik (p.sh. Friedman 1999; Greenberg 2004). Rasti i shqipes nuk përbën ndryshim. Në periudhën e shpërbërjes graduale të perandorisë osmane, gjuha luajti një rol të rëndësishëm në bashkimin e shqipfolësve me përkatësi të ndryshme fetare (Skendi 1967; Friedman 2005). Gjuhës së përbashkët i ishte dhënë detyra të bashkonte komunitete shqipfolëse që ndaheshin nga kufijtë e ri shtetërorë. Kjo që sidomos e rëndësishme për ato komunitetet në trevat veriore që u bënë pjesë e Jugosllavisë. Këto komunitete përdornin varietete të ndryshme të dialekteve gege dhe toske me shkallë të ndryshme të kuptimshmërisë midis tyre. Duke përceptuar këto diferenca gjuhësore si pengesë për bashkimin kombëtar, intelektualët e Rilindjes bënë përpjekjet e para për të njësuar gjuhën shqipe. Edhe pse politikat kombëtariste nxitën njësimin e gjuhës si projekt kulturor, ky projekt ekzistonte brenda një sistemi ekonomik. Ky studim kërkimor merr si të mirëqenë që standardizimi i gjuhës ka pasoja politiko-ekonomike (Irvine 1989; Fridrich 1989) dhe eksploron se cilat ishin ato në rastin e diktaturës socialiste në Shqipëri dhe Kosovën Jugosllave.

Studimet mbi ekonomine politike të gjuhës janë fokusuar tek mënyrat se si standardizimi i gjuhës bën pjesë në imponimin kapitalist drejt homogjenizimit (si p.sh. te paraja, prodhimi, pesha etj.) që i shërben menaxhimit racional dhe efikas të shoqërisë (Milroy 2001; Inoue 2006). Përmes arsimit shtetëror, gjuha standarde natyralizohet dhe lidhet me suksesin në tregun e punës, duke kontribuar në pabarazinë socioekonomike (Bourdieu 1991). Edhe pse disa studime kane aplikuar këto teori jashtë kontekstit të ardhjes së kapitalizmit industrial në Evropën Perëndimore (p.sh. Haeri 1997; Inoue 2002), janë të pakta studimet mbi raste të ngjashme me Shqipërinë dhe me Kosovën ku krijimi i një gjuhe standarde ishte pjesë e socializmit shtetëror. Në Shqipëri, qeveria socialiste drejtohej më së shumti nga toskfolësit të cilat vendosën për një gjuhë standarde me bazë toskërishten ndërkohë që filluan të hiqnin gegërishten nga sferat publike (Vehbiu 1997). Edhe pse toskërishtja nuk flitet në Kosovë, udhëheqësit shqiptarë atje kanë vendosur për të njëjtën gjuhë standarde si reagim kundër politikës jugoslave që nxiste shqiptarët e Kosovës të zhvillonin një identitet

ndryshe nga ai i shqiptarëve të Shqipërisë (Ismajli 2005). Këto projekte për një gjuhë standarde zyrtarisht bazoheshin në vlerat socialiste të emancipimit klasor dhe të antikolonializmit. Kjo temë doktriture shtron pyetjen se çfarë pabarazish krijon kuptimi modernist i gjuhës standarde si një formë racionale dhe efikase e komunikimit kur zhvillohet në socializmin shtetëror dhe më vonë hyn në tregun kapitalist në formën e tij neolibérale e jo industriale.

Që nga vitet 90-të, kontaktet gjuhësore midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe atyre të Kosovës janë bërë më të shpeshta falë ndryshimeve në politikë, në infrastrukturë dhe në zhvillimin e mediave të reja. Disa studime tregojnë prirje për afrim midis gegërishtes dhe toskërishtes në të folurat e njerëzve me shkollë të lartë (Moosmüller dhe Granser 2006) bashkë me një tendencë për të lidhur shqipen standarde me Shqipërinë e Mesme, një zonë historikisht gegfolëse (Morgan 2017). Për më tepër, disa gegfolës pohojnë që shqipja standarde nuk është veçse një imponim i sistemit totalitar komunist. Prandaj në momentin që shqipja standarde hynte në tregun kapitalist ku teoritë do të parashikonin se do të bëhej edhe më hegjemonike, gegërishtja, dialekti 'jo-standard', filloi të përhapej më shumë dhe në mënyra të reja, sidomos midis shqiptarëve me eksperiencë praktike me dialekte të ndryshme.

Pavarësisht nga këto prirje centripetale, profesionistët gjuhësorë dhe intelektualët publikë në Shqipëri dhe në Kosovë shpesh shprehin shqetësim për prirje gjuhësore centrifugale dhe humbjen e statusit të shqipes standarde (p.sh. Vehbiu 1997; QSA 2011). Në këto diskurse, përhapja e gegërishtes në disa regjistra publikë është shqetësuese për arsye se nuk është e institucionalizuar. Ky studim analizon këtë mospërputhje midis praktikave dhe perceptimeve popullore dhe atyre profesionale, duke krahasuar diskurse mbi diferencat dhe ngjashmëritë gjuhësore me praktikat konkrete të të folurit dhe të të dëgjuarit në grupe të ndryshme shoqërore.

Studimet gjuhësore për shqipen janë fokusuar më shumë te variacioni gjeografik në gjuhë dhe analizat e teksteve. Më pak vëmendje u është përkushtuar praktikave të të folurit dhe të të dëgjuarit në gjuhën standarde midis grupeve me përkatësi të ndryshme brezash dhe me eksperiencë të ndryshme politiko-ekonomike. Antropologët e gjuhës kanë argumentuar që e folura e njeriut gjithmonë nënkupton një zgjedhje midis zërave me vlera të

ndryshme morale që vetë ftojnë gjykime shoqërore (Hill 1995; Keane 2011). Në Tiranë, zërat gegë mund të përceptohen si ‘të trashë’ dhe si rezultat të vlerësohen si të paarsimuar e të prapmbetur ose si shenjë pluralizmi antikomunist. Kjo mund të ndikojë edhe tek përfshirje sociale dhe tek aksesit tek të mirat sociale. Një pyetje e hapur empirike është te cilat veçori gjuhësore kanë vëmendjen përdoruesit e shqipës kur prodhojnë e përceptojnë këto zëra të ndryshëm në shqip. Kjo gjithashtu ngre pyetje të tjera teorike në lidhje me korelatat fonetike të zërit (Kreiman dhe Sidtis 2011) dhe ndërgjegjen e aftësitë sociolinguistike (Babel 2016). Studimet e mia paraprake tregojnë që variacioni në bashkëtingullorët (p.sh. shkrirja /rr/-/r/), zanoret (sidomos tek zanorja e ulët e mesit /a/), dhe ton (F0) është i rëndësishëm për shumë shqipfolës. Studimet e tjera thonë që ky variacion kushtëzohet nga një sërë faktorësh socialë dhe gjuhësorë (p.sh. Dodi 1970; Ismajli 1987; Moosmüller dhe Granser 2006). Me anë të një analize sistematike të gjuhës së folur, studimi parashikon të gjejë prova që disa veçori gjuhësore zakonisht të quajtura geqe janë të pranuar dhe bile të preferuara në regjistra standarde, sidomos për disa shqipfolës të ri në moshë.

Edhe pse mosha është po aq dinamike sa kategori të tjera sociale si gjinia dhe raca, brezi është një dimension i variacionit sociolinguistik që shpesh merret si i mirëqenë (Suslak 2009). Studimet sociolinguistike kanë aplikuar shumë metodën e *apparent time*² (Sankoff 2006) për të teorizuar ndryshimin gjuhësor pa analizuar kuptimet që mbart koncepti i brezit për pjesëmarrësit në studim. Këto kuptimet ndikojnë në ideologjitë dhe praktikatat gjuhësore sepse lidhen me diferenca në mundësi dhe aspirata ekonomike (Meek 2009). Për shkak të ndryshimeve politike pas-socialiste, ka ndryshime të konsiderueshme midis brezave në Shqipëri e Kosovë për sa i përket eksperiencave politiko-ekonomike. Studimet e mia paraprake tregojnë që këto ndryshime ndikojnë në praktikatat gjuhësore. Për shembull, të rinjtë nga zonat ku flitet dialekti tosk njohin dhe përdorin disa veçori geqe më shumë se prindërit e tyre falë eksperiencës me dialektin geg të Tiranës

² Në studimet *apparent time*, diferenca midis brezave në të folur merren si ndryshime gjuhësore në komunitet. Por, këto diferenca mund të jenë gjithashtu rezultat i normave të ndryshme gjuhësore për brezat e ndryshëm.

dhe mediave që vijnë nga Kosova. Në Kosovë, ka një brez të vjetër të aktivistëve që flasin një gjuhë standarde që nuk dallohet nga ajo që flasin në shqipërinë veriore ndërkohë që rinia në Kosovë më shpesh flet një gjuhë standarde që ka veçori të veçanta për Kosovën. Ky studim do të testojë këto hipoteza me anë të intervistave me folësit nga breza të ndryshëm bashkë me një analizë shoqërore të brezit.

Plani kërkimor

Zbatimi i këtij projekti kërkimor do të kryhet përmes tre metodave: pjesëmarrje me vëzhgim, inçizime sociolinguistike dhe punë në arkiv. Marrë së bashku këto tre metoda më lejojnë që përgjigjet e pyetjeve të mia kërkimore të kenë ngjyrimë historike dhe kontekstuale.

Pjesëmarrje me vëzhgim

Kjo metodë është e rëndësishme për të analizuar normat e nënkuptuara që strukturojnë jetën e përditshme (Blommaert dhe Dong 2010). Në Tiranë dhe në Prishtinë, do të kërkoj leje që të marr pjesë në aktivitete të ndryshme shoqërore dhe institucionale (p.sh. mësimet e gjuhës, dreka miqësore dhe familjare etj.) ku mund të bëj vëzhgime. Në këto aktivitete, do të fokusohem tek mënyrat sesi pritshmëritë kulturore dhe rënditja ndërveprimore midis pjesëmarrësve i japin interpretim aktit të komunikimit (Gumperz dhe Hymes 1972; Goffman 1981). Do të fokusohem tek gjetja e variacionit në përdorimin dhe vlerësimin e veçorive gjuhësore në kontekste të ndryshme (p.sh. në mësim ose në kafe) dhe në modalitete të ndryshme (p.sh. komunikim ballë për ballë, mesazhe zanore, shkrime në platforma të ndryshëm). Me anë të shënimeve, do të shtroj dhe të testoj hipoteza të vogla në lidhje me pyetjet e mëdha kërkimore. Vëzhgimet do të informojnë se ku, kur, dhe si të vazhdoj më inçizimet sociolinguistike.

Inçizime sociolinguistike

Këto metoda do të më mundësojnë analizën e diskursit, analizën fonetike, dhe analizën statistikore të normave gjuhësore dhe gjithashtu do të më lejojnë të informohem për interpretimet e këtyre normave nga ana e pjesëmarrësve. Do të mbledh tre lloj inçizimesh: intervista me profesionistët

e gjuhës, intervistat sociolinguistike me pesë prindër dhe fëmijët e tyre, dhe biseda joformale midis këtyre prindërve dhe fëmijeve të tyre. Intervistat do të inçizohen me mikrofoni në mënyrë që inçizimi të jetë i përshtatshëm për analizë akustike. Bisedat joformale do të inçizohen pa mikrofonin që të krijojë një ambient më të rehatshëm për të folur lirshëm. Përveç pyetjeve që do t'ju shtroj, do t'u luaj pjesëmarrësve në intervistë/bisedë inçizime të ndryshme në mënyrë që ata të shpjegojnë përceptimin e tyre mbi zërin në lidhje me informacionet shoqërore që mbart.

Punë në arkiv

Me anë të punës në arkiv, synoj të lidh praktikat e përceptimit gjuhësor bashkohor me përfundimin e tyre historik. Diçka shkencore e një periudhe siç ishte socializmi shtetëror në Shqipëri dhe në Kosovë vazhdon të ndikojë në normat e përceptimit dhe të interpretimit edhe pasi rendi politiko-ekonomik ka ndryshuar. Në arkiv, do të analizoj mënyrat dhe kriteret e ndarjeve të hapësirës gjeografike, shoqërore dhe gjuhësore që janë bërë nga ana e studiuesve për të analizuar ndikimin e tyre në praktikat gjuhësore sot.

Përmbyllja

Fakti 'total' gjuhësor (Silverstein 1985) na detyron të shohim gjuhën jo si një formë e shkëputur nga raportet shoqërore e politike, por si një mishërim i tyre. Zhvillimi i shqipes standarde në kushtet e socializmit shtetëror dhe pasojat e këtij procesi në praktikat e të folurit dhe të dëgjuarit edhe në demokraci janë fokusi i këtij projekti studimor, i cili ndjek variacionet dhe ndryshimet në kohë dhe në hapësirë të gjuhës shqipe për të kuptuar se çfarë ideologjish politike dhe shoqërore i nënkuptojnë.

Bibliografi

- Babel, Anna M. 2014. Stereotypes vs. Experience: Indexing regional identity in Bolivian Valley Spanish. *Journal of Sociolinguistics*, 18: 5, 604-633.
- Babel, Anna M. 2016. *Awareness and Control in Sociolinguistic Research*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ballinger, Pamela. 1999. "Definitional Dilemmas: Southeastern Europe as a 'Culture Area'?" *Balkanologie*, 3:2, 1-15.

- Bloomaert, Jan dhe Jie Dong. 2010. *Ethnographic Fieldwork: A Beginner's guide*. Buffalo, NY: Multilingual Matters.
- Bourdieu, Pierre. 1991. *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press: Cambridge.
- Byron. Janet. 1976. *Selection among Alternates in Language Standardization: The Case of Albanian*. The Hague: Mouton & Co.
- Dodi, Anastas. 1970. *Fonetika e Gjuhës Shqipe*. Tirana: Akademia e Shkencave e Shqiperisë.
- Friedman, Victor. 1999. "Linguistic Emblems and Emblematic Languages: On Language as Flag in the Balkans". *Kenneth E. Naylor Memorial Lecture Series in South Slavic Linguistics*. Department of Slavic and East European Languages and Literatures, Ohio State University: Columbus.
- Friedman, Victor. 2005. Albanian in the Balkan Linguistic League: A Reconsideration of Theoretical Implications. *Studia Albanica*, 1, 33-43.
- Friedrich, Paul. 1989. Language, Ideology, and Political Economy. *American Anthropologist*, 28, 295-312.
- Gjinari, Jorgji dhe Gjovalin Shkurtaç. 2003. *Dialektologjia*. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Universitar.
- Goffman, Erving. 1981. *Forms of Talk*. Philadelphia: U. Pennsylvania Press.
- Greenberg, Robert D. 2004. Language and identity in the Balkans. Oxford: Oxford University Press.
- Gumperz, John J. dhe Dell H. Hymes. 1972. *Directions in Sociolinguistics*. New York: Holt, Rinehart dhe Winston.
- Haeri, Niloufar. 1996. *The Sociolinguistic Market of Cairo: Gender, Class, and Education*. Routledge: London.
- Hill, Jane H. 1995. "Voices of Don Gabriel: Responsibility and Self in a Modern Mexicano Narrative." Në *The Dialogic Emergence of Culture* përgatitur nga Dennis Tedlock dhe Bruce Mannheim: 97-147. University of Illinois Press.
- Inoue, Miyako. 2002. Gender, Language, and Modernity: Toward an Effective History of Japanese Women's Language. *American Ethnologist*, 29:2, 392-422.
- Inoue, Miyako. 2006. "Standardization." Në *Encyclopedia of Languages and Linguistics*, botimi i dytë: 121-127. Elsevier: Cambridge.

- Irvine, Judith T. 1989. "When talk isn't cheap: language and political economy". *American Ethnologist*, 16:2, 248-267.
- Irvine, Judith dhe Gal, Susan. 2000. "Ideology and Linguistic Differentiation. Në *Regimes of Language* përgatitur nga Paul V. Kroskity: 35-84. Sante Fe, New Mexico: School of American Research Press.
- Ismajli, Rexhep. 1987. "Fonemat Margjinale". Në *Artikuj mbi Gjuhën Shqipe*: 212-218. Rilindja: Prishtina.
- Ismajli, Rexhep. 2005. *Gjuhë Standarde dhe Histori Identitetësh*. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
- Keane, Webb. 2011. "Indexing Voice: A Morality Tale." *Journal of Linguistic Anthropology*, 21:2, 166-178.
- Kreiman, Jody dhe Diana Sidtis. 2011. *Foundations of Voice Studies*. Wiley-Blackwell Publishing.
- Meek, Barbra. 2009. "Respecting the Language of Elders: Ideological Shift and Linguistic Discontinuity in a Northern Athapascan Community." *Journal of Linguistic Anthropology*, 17:1, 23-43.
- Milroy, James. 2001. Language ideologies and the consequences of standardization. *Journal of Sociolinguistics*, 4:5, 530-55.
- Moosmüller, Sylvia dhe Teodor Granser. 2006. "The Spread of Standard Albanian: An illustration based on the analysis of vowels". *Language Variation and Change*, 18, 121-140.
- Morgan, Carrie Ann. 2017. "Post-socialist language ideologies in action: Linking interview context and language ideology through stance." *Journal of Sociolinguistics*, 21:1, 34-63.
- Munishi, Shkumbin. 2013. *Probleme të shqipes standard në Kosovë*. Prishtinë: Zero Print.
- Qendra e Studimeve Albanologjike [QSA]. 2011. *Shqipja në Etapën e Sotme: Politikat e Përmirësimit dhe të Pasurimit të Standardit*. Tirana: Botimet Albanologjike.
- Sankoff, Gillian. 2006. "Age: Apparent time and real time". Në *Encyclopedia of Language and Linguistics*, botimi i dytë. Elvise: Cambridge.
- Silverstein, Michael. 1985. Language and the Culture of Gender: At the Intersection of Structure, Usage, and Ideology. In Elizabeth Mertz, Richard Parmentier (Eds.) *Semiotic Mediation: Sociocultural and*

- Psychological Perspectives. Orlando, FL: Academic Press Inc.
- Skendi, Stavro. 1967. *The Albanian National Awakening: 1878-1912*. Princeton: Princeton University.
- Suslak, Daniel F. 2009. "The sociolinguistic problem of generations." *Language and Communication*, 29, 199-209.
- Vehbiu, Ardian. 1997. Standard Albanian and the Geg Renaissance: A Sociolinguistic Perspective. *The International Journal of Albanian Studies*, 1:1, 5-20.

Përgatiti Carrie Ann Morgan

PËRMBAJTJA

-Artikuj

1.ARSIM CANOLLI

Nga gurra e traditës te gurra e kritikës:
Aspekte të mendimit etnologjik të Mark Krasniqit

2.EDMIR BALLGJATI

Administrimi shtetëror i këngës tradicionale qytetare
shkodrane gjatë periudhës socialiste

3.LENKA J. BUDILOVÁ DHE MAREK JAKOUBEK

Ballkani dhe antropologjia social-kulturore: Linja
kryesore e marrëdhënieve reciproke nga fillimi i shekullit
XX deri në vitet '70-të

4.BUKURIE MUSTAFA

Etnografia e të folmes së Rekës së Epërme

-Varia

Kosova antropologjike nga Nebi Bardhoshi dhe Arsim Canolli

Aktivitete shkencore

ISSN 2617-9768
ISSN 2706-5995 (online)